

Cu suportul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene

Studii Europene

nr. 6

Chişinău
2015

Studii Europene

nr. 6

Uniunea Europeană și Europa de Est (II)

Chișinău
2015

Această publicație este realizată cu suportul Uniunii Europene în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea Jean Monnet 2014-1419 Fostering Information and Communication Capacity in Promoting European Studies.

Publicația de față reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Textele nu exprimă în mod necesar poziția ECSA-Moldova.

**Fondator:
ECSA-Moldova**

Indexare Gesis-SSOAR

**ISSN 2345-1041
ISSN-L 2345-1041**

Consiliul onorific

Președinte:

Prof. univ. dr. Dusan SIDJANSKI (Geneva, Elveția)

Vicepreședinte:

Prof. univ. dr. Ioan HORGHA (Oradea, România)

Membri:

Prof. univ. dr. Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA (Madrid, Spania)

Prof. univ. dr. Carlos Eduardo PACHECO AMARAL (Ponta Delgada, Portugalia)

Prof. univ. dr. hab. Alexandru ARSENI (Chișinău, Moldova)

Prof. Dr. Dr. h. c. Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA (Barcelona, Spania)

Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe BĂRBULESCU (București, România)

Prof. univ. dr. Georges CONTOGEOGIS (Atena, Grecia)

Prof. univ. dr. Ioan DERȘIDAN (Oradea, România)

Prof. univ. dr. Gaga GABRICHIDZE (Tbilisi, Georgia)

Prof. univ. dr. Nico GROENENDIJK (Enschede, Olanda)

Prof. univ. dr. hab. Victor JUC (Chișinău, Moldova)

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wilfried HELLER (Potsdam, Germania)

Prof. univ. dr. Anatolii KRUGLASHOV (Cernăuți, Ucraina)

Prof. univ. dr. Ariane LANDUYT (Siena, Italia)

Prof. univ. dr. Ewa LATOSZEK (Varșovia, Polonia)

Prof. univ. dr. Ani MATEI (București, România)

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS (Chișinău, Moldova)

Prof. univ. dr. Maria Manuela TAVARES RIBEIRO (Coimbra, Portugalia)

Prof. univ. dr. Grigore SILAȘI (Timișoara, România)

Prof. univ. dr. István SÜLI-ZAKAR (Debrecen, Ungaria)

Prof. univ. dr. Mihai ȘLEAHTIȚCHI (Chișinău, Moldova)

Comitetul științific

Președinte:

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER (Iași, România)

Vicepreședinte:

Conf. univ. dr. Marta PACHOCKA (Varșovia, Polonia)

Membri:

Conf. univ. dr. Mircea BRIE (Oradea, România)

Conf. univ. dr. Paulo Jorge TAVARES CANELAS DE CASTRO (Macau, China)

Conf. univ. dr. Georgeta CISLARU (Paris, Franța)

Conf. univ. dr. Simion COSTEA (Târgu-Mureș, România)

Lector univ. dr. Dorin DOLGHI (Oradea, România)

Conf. univ. dr. Sedef EYLEMER (Izmir, Turcia)

Conf. univ. dr. Aurelian LAVRIC (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Cristina-Maria MATIUȚĂ (Oradea, România)

Lector univ. Giancarlo NICOLI (Roma, Italia)

Lector univ. dr. Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA (Potsdam, Germania)

Conf. univ. dr. Danielle OMER (Le Mans, Franța)

Conf. univ. dr. Marco OROFINO (Milano, Italia)

Conf. univ. dr. Saverina PASHO (Tirana, Albania)

Conf. univ. dr. Snezana PETROVA (Skopje, Macedonia)

Lector univ. dr. Vadim PISTRINCIUC (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Galina POGONEȚ (Chișinău, Moldova)

Lector univ. dr. István József POLGÁR (Oradea, România)

Lector univ. dr. Ada-Iuliana POPESCU (Iași, România)

Conf. univ. dr. Lehte ROOTS (Tallinn, Estonia)

Lector univ. dr. Alina STOICA (Oradea, România)

Conf. univ. dr. Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA (Varșovia, Polonia)

Conf. univ. dr. hab. Zorina ȘIȘCAN (Chișinău, Moldova)

Lector univ. dr. Beatrice ȘTEFĂNESCU (Iași, România)

Conf. univ. dr. Alexis VAHLAS (Strasbourg, Franța)

Conf. univ. dr. Diego VARELA PEDREIRA (A Coruña, Spania)

Lector superior dr. Khaydarali YUNUSOV (Tașkent, Uzbekistan)

Colegiul redacțional

Editor:

Conf. univ. dr. Vasile CUCERESCU (Chișinău, Moldova)

Redactor-șef:

Conf. univ. dr. Carolina DODU-SAVCA (Chișinău, Moldova)

Redactor-șef adjunct:

Conf. univ. dr. Mihai HACHI (Chișinău, Moldova)

Membri:

Conf. univ. dr. Ion BURUIANĂ (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Violeta MELNIC (Chișinău, Moldova)

Prof. univ. dr. hab. Ludmila ROȘCA (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Alexandru ZNAGOVAN (Chișinău, Moldova)

Asistență IT:

Ing. Vitalie CORCODEL (Chișinău, Moldova)

Asist. Viorica MUNTEANU (Chișinău, Moldova)

Asist. Ala OLĂRESCU (Chișinău, Moldova)

Cuprins:

Drept:	10
Analiza comparativă a protecției consulare în Comunitatea Statelor Independente și Uniunea Europeană	11
Govkherjan YULDASHEVA	
Inadmisibilitatea intervenției în afacerile interne. Aspecte teoretico- practice	17
Constantin LAZARI	
Le régime juridique des travaux transfrontaliers	47
Ion BURUIANĂ	
Paradoxul statelor <i>de facto</i> : care este locul migrației?	55
Lucia LEONTIEV	
Repararea daunelor conform principiilor UNIDROIT și convenției CISG	66
Irina BURUIANĂ	
Republica Moldova în contextul Politicii Europene de Vecinătate și Parteneriatului Estic	74
Violeta MELNIC	
Economie:	104
Angajarea în câmpul muncii a populației de etnie romă în Ungaria	105
Ágnes PÁLÓCZI	
Aplicabilitatea eticii în activitatea bancară	117
Victoria COCIUG	
Factorii care afectează integrarea Europei Centrale și de Est în rețelele constructoare de mașini	128
Victoria BRAȘOVSCHI-VELENCIUC	
L’innovation des États-Unis et l’Union Européenne dans les conditions de compétition mondiale	148
Marina POPA	
Similitudini și diferențe în programele maghiare și franceze de antipoli	165
Tibor TÓKÉS	
Istorie politică:	181
Actualitatea valorilor europene: solidaritatea ca soluție în criza din Europa de Est	182
Laurențiu PETRILĂ	
Dezvoltarea cercetării științifice în cadrul studiilor geopolitice din Republica Moldova	194

Aurelian LAVRIC	
Diplomația parlamentară în procesul de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Europei	211
Victor STEPANIUC	
Europeanizarea procesului decizional în Europa Centrală și de Est	228
Anastasia GROZAVU	
Interculturalitate:	241
La dimension européenne de l'enseignement des langues en Albanie	242
Alma BRESHANI	
Métissage culturel vs métissage linguistique en Europe (Confluences roumaines-françaises)	250
Elena DRĂGAN	
Who's Who	270
Cărți publicate	285

Contents:

Law:	10
Comparative Analysis of Consular Protection in the Commonwealth of Independent States and the European Union	11
Govkherjan YULDASHEVA	
Inadmissibility of Intervention in Internal Affairs. Theoretical and Practical Aspects	17
Constantin LAZĂRI	
Legal Regime of Cross-Border Workers	47
Ion BURUIANĂ	
The Paradox of <i>De Facto</i> States: Which Is the Place of Migration?	55
Lucia LEONTIEV	
Reparation of Damages According to UNIDROIT Principles and CISG Convention	66
Irina BURUIANĂ	
The Republic of Moldova in the Context of the European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership	74
Violeta MELNIC	
Economics:	104
Employment of Roma Population in Hungary	105
Ágnes PÁLÓCZI	
Applicability of Ethics in Banking Activity	117
Victoria COCIUG	
Affecting Factors for Integration of the Central and Eastern Europe in Automotive Production Networks	128
Victoria BRAȘOVȘCHI-VELENCIUC	
Innovations of the United States and the European Union in Global Competition Conditions	148
Marina POPA	
Similarities and Differences in Hungarian and French Counterpole Programmes	165
Tibor TÖKÉS	
Political History:	181
Actuality of European Values: Solidarity as a Solution in the Eastern European Crisis	182
Laurențiu PETRILĂ	

Scientific Research Development of Geopolitical Studies in the Republic of Moldova	194
Aurelian LAVRIC	
Parliamentary Diplomacy in the Accession Process of the Republic of Moldova to the Council of Europe	211
Victor STEPANIUC	
Europeanization of Decision-Making Process in Central and Eastern Europe	228
Anastasia GROZAVU	
Interculturality:	241
European Dimension of Language Teaching in Albania	242
Alma BRESHANI	
Cultural Interactions vs Linguistic Interactions in Europe (Romanian-French Confluences)	250
Elena DRĂGAN	
Who's Who	270
Published Books	285

DREPT / LAW

Comparative Analysis of Consular Protection in the Commonwealth of Independent States and the European Union

Assoc. Prof. Dr. Govkherjan YULDASHEVA

gavhar@inbox.uz

University of World Economy and Diplomacy, Uzbekistan

Abstract: The article examines the changing environment of consular functions, analyzes the existing consular cooperation in the framework of the CIS. Having observed sharing consular service delivery practice of the EU, the author suggests implementation of effective norms in the practice of CIS.

Key-words: European Union, CIS, consular cooperation, consular protection, consular service.

Today's consular offices are operating in a rapidly changing world and the demand for effective consular services is growing with a high tempo. There are several overlapping factors, which are the main reasons for rising demand. First, it is the growing number of travelers and expatriates. For example, according to the information of the Economist, more than 50 million citizens of China and more than 22 million of Indian citizens live abroad. In 2011 the number of Australian travelers has reached 7.6 million¹. As a result of the growing number of travelers the governments face difficulties in ensuring appropriate assistance for their citizens. Moreover, nowadays the most part of travelers go to countries with high-risk environment. The complexity of consular cases has increased correspondingly, for example by multiple citizenship² increase and new types of travel such as medical tourism, child abduction across legal systems and transnational terrorism.

The above mentioned factors have played a big role in the transformation of consular functions and the growth of the demand in effective consular services. At the same time it is noteworthy that the

¹ G. Haynal, M. Welsh, L. Century, S.Tyler. "The Consular Function in the 21st Century: A report for Foreign Affairs and International Trade Canada". <http://munkschool.utoronto.ca/consularlab/the-consular-function-in-the-21st-century/>.

² Cf. Th. Faist, J. Gerdes. *Dual Citizenship in an Age of Mobility*, (on the trend of increasing tolerance of dual citizenship).

expectations of citizens have also grown and they expect to receive an efficient consular assistance from their governments.

The abovementioned challenges and transformation of consular functions are actual also for the member states of the Commonwealth of Independent States (CIS), which was established after the collapse of the Soviet Union in accordance with an Agreement on creation of the CIS, dated 8 December 1991 and Protocol to the above Agreement dated 21 December 1991.

Uzbekistan considers the CIS as a coordinating mechanism for multi-aspect interaction and a platform for direct communication and interstate dialogue, including bilateral contacts within the CIS, the Heads of states and relevant authorities, and also as the entity of sovereign states motivated to create conditions for multilateral cooperation. Moreover, Uzbekistan considers that in a fast changing world the CIS remains the needed interstate entity that serves as a platform to conduct regular negotiations, to maintain political dialogue, first of all on high level, and to agree positions aimed at responding to new challenges and threats, as well as to focus on various urgent global security issues¹.

For the past period within the CIS there was created a comprehensive legal basis and developed instruments and mechanisms of interaction that cover many essentials for participating states' areas, including the cooperation in the field of consular affairs, which gave birth to several multilateral treaties on consular affairs adopted in the framework of the organization. Among them there are the Agreement on visa-free travel of the CIS Member States citizens to the territory of its Member States (1992), the Agreement on mutual recognition of visas of the CIS Member States (1992), the Convention on legal assistance and legal relations in civil, family and criminal matters (1993), the Agreement on simplified procedure of citizenship acquisition (1996), the Agreement on cooperation of the CIS Member States in fight against illegal migration and others. Moreover, the CIS has served as an effective platform in concluding bilateral consular conventions among its Member States.

In order to facilitate the cooperation in this field the Member States established in 1992 a Consultative Council of Heads of Consular

¹ <http://mfa.uz/en/cooperation/international/382/>.

Departments of MFAs of Member States, which is responsible for ensuring effective collaboration of Member States MFAs' consular departments, providing assistance in successful solution of common for Member States consular tasks and development of common projects, ways of problem solution arising from consular activity. During its regular meetings the Council discusses wide range of issues and most of them relate to further development of the existing legal basis of cooperation. Unfortunately, the most part of the legal framework of consular cooperation in the framework of the CIS do not address the new challenges and threats. The changing environment of consular functions and rising demand for effective consular service require a broad range of cooperation in this field. The most part of CIS member states are not represented in all parts of the world by diplomatic missions, except the Russian Federation. In this regard, it is very difficult for them to provide consular protection to their citizens located in those countries, where they do not have a diplomatic representation. Globalization processes, growth of welfare and development of business ties have given an impetus to the growth of number of travelers in CIS countries. Accordingly we are witnessing a growing demand for effective consular services in the Member States.

In order to propose an optimal solution of effective consular protection in the framework of the CIS, it is necessary to observe the new measures being adopted by other states. Among them it is the consular cooperation with other governments on bilateral and multilateral level. Absence of effective steps in the modification of the Vienna Convention on Consular Relations based on the new global challenges and threats has given a new impulse for the development of consular relations on bilateral and regional-multilateral level.

One of the new trends in this direction is the agreements on sharing of consular service delivery. The legal foundation for consular sharing agreements is found in Article 8 of the VCCR, which authorizes states to "exercise consular functions in the receiving State on behalf of a third State"¹. In this context it is important to note that such kind of agreements

¹ G. Haynal, M. Welsh, L. Century, S. Tyler. "The Consular Function in the 21st Century: A report for Foreign Affairs and International Trade Canada". <http://munkschool.utoronto.ca/consularlab/the-consular-function-in-the-21st-century/>.

are concluded in most cases among states, which have well-established relationships or in frames of regional organizations. An example is the Commonwealth states, where the UK carries out consular functions for other Commonwealth states in the absence of consulates of those states¹. Another example is the consular protection practice of the European Union. An EU citizen, travelling to or living in a non-EU country where his / her Member State is not represented, has the right, under the EU Treaties, to enjoy the protection of the diplomatic and consular authorities of any Member State under the same conditions as the nationals of that state. It is a very unique practice, which further develops the consular relations and contributes to effective consular services. Despite that EU consular protection practice is strongly interconnected with the institute of EU citizenship, which was established by the Article 8 of the Maastricht Treaty, it has worked out effective instruments for sharing consular service delivery, which could be successfully implemented as a model in different parts of the world.

Implementation of a new legal framework has played a great role in further development of EU consular protection practice. The Lisbon Treaty takes account of the increased need for a European dimension to consular protection; it reinforces and clarifies the capacity of the Union to act. The right of unrepresented EU citizens to enjoy protection by the consular and diplomatic authorities of other Member States on the same conditions as nationals of that state is enshrined in Articles 20(2)(c) and 23 TFEU and Article 46 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union². Under the previous legal regime Member States were to establish the necessary rules among themselves. Two decisions of the Representatives of the Governments of the Member States were adopted (Decision 95/553/EC on consular protection for unrepresented EU citizens and Decision 96/409/CFSP regarding Emergency Travel Documents). The Lisbon Treaty abandons the previous logic of intergovernmental sui generis decision-making. Article 23(2) TFEU empowers the Commission with the right to

¹ G. Haynal, M. Welsh, L. Century, S. Tyler. "The Consular Function in the 21st Century: A report for Foreign Affairs and International Trade Canada". <http://munkschool.utoronto.ca/consularlab/the-consular-function-in-the-21st-century/>.

² Communication from the EU Commission to the European Parliament and the Council, Consular protection for EU citizens in third countries: State of play and way forward.

initiate legislation, i.e. to propose directives establishing the coordination and cooperation measures necessary to facilitate such protection.

All Member States are represented diplomatically in only three countries (United States, China and Russia). In the rest of third countries a great deal of EU citizens are unrepresented. EU Member States help EU citizens as if they were their own nationals. Protection covers everyday situations like stolen passports, serious accidents or illnesses or consequences after violent crimes¹.

In my opinion the consular protection practice of the EU could be an effective model for further development of consular cooperation in frames of the CIS as this organization could be an effective platform for sharing consular service delivery, which would enable CIS member countries citizens, travelling to or living in a non-CIS country where his / her Member State is not represented, to enjoy the protection of the diplomatic and consular authorities of any Member State under the same conditions as the nationals of that State. For that purpose the Member States should reexamine the existing legal framework, regulating consular cooperation and adopt new multilateral treaties that would meet the new challenges and growing demand for effective consular service.

Bibliography:

1. *Communication from the EU Commission to the European Parliament and the Council, Consular protection for EU citizens in third countries: State of play and way forward*, http://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/diplomatic/docs/communication_consular_protection.pdf
2. *Factsheet. Consular protection of European citizens: Towards an effective consular protection system for the citizens of European Union abroad*, <http://euromonde.eu/f-a-c-t-s-h-e-e-t-consular-protection-of-european-citizens/>
3. Faist Th., Gerdes J. *Dual Citizenship in an Age of Mobility*. TransAtlantic Council on Migration, Migration Policy Institute, 2008

¹ Factsheet. Consular protection of European citizens: Towards an effective consular protection system for the citizens of European Union abroad.

4. Haynal G., Welsh M., Century L., Tyler S. "The Consular Function in the 21st Century: A report for Foreign Affairs and International Trade Canada." // *Munk School of Global Affairs*. Toronto: University of Toronto. <http://munkschool.utoronto.ca/consularlab/the-consular-function-in-the-21st-century/>
5. <http://mfa.uz/en/cooperation/international/382/>

Copyright©Govkherjan YULDASHEVA

Inadmisibilitatea intervenției în afacerile interne. Aspecte teoretico-practice

Conf. univ. dr. Constantin LAZĂRI

constantin_l@mail.ru

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova
ECSA-Moldova

Abstract: The paper contains theoretical and practical reflections on the issue of inadmissibility of interventions in internal affairs of modern sovereign states. It is performed an insight into legal regulations on national security, contemporary international law, war in the prism of international conventions. A special attention is paid to *ratione materiae* and *ratione personae*. Crimea and Eastern Ukraine are subjects of investigation under the norms of international law, analyzing comparatively facts of the same legal and geopolitical complexity.

Key-words: aggression, Eastern Europe, human rights, inadmissibility, internal affairs, intervention, national security, *ratione materiae*, *ratione personae*, state, treaty, war.

Motto:

Atâta vreme cât vor fi oameni, vor fi și războaie.

Albert Einstein

Securitatea națională nu poate fi obținută numai prin propriile puteri, ea necesită cooperarea dintre mai multe state, fiind preocupate de a avea propria politică de securitate și apărare în concordanță cu politica sa externă, în scopul dezvoltării alianțelor militare, pentru construirea de structuri de securitate în alte domenii, inclusiv cel economic, social etc. Dacă în secolul XIX, metoda folosită era aceea a „echilibrului de putere”, în secolul XX, deja încep să se dezvolte organizații de securitate colectivă, precum Liga Națiunilor și succesoarea ei, Organizația Națiunilor Unite, dar și organizații de apărare colectivă precum NATO sau Tratatul de la Varșovia.

Statele au fost preocupate întotdeauna de elaborarea reglementărilor dreptului public intern, pentru a apăra interesele și a menține echilibrul social, pentru asigurarea funcționării colectivităților umane și, în domeniul politicii externe, elaborarea reglementărilor acordurilor la nivel global, regional, bilateral și internațional. Politica de

securitate se regăsește materializată în strategia de securitate și reprezintă o paletă largă de acțiuni sau aprecieri pentru ghidare, adoptate de guvern la nivel național, în vederea realizării obiectivelor naționale. Aceasta are drept scop îmbunătățirea siguranței instituțiilor sociale, economice și politice ale națiunii, împotriva amenințărilor provenind de la alte state independente.

De obicei, orice politică de securitate este concepută în trei forme sau tipuri de politici de securitate:

1) politica de securitate militară - politică prin care se stabilește și se coordonează programul activităților destinate să reducă sau să neutralizeze atacul armat exterior;

2) politica de securitate internă - care se ocupă de acțiunile subversive ale forțelor interne la adresa statului;

3) politica de securitate situațională - are ca obiectiv evitarea apariției riscului unei eroziuni survenite prin schimbările pe termen lung la nivelul condițiilor sociale, economice, demografice și politice, cu efecte asupra puterii statului.

Dreptul internațional contemporan evoluează în funcție de trăsăturile și transformările care au loc în societatea internațională contemporană, iar tendințele manifestate în dezvoltarea sa în perioada contemporană pot fi sintetizate în următorii termeni:

1) are loc o transformare a dreptului internațional clasic într-un drept al întregii comunități internaționale. Ordinea juridică veche, care, în principal, armoniza rivalitățile unor state libere și suverane, a fost înlocuită, treptat, de o ordine juridică nouă, care urmărește scopul să servească interesele tuturor națiunilor și să promoveze cooperarea în cadrul unei comunități internaționale organizate și instituționalizate;

2) de la dreptul internațional clasic, care era un drept al statelor, dreptul internațional contemporan devine un drept al statelor și al oamenilor. Fundamental, dreptul internațional contemporan rămâne dreptul care reglementează raporturile dintre state în cadrul comunității internaționale, în esență interstatală, s-a ajuns la convenirea unor norme de drept internațional privind protejarea INDIVIDULUI și promovarea drepturilor omului;

3) de la un drept de coordonare, în perioada dezvoltării sale clasice, dreptul internațional contemporan, fără a pierde caracterul coordonator, tinde să fie investit cu un nou rol, crescând în promovarea intereselor pe

termen lung ale întregii societăți internaționale: *pacea* – considerată sub toate aspectele sale, nu numai ca „stare” fără război; *dezvoltarea* - ca formă de concentrare a eforturilor statelor dezvoltate și a celor mai puțin avansate pentru punerea în valoare a resurselor planetei; *conservarea mediului înconjurător* – prin evitarea modificărilor grave, care comportă consecințe negative ireversibile.

Dreptul internațional contemporan este chemat să joace un rol de prim ordin, să devină un instrument eficient pentru clădirea unei noi societăți internaționale pașnice în care să domine cooperarea în toate domeniile și care să ducă la partajarea experiențelor benefice între toate statele, popoarele și națiunile. Iar răspunderea internațională trebuie să contribuie la realizarea legalității internaționale, la garantarea ordinii juridice internaționale, la stabilirea relațiilor internaționale și la dezvoltarea colaborării dintre state, popoare și națiuni.

Scopul și rolul dreptului internațional contemporan este de a norma, reglementa raporturile din cadrul societății internaționale, de a asigura funcționarea armonioasă a acestei societăți, de a contribui prin mijloacele sale specifice la o dezvoltare corespunzătoare a acesteia, de a preveni și soluționa, printr-o activitate stăruitoare și continuă în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, aspectele conflictuale care continuă să afecteze această societate.

Dreptul internațional public reglementează și coordonează raporturile dintre state, având rol regulator ce răspunde nevoii de a se reduce anarhia în relațiile internaționale prin structurarea ordinii juridice internaționale. Respectarea și aplicarea normelor dreptului internațional constituie o obligație pentru toate statele. Forța obligatorie a acestor norme decurge din acordul de voință al statelor în calitate de subiecți purtători de suveranitate. Acest acord de voință stă atât la baza creării, cât și a reselectării normelor de drept internațional public.

Războiul în permanență a reprezentat pentru omenire un flagel, el fiind folosit de unele state în calitate de principală modalitate de soluționare a intereselor vitale ale acestora.

Dorința de a obține un rezultat cât mai rapid și avantajos au fost întotdeauna principalele motive pentru continuarea aplicării forței în cadrul relațiilor interstatale.

În linii generale, scopurile și motivele de utilizare a războiului și-au păstrat actualitatea, doar că la fiecare etapă istorică de dezvoltare a civilizației umane ele sunt diferite. Diferența constă în schimbul metodelor și mijloacelor de purtare a războiului.

În acest sens, ororile cauzate în timpul conflictelor armate au continuat să crească vertiginos. Luând în considerație faptul că actorii dreptului internațional au respins cu vehemență ideea scoaterii în ilegalitate a războiului, în calitate de instrument național al statelor, inițial s-a creat premisa „umanizării” conflictului armat. Rezultatul a constat în codificarea dreptului internațional umanitar în calitate de modalitate „indirectă” de sensibilizare a comunității internaționale cu privire la necesitatea scoaterii în afara legii a războiului¹.

Mai apoi, umanitatea a depus eforturi „titanice” de a descuraja pornirea războiului și, în final, de a scoate războiul în afara legii, declarând războiul cea mai gravă crimă internațională.

Efectuând o incursiune sumară în istoricul codificării dreptului conflictelor armate, constatăm crearea a două ramuri separate în cadrul dreptului internațional în acest domeniu: dreptul de la Haga (Convențiile din 1899, 1907) și dreptul de la Geneva (Convențiile din 1949).

Pe lângă acțiunile de umanizare a metodelor de purtare a războaielor, omenirea a ajuns la concluzia că renunțarea la forță reprezintă veriga fundamentală a construcției păcii în lume, deoarece numai pe această cale se pot construi raporturi de încredere între națiuni, înfăptuindu-se astfel una din aspirațiile cele mai luminoase ale popoarelor - buna conviețuire, dezvoltarea pașnică, la adăpost de ingerințele altora în treburile interne și externe proprii².

Până la începutul secolului XX, războiul era considerat a fi o unealtă politică legitimă. Dar odată cu creșterea cruzimii și aplicării noilor metode de luptă în timpul conflictelor armate, umanitatea a ajuns la ideea comună despre necesitatea stringentă de identificare a unor noi metode de eradicare totală a flagelului folosirii forței și asigurării păcii, care implica în sine: abandonarea definitivă a concepției celui mai tare; recunoașterea

¹ Cf. Ionel Cloșcă, Ion Suceavă, *Drept Internațional umanitar*.

² Dumitru Mazilu, *Dreptul Păcii. De la dreptul războiului și al păcii la dreptul păcii*, p. 403.

dreptului egal al tuturor, indiferent de mărime, forță economică, militară etc., dreptul la pace și securitate¹.

Așadar, în secolul XX se conturează o tendință de limitare a folosirii forței (drept exemplu ar fi: *doctrina Drago*, 1902-1903), ca mai apoi să se stipuleze: „prevenirea, pe cât posibil, a recurgerii la forță în raporturile dintre state ca o cerință a desfășurării normale a vieții internaționale” (Convențiile privind reglementarea pașnică a diferendelor internaționale, semnate la Haga la 18 octombrie 1907).

Astfel, dreptul nelimitat al statelor de purtare a războiului pentru prima dată a fost pus sub semnul întrebării în cadrul conferințelor de pace de la Haga din anii 1899 și 1907. Potrivit art. 1 din Convențiile de la Haga cu privire la soluționarea pașnică a diferendelor internaționale din 1899 și 1907, *părțile contractante își asumau obligația de a soluționa conflictele, în condițiile în care le permiteau circumstanțele, pe cale pașnică*. Iar art. 2, oferea posibilitatea de *a folosi mecanismele intermediare până la folosirea forței*, însă numai dacă împrejurările ofereau această posibilitate².

Constituirea sistemului de la Versailles a fost un succes răsunător prin crearea sistemului colectiv de securitate stabilit de Pactul Ligii Națiunilor (1919) care, în esență, era bazat pe dezarmare (art. 8), reglementarea pașnică a diferendelor și scoaterea războiului în afara legii (art. 11 - 15).

Articolul 10 al Pactului Ligii Națiunilor a impus statelor părți obligația de a respecta și menține atât integritatea teritorială, cât și independența politică existentă a fiecărui stat împotriva unei agresiuni externe.

Cu toate acestea, potrivit Statutului Ligii Națiunilor, legalitatea războiului era pusă în dependență de respectarea sau nerespectarea formală a unor norme procedurale.

Este de menționat că în cadrul Ligii Națiunilor s-au întreprins eforturi multilaterale în ceea ce privește codificarea ilegalității războiului de agresiune. Au fost elaborate proiectele Tratatului privind asistența mutuală din 1923 și a Protocolului privind soluționarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale din 2 octombrie 1924. Spre exemplu, Protocolul din 1924

¹ Cf. Constantin-Gheorghe Balaban, *Securitatea și dreptul internațional (Provocări la început de secol XXI)*.

² *Dreptul Internațional Umanitar al Conflictelor Armate, Documente*, p. 20.

stabile, prin art. 2, interzicerea absolută a războiului „*cu excepția cazurilor de rezistență împotriva unor acte de agresiune sau acționând în acord cu Consiliul sau Adunarea Generală a Ligii Națiunilor în conformitate cu prevederile Pactului sau a prezentului Protocol*”. Astfel, statele care încălcau prevederile acestui Protocol, potrivit art. 10, erau calificate drept state agresoare. Dar din considerentul lipsei numărului necesar de instrumente de ratificare aceste proiecte de acte internaționale nu au intrat în vigoare.

Doar în 1927, Liga Națiunilor, printr-o rezoluție a Adunării Generale, a stabilit: „*un război de agresiune niciodată nu poate servi drept metodă de soluționare a diferendelor internaționale și, în consecință, este o crimă internațională*”.

Un succes remarcabil pentru perioada interbelică în ceea ce privește criminalizarea războiului de agresiune este adoptarea **Tratatului general de renunțare la război ca instrument al politicii naționale** (Pactul Briand-Kellog, semnat la 27 august 1928).

Cu regret, acest Tratat internațional nu a avut efectul scontat din considerentul că el nu specifică nici o procedură de constrângere colectivă destinată să reprime violența, iar una dintre principalele sale limitări fiind interzicerea de a recurge la război, nu și utilizarea altor forme de folosire a forței sau amenințările că acestea vor fi puse în aplicare. Cu toate acestea, Pactul Briand-Kellog se evidențiază și în cazurile de acuzare în cadrul Tribunalului Internațional Militare de la Nürnberg și Tokyo.

În contextul continuității tendinței stabilite în cadrul sistemului de la Versailles, înserate în Pactul Briand-Kellog, referitor la diminuarea importanței aplicării forței în cadrul dreptului internațional în 1933, la Londra, între URSS și alte 11 state au fost încheiate convenții cu privire la definirea agresiunii.

În acest context, evocăm contribuția României la dezvoltarea dreptului internațional penal, inclusiv prin eforturile depuse de Nicolae Titulescu care dădea, în Convențiile de la Londra din 1933 (*Convențiile Titulescu-Litvinov*), prima definiție a agresiunii în dreptul internațional. Este necesar de menționat inclusiv personalitatea juristului și diplomatului român Vespasian Pella, care încă din 1925 a propus incriminarea la nivel internațional a crimei de agresiune și a evocat cuvintele, deosebit de actuale și în prezent, ale acestui mare vizionar: „*pedepsirea crimei de agresiune va*

da naștere unui sentiment de responsabilitate internațională în inimile oficialilor guvernamentali, sentiment puțin experimentat până astăzi”.

Definiția agresiunii cuprinsă în aceste convenții a fost rezultatul colaborării dintre M. Litvinov, ministrul de externe al URSS, și N. Titulescu, ministrul de externe al României, fiind cunoscută și sub numele „*formula Litvinov-Titulescu*”¹. Cu regret, din motivul insuficienței numărului necesar de instrumente de ratificare, acest document internațional nu a intrat în vigoare, dar, cu toate acestea, Convenția dată a servit drept bază pentru discuțiile ulterioare în procesul de definire a agresiunii.

În acest aspect sunt de menționat și realizările continentului american, în ceea ce privește interzicerea aplicării forței, prin semnarea la 10 octombrie 1933 a Tratatului Saavedra Lamas, prin care este condamnat războiul de agresiune, care stabilește în art. 1 că „*soluționarea diferendelor sau diferitor controverse vor fi soluționate numai pe cale pașnică și vor fi autorizate de către dreptul internațional*”.

A doua jumătate a secolului trecut este marcată de rezultatele celui de-al doilea Război Mondial; crearea Organizației Națiunilor Unite; Războiul Rece; crearea unei lumi bipolare; apariția Mișcării de nealiniere; căderea Zidului Berlinului și apariția unei societăți internaționale în care sunt prezente tentative exuberante de a face o lume multipolară care să aibă la baza sa principiile internaționale stabilite în cadrul sistemului ONU.

Consecințele celui de-al doilea război mondial au readus în prim plan dilemele privind scoaterea în afara legii a războiului și, în cazul imposibilității realizării temporare a acestui scop, crearea unei securități internaționale colective, care ar stăvilă într-o oarecare măsură acțiunile de subminare a păcii și securității internaționale stabilite după 1945.

Rezultatul în acest caz a fost crearea unor blocuri politico-militare întru consolidarea păcii și securității regionale împotriva oricăror acte subversive împotriva membrilor alianțelor, cum ar fi: Alianța Nord-atlantică (NATO) (1949) și Alianța Pactului de la Varșovia (tratatul de constituire de la 17 mai 1955, numit în mod oficial Tratatul de prietenie, cooperare și asistență mutuală).

¹ Marțian I. Niciu, Viorel Marcu, Nicolae Purdă, Nicoleta Diaconu, Laura Macarovschi, *Culegere de documente de drept internațional public*, p. 67-68.

Căderea blocului socialist și sfârșitul războiului rece nu a „diminuat” tendința societății internaționale contemporane de a continua procesul îmbunătățirii sistemului internațional de securitate colectivă.

În prezent, securitatea colectivă contemporană este universală, ea cuprinde nu doar aspectele militare și politice, dar și alte aspecte, cum ar fi cele economice, ecologice, umanitare și juridice.

Ținem să subliniem că, în prevenirea conflictelor și eliminarea amenințărilor pentru pace și securitate, cea mai eficientă metodă de asigurare a păcii o constituie diplomația preventivă.

Cu regret, disensiunile politice și ideologice din acea perioadă iarăși au pus „piedici” în ceea ce privește crearea unui nou sistem de securitate, consolidarea cadrului său legal, cât și faptul de a fi la înălțimea așteptărilor întregii comunități internaționale, odată cu adoptarea Cartei ONU, la 26 iunie 1945.

Instaurarea „Cortinei de Fier” a împiedicat și a zădărnicit timp de peste 40 de ani activitatea ONU. Cu toate acestea, obiectivul stabilit la începutul secolului XX, în ceea ce privește limitarea aplicării forței sau amenințarea cu aceasta a continuat să existe.

Carta ONU stabilește în art. 1: *unul din scopurile ONU este menținerea păcii și securității internaționale*. Carta ONU a pus bazele formării unei noi „ordini universale”, ea reglementează normele internaționale de punere în afara legii a folosirii sau amenințării cu forța, norme primordiale pe care se bazează actuala ordine internațională, la moment au fost recunoscute în calitate de *jus cogens* (norme imperative) – art. 2 (al.3 și 4) ale Cartei ONU.

Acordul privind urmărirea și pedepsirea marilor criminali de război ai Puterilor europene ale Axei (8 august 1945) este documentul potrivit căruia statele semnatare au luat hotărârea instituirii unui Tribunal Militar Internațional care să judece criminalii de război ale căror crime sunt fără localizare geografică. Acordul cuprindea în anexă Statutul Tribunalului în care se stabileau regulile de constituire, de jurisdicție și funcționare a acestuia.

Potrivit art. 6 al Statutului *ratione materiae* al Tribunalului se referea la următoarele crime:

a) crime contra păcii: ordonarea, pregătirea, declanșarea sau ducerea unui război de agresiune sau a unui război cu încălcarea tratatelor sau

acordurilor internaționale, sau participarea la un complot pentru îndeplinirea oricărui dintre aceste acte;

b) crimele de război: încălcarea legilor și obiceiurilor războiului, în cadrul cărora erau incluse cu caracter exemplificativ, tratamente inumane și deportarea pentru muncă forțată sau în orice alt scop a populațiilor civile din teritoriile ocupate, asasinatul sau tratamentele inumane ale prizonierilor de război sau ale persoanelor aflate pe mare, executarea ostaticilor, jefuirea bunurilor publice sau private, distrugerea fără motiv a orașelor și satelor sau devastarea lor nejustificată de necesități militare;

c) crimele contra umanității: asasinatul, exterminarea, aducerea în stare de sclavie, deportarea și orice act inuman comis contra oricărei populații civile înainte sau în timpul războiului, ca și persecuțiile pe motive politice, rasiale sau religioase, dacă aceste acte de persecuții, indiferent dacă constituiau sau nu o încălcare a dreptului intern al țării unde s-au produs, au fost comise ca urmare a comiterii oricărei crime aflate în competența Tribunalului sau în legătură cu o asemenea crimă.

În privința *ratione personae* Tribunalul era competent să judece orice persoană care, acționând în contul țărilor europene ale Axei, a comis, individual sau cu titlu de membru al unor organizații, oricare dintre crimele indicate în Statutul Tribunalului.

Carta Tribunalului Militar Internațional pentru Extremul Orient (19 ianuarie 1946). La baza constituirii acestei jurisdicții internaționale *ad-hoc* a fost Declarația de la Potsdam din 26 iulie 1945, semnată de SUA, Marea Britanie și China la care a aderat la 8 august 1945, odată cu intrarea sa în război contra Japoniei, URSS.

Carta Tribunalului cuprinde, în liniile sale generale, principii și reglementări asemănătoare cu cele din Statutul Tribunalului de la Nürnberg, cu unele deosebiri: a) competența *ratione materiae* cuprindea crimele contra păcii, crimele de război și crimele contra umanității, într-o formulare asemănătoare celei din Statutul Tribunalului de la Nürnberg, cu mențiunea că, în ceea ce privește crimele contra păcii, agresiunea se pedepsea indiferent dacă a existat sau nu o declarație de război; b) competența *ratione personae* a Tribunalului se limita la persoanele învinuite a fi comis

crime grave, nefiind abilitat să declare criminale anumite grupuri sau organizații ca în cazul celui de la Nürnberg¹.

Un alt document important este **Declarația cu privire la inadmisibilitatea intervenției în afacerile interne ale statelor și protecția independenței și suveranității lor** (Rezoluția Adunării Generale a ONU 2131 (XX) din 21 decembrie 1965). Prin acest act s-a declarat interzicerea intervenției în afacerile interne ale statelor atât directă cât și indirectă. De asemenea, a fost condamnată orice intervenție militară sau sub alte forme care ar atenta la personalitatea oricărui stat. Este demn de remarcat că în preambulul acestei rezoluții a fost inclusă o opinie comună potrivit căreia „*intervenția militară este sinonimă cu agresiunea*”.

Un document foarte important pentru dreptul internațional este **Declarația asupra principiilor dreptului internațional privind relațiile prietenești și cooperarea între state** (Rezoluția AG a ONU nr. 2625 (XXV) din 24 octombrie 1970). De la bun început prin preambulul declarației au fost reafirmate scopurile și principiile Cartei ONU printre care menținerea păcii și securității internaționale. Principiul 1 din Declarație stabilește principiul neaplicării forței sau amenințării cu aceasta în relațiile internaționale. Prin expunerea detaliată a conținutului acestui principiu a fost înserată o frază prin care direct a fost incriminat războiul de agresiune, și anume: „*Războiul de agresiune reprezintă o crimă contra păcii, pentru care survine răspunderea potrivit dreptului internațional*”.

Documentul important în ceea ce privește definirea agresiunii este **Rezoluția Adunării Generale a ONU 3314 (XXIX)** din 14 decembrie 1974 privind definirea agresiunii.

Acest document reprezintă o victorie inedită în dreptul internațional din motivul că prin anexa rezoluției a fost adoptat textul definiției agresiunii. Este de menționat că, în pofida faptului că această definiție a fost adoptată printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU (care are caracter de recomandare), societatea internațională a putut vedea roadele lucrărilor Comisiei de Drept Internațional pe această chestiune.

În preambulul textului definiției se declară: „*agresiunea este cea mai gravă și periculoasă formă a aplicării ilegale a forței*”. Din același preambul poate fi identificat principalul scop al adoptării definiției agresiunii, fiind în

¹ Cf. Vasile Crețu, *Drept internațional penal*.

„reținerea potențialului agresor, ar simplifica determinarea actelor de agresiune”.

Potrivit art. 1 agresiunea reprezintă *„folosirea forței armate de către un stat”*, iar prin art. 2 este stabilit principiul priorității în timp cu privire la demonstrarea faptului comiterii actului de agresiune. Art. 3 oferă o listă a actelor care pot fi calificate drept acte de agresiune, iar art. 4 stabilește faptul că lista actelor enumerate nu este una exhaustivă, iar Consiliul de Securitate a ONU poate determina și alte acte care reprezintă agresiune potrivit prevederilor Cartei ONU.

Un document de importanță majoră în dreptul internațional public este **Actul Final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa** (CESCE), Helsinki, 1 august 1975, care conține o codificare a principiilor dreptului internațional, consacrate prin Carta ONU și Declarația din 1970.

Astfel, în cadrul CSCE au fost consacrate trei noi principii ale dreptului internațional adițional celor șapte codificate anterior în cadrul ONU. Prin Actul Final de la Helsinki a fost consacrat în mod repetat principiul nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța. A fost stabilită o poziție comună potrivit căreia: *„statele participante se vor abține de la orice act care constituie o amenințare cu forța sau o folosire directă sau indirectă a forței împotriva altui stat participant”*.

Declarația cu privire la inadmisibilitatea intervenției și implicării în afacerile interne ale statelor (Rezoluția AG a ONU 36/103 din 9 decembrie 1981). Prin această declarație în mod repetat au fost reafirmate Declarațiile din 1965 și 1970 și a Rezoluției din 1974 cu privire la definiția agresiunii. Acest act reprezintă o reconfirmare a tuturor principiilor promovate în cadrul ONU de la momentul creării sale. Declarația din 1981 pune în prim plan respectarea aplicabilității principiului ne-intervenției. Acest lucru se manifestă prin stabilirea unor obligații în adresa statelor printre care poate fi enumerată abținerea de la folosirea forței sau amenințarea cu aceasta în relațiile internaționale. Prin această declarație statele sunt obligate să se abțină de la orice acțiuni care ar destabiliza situația într-un stat sau a instituțiilor sale. În acest context, sub incidența acestui act, pot cădea diverse acte directe sau indirecte care pot fi calificate drept acte de agresiune.

Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (Montego Bay, Jamaica, 19 decembrie 1982) reprezintă un complex unic în domeniul

dreptului măririi prin care au fost codificate normele cutumiare din acest domeniu formate de-a lungul secolelor sau formularea unor noi norme în rezultatul noilor cerințe apărute în contextul dezvoltării rapide a societății internaționale. Cu toate că această convenție este una de profil, prevederile acesteia trezesc un interes pentru domeniul calificării agresiunii în dreptul internațional prin intermediul art. 19 din convenție prin care este expusă semnificația „trecerii inofensive”.

Astfel, potrivit art. 19, alin. (1), trecerea este inofensivă atât timp cât nu aduce atingere păcii, ordinii sau securității statului riveran. Ea trebuie să se efectueze în conformitate cu dispozițiile convenției și cu celelalte reguli de drept internațional. În alin. (2) al aceluiași articol este expusă o listă exhaustivă a activităților care pot fi considerate că aduc atingere păcii, ordinii sau securității statului riveran comise în marea teritorială a statelor riverane, și anume: a) amenințarea sau folosirea forței împotriva suveranității, integrității teritoriale sau independenței politice a statului riveran sau în orice alt mod contrar principiilor dreptului internațional enunțate în Carta Națiunilor Unite; b) exercițiu sau manevră cu arme de orice fel; c) culegerea de informații în detrimentul apărării sau securității statului riveran; d) propaganda vizând prejudicierea apărării sau securității statului riveran; e) lansarea, aterizarea pe nave sau îmbarcarea de aeronave; f) lansarea, debarcarea sau îmbarcarea de tehnică militară; g) îmbarcarea sau debarcarea de mărfuri, fonduri bănești sau persoane contrar legilor și reglementărilor vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare ale statului riveran; h) poluarea deliberată și gravă, prin violarea prezentei convenții; i) pescuitul; j) cercetări sau ridicări hidrografice; k) perturbarea funcționării oricărui sistem de comunicare sau a oricărui alt echipament sau instalație a statului riveran; l) orice altă activitate care nu are o legătură directă cu trecerea.

Lista în cauză conține acțiuni directe și indirecte ale activităților cu caracter armat care pot fi calificate drept acte de agresiune militară.

Statutul Curții Internaționale Penale (17 iulie 1998). Prin crearea Curții Internaționale Penale (CIP) au fost înlocuite jurisdicțiile internaționale *ad-hoc*. În urma creării Tribunalului internațional pentru fost Iugoslavie și a Tribunalului internațional pentru Rwanda s-a constatat că instaurarea și activitatea acestor jurisdicții *ad-hoc* în mare parte ar reprezenta niște tentative disperate ale ONU de a mușamaliza eșecurile Consiliului de Securitate al ONU în menținerea păcii și securității internaționale.

Potrivit art. 1 din Statut, CIP dispune de personalitate juridică internațională. Trăsătura caracteristică a CIP constă în statutul său permanent, iar Statutul său exprimă exigența societății internaționale de a preveni și sancționa infracțiunile internaționale prin natura care lezează sau periclitează valorile fundamentale ale societății internaționale.

Jurisdicția *ratione materiae* a CIP este limitată la cele mai grave crime internaționale: a) crima de genocid; b) crime împotriva umanității; c) crime de război; d) crima de agresiune.

Ratione personae a CIP se referă la naționali unui stat-parte la Statut acuzați de săvârșirea unei crime (art. 12, alin. (2), lit. b)); naționali unui stat care nu este parte la Statutul de la Roma, dar care a acceptat jurisdicția Curții prin declarația depusă pe lângă grefier, precum și în baza deciziei CS al ONU (art. 13, lit. b)). De asemenea, potrivit art. 27 din Statut calitatea oficială de șef de stat sau de guvern, de membru al guvernului sau al parlamentului, de reprezentant ales ori de agent al unui stat nu exonerează în niciun caz de răspundere penală și nici nu constituie ca atare un motiv de reducere a pedepsei, iar imunitățile sau regulile de procedură speciale care pot fi legate de calitatea oficială a unei persoane, în baza dreptului intern și a dreptului internațional, nu împiedică CIP să își exercite competența față de această persoană¹.

Rezoluția AG a ONU 55/2 din 8 septembrie 2000, **„Declarația Mileniului”**. Un moment important pentru comunitatea internațională la capitolul promovării principiului „neagresiunii” îl reprezintă adoptarea de către AG a ONU a „Declarației Mileniului” prin care statele semnatare și-au asumat angajamentul de a *„depune toate eforturile pentru a elibera popoarele (...) de flagelul războiului, fie în cadrul sau între state”*.

După intrarea în vigoare a Statutului de la Roma, la 1 iulie 2002, a fost creat Grupul Special de Lucru privind crima de agresiune. Scopul primordial al acestui Grup Special de Lucru a fost strict de a elabora o definiție a agresiunii care urma să fie înserată în Statutul de la Roma în calitate de amendament. Propunerile abordate în cadrul acestui grup de lucru și tipurile de definiții, în special, s-au axat pe abordarea metodologică folosită de către Bosnia și Herțegovina, Noua Zeelandă și România în propunerea lor de definiție înaintată în 2001.

¹ Cf. Bogdan Aurescu, *Sistemul jurisdicțiilor internaționale*.

Rezultatul final a constat în adoptarea de către Adunarea Statelor Membre la Statutul CIP a amendamentelor la Statutul CIP prin Rezoluția RC/Res. 6 cu privire la crima de agresiune din 11 iunie 2010. Definiția adoptată în cadrul Conferinței de la Kampala este înserată în art. 8bis al Rezoluției. În linii generale această definiție a păstrat aceeași abordare metodologică care a fost menționată. Desigur nu poate fi ignorat faptul că această definiție include în sine toate tipurile de definiții asupra cărora s-a lucrat în cadrul CDI în două etape (anii 60-70 și anii 80-90 ai sec. XX) și în cadrul Comisiei Pregătitoare și a Grupului Special de Lucru privind crima de agresiune din cadrul CIP.

Prima parte a definiției reprezintă abordarea generică. În primul rând se resimte influența art. 6 din Statutul Tribunalului de la Nürnberg prin sintagma „planificarea, pregătirea, inițierea sau executarea”. Însă, în cazul ultimei versiuni de definiție termenul de „război de agresiune” este înlocuit cu „actul de agresiune”. Nu în ultimul rând, a fost păstrată tendința de a oferi o definiție generală prin axarea asupra conceptului de folosire a forței armate contrar prevederilor Cartei ONU prin următoarea sintagmă: *„după caracterul, gravitatea și grad, constituie o încălcare gravă a Cartei ONU”*. Scopul este evident. Tendința de a lărgi domeniul de acțiune al definiției prin utilizarea „actului de agresiune” și trimiterea la prevederile Cartei ONU în ceea ce privește interzicerea folosirii sau amenințării cu forța.

A doua parte a definiției are o influență a abordării de listă, fiind inclusă lista actelor de agresiune din Rezoluția 3314(XXIX) din 1974. Deși în acest caz este prezentă o diferență care în contextul unei analize și abordări mai detaliate ar putea „complica” situația întregului proces de definire a agresiunii. Problema constă în faptul că Rezoluția 3314(XXIX) din 1974 stabilește că lista inclusă în art. 3 nu este una exhaustivă, iar Consiliul de Securitate poate în urma examinării unei situații concrete să stabilească existența unui act de agresiune. În cazul definiției adoptate de către Adunarea Statelor Membre la Statutul CIP la 11 iunie 2010 (Rezoluția RC/Res. 6 cu privire la crima de agresiune) lista este una concretă fără careva posibilități de completare pentru CIP. Desigur, Rezoluția 3314(XXIX) din 1974 rămâne în continuare un reper pentru Consiliul de Securitate în stabilirea actelor de agresiune. Cu atât mai mult, același Consiliu de Securitate foarte rar se decide de a folosi sintagma „act de agresiune” în rezoluțiile sale.

În ceea ce privește CIP prin codificarea restrictivă a actelor de agresiune ar putea fi limitată în deciziile sale în eventualitatea intentării unui caz pe faptul comiterii crimei de agresiune, însă nu poate fi contestat faptul că societatea internațională este în fața noilor evoluții ale metodelor de purtare a conflictelor armate. Sunt înregistrate noi forme de agresiune care în mod cert depășesc lista codificată în 1974.

În cadrul Conferinței de la Kampala din 2010 a fost adoptat proiectul definiției crimei de agresiune, însă pentru intrarea în vigoare a amendamentelor la statut cu privire la crima de agresiune este nevoie de 30 de instrumente de ratificare. La moment, sunt depuse nouă instrumente de ratificare din partea Liechtenstein (8 mai 2012), Samoa (25 septembrie 2012), Trinidad și Tobago (13 noiembrie 2012), Luxembourg (15 ianuarie 2013), Estonia (27 martie 2013), Germania (3 iunie 2013), Botswana (4 iunie 2013), Cipru (25 septembrie 2013), Andorra (26 septembrie 2013), Uruguay (26 septembrie 2013).

Din cele expuse reiese că problema definiției agresiunii până în prezent reprezintă o „epopee interminabilă” pentru comunitatea internațională. Astfel, lipsa unei definiții oficiale a agresiunii a împiedicat aproape jumătate de secol crearea unei jurisdicții internaționale penale al cărei scop primordial urma să fie contracararea crimelor contra păcii și securității omenirii.

Pe de altă parte, în lipsa unei definiții oficiale a agresiunii, în permanență poate fi observată o interpretare largă și abuzivă a Cartei ONU în ceea ce privește interdicția folosirii forței sau amenințarea cu aceasta în relațiile internaționale. Simpla stipulare a interdicției *„aplicării forței în relațiile internaționale sau amenințarea cu aceasta”* prin art. 2, alin. (4) din Carta ONU și acțiunile statelor în privința respectării acestei norme nu este soluția ideală.

Desigur, nu poate fi contestată valoarea acestui principiu fundamental, însă, ambiguitatea normelor incluse în Carta ONU este un spațiu perfect de manevrabilitate pentru anumiți actori internaționali care au intenția de a evita o răspundere internațională pentru încălcarea acestor norme.

Într-o oarecare măsură acest lucru se datorează lipsei unei definiții oficiale a agresiunii și prezenței unei liste exhaustive a actelor de agresiune

potrivit căreia urmează să fie stabilit agresorul. Respectiv, prin Carta ONU este utilizat doar termenul general de „forță”.

Ideea principală în acest sens constă în faptul că utilizarea termenului de „forță” ar fi permis Consiliului de Securitate al ONU să-și extindă mandatul asupra diverselor acțiuni care nu reprezintă în sine un conflict armat clasic, dar ar reprezenta un pericol pentru pacea și securitatea internațională, însă această idee a avut un efect de bumerang pentru ONU.

Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit să-și îndeplinească obligațiunile stabilite în Capitolul VII din Carta ONU printr-o interpretare largă a art. 2, alin. (4), fapt ce a oferit statelor posibilitatea de a abuza de „imperfecțiunea” sistemului ONU prin interpretarea abuzivă a normelor cartei, în special, cele care se referă la folosirea forței sau amenințarea cu aceasta în relațiile internaționale. Prin art. 39 din Carta ONU a fost stabilit: Consiliul de Securitate este unica autoritate din cadrul ONU care are sarcina de a constata prezența unei situații care pune în pericol pacea și securitatea. Anume prin această normă iese în evidență ideea principală că acest organ al ONU va deține „monopolul” în ceea ce privește interpretarea și aplicarea normei din art. 2, alin. (4) din Carta ONU.

Trebuie să menționăm că, principala problemă a apărut anume în interiorul Consiliului de Securitate al ONU. Divergențele de ordin politic dintre membrii permanenți ai Consiliului de Securitate au scos în evidență caracterul instabil al procesului de votare din cadrul acestui organ al ONU.

Prezența **dreptului la veto** din partea unui stat membru permanent al Consiliului de Securitate ca un factor de destabilizare a acțiunilor Consiliului în timpul unei crize a fost înregistrată încă de la începutul activității ONU. Astfel, într-o oarecare măsură Consiliul de Securitate nu a reușit să-și îndeplinească sarcinile sale primordiale conform capitolului VII din Carta ONU în timpul Războiului din Coreea (1950–1953), Iugoslavia (1999), Irak (2003) etc. Doar într-un singur caz s-a reușit de a vota în unanimitate pentru aplicarea forței ca măsură de constrângere colectivă și anume cazul agresiunii Irakului contra Kuweitului din 1990–1991. De asemenea, în privința procesului de votare ar putea apărea diverse opinii potrivit cărora dilema aplicării dreptului la veto în cadrul Consiliului de Securitate aparține trecutului, în special perioadei Războiului Rece, perioadă în care războiul ideologic dintre cele două mari sisteme – capitalist și

socialist – practic influența cursul dezvoltării întregii comunități internaționale.

Lumea multipolară, creată după căderea Zidului Berlinului, nu a eliminat stereotipurile existente în cadrul Consiliului de Securitate. Mai mult ca atât, sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI este marcat de eșecuri ale Consiliului de Securitate în ceea ce privește menținerea păcii și securității internaționale.

Aceste eșecuri s-au manifestat prin lipsa unei înțelegeri între membrii permanenți ai consiliului în ceea ce privește stabilirea *status-quo*-ului în cazul unor crize de pe mapamond. Rezultatul în acest sens a fost înregistrarea unor situații când forța era aplicată contrar principiului neaplicării forței sau amenințării cu aceasta, iar Consiliul de Securitate nu putea acționa din cauza unei proceduri de votare destul de controversate. Lucru care este înregistrat în cazul crizei din Siria.

Lupta politică din cadrul Consiliului de Securitate dintre SUA, Marea Britanie și Franța, pe de o parte, și Rusia și China, în cealaltă tabără, a devenit una acerbă. Plus la aceasta, tensiunea a ajuns la paroxism în momentul creșterii ciocnirilor la frontiera dintre Turcia și Siria și riscul intervenției în conflict a unei țări membre ale Alianței Nord-Atlantice (NATO). Suntem în fața unui scenariu similar celui din Iugoslavia din 1999.

Din cele expuse reiese că problematica definirii agresiunii are repercusiuni negative asupra mecanismului de securitate colectivă din cadrul ONU și asupra respectării cu strictețe a principiului neaplicării forței sau amenințării cu aceasta în relațiile internaționale. Aceste consecințe negative iau amploare în contextul deținerii de către Consiliul de Securitate a dreptului exclusiv de identificare a cazurilor care pun în pericol pacea și securitatea omenirii.

Este evident faptul că sub incidența art. 39 din Carta ONU cad și actele de agresiune. Problemele care apar în cadrul procesului de votare în Consiliului de Securitate și ambiguitatea termenului de „forță” în ceea ce privește interpretarea și calificarea actelor de agresiune oferă un rezultat practic nesatisfăcător.

Astfel, dacă în privința calificării actelor de agresiune situația este „deplorabilă”, apoi nu este de mirare că tragerea la răspundere internațională individuală pentru crima de agresiune nu a mai avut loc după Tribunalele Internaționale Militare (TIM) de la Nürnberg și Tokyo. În timpul

proceselor din 1946 a fost stabilit că o răspundere pentru crima de agresiune poate avea loc doar în cazul prezenței unui act guvernamental. Or, agresiunea este mereu însoțită de o intenție a statului de a comite un act ilicit împotriva unui alt stat sau grup de state pentru obținerea unor avantaje politice, economice sau militare.

Adică în mod direct este pusă sub „lovitură” suveranitatea unui stat. Fapt care poate fi comis doar de către un alt stat – subiect cu drepturi și obligații depline ale dreptului internațional.

Această legătură „fragilă” între voința politică de calificare a actului de agresiune de către Consiliul de Securitate și intenția unei jurisdicții internaționale, ad-hoc sau permanente, de tragere la răspundere internațională individuală pentru crima de agresiune este una destul de discutabilă și, nu întotdeauna, una care dă rezultate pozitive în acest sens. Până în prezent Tribunalele de la Nürnberg și Tokyo reprezintă singurele precedente când a avut loc o răspundere internațională individuală pentru comiterea crimei de agresiune. În cazul tribunalelor militare internaționale calificarea actului de agresiune a avut loc concomitent în cadrul proceselor.

Perioada postbelică avea să fie marcată, după cum a fost menționat supra, de supremația Consiliului de Securitate în privința calificării actelor de agresiune, însă tensiunile și polemicele aprinse care circulau în jurul termenului de „agresiune” au forțat Consiliul de Securitate să evite stabilirea și condamnarea oficială a unui act de agresiune după 1945.

Drept rezultat, la nivel internațional, nu este posibilă o condamnare individuală a responsabililor de comiterea crimei de agresiune fără o identificare oficială a actului de agresiune. Mai mult ca atât, lipsa unei voințe politice în ceea ce privește definirea oficială a agresiunii a pus într-un impas Curtea Internațională Penală în contextul examinării cauzelor relevante pentru tragerea la răspundere internațională individuală.

Definirea agresiunii, practic, reprezintă unul dintre cele mai controversate subiecte ale comunității internaționale pentru secolul XX și începutul secolului XXI.

Dacă ne referim la **conflictul armat din Ucraina**, putem constata că această temă este destul de ambiguă pentru că acest conflict a fost etichetat în mod diferit de către actorii implicați: *operațiune antiteroristă, război civil, război interstatal, război de secesiune etc.*

Este important să înțelegem tipul de război care a avut / are loc pentru a evalua schimbarea modului în care sunt gestionate conflictele moderne.

De exemplu, Crimeea a fost ocupată și anexată fără nici un foc de armă, iar, în regiunea Donbass și Lugansk din estul Ucrainei, voluntarii ruși au fost nucleul grupărilor armate ilegale care luptau / luptă contra forțelor armate ale Ucrainei.

Deci este un nou tip de război în care e dificil de apreciat care sunt adevăratele părți beligerante.

Pentru a înțelege dacă acest conflict din estul Ucrainei este un război interstatal sau un război civil, este necesar să aplicăm o grilă care să ia în calcul mai multe variabile.

În primul rând, trebuie analizată legislația națională pentru că starea de război implică aplicarea unor mecanisme juridice care modifică funcționarea economiei și a instituțiilor statului.

În al doilea rând, trebuie analizată legislația internațională care ne poate da informații despre mecanismele internaționale de asigurare a dreptului umanitar, de delimitare a combatanților și non-combatanților și identificarea subiecților responsabili de respectarea legislației internaționale pe timp de război în zona de conflict. În final, trebuie analizate și dovezile factuale, căci operațiunile militare, prin sine, pot oferi dovezi clare pentru a delimita conflictele interstatale de cele intrastatale.

În continuare ne vom opri succint la analiza legislației internaționale aplicabile acestui conflict.

Calificarea conflictului din punct de vedere al dreptului internațional este destul de complicată pentru că în legislația internațională nu se mai folosește termenul de „război”.

Prin Carta ONU, aplicarea forței în relațiile interstatale a fost interzisă, iar cuvântul „război” nu mai este folosit în majoritatea documentelor oficiale, fiind utilizați termenii ca „atac armat”, „conflict militar”, „agresiune”.

Astfel, articolul 51 al Cartei permite utilizarea forței în scopuri de auto-apărare, iar articolul 41 permite utilizarea ei doar în cazul unui mandat al Consiliului de Securitate.

Carta ONU are drept scop scoaterea în afara legii a războaielor, totuși ele nu au dispărut, însă au luat altă formă: războaie intrastatale, rebeliuni

armate, războaie de eliberare națională, război de secesiune etc. De asemenea, conflictele interstatale au o nouă dimensiune pentru că unele conflicte militare între două state, care implică un anumit nivel de intensitate și provocă victime, au început a fi calificate drept incidente, ciocniri la frontieră, schimb de focuri etc.

Astfel, termenul de „război” e un termen care rămâne destul de dificil de aplicat pentru că implică utilizarea unei grile subiective pentru a aprecia gradul de organizare a forțelor și intensitatea operațiunilor militare.

Astfel, cu ușurință, un conflict armat poate fi calificat drept „**război**”, deci dreptul internațional umanitar și cel penal pot fi aplicate și, tot cu aceeași ușurință, conflictul armat poate fi considerat ca și „**rebeliune a grupărilor criminale sau teroriste**”, care cade sub incidența legii naționale.

Conform articolului 2 din Convenția de la Geneva I, din 12 august 1949, Convenția se aplică în cazurile: „*războaielor declarate sau în cazul altor conflicte armate între părțile semnatare, chiar dacă războiul nu e recunoscut de una din ele*” și „*în cazurile ocupației parțiale sau totale a unei părți semnatare, chiar dacă ocupația nu a inclus conflict armat*”.

Ulterior, Protocolul 2 al Convenției de la Geneva, privind victimele conflictelor non-internaționale, extinde aplicarea convenției la: „*toate conflictele de pe teritoriul unei părți semnatare, între forțele guvernamentale și grupările militare disidente sau altor grupuri armate, care, sub un comandament responsabil, exercită suficient control asupra teritoriului ca să întreprindă operațiuni militare și să implementeze prevederile Convenției*”.

Totodată, convenția rămâne neaplicabilă în cazul tulburărilor interne, tensiunilor, răscoalelor, manifestărilor sporadice și izolate sau altor acte de violență de acest gen, care nu pot fi calificate drept conflict militar, chiar dacă există ciocniri armate.

Literatura specializată în drept internațional umanitar afirmă că există **două criterii** care fac **diferența între război și alte manifestări de violență**: intensitate și organizarea grupurilor.

De asemenea, rezoluția 3314 a Adunării Generale ONU prin articolul 2, stabilește că orice utilizare a forței în relațiile interstatale ale membrilor se califică drept agresiune chiar dacă Consiliul de Securitate consideră că gravitatea evenimentelor nu e suficientă pentru a o califica astfel. Articolul 3 stabilește și cazurile care pot fi considerate agresiune: invazie, ocuparea

temporară sau permanentă, anexarea teritoriul străin, blocadă marină, finanțarea și trimiterea de grupuri armate, mercenari și alte trupe neregulate. Ulterior, aceeași clasificare a fost preluată de Curtea Internațională Penală.

Așadar, anexarea Crimeii, din punct de vedere al legislației internaționale înseamnă, în mod evident, **aparitia unui conflict între Ucraina și Rusia**. Pe lângă faptul că anexarea încalca un șir de tratate internaționale privind integritatea teritorială a Ucrainei, ea mai înseamnă aplicarea forței în relațiile interstatale, ceea ce **este ilegal** conform Cartei ONU. De asemenea, conform Convenției de la Geneva, **ea** (Convenția) **începe a fi aplicată chiar dacă statele nu au emis o declarație formală de război sau dacă ocuparea teritoriului s-a produs fără ciocniri militare**.

În final, dacă citim Rezoluția 3314 a Adunării Generale ONU, observăm că Rusia a făcut cel puțin **3 acțiuni care pot fi calificate drept agresiune**: ocupare și anexare, blocarea porturilor folosind forțele militare, utilizarea forțelor militare staționate în stat străin împotriva statului gazdă. Desigur este complicat de demonstrat că Rusia a trimis și finanțat trupe neregulate în Crimeea, adică pe „*omuleții verzi*”.

Ceea ce s-a produs în Crimeea este un paradox, deoarece **peninsula a fost ocupată fără operațiuni militare active**, deci am fost în prezența unui nou tip de război care este diferit de cel clasic.

Analizând conflictul militar din Donbass și Lugansk, este dificil de stabilit în ce categorie îl putem încadra, pentru că **acesta mai poate fi calificat** atât drept un „*conflict între guvern și grupările armate ilegale*”, cât și un „*război civil*” sau un „*război interstatal*”.

Guvernul ucrainean califică acțiunea militară din regiune drept „**operațiune antiteroristă**” îndreptată împotriva unor grupări ilegale care au ocupat un teritoriu și terorizează populația locală.

Dreptul internațional umanitar ne poate oferi anumite chei pentru a înțelege natura acestor grupări.

Astfel, diferența între manifestările de violență, care pot fi clasificate drept război și cele care sunt în afara oricăror clasificări, constă în **organizarea grupurilor armate și intensitatea operațiunilor militare**.

La capitolul **intensității** operațiunilor militare, victimelor și a armamentului utilizat, conflictul din estul Ucrainei poate fi considerat, pe bună dreptate, **drept un război**. Grupările armate ilegale din Donbass și

Lugansk **au utilizat armament convențional, care a inclus tancuri, artilerie, diverse vehicule blindate, artilerie antiaeriană** etc.

Intensitatea nu este singura variabilă, este important de înțeles dacă grupurile militare din Donbass și Lugansk **au avut suficientă organizare**, iar violența a fost utilizată pentru a îndeplini anumite scopuri politice.

În mare parte, trebuie să înțelegem dacă conflictul din regiunea Donbass și Lugansk corespunde **definiției lui Clausewitz a războiului**, care spune că „*războiul e aplicarea violenței pentru a îndeplini scopuri politice*”.

În ceea ce privește **implicația Rusiei în conflict**, ea poate fi studiată **pe două dimensiuni**: activă și pasivă. Și prima și a doua corespund definiției de „**agresiune**” dată de Adunarea Generală ONU. Cea **pasivă** presupune furnizarea de armament, suport financiar și politic, furnizarea și pregătirea voluntarilor.

Desigur, tehnica militară, voluntarii și finanțele pentru a duce un conflict militar nu puteau apărea din senin, iar cel mai apropiat stat care îi putea ajuta pe separatiști este Rusia. Blindatele, instalațiile anti-aeriene nu puteau fi furnizate separatiștilor decât de o armată care are în dotare așa tip de armament. Separatiștii au avut în dotare armament furnizat din Rusia, fapt demonstrat atât de Serviciul de Securitate al Ucrainei, de experții NATO, cât și de unele agenții de știri, care au observat că armamentul folosit în Ucraina are originea din baza militară rusă din Rostov.

Ce ține de voluntari, se cunoaște că în conflict au participat combatanți din Cecenia, Abhazia, cazaci ruși, voluntari, veterani ai războiului din Afganistan și Cecenia, soldați ruși demobilizați cu câteva săptămâni înainte de a ajunge în Ucraina etc.

În toate aceste cazuri, voluntarii din detașamentele paramilitare erau **cetățeni ruși**, iar cel puțin doi dintre liderii „*republicii populare Donețk*” Igor Strelkov și Alexandru Borodai au recunoscut că **au fost agenți ai serviciilor secrete ruse**.

Este dificil de demonstrat că liderii separatiștilor au îndeplinit sarcini venite din Rusia. Totuși, o dovadă indirectă a coordonării operațiunilor militare de către un centru aflat în Rusia este prezența unor foști agenți ai serviciilor secrete în pozițiile-cheie din conducerea republicilor separatiste.

Astfel, dacă se găsesc suficiente probe care demonstrează că instituțiile de stat din Rusia au recrutat, echipat și ordonat voluntarilor să plece în Ucraina, operațiunile militare din Donbass și Lugansk pot fi calificate

drept agresiune pentru că definiția agresiunii dată de Adunarea Generală ONU include și cazurile de „**trimitere de grupuri armate, mercenari și trupe irregulare pe teritoriul unei alte țări**”.

Implicarea directă a Rusiei în războiul din estul Ucrainei este un subiect mult mai sensibil.

Cazurile de atacuri de artilerie de pe teritoriul Rusiei sau confruntările între trupele ucrainene și ruse pot fi clasificate drept **ciocniri la frontieră, incidente militare**, care nu întotdeauna pot fi considerate acte de agresiune sau conflicte armate propriu-zise din cauza intensității lor prea mici.

Deseori, când au loc astfel de evenimente, multe state preferă să nu le califice drept conflicte militare sau războaie. Aceste evenimente nu sunt legale și reprezintă aplicarea forței în relațiile interstatale, însă, de cele mai dese ori, ele nu duc la escaladarea conflictului.

O altă problemă este că, conform Cartei ONU, **Rusia ar fi avut dreptul să aplice forța împotriva Ucrainei în scopuri de auto-apărare**, însă, iarăși, este dificil să se identifice dovezi care să ne demonstreze că Ucraina nu a atacat, accidental, ținte situate pe teritoriul altui stat.

NATO a prezentat un șir de imagini de satelit care demonstrează că trupele ruse au trecut frontiera cu Ucraina și au întreprins acțiuni active în conflict. De asemenea, numeroșii prizonieri luați de armata ucraineană afirmău că **au fost și soldați ruși**, iar tehnica militară distrusă de ucraineni avea insigne militare ruse.

În concluzie, cel puțin **în cazul Crimeii**, putem afirma că a fost un conflict interstatal, între Ucraina și Rusia, pentru că se încadrează în categoria de „*agresiune și ocupație a teritoriului străin*”, chiar dacă ambii actori nu au recunoscut existența războiului.

Pe când războiul din estul Ucrainei e mai ambiguu, el poate fi clasificat atât ca „*război civil*” sau „*război intrastatal*”, cât și „*război interstatal*” între Ucraina și Rusia. Diferența între războiul interstatal și intrastatal e una minimă și se reduce la analiza implicării directe a Rusiei în conflict prin voluntari pregătiți, armament furnizat și implicarea activă a forțelor armate ruse (active sau demobilizate).

În mediul academic se dezbate pe larg ideea „**războiului hibrid**” existent în Ucraina.

Această clasificare, totuși, pornește de la ipoteza că operațiunile militare din estul Ucrainei au fost coordonate direct de Moscova, prin grupuri armate care primeau ordine directe și prin operațiunile serviciilor secrete ruse, în special al GRU – serviciul de spionaj al armatei ruse.

Astfel, aplicând teoria războiului hibrid, Rusia a acționat în conflictul din Ucraina prin **două forțe**: grupurile armate non-convenționale și grupurile convenționale, adică, prin armată, a folosit mijloacele de război convenționale, cât și cele non-convenționale.

Mijloacele convenționale sunt: grupurile armatei federele, grupuri de diversiune, blindate, artilerie etc.

Mijloacele non-convenționale sunt: război informațional, presiuni economice, șantaj politic, spionaj, grupuri para-militare controlate, mercenari etc.

Odată ce aceste mijloace au fost utilizate în conflict, apoi există dovezi clare că în războiul din Ucraina a fost o participare activă a unei entități statale interesate ca să-și îndeplinească scopurile politice.

Un **actor non-statal** nu are acele mijloace militare și non-militare de război, care au fost utilizate contra Ucrainei și nici nu ar avea suficientă cantitate de resurse pentru a-l duce.

Unicul stat din regiune, care a avut / are interes, capacități și deja era / este implicat în conflict cu Ucraina, din cauza Crimeii, a fost / este Rusia.

Desigur, apare o întrebare logică: dacă dreptul internațional califică acțiunile ruse drept agresiune, iar evidențele arată că Rusia ducea / duce un „**război hibrid**” în Ucraina, **de ce comunitatea internațională nu a dorit să recunoască existența unui război interstatal?**

De exemplu, în cazul invaziei Rusiei în Georgia, deși nu au fost aplicate mecanismele legale de sancționare a Rusiei, **existența unui conflict militar, a unui război**, a fost recunoscută.

Răspunsul la această întrebare îl găsim în **natura schimbătoare a războiului**, care se adaptează tot mai mult la realitățile tehnologice, sociale, politice și ale unor balanțe de puteri formate în sistemul internațional.

Astfel, nici Rusia, nici Ucraina și nici Occidentul nu au fost interesate să recunoască oficial existența unui război interstatal.

Dacă **Ucraina** recunoaște acest fapt, apoi ea nimerește în situația când **Ucraina ar fi în stare de război cu o putere nucleară**, situație care în

doctrina de apărare a Ucrainei, conține prevederi care permit utilizarea armamentului nuclear pentru a combate o eventuală agresiune externă. De fapt, Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov a și atenționat armata ucraineană despre acest fapt.

Nici **recunoașterea existenței unui război civil** nu este în interesul guvernului ucrainean pentru că, în acel caz, cei pe care îi considerau „*teroriști*” și cu care nu doreau să negocieze viitorul politic al Donbassului, Luganskului **ar deveni negociatori legitimi**.

În realitate, recunoașterea legitimității separatiștilor s-a întâmplat odată cu **semnarea memorandumului de la Minsk**, deci, indirect, existența unui conflict civil a fost recunoscută.

Nici Rusia nu avea / are interes direct de a recunoaște că e în stare de război cu Ucraina pentru că **aceasta ar reprezenta recunoașterea oficială că Moscova încalcă dreptul internațional**.

În fine și **Occidentul a fost / este rezervat în aprecierea conflictului militar în estul Ucrainei**. Dacă în cazul Crimeii s-a mulțumit cu termenul de „*ocupație*” sau „*agresiune*”, apoi în cea de-a doua situație: *cu un stat agresor nu pot fi duse relații diplomatice și el trebuie sancționat politic și militar, prin Consiliul de Securitate*.

Dacă în cazul invaziei Kuwaitului de către Irak, **SUA a răspuns rapid printr-o operațiune militară pentru a restabili pacea și integritatea teritorială a Kuwaitului**, așa cum și o cere Carta ONU, aplicarea forței împotriva unui stat nuclear, cum e Rusia, este inimaginabilă, pentru că ar putea duce la escaladarea conflictului. De asemenea, adoptarea unor rezoluții ale Consiliului de Securitate pentru conflictul din estul Ucrainei ar fi / este imposibilă din cauza **veto**-ului Federației Ruse.

În consecință, **conflictul din Ucraina poate fi calificat drept un conflict interstatal** între Ucraina și Rusia, deși *caracterul său hibrid* lasă numeroase posibilități de interpretare.

Concluzii

Un **prim moment** este că, deși **războiul este un fenomen juridic**, care are anumite caracteristici, totuși acesta este la discreția statelor de a aprecia starea conflictului lor.

Dacă e în interesul statelor de a nu recunoaște existența unui război, acestea nu îl vor califica în acest mod.

Totodată, statele vor încerca să-l califice printr-o formulă care ar respecta interesele lor. Ocuparea Crimeii de către Rusia nu a fost calificată de **Ucraina**, la nivel de poziții oficiale, ca și „**război**”, deși integritatea sa a fost compromisă.

Operațiunile militare duse atât contra grupurilor armate ilegale din Donbass și Lugansk, cât și contra armatei ruse au fost calificate ca „**operațiuni antiteroriste**”, deși guvernul era / este conștient că luptă cu trupe militare coordonate Rusia.

Pe de altă parte, **Rusia** a calificat, din start, conflictul din Ucraina drept un „**război de secesiune**”, deși s-a implicat activ în operațiuni militare contra armatei ucrainene.

Un al **doilea moment** interesant este că utilizarea tacticilor și strategiei de război hibrid poate „*camufla*” părțile care participă în realitate la conflict.

Astfel, dacă statele doresc realizarea unor scopuri politice în urma războiului, însă, **fără să-și asume responsabilitatea pentru conflict**, ele vor recurge la numeroși *agenți proxy*, „*omuleți verzi*”, *mercenari*, care vor fi asistați de armată și **care vor fi responsabili în fața justiției internaționale pentru tot ce se întâmplă în zona de conflict**.

Astfel, statele vor fi scutite de responsabilitatea implicării în conflict fără a fi sancționate de comunitatea internațională.

Utilizarea tacticilor de război hibrid și lipsa de dorință de a recunoaște existența unei stări de război interstatal **transformă conflictul din Donbass și Lugansk într-un conflict care mereu va „fumegea”**, unde mereu vor fi duse operațiuni militare de intensități variate și **va exista mereu riscul unei escaladări a conflictului**.

Deși în dreptul internațional există destule norme pentru a califica acțiunile ruse ca „*agresiune*”, în mod evident, nimeni nu va întreprinde măsurile necesare pentru a întoarce Crimeea sub controlul Ucrainei, deoarece aceasta ar însemna, din punct de vedere a legislației ruse, **atentat la integritatea teritorială a statului federal**, care este o putere nucleară.

O lecție a conflictului din Ucraina este că **aplicarea dreptului internațional rămâne a fi o prerogativă a statelor** care vor să-l aplice *ad litteram*.

Deci, **dacă există voință politică de a recunoaște existența unui război, acesta va fi recunoscut și statul agresor sancționat**.

În caz contrar, conflictele interstatale pot fi ușor „camuflate” prin utilizarea unor *agenți proxy*, care vor scuti de responsabilitate părțile beligerante în conflict.

La 26 decembrie 2014, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a criticat **decizia Kievului de a renunța la statutul de țară nealiniată**. El susține că drumul spre NATO va influența negativ relațiile cu Rusia. Serghei Lavrov consideră că hotărârea Guvernului de la Kiev de a renunța la statutul de stat nealiniat va influența negativ și relațiile cu acea parte a populației care se opune aderării la NATO¹. Potrivit oficialului rus, legea NATO este „*absolut contraproductivă*” și „*oferă iluzia că va permite rezolvarea*” crizei interne. El consideră că „*exacerbarea climatului de confruntare*” va înceta numai atunci când autoritățile centrale ucrainene vor iniția dialogul cu partea de est a țării. „*Nu există altă soluție decât o reformă constituțională cu participarea tuturor regiunilor, a tuturor forțelor politice din Ucraina*”, a mai precizat șeful diplomației ruse.

Parlamentarii ucraineni au votat la 23 decembrie 2014 **în favoarea abandonării statului de stat nealiniat**. Această măsură care va permite **Ucrainei să se îndrepte spre NATO** a și stârnit furia Moscovei. Astfel, Dmitri Medvedev, prim-ministrul rus a declarat la 22 decembrie 2014 că o asemenea decizie a autorităților ucrainene ar transforma țara „**într-un potențial adversar militar al Rusiei**”.

Ucraina consideră Rusia susținător direct al teroriștilor rusofoni din estul Ucrainei.

În prezent, Rusia cere Guvernului de la Kiev **să instituie o reformă constituțională ce ar duce la federalizarea țării**, iar Executivul național ucrainean se opune acestor idei și **propune în loc de federalizare - o autonomie largită a regiunilor**.

Iar la 26 decembrie 2014, președintele rus Vladimir Putin a semnat noua doctrină militară a țării, care indică faptul că **NATO reprezintă o amenințare fundamentală pentru securitatea țării**.

Noua doctrină militară a țării prevede că **principalele riscuri externe pentru țară** sunt extinderea capabilităților militare ale NATO și destabilizarea din mai multe regiuni.

¹ Cf. *Manualul NATO*.

Documentul prezintă îngrijorarea Rusiei privind „întărirea capabilităților ofensive ale NATO direct la frontierele Rusiei și măsurile luate pentru desfășurarea unui sistem global de apărare antirachetă” în Europa de Est.

Ucraina a făcut un pas spre Alianța Nord-Atlantică (decembrie 2014), **abandonând statutul de țară nealiniată**, gest simbolic care a provocat mânia Moscovei și care poate permite la momentul potrivit Kievului să solicite să adere la NATO.

Moscova a denunțat în mai multe rânduri decizia Alianței de a plasa trupe în mai multe țări membre situate la frontierele ruse, precum statele baltice și Polonia, precum și proiectul american al scutului antirachetă în Europa de Est.

Caracterul defensiv al doctrinei militare ruse este totuși păstrat, punând accentul pe **angajarea militară a Rusiei numai cu condiția ca toate soluțiile non-violente să fie epuizate**.

Doctrina militară a Rusiei notează că „**probabilitatea unui război de anvergură împotriva Rusiei s-a diminuat**”, dar enumeră o serie de amenințări care au crescut în unele domenii, precum revendicările teritoriale, „*ingerința în afacerile interne*” ale statelor și trimiterea de arme strategice în spațiu.

Noua doctrină militară a Rusiei introduce și conceptul de „**disuasiune non-nucleară**”, care presupune menținerea unui înalt nivel de pregătire a forțelor militare convenționale și un angajament pentru organizațiile regionale de securitate precum CSI sau Organizația pentru Cooperare de la Shanghai.

Rusia își **rezervă totuși dreptul de a-și folosi arsenalul nuclear** în caz de agresiune împotriva ei sau a aliaților ei sau în caz „**de amenințare la însăși existența statului**”.

La 27 decembrie 2014, purtătorul de cuvânt al alianței militare ca răspuns la adoptarea de către Rusia (26.12.2014) a unei noi doctrine militare, care enumeră sistemele de apărare ale NATO și SUA printre principalele riscuri de securitate pentru țară, declară: „*NATO nu reprezintă o amenințare pentru Rusia. Orice măsură luată de NATO pentru a asigura securitatea membrilor săi este clar defensivă în natură, proporționalitate și în conformitate cu dreptul internațional*”, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO Oana Lungescu.

„De fapt, acțiunile Rusiei, inclusiv în prezent în Ucraina, sunt cele care încalcă dreptul internațional și subminează securitatea europeană”, iar „NATO va continua să caute o relație constructivă cu Rusia”, a spus Oana Lungescu, adăugând că „acest lucru este posibil numai cu o Rusie ce respectă legislația și principiile dreptului internațional — inclusiv dreptul națiunilor de a-și alege viitorul în mod liber**”.**

Documentația noii doctrine de securitate a Rusiei, care a fost publicată pe site-ul Kremlinului după ce a fost aprobată de președintele Vladimir Putin, enumeră 14 riscuri de securitate pentru Rusia, primul fiind lărgirea potențialului militar al NATO și extinderea spre Est a alianței occidentale.

Este bine să cunoaștem aspectele teoretice menționate mai sus, care se referă la securitate, agresiune și aplicarea lor conflictului ucrainean, reieșind din faptul că Ucraina este statul vecin al Republicii Moldova (la Est), iar între Republica Moldova și Ucraina mai există și o regiune separatistă – **Transnistria**, susținută economic, financiar, militar etc. de Federația Rusă. Astfel, interesul tuturor specialiștilor în dreptul internațional din Republica Moldova se concentrează asupra acestui subiect foarte important și actual pentru noi.

Bibliografie:

1. Aurescu Bogdan, *Sistemul jurisdicțiilor internaționale*, București, Editura ALL Beck, 2005.
2. Balaban Constantin-Gheorghe, *Securitatea și dreptul internațional (Provocări la început de secol XXI)*, București, Editura C. H. Beck, 2006.
3. Cloșcă Ionel, Suceavă Ion, *Drept Internațional umanitar*, București, Casa de Editură și Presă „Șansa”, 1992.
4. Crețu Vasile, *Drept internațional penal*, București, Editura Societății Tempus România, 1996.
5. *Dreptul Internațional Umanitar al Conflictelor Armate, Documente*, Asociația Română de Drept Umanitar, București, Casa de Editură și Presă „Șansa”, 1993.
6. *Manualul NATO*, Office of Information and Press, Brussels, NATO, 2001.
7. Mazilu Dumitru, *Dreptul Păcii. De la dreptul războiului și al păcii la dreptul păcii*, București, Editura Academiei Republice Socialiste România, 1983.

8. Niciu Marțian I., Marcu Viorel, Purdă Nicolae, Diaconu Nicoleta, Macarovschi Laura, *Culegere de documente de drept internațional public*, vol. I, București, Editura „Lumina Lex”, 1997.

Copyright©Constantin LAZARI

Le régime juridique des travaux transfrontaliers

MCF. Dr. Ion BURUIANĂ

ionburuianac@yahoo.com

Institut de Relations Internationales de Moldova, Moldova

ECSA-Moldova, Moldova

Abstract: The specificity of cross-border work requires a prior intervention of the concerned states, which on the basis of an international agreement determine the legal framework for cross-border operations. It will be carried out inside the framework, under the terms and conditions resulting from the international agreement and conventions of implementation that are included in the contract. It treats pursuing various objectives, which include the need to give legal status to border operations, which are distinguished from other domestic or international operations.

Key-words: legal system, cross-border workers, international agreement, convention of implementation.

Dans une opération transfrontalière l'intervention des Etats est nécessaire pour régler un certain nombre de problèmes qui relèvent exclusivement de leur compétence et qui résultent de la nouvelle situation de fait créée par cette opération. Contrairement à toute autre opération de construction qui trouve un cadre préétabli dans la loi et la réglementation locales en vigueur, l'opération transfrontalière nécessite l'adaptation des réglementations nationales immédiatement applicables.

En revanche, pour les projets moins importants, n'ayant qu'un impact mineur sur l'économie régionale du territoire frontalier et n'impliquant que les collectivités locales de part et d'autre des frontières, l'accord de couverture n'est pas conclu par les ministères des affaires étrangères des pays respectifs, mais par les collectivités territoriales elles-mêmes.

Les accords transfrontaliers „à plus bas niveau” soulèvent la question de savoir s'il s'agit de véritables traités du droit international public ou de simples contrats transnationaux passés par des organismes publics nationaux déférents ayant la personnalité juridique. Est-ce que de tels accords passés entre deux émanations décentralisées de deux Etats voisins engagent la responsabilité des Etats ? Quel droit leur appliquera-t-on ? Un droit national ou le droit international public ?

Il existe plusieurs conceptions à cet égard. Selon la première thèse, les contrats *transfrontaliers* sont rattachés obligatoirement *au droit* international, et le principe de l'unité de l'Etat dans l'ordre juridique international est applicable. Suivant ce principe, seul le gouvernement possède la compétence pour engager l'Etat par un accord conclu avec une autorité publique étrangère. L'Etat possède le monopole de la personnalité juridique internationale. Par conséquent, les autorités décentralisées ne peuvent contracter directement avec leurs homologues étrangères que sur autorisation donnée soit par l'autorité supérieure compétente dans l'ordre juridique interne, soit par une convention internationale bilatérale, liant les Etats concernés, ou multilatérale, comme celle du Conseil de l'Europe sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales.

Il faut constater que la mise en place de projets spécifiques de coopération transfrontalière ne nécessite pas la conclusion de nouvelles conventions bilatérales, la Convention multilatérale du Conseil de l'Europe constituant un cadre suffisant à cet égard.

Toutes les conventions interétatiques mettent en place un organe intergouvernemental ayant pour mission d'assurer l'application de la convention. Les Etats éprouvent ainsi le besoin d'institutionnaliser en partie une relation purement conventionnelle.

Cet organe, appelé Commission intergouvernementale, Autorité ou Commission technique mixte, existe dans tous les cas de figures. En règle générale, il n'a pas de personnalité propre.

Ils règlent un certain nombre de questions qui relèvent de l'exercice des compétences territoriales et qui sont d'ordre fiscal, social, douanier, monétaire et administratif, en général. Le maître de l'ouvrage ne donne à l'entrepreneur l'ordre de commencer les travaux que lorsque le cadre juridique adéquat est entièrement en place.

Les conditions dans lesquelles l'opération transfrontalière sera réalisée sont tributaires du degré dans lequel les Etats concernés souhaitent s'engager, au-delà de leur intervention initiale ayant pour objet de lui fournir le cadre juridique nécessaire. Ainsi, le contrat de construction peut être passé soit directement par l'un des Etats ou par un organisme public entièrement contrôlé par les Etats, soit par une entreprise concessionnaire commune à laquelle les Etats concèdent la construction et l'exploitation de

l'ouvrage. Dans les deux cas, les Etats demeurent énergiquement engagés dans la réalisation du projet¹.

Lorsque les Etats concernés peuvent prendre en charge le financement d'un ouvrage transfrontalier, la construction d'un tel ouvrage s'effectuera comme pour les marchés publics nationaux. L'accord interétatique doit alors répartir les tâches entre les Gouvernements concernés, et désigner le Gouvernement qui aura la responsabilité de l'opération et qui passera directement le contrat de construction en mettant en œuvre la procédure nationale d'attribution des marchés publics.

La réalisation des travaux était confiée à l'un des deux Gouvernements, désigné comme maître de l'ouvrage. L'entrepreneur contractait directement avec l'Etat responsable ou la collectivité territoriale concernée.

En général, les traités prévoient que tout différend sur son interprétation et son application devrait être réglé par la voie diplomatique. Il convient de signaler que pour le droit international public, le droit national, qui régit les autres conventions de l'ensemble contractuel mis en place pour la réalisation du projet transfrontalier, n'est qu'un fait.

L'interprétation du droit international conventionnel ne relève pas uniquement de la compétence du juge international public, mais également du juge interne ou de l'arbitre, interne ou international.

L'organe intergouvernemental joue le rôle du client final. Toujours est-il que le concessionnaire se voit attribuer une sorte de prérogative de droit traditionnellement réservé à un maître de l'ouvrage public. C'est ce qui différencie le concessionnaire d'un ouvrage transfrontalier d'un maître de l'ouvrage ordinaire.

Le lieu de construction de l'ouvrage est un élément important de l'opération internationale de construction. Le droit international privé en tire les conséquences pour la détermination du droit applicable. Or, le contrat de construction d'un ouvrage transfrontalier est exécuté par le même entrepreneur sur le territoire d'au moins deux Etats. Certes, la plupart des questions sont réglées dans l'accord de couverture.

Habituellement, la clause d'un droit applicable fait référence aux principes communs ou principes généraux du droit du commerce

¹ Panayotis Glavinis, *Le contrat international de construction*, pp. 435-444

international, dont les sources sont jurisprudentielles, a la fois internes et internationales.

Il faut mentionner que la clause d'un droit applicable demeure inefficace pour les règles d'application immédiate. Celle-ci s'applique, qu'elles soient en vigueur le moment de la conclusion du contrat ou adoptées ultérieurement. Or la modification de la loi étatique applicable peut affecter sérieusement l'équilibre contractuel.

C'est donc le droit public interne du pays de la situation de l'ouvrage qui régit les réactions précontractuelles des soumissionnaires et du maître de l'ouvrage, comme l'autorisation de contracter, l'approbation ou la ratification du contrat et l'autorisation budgétaire etc.

Il appartient à ce droit de déterminer les conditions de validité de l'engagement de l'administration contractante, ainsi que les conséquences de l'irrégularité des actes concernant la relation contractuelle. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public. Le contrat conclu sans l'autorisation nécessaire peut être déclaré nul¹.

L'organe juridictionnel qui transfère le litige devra vérifier si l'autorisation requise a été effectivement obtenue et la capacité de l'administration contractante de contracter conformément à ce droit. Dans la pratique, l'administration contractante donne parfois l'assurance à son cocontractant privé qu'elle possède tous les pouvoirs nécessaires pour conclure le contrat. L'administration engagerait ainsi sa responsabilité vis-à-vis de la partie privée en cas de non obtention des autorisations requises. L'autorité de tutelle ou le parlement du pays d'accueil doivent souvent, en application de la législation locale, approuver ou ratifier un contrat conclu par une personne publique de ce pays. Il convient de distinguer l'acte de ratification ou d'approbation de l'acte d'autorisation de contracter. Leurs effets ne sont pas les mêmes. A défaut d'autorisation valablement accordée, le contrat n'est pas conclu, alors que si le contrat n'a

¹ Enjeux des territoires frontaliers à l'échelle nationale Vers la détermination et la délimitation de pôles transfrontaliers S. de Ruffray (UMR 6266 IDEES, Université de Rouen) et G. Hamez (UMR 8504 Géographie-Cités) C. Grasland, N. Lambert (UMS 2414 RIATE) A. Hamm (EA1105 CEGUM, Université de Metz) E. Gallet-Moron (PF Cartographie, Université de Picardie Jules Verne) pp. 34-47, AVRIL 2011

pas reçu l'approbation ou la ratification nécessaire, il ne peut pas entrer en vigueur.

Parfois la validé d'un contrat est subordonnée à la promulgation d'un acte législatif. Dans ce cas, les clauses de ce contrat doivent se voir reconnaître elles-mêmes valeur législative, et comme telles dérogent au droit commun du pays d'accueil, notamment en ce qui concerne les obligations fiscales, douanières et sociales dont il exempte l'entrepreneur et ses sous-tratants. L'ensemble des clauses d'un contrat devant être regardé comme indivisible, toute modification aux clauses de ce contrat, même si elle résulte d'un écrit signé par les parties, et même si elle a été approuvée par les autorités compétentes syriennes, ne peut se voir reconnaître d'effet juridique, des lors que cette novation n'aurait pas elle-même donné lieu à une promulgation par acte législatif, ce qui doit entraîner par la-même la nulité de plein droit de toute disposition prise sur le fondement d'une telle modification n'ayant pas fait l'objet d'une telle promulgation¹.

L'exigence de l'autorisation ou de la ratification répond également à la nécessité de vérifier si les crédits nécessaires sont disponibles pour la réalisation de la construction projetée. Eu vertu de règles du droit financier, les collectivités publiques ne peuvent passer des marchés que dans la limite des crédits budgétaires régulièrement prévus à cette fin. En outre, aucun, paiement ne peut être effectué s'il n'est pas au préalable conforme à la réglementation des finances publiques.

Sur le plan pratique, cependant, l'absence de crédit régulièrement ouvert empêche l'administration de payer les sommes dues à son cocontractant jusqu'à ce que le crédit soit ouvert ou que l'irrégularité soit corrigée.

La réglementation de la construction est d'application territoriale. Elle regit toutes les constructions réalisées sur le territoire de l'Etat qui l'édicte. Son objet est multiple; elle vise à la fois l'ouvrage à construire (délimitation des parcelles, droit de l'urbanisme, agrément des matériels et matériaux, caractéristiques techniques de l'ouvrage etc.), l'opération de la construction (acquisition des terrains, permis de construire, hygiène et sécurité, contrôles

¹ La coopération transfrontalière: des compétences pour construire un projet commun de territoire, <http://www.inet-ets.net/wp-content/uploads/2014/10/a7.pdf?574c9c>

et inspectorats etc) et les acteurs de la construction (agrément des entreprises, qualifications professionnelles, etc.).

Lorsqu'il s'agit d'un contrat d'Etat, l'administration cliente peut accorder des exemptions concernant les importations de tous matériaux à utiliser dans les travaux ou équipement à incorporer dans la construction.

Cependant, la maître de l'ouvrage ne saurait se plaindre du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de construction provoqué par l'inobservation d'une règle impérative du droit local, s'il n'a pas fourni à l'entrepreneur l'assistance nécessaire pour qu'il soit en mesure de respecter la dite règle et, par la-même, d'honorer ses obligations.

L'existence d'un devoir général de coopération et d'assistance du maître de l'ouvrage, qui par hypothèse connaît mieux le droit local et les pratiques administratives de son pays, ne fait pas de doute. Ce devoir est analysé en une série d'obligations particulières qui sont tantôt des obligations de résultat, tantôt de simples obligations des moyens.

Ainsi par exemple, si le maître de l'ouvrage s'engage à obtenir le permis de construire auprès des autorités compétentes de son pays et n'arrive pas à obtenir ce permis, il doit indemniser l'entrepreneur, au moins que la contrat en stipule autrement.

En même temps, il faut mentionner que l'efficacité des clauses de stabilisation ou intangibilité du droit local, ne saurait influencer l'applicabilité des normes d'application immédiate ou des mesures étatiques adoptées postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat. Or, ce sont précisément ces règles et ces mesures qui risquent de modifier l'équilibre contractuel initial.

Il peut ainsi modifier sa législation et exercer son pouvoir normatif en dépit de ses engagements contraires pris envers ses cocontractants ; il suffit d'en assumer les conséquences financières et d'indemniser ces derniers du préjudice qu'ils subiraient du fait de cette modification.

Dans la pratique, en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui entraîne un changement dans les relations contractuelles entre les parties au marché, elles se consultent sur les mesures les plus adaptées à prendre dans le cadre du marché et peuvent, à la suite de ces consultations, décider de: a) modifier le marché; ou b) prévoir le paiement d'une indemnité pour compenser le déséquilibre causé par une partie à l'autre; ou c) résilier le marché d'un commun accord.

Egalement, l'entrepreneur peut suspendre les travaux ou à en réduire la cadence, ce qui serait plus conforme à la gravité du manquement par le maître de l'ouvrage à son obligation de payer le prix.

On ne pourra en aucun cas suspendre les effets immédiats d'une réglementation à laquelle le maître de l'ouvrage, fut-il une administration publique, n'a pas le pouvoir de déroger en invoquant ses obligations contractuelles. Seule une assurance-crédit à l'exportation peut fournir une garantie satisfaisante à l'entrepreneur contre ce type de risques.

L'entrepreneur pourra invoquer l'impossibilité légale d'exécuter le contrat à cause de ces circonstances qui rendraient l'exécution impossible et non seulement plus onéreuse. En cas d'impossibilité totale d'exécution, l'entrepreneur sera non seulement libéré de ses obligations résultant du contrat, mais il aura également droit au paiement des travaux réalisés, au remboursement des dépenses encourues dans le but d'accomplir l'ensemble des travaux et à une indemnisation équitable pour le rapatriement du matériel et du personnel¹.

Si l'exécution du contrat devient seulement plus onéreuse, l'augmentation des coûts qui en résultent demeurera à la charge de l'entrepreneur tant que celui-ci ne pourra établir la survenance d'un cas de force majeure. Il en va même pour les obligations qui incombent au maître de l'ouvrage. Si, par exemple, la modification de la réglementation de la construction conduit le maître de l'ouvrage à modifier les plans, il doit indemniser l'entrepreneur de son immobilisation et des autres préjudices subis du fait de ce changement tant que les conditions de force majeure ne sont pas réunies.

Dans tous les cas, il convient de se référer au contrat et au droit applicable pour savoir si la mesure en question constitue un cas de force majeure.

Lorsque l'Etat contractant intervient, dans son rôle de maître de l'ouvrage, pour modifier les travaux ou pour mettre fin au contrat, ses agissements doivent être appréciés dans le cadre du contrat et du droit applicable au contrat.

Dans tous les cas, l'adoption des mesures visant un projet particulier et motivé par des préoccupations d'intérêt général relève du pouvoir

¹ *Guide pratique de la coopération transfrontalière*, Conseil de l'Europe. p. 47

inaliénable de L'Etat souverain. L'Etat demeure libre d'exercer son pouvoir souverain. L'Etat demeure libre d'exercer son pouvoir normatif même lorsqu'il a pu y renoncer dans un contrat passé avec une personne privée.

Mais l'Etat a une responsabilité directe en tant que partie au contrat. Il est tenu de réparer le préjudice subi par son cocontractant privé du fait de ces mesures. L'Etat ne saurait utiliser ses prérogatives de puissance publique pour se soustraire à ses obligations contractuelles. En plus, si les mesures de l'Etat n'auraient pas été adoptées dans l'intérêt général, sa responsabilité sera aggravée.

Bibliographie:

1. Enjeux des territoires frontaliers à l'échelle nationale Vers la détermination et la délimitation de pôles transfrontaliers S. de Ruffray (UMR 6266 IDEES, Université de Rouen) et G. Hamez (UMR 8504 Géographie-Cités) C. Grasland, N. Lambert (UMS 2414 RIATE) A. Hamm (EA1105 CEGUM, Université de Metz) E. Gallet-Moron (PF Cartographie, Université de Picardie Jules Verne), AVRIL 2011
2. Glavinis Panayotis, *Le contrat international de construction*, Paris: GLN JOLY Editions, 1993
3. *Guide pratique de la coopération transfrontalière*, Conseil de l'Europe. 2006
4. La coopération transfrontalière: des compétences pour construire un projet commun de territoire, <http://www.inet-ets.net/wp-content/uploads/2014/10/a7.pdf?574c9c>

Copyright©Ion BURUIANĂ

The Paradox of *De Facto* States: Which Is the Place of Migration?

Ph.D. candidate Lucia LEONTIEV

lucialeontiev@yahoo.com

Paris West University Nanterre la Défense, France

Abstract: This article aims at analyzing the characteristics of *de facto* states, considering the utility of the recognition of such entities as subjects of international law as well as at underlining the specificities of migration in these territories. The analysis of these phenomena aim at the construction of analytical links between the *de facto* existence of “phantom” states and the phenomenon of legal / illegal migration. It also seeks to present, in a comprehensive and holistic manner, both the scientific concepts concerning the status of the “phantom” state in international law, and the necessity to recognize that in certain circumstances the international human rights law in general, and the international migration law in particular, can be opposed to such regimes. The paper offers some reflections on the implications of the analysis to understand the migration issue on a wide scale.

Key-words: *de facto* states, international recognition, irregular / illegal migration, immigration law, freedom of movement.

Introduction

The states represent a cornerstone of the international system. The number of these international law subjects has largely increased after World War II, when the world witnessed the emergence of new sovereign states. Apart from them, we can note the existence of other territorial entities, which failed in their quest for internationally recognized statehood. In this case, we refer to the territorial entities also known as *unrecognized states*, *de facto states* or *quasi-states*. Without a place in a world of sovereign states, these territories are forced to live in a state of legal limbo, though their existence implies considerable consequences which can be felt on a wide scale. From the perspective of the international law, the existence of such entities raises a lot of questions, especially concerning their legal status and the obligations of human rights protection. Regarding the status of *de facto* states, the international law, centered on the states as primary subjects, had difficulties in assimilating and regulating unrecognized states.

Therefore, now we cannot speak about the existence of an international legal basis, which would establish and regulate the rights and obligations of *de facto* states. The consequences of this legal vacuum are felt more strongly when it comes to human rights obligations.

The human rights protection is the main focus of international law. Protection of individual rights is a constant challenge during armed conflicts, as well as in peacetime. Generally speaking, the state has the obligation to protect the rights of its citizens, both internally and externally. If in the case of sovereign States, the situation is quite clear and it is regulated by national and international provisions, this is not the case when we speak about unrecognized states. In fact, the situation with respect to the observance and the enjoyment of civil and political rights, as well as social, economic, and cultural rights in *de facto* states is quite alarming as we encounter a wide range of violated rights. In general, *de facto* territorial entities, unrecognized by the international community, which are the result of the decolonization and the fall of communism, do not have international rights and obligations, and this fact represents a dangerous legal vacuum. An uncertain legal status, combined with imposed economic embargoes, can push the unrecognized states to corrupt or criminal activities, such as human, drugs or weapons traffic. Besides, the practice shows that the population of *de facto* states generally falls outside humanitarian and protection mechanisms of human rights, which is quite alarming, because these entities are usually born against the background of civil wars and ethnic strives. Furthermore, that population is in its great majority stateless, thus giving rise to new difficulties in the achievement of its protection. Consequently, we can refer neither to the state protection of human rights nor to an effective enjoyment of their rights. Migration is regarded as the most appropriate solution to uphold their rights. It is in this context that the sensitivity of the migration issue in non-state territorial entities and the range of effects that it produces on the individual and the international community are captured.

I. Unrecognized states: a place which legally does not exist

Generally, *de facto* state represents an intermediate step between the periods in which a territory is recognized as a component part of the territorial state and the time of its acceptance by the international

community as a state¹. To understand better the phenomenon of *de facto* states, the scientific literature offers various definitions of the term. Thus, for N. Caspersen, from formal and legal point of view, unrecognized states are places that do not exist in international law². Ch. Borgen refers to these entities as to incomplete secessions: political entities that have established *de facto* political independence for long periods with limited recognition or no recognition of the international community³. It is important to note that from the institutional point of view, these territorial entities are acting as a state with their own state institutions.

As mentioned above, from the international law perspective, the phenomenon of *de facto* state is questioned in several ways. Firstly, the question of their creation arises. Can the secession be considered as a valid way of creating a new state entity? In general, an unrecognized state is the result of actions, such as separatism or secession, in search of the establishment of an independent sovereign State and its recognition by the international community. In this regard, it should be mentioned that the international law does not recognize the right to secession. The standard position on this issue is a neutral one: if a political entity provides its *de facto* independence and satisfies the criteria of statehood, it is a state⁴. However, the International Court of Justice (ICJ) had some difficulties to decide on the substance of international law in this issue, but it draws attention to the fact that the creation of a political entity in violation of a *jus cogens* norm is void and has no legal effect⁵.

The second issue that deserves our attention refers to the question of international recognition of such a territorial entity, more precisely, when it can act as a full subject of international law. Generally, the recognition is defined as “a method of accepting certain factual situations and endowing

¹ A. Cullen, S. Wheatley, *Human Rights of Individuals in De Facto Regimes*, p. 717.

² N. Caspersen, *Unrecognized States: The Struggle for Sovereignty in the Modern International System*, p. 3.

³ Ch. Borgen, *The Language of Law and the Practice of Politics: Great Powers and the Rhetoric of Self-Determination in the Cases of Kosovo and South Ossetia*, p. 1-27.

⁴ A. Cullen, S. Wheatley, *Op. cit.*, p. 698.

⁵ Accordance with international law of the unilateral declaration of Kosovo independence, Advisory Opinion, ICJ, July 22, 2010.

them with legal significance”¹. It can be constitutive or declaratory. The first one stresses that a state may come into existence only through recognition. The second one invokes that the recognition is merely a political act. However, as a general practice, the full-fledged statehood cannot be attained without consistent recognition from the international community. Thereof, it seems clear that *de facto* state has internal sovereignty, but the enjoyment of external one is conditional on its recognition as a state-subject of international law. Montevideo Convention on Rights and Duties of States, in Article 3 stipulates that the existence of a state does not depend on the recognition by other states. For its part, the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, defines the “state” as “a self-proclaimed entity *de facto* exercising governmental functions, whether recognized as a state or not”². Since the non-recognized states are the result of separatism, it seems to be a settled rule of international law that the actions of an insurgency or other movements that have succeeded in creating a new state in part of the territory of an existing state shall be regarded as an act of the new state³. The existence of *de facto* states poses questions regarding the protection of human rights in these territories. We shall refer to this question later.

II. Migration in unrecognized states: causes and consequences

From the above mentioned, it is clear that international law does not have the necessary levers to ensure the protection of the rights of people living on the territory of an unrecognized state. Therefore, for these individuals, migration appears as one of the most affordable and possible solutions. In general, the causes of migration can be grouped into two categories, namely the existence of internal conflicts, and an unfavorable economic situation.

Conflict / military crisis

It is known that the state of conflict is one of the most common causes of emigration, which, in addition to the displacement of the population, inflicts multiple casualties. Born on the background of civil wars, *de facto* states often represent an area of insecurity, which leads to displacement of the population both within the country and the emigration

¹ M. N. Shaw, *International Law*, p. 207.

² A. Cullen, S. Wheatley, *Human Rights of Individuals in De Facto Regimes*, p. 696.

³ Article 10 (2) International Law Commission, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, GA Res 56/83, December 12, 2001, A / RES / 56/83.

to territories with a higher level of security. This was the case of armed conflict in South Ossetia in 2008, Transnistria in 1992, or the protracted conflict in Palestine. Currently, the most eloquent example is the displacement of the civil population given the Ukrainian separatist conflict that, according to the data provided by UNHCR, determined the internal displacement of about 900,000 people and 600,000 refugees, mainly to neighboring countries. Thus, we can mention about 1.6 million of people, displaced because of the armed conflict.

In general, the protracted conflict with the parent state, as well as the international non-recognition, makes it impossible to obtain precise statistics on migration in the territories of unrecognized states. On the other hand, international non-recognition of the entity determines another human rights issue, namely statelessness. In general, the people of unrecognized states have local identity documents, valid only in the unrecognized territory. Outside this territory, the person is stateless. This situation leads to the fact that people of unrecognized states obtain the citizenship of other states. In Eastern Europe, the inhabitants of unrecognized states are mostly either citizen of the parent state, or of the Russian Federation. This situation gives people the possibility to cross external borders and enhances labor migration. Currently, brain drain is a characteristic feature of migration in unrecognized states. However, what is the situation of people who have only an identity card, issued by an unrecognized state? In this case, we can speak about statelessness. International law condemns the existence of statelessness, noting that each person must have a citizenship connection with a state. According to Article 12 of ICCPR, statelessness should be avoided and eradicated.

Economic struggles

In addition to conflict situations, the living conditions are made very difficult by the political instability and unfavorable economic situation of the region. The depreciation of the local currency, the impossibility to implement economic reforms as well as the impossibility to maintain economic stability in the territory contributes to the displacement of the population and increases the unemployment. As a result, emigration of labor forces to obtain a better life is becoming commoner. As there are few legal opportunities for labor migration in such territories, such migration processes are mostly irregular. As mentioned above, the lack of statistics on

migration flows in *de facto* states prevents us from outlining the exact scale of the phenomenon. As migration in most of the cases is not documented, it is impossible to present exact figures on the number of people who left unrecognized territories¹. However, according to statistics provided by the Moldovan Ministry of Economy, in the year 2010, 4683 migrants entered the territory of Transnistria and 6526 people left the region. Currently, it has been a problem to collect information on migration. The lack of a valid system to control the migration makes it very difficult to register migrants. Although they live in the territory of an unrecognized state, they will be registered as immigrants in the state where they have valid citizenships.

Actually, Transnistrian authorities intend to adopt a law on migration, which will regulate migration flows and create conditions for the implementation of the rights of migrants in the unrecognized territory, as well as to protect the rights of their own nationals. In addition, this legal document provides grounds to refuse the entry of migrant workers and residence for a stateless person in the territory. The main practical objective of the legal projection is to stop uncontrolled migration and to ensure a uniform accounting of migrants within the territory.

In another train of thoughts, these territories are the targets of economic blockades, which implies a ban on exporting, importing as well as on transportation of goods and products by certain countries. The Ukrainian conflict and crisis are vivid examples of this. Transnistria, an unrecognized territory in the East of Moldova, fully feels the consequences of the Ukrainian crisis, as there is a ban on the transportation of products, as well as on the crossing of borders by its population. More than that, because of the conflict situation, these territories are targets of sanctions, imposed by the great powers, aimed at eliminating the conflict in the area. In this respect, the European Union, to escalate the Transnistrian conflict, imposed targeted sanctions on the political leaders of the region.

As for immigration, the situation appears quite complicated. This is due to the fact that the immigration phenomenon is becoming more widespread. This implies that *de facto* states can have the role of a welcoming territory for migrants. In this respect, Somaliland is a good example. Being an unrecognized state, thanks to the political stability and

¹ T. Shinjiashvili, *Recent Migration Tendencies from Georgia*, p. 4.

peace in the territory, the *de facto* state can become a recipient of migrants. From the legal point of view, as long as Somaliland has effective control over its population, this government is obliged to respect the customary international human rights law. Moreover, Article 10 of the Constitution of Somaliland, pledges to respect the international obligations of Somalia, the parent state, including the international provisions relating to the status of the refugees. In the same idea, the constitution of Somaliland in Article 35 (1) recognizes the right to political asylum for foreign citizens. In 2008, Somaliland had some six thousand registered asylum seekers and well over one thousand recognized refugees¹.

III. Can International Migration Law interfere?

Considering the above, the natural question that arises is which is the legal framework in the protection of rights and liberties of migrants in these territories? We realize that due to the unrecognized character of the territory, there appears a conflict between freedom of movement and its impossibility in terms of legal compliance.

In general, the international law of migration is very specific, has its specific characteristics. Migration is a matter of both internal law and international relations. With regard to the first dimension, it must be specified that in classical law, the state exercises exclusive sovereignty over its territory and the population of this territory. As a result, the state has full freedom to decide on the admission and to determine the conditions of admission of foreigners to its territory. On the other hand, migration is a matter of international law as it involves two sovereignties: that of the state of origin and that of the residence of migrants. The fact that the state has priority in regulating the migrant's status in their territory is confirmed by art. 1(3) of the IOM Constitution. This gives rise to the numerous difficulties concerning the protection of migrants' rights in *de facto* states.

Protection of migrants' rights is intrinsically linked to the protection of human rights in general. Namely, the last item shows various conceptual problems in *de facto* states. The international law of migration is based on the principle that every person has the right to leave the country, including the state of origin, provision specified in art. 12 (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights. The compliance with this right

¹ A. Lindley, *Seeking Refuge in an Unrecognized State*, p. 186.

imposes a double obligation on the state: a negative one - not to interfere with a person's departure, and a positive one - to create the conditions, necessary to make the person's departure effective, especially issuance of a passport by the state of origin¹. However, this is not an absolute right and it can be restricted by the state if the following conditions are cumulatively met: the existence of a legal basis, there should be a tool to maintain public order and compatibility with other provisions of the Covenant. These provisions are applicable to the nation states or our interest is to trace the applicability of international right to migration in unrecognized states. In this context, the question that arises is whether the above mentioned international treaties are equally applicable to secessionist territories.

It is relevant to know if the interstate agreements are binding for *de facto* states, which essentially represents the third party in relation to the Treaty. In this regard, it should be noted that the Vienna Convention on the Law of Treaties does not include provisions to regulate the situation in separatist territories. The Committee of Human Rights of the United Nations establishes the principle that the human rights protection Treaties must belong to people who live in the territory of the Contracting states, irrespective of the subsequent dissolution or succession of those states. Leaving the population without human rights protection during the period of non-recognition, there are more delays in the recognition; it means that most citizens are left without protection, situation which is "totally inconsistent with contemporary international law especially in regard to a human rights treaty (...) universally recognized"². Therefore, if we make a transversal analysis of the above mentioned, it is clear that international obligations contracted by the parent state, are equally applicable to the secessionist territories. So, while the Universal Declaration of Human Rights and international law of human rights are primarily concerned with the obligations of states, it is clear that any *de facto* political regime and not *de jure* must be submitted to the authority of human rights provisions.

¹ V. Chetail, *Droit international des migrations: fondements et limites du multilatéralisme*, p. 38.

² Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections, Judgment, ICJ Reports 1996, Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, § 649.

Another equally important issue is that of responsibility for human rights violations, including those of migrants. In this context, it appears a logical question: what legal basis is applicable in the secessionist territory and who is responsible for non-compliance with the provisions of the international law?

Since international law does not recognize the right to secession, normally a secessionist territory, although it has its own legal basis, is most often under the jurisdiction of the parent state and is internationally responsible for the violations made in the separatist territory. In support of this hypothesis, we can cite the decision of the ECtHR in the case of *Ilascu and others v. Moldova and Russia*, which made the Republic of Moldova liable in accordance with the article 1 of the Convention.

The responsibility for the infringement of rights can be laid on the states that support separatist faction. In this respect, it is relevant to note that the ECtHR, in *Cyprus v. Turkey* case, has stated that when part of the territory of a state party to the Convention is under the effective control of another State, the territorial state is relieved of its international responsibility¹. If the *de facto* regime operates with the support of a third state, then the territorial state² maintains a positive obligation to take appropriate diplomatic steps to support the application of Convention rights³. For ICJ, it is necessary that the effective control of the territory and total dependence proved⁴. The ECtHR has departed somewhat from the general rules laid down by the ICJ saying that it is not necessary to have the proof of complete dependence and control. This approach is justified by the desire of the Court to avoid a “regrettable gap in the system of protection of

¹ *Cyprus vs. Turkey*, ECtHR May 10, 2001, §77-78. The Court found that Turkey is responsible under the ECHR in order to avoid “a regrettable vacuum in the system of protection of human rights in the territory”.

² *Assanidze vs. Georgia* ECtHR April 8, 2004, the Court ruled on the liability of Georgia to the facts that pass over its territory.

³ *Loizidou vs. Turkey*, ECtHR December 18, 1996; see also *Ivançoc and Others vs. Moldova and Russia*, ECtHR November 15, 2011; *Ilascu and Others vs. Moldova and Russia*, ECtHR July 8, 2004.

⁴ *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 security (1970)*, Advisory Opinion, ICJ of 21 June 1971.

human rights in this territory”¹. Thus, the Court reaffirmed the principle of subsidiarity and the importance of the margin of appreciation, which are fundamental principles of the human rights protection legal regime.

As mentioned above, a *de facto* territorial entity operates as a full-fledged state, with the required state institutions and a legal basis related to this organization. However, this does not make it an internationally accepted legal personality, which means that the legal provisions applicable to migrants are those of the parent or nation state. Therefore, the international responsibility lays on these entities. The responsibility of *de facto* states is a precondition mandatory and necessary to ensure effective protection of migrants’ rights.

Conclusion

To ensure the compliance with human rights, including those of migrants, it is necessary that the obligation to guarantee and protect human rights to be extended outside the state and other entities. More than that, making the protection of human rights an exclusive and mandatory prerogative of state comes into contradiction with the universality of human rights and questions the compliance with the rights of victims, whose rights are violated by other entities, such as for instance, unrecognized states.

Since no one can deny the existence of *de facto* states, the obligation to respect and protect human rights must be incumbent on these entities as well. Alternatively, the situation is even more complex, if we refer to the protection and insurance of the migrant’s rights. In general, the international migration law largely leaves the issue to the discretion of the state; therefore, the responsibility of *de facto* states for the insurance of migrants’ rights is paramount. Similarly, *de facto* states can serve as a territory to accept refugees and asylum seekers. To conclude, it is necessary to point out that the obligation to ensure the enjoyment of human rights, in general, and migrants’ rights, in particular, belongs also to *de facto* states.

Bibliography:

1. Accordance with international law of the unilateral declaration of Kosovo independence, Advisory Opinion, ICJ, July 22, 2010.

¹ S. Talmon, *The Responsibility of Outside Powers for Acts of Secessionist Entities*, p. 493-512.

2. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections, Judgment, ICJ Reports 1996, Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, § 649.
3. Borgen, Ch., *The Language of Law and the Practice of Politics: Great Powers and the Rhetoric of Self-Determination in the Cases of Kosovo and South Ossetia*, Chicago Journal of International Law, n. 10, 2009, pp. 1-27.
4. Caspersen, N., *Unrecognized States: The Struggle for Sovereignty in the Modern International System*, 1st ed., Cambridge: Polity Press, 2012.
5. Chetail, V., *Droit international des migrations: fondements et limites du multilatéralisme*, in: R. Mehdi & H. Ghérari (eds), *La société internationale face aux défis migratoires*, Brussels: Bruylant, 2012, pp. 32-54.
6. Cullen, A., Wheatley, S., *Human Rights of Individuals in De Facto Regimes*, HRLR 13, 2013, pp. 1-38.
7. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 security (1970), Advisory Opinion, ICJ of 21 June 1971.
8. Lindley, A., *Seeking Refuge in an Unrecognized State*, in *Refuge*, nr. 1, vol. 26, pp. 187-189.
9. Loizidou vs. Turkey, ECtHR December 18, 1996; see also Ivanțoc and Others vs. Moldova and Russia, ECtHR November 15, 2011; Ilascu and Others vs. Moldova and Russia, ECtHR July 8, 2004.
10. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission, GA Res 56/83, December 12, 2001, A / RES / 56/83.
11. Shaw, M. N., *International Law*, 6th ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
12. Shinjiashvili, T., *Recent Migration Tendencies from Georgia*, Princeton: Princeton University, 2010.
13. Talmon, S., *The Responsibility of Outside Powers for Acts of Secessionist Entities*, 58 International and Comparative Law Quarterly, 2009, pp. 493-512.

Reparation of Damages According to UNIDROIT Principles and CISG Convention

LL.M. student Irina BURUIANĂ

buruiana.irina@mail.ru

“Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Romania

Abstract: CISG states only a basic framework for the recovery of damages. The CISG's lack of specificity has resulted in much litigation, and seemingly conflicting results. To remedy this problem, some have argued that the gaps in the CISG damages provisions should be filled with the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.

Key-words: Damages, Gap-filling, Interest, Trade Usage, UNIDROIT, CISG, Certainty.

Damages for breach of contract under the international instruments can be defined as a monetary compensation for the loss suffered by injured party. While it is easy to formulate the main purpose of damages in terms of compensation it is much more difficult to implement this purpose. This difficulty stems from the problem of defining a loss and it is advocated that this problem must be addressed at different levels. One level is that different heads of loss and the question here is whether a particular type of loss is sufficiently real and important to qualify for legal protection. Another level is the dilemma faced by every legal system between the so-called “concrete” and “abstract” approaches to calculating damages. This dilemma also poses, in an acute form, questions about the role to be played by some of the methods of limiting damages such as mitigation or causation. The next level, which is interlinked with the previous two, relates the nature and role of “performance interest” of the contract. Yet another level, which is again related to some of those already mentioned, centres on the extent to which the law should take into account any gains made by the breaching party as a result of breach in calculating the loss suffered by the injured party.

While compensation is undoubtedly the central purpose of damages under the instruments, from a policy perspective damages can also be said to pursue a number of other purposes. First, remedies in general and damages in particular, have been said to serve the goal of keeping peace

through the prevention of private conflicts. It has been suggested that if there were no remedies available the injured parties could “seek justice” by starting private wars against the parties in breach¹.

While preventing private wars may not be a serious concern in the contest of international commercial transactions, this goal should not be dismissed as altogether irrelevant considering that commercial law plays an important role in terms of facilitating and supporting international trade; which, in turn, is still often regarded as an important means of maintaining world peace and friendly relations among countries. By requiring “international collaboration in the cause of uniformity”, the international instruments can also be said to assist mutual understanding and encourage neighbourliness”. Second, it seems clear that the existence of remedies and in particular damages is vital for the effective operation of contract law and if no legal remedies were available, the market economy and international trade which the contract law aims to support would be substantially undermined. Third, in the light of a general need for security in commercial transactions and the instruments’ values of *pacta sunt servanda* (contract must be performed) and *favor contractus* (keeping the contract in existence as long as possible), the goal of deterring the parties from breaching their contracts is undoubtedly a valuable one.

The United Nations Convention on the International Sale of Goods (CISG) sets forth only a basic framework for the recovery of damages, thereby giving a court or tribunal broad authority to determine an aggrieved party’s loss based on circumstances of the particular case. Unfortunately, the lack of specificity has resulted in much litigation and seemingly conflicting results. To remedy this problem, some have argued that the gaps in the CISG damages provisions should be filled with the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.

In 1980, the United Nations promulgated the Convention on the International Sale of Goods to provide a uniform set of rules for international commercial transactions. The goal was to increase the efficiency of such transactions and promote the development of

¹ A. L. Corbin, *Corbin and Contracts: A comprehensive treatise on the Working Rules of Contract Law*, p. 29; A. I. Ogus, *The law of damages*, p. 5.

international trade¹. To date, seventy countries have adopted the Convention.

Although the CISG has proved successful in many areas, it has been less successful in the area most important to parties in a dispute: damages for breach of contract. Indeed, of all the articles in the CISG, the articles on economic remedies are the most litigated and written about. Because uniform rules are lacking, similarly situated parties sometimes receive vastly different results; the disparities undermine the purpose of the CISG and may lead parties to choose to apply a sales law other than the CISG.

One of the main reasons in this situation is that these provisions of the CISG do not set out specific economic remedies. Instead, they state only a basic framework for the recovery of damages. This should come as no surprise. As John Honnold, one of the principal drafters of the CISG, commented: “a breach of contract can occur in an almost infinite variety of circumstances [and thus] no statute can specify detailed rules for measuring damages in all possible cases”². What the CISG provisions try to provide “state basic principles to govern compensation” when a breach occurs. Unfortunately, the lack of specificity has resulted in much litigation, and seemingly conflicting results.

The UNIDROIT Principles set forth general rules for international contracts. Their goal “is to establish a balanced set of rules designed for use throughout the world irrespective of the legal traditions and the economic and political conditions of the countries in which they are to be applied”³. The Principles may have a major role to play. They help to understand the general principles of the CISG that guide courts and tribunals in resolving matters not expressly dealt with in the Convention. In addition, they provide

¹ Cf. *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Preamble*, U.N. Doc. A/Conf.97/18 Annex I (1980) [hereinafter CISG]. For a discussion of the CISG, see P. Schlechtriem, I. Schwenzer, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*; F. Enderlein, D. Maskow, *International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*; J. Honnold, *Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention*; Barstow M. D., Reed R. K. (eds.), *The Convention for the International Sale of Goods: A Handbook of Basic Materials*.

² J. Honnold, *Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention*, p. 445.

³ *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, p. xiv.

support for solutions to open issues reached through an analysis of the Convention itself.

The damages provisions of the UNIDROIT Principles differ from those included in CISG. Usually, UNIDROIT principles should not be used as a formal source of law to formulate principles that cannot be derived from the CISG; they can play an important role in interpreting the Convention. The UNIDROIT Principles set general rules for international contracts. Their purpose is to establish a balanced set of rules designed for use throughout the world irrespective of the legal traditions and the economic and political conditions of the countries in which they are not applied. The drafters of UNIDROIT Principles intended them to apply in a wide variety of circumstances. The Preamble states that:

They shall be applied when the parties have agreed that their contract be governed by them;

They may be applied when the parties have agreed that their contract be governed by general principles of law, e.g.: *lex mercatoria*;

They may not be applied when the parties have not chosen any law to govern their contract;

They may be used to interpret or supplement domestic law;

They may be used as a model for national and international legislators.

While UNIDROIT Principles reflect concepts found in many legal systems they also “embody what are perceived to be the best solutions, even if still not yet generally adopted”. Thus, they do not simply restate existing rules found in most legal systems, they are also aspirational. In many cases, the rules found in UNIDROIT Principles are based upon articles of the CISG (for example UNIDROIT Principles Article 1.9, stating that “the parties are bound at any usage to which they have agreed and by any practices which they have established between themselves” is identical to CISG Article 9). In some instances, the UNIDROIT Principles follow a basic approach found in the CISG, but adapt the rule “to reflect the particular nature and scope of the Principles”. For example, UNIDROIT Principles Article 7.2.2 dealing with the right to require performance of non-monetary obligations, follows the general approach of CISG Article 46, but adds “certain qualifications”.

Howevr, it is a fact that UNIDROIT Principles contain more detailed provisions and, in case of the scope of compensation allowed, the UNIDROIT Principles are broader then CISG.

There are a number of issues regarding damages provisions of the CISG because they are not expressly addressed but are covered by the UNIDROIT Principles. One is that the CISG does not expressly mandate that damages include any pain received by the aggrieved party resulting from the breach. By contract, the UNIDROIT Principles expressly include these gains¹. Another fact is that CISG Article 74 does not address the extent to which the aggrieved party must prove that it suffered a loss in order to recover damages. By contract, the UNIDROIT Principles require the “compensation is due only for harm (...) that is established with a reasonable degree of certainty”. The CISG also contains no provision on the currency to use in calculating the loss. The UNIDROIT Principles state that damages are to be assessed either in the currency in which the monetary obligation was expressed or in the currency in which the harm was suffered, whichever is more appropriate.

CISG Article 74 sets forth a basic framework for the recovery of damages. It provides that damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach. Such damages may not exceed the loss, which the party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or ought to have known, as a possible consequence of the breach of contract.

CISG Article 74 thus provides for the recovery of both actual loss suffered and net gains prevented². However, it does not provide specific guidelines for calculating damages. Instead, CISG Article 74 allows a tribunal to determine the aggrieved party’s loss based on the circumstances of the particular case, with the goal of placing the aggrieved party in the same economic position it would have enjoyed if the breach had not occurred. In other words, CISG Article 74 is designed to give the aggrieved party the

¹ *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, Art. 7.4.2.

² CISG Art. 74; see also *CISG-AC Opinion No. 6, Calculation of Damages under CISG*, Article 74; P. Schlechtriem, I. Schwenzer, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*. p. 763.

“benefit of the bargain”¹. Accordingly, CISG Article 74 is liberally construed to compensate an aggrieved party for all disadvantages suffered as a result of the breach. However, all claims for damages included under CISG Article 74 are subject to the traditional limitations imposed on the recovery of damages for breach of contract, for example, the doctrines of foreseeability and mitigation.

CISG Articles 75 and 76 provide limited alternatives to CISG Article 74. CISG Article 75 sets forth the method for calculating damages when the aggrieved party has avoided the contract and entered into a substitute transaction. Here, the aggrieved party “may recover the difference between the contract price and the price in the substitute transaction as well as any further damages recoverable under Article 74”². By contrast, CISG Article 76 provides that when an aggrieved party has avoided the contract, but has not made a substitute transaction under CISG Article 75 is entitled to damages measured by “the difference between the price fixed by the contract and the current price (...) as well as any further damages recoverable under Article 74”.

In many respects, the damages provisions of the UNIDROIT Principles are similar to those found in the CISG. Like CISG Article 74, the UNIDROIT Principles set forth the basic premise that the breaching party is liable to compensate the aggrieved party for all harm that the aggrieved party sustained³. Similar to the CISG, the UNIDROIT Principles limit damages to those that were foreseeable. However, in both situations the UNIDROIT Principles contain more detailed provisions and, in the case of the scope of compensation allowed, the UNIDROIT Principles are broader than the CISG.

The UNIDROIT Principles also contain provisions analogous to CISG Articles 75 and 76. Like CISG Article 75, the UNIDROIT Principles Article 7.4.5 states: “Where the aggrieved party has terminated the contract and has made a replacement transaction within a reasonable time and in a reasonable manner it may recover the difference between the contract

¹ P. Schlechtriem, I. Schwenzer, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, p. 746; J. Honnold, *Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention*, p. 445.

² CISG art. 75. The purpose of CISG Article 75 is to ensure that the aggrieved party will receive the “benefit of the bargain”.

³ *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, Article 7.4.2.

price and the price of the replacement transaction as well as damages for any further harm”¹. In addition, similar to CISG Article 76, UNIDROIT Principles Article 7.4.6 states:

“Where the aggrieved party has terminated the contract and has not made a replacement transaction but there is a current price for the performance contracted for, it may recover the difference between the contract price and the price current at the time the contract is terminated as well as damages for any further harm”.

It should be noted that one express difference is that CISG Article 5 specifically excludes claims for damages resulting from personal injury or death, while the UNIDROIT Principles include them.

What are some of the issues that the damages provisions of the CISG do not expressly address but are covered by the UNIDROIT Principles? One is that the CISG does not expressly mandate that damages include any gain received by the aggrieved party resulting from the breach. By contrast, the UNIDROIT Principles expressly include these gains. Another is that CISG Article 74 does not address the extent to which the aggrieved party must prove that it suffered a loss in order to recover damages. By contrast, the UNIDROIT Principles require that “compensation is due only for harm (...) that is established with a reasonable degree of certainty”. The CISG also contains no provision on the currency to use in calculating the loss. The UNIDROIT Principles state that “damages are to be assessed either in the currency in which the monetary obligation was expressed or in the currency in which the harm was suffered, whichever is more appropriate”.

Perhaps the most litigated provision of the CISG is Article 78, which concerns the payment of interest. Although Article 78 requires paying interest whenever a payment is in arrears, it does not specify how to calculate interest owed.

In contrast, the UNIDROIT Principles contain a very detailed provision on interest. UNIDROIT Principles Article 7.4.9 provides that interest is payable from the time when payment is due. With respect to the applicable interest rate, the UNIDROIT Principles set forth a hierarchy for determining the appropriate rate, starting with “the average short-term lending rate to prime borrowers prevailing for the currency of payment at the place of

¹ *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, Article 7.4.5.

payment". If no such rate exists, the Principles provide that interest accrues at the average prime rate in the state of the currency of payment, and, in the absence of such a rate, the rate of interest is to be fixed by the law of the state of the currency of payment.

In short, in many instances, the damages articles of the UNIDROIT Principles address matters left open by the CISG and, as a result, the question arises as to what extent they can be used to fill gaps in the CISG.

Bibliography:

1. Barstow M. D., Reed R. K. (eds.), *The Convention for the International Sale of Goods: A Handbook of Basic Materials*, 2nd ed., Washington: ABA, 1990.
2. CISG-AC Opinion No. 6, Calculation of Damages under CISG Article 74, 2006.
3. Corbin A. L., *Corbin and Contracts: A comprehensive Treatise on the Working Rules of Contract Law*, vol. 5, St. Paul: West Publishing Co., 2002.
4. Enderlein F., Maskow D., *International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, New York: Oceana, 1992.
5. Honnold J., *Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention*, 3d ed., The Hague: Kluwer Law International, 1999.
6. Ogus A. I., *The law of damages*, London: Butterworths, 1973.
7. Schlechtriem P., Schwenger I., *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, 2d ed., Oxford: Oxford University Press, 2005.
8. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, 2004.
9. *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, 1980.

Copyright©Irina BURUIANĂ

Republica Moldova în contextul Politicii Europene de Vecinătate și Parteneriatului Estic

Conf. univ. dr. Violeta MELNIC

violeta.melnic10@yahoo.com

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova
ECSA-Moldova, Moldova

Abstract: The objective of the European integration is an important priority for the Government of the Republic of Moldova for 2011-2014 “European integration: freedom, democracy and welfare” and the Government Action Plan for 2011-2014, approved by Government Decision no. 179 of 23 March 2011. Now, the objective of the European integration is to implement Moldova-European Union Association Agreement and consolidate the capacities at social, political, economic level in order to improve the situation of the Republic of Moldova and sign the Treaty of Accession of the Republic of Moldova to the EU.

Key-words: Neighbourhood Policy, European integration, Association Agreement, Accession to the EU.

I. Considerații Generale privind Politica Europeană de Vecinătate

Procesul de extindere al Uniunii Europene a cunoscut mai multe etape, iar parcurgerea acestora a evidențiat factori și obiective noi în abordarea relațiilor dintre statele membre și cele candidate, potențial candidate și vecinii acestora. Fiecare etapă a politicii de extindere, cu fiecare val în care noi state au aderat la Comunitatea Europeană, a adus și noi vecini¹. Prin urmare, conștientă și interesată de creșterea rolului său pe plan extern, Uniunea Europeană a inițiat în deceniul trecut un proces din ce în ce mai coerent de cooperare regională și de deschidere în proximitatea sa geografică, definită prin trei arii de interes: Europa Centrală și de Est, Balcanii de Vest și Mediterana. Elementele comune diverselor abordări regionale au fost: pacea, stabilitatea, promovarea valorilor comune (în special democrația și libertățile fundamentale), dezvoltarea și integrarea comercială.

¹ Nicolae Dandiș, *Extinderea și politica de vecinătate a Uniunii Europene*, p. 162.

Consiliul European de la Copenhaga din decembrie 2002 a întărit astfel intenția Uniunii Europene de a dezvolta noi relații cu țările vecine din est în funcție de nivelul dezvoltării lor economice și politice, în perspectiva conturării unei *Europe extinse*.

Soluția propusă de Comisia Europeană a venit în martie 2003, prin Comunicarea **“Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours”** – pe scurt, proiectul **“Europa extinsă – Noua vecinătate”**. În esență, Comunicarea oferea noi perspective de integrare politică și economică țărilor ce nu pot fi acceptate, deocamdată ca membre ale Uniunii Europene¹, cu scopul de a crea un spațiu de securitate, prosperitate, dezvoltare durabilă și bună vecinătate.

Noul ansamblu de măsuri de politică externă a fost ulterior grupat sub denumirea de **“Politica Europeană de Vecinătate” (PEV)**; 2004 însemnând astfel debutul aplicării PEV (adoptarea Rapoartelor de țară și a Planurilor de acțiune).

Într-o astfel de abordare a relațiilor de vecinătate, PEV poate fi considerată un compromis între dorința noilor țări vecine de a deveni membre ale Uniunii și limitele Uniunii Europene de a accepta noi extinderi, acționând ca pol de difuzare a unor procese transformative în vecinătatea sa estică și sudică, un număr de țări terțe, cele mai avansate, participând la *piața internă* și ultimul grup, participând doar la *zona de liber schimb*².

Politica Europeană de Vecinătate include în prezent 16 țări ce pot fi grupate în **trei arii geografice**: *Regiunea Mediteraneană* (10 țări), *Caucazul de Sud* (3 țări) și *Europa de Est* (3 țări).

1. Regiunea Mediteraneană cuprinde țările care participă la **“Parteneriatul Euro Mediteranean” (Euro-Med)**, numit și **“Procesul Barcelona”**: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Siria, Tunisia și Autoritatea Palestiniană. Parteneriatul a fost inițiat în 1995 și se derulează, în prezent, în baza “Strategiei comune pentru regiunea mediteraneană”, a Documentului de Strategie Regională 2002-2006 și a

¹ Sudul Mediteranean (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria, Tunisia), state din Europa de Est (Belarus, Moldova, Ucraina). Comunicarea Comisiei din 2004 a completat lista cu țările Caucazului de Sud (Armenia, Azerbaijan, Georgia).

² Cipru și Malta, partenere Euro-Med, au devenit între timp membre ale Uniunii, iar Turcia este inclusă în strategia de pre-aderare.

Programului Indicativ Regional 2005-2006. *Aplicarea PEV la țările Euro-Med* a presupus, în primul rând, întărirea abordării bilaterale, prin *elaborarea rapoartelor naționale și prin adoptarea Planurilor de acțiune* pentru cele mai avansate țări în respectarea condiționalității politice.

2. Caucazul de Sud (Georgia, Armenia, Azerbaidjan). Zona nu a fost inclusă în prima Comunicare a Comisiei asupra Europei Extinse. Dar Raportul Parlamentului European asupra propunerii Comisiei (noiembrie 2003) și Strategia de Securitate adoptată de Consiliul European din decembrie 2003 au stabilit zona Caucazului de Sud ca zonă de interes pentru UE în prevenirea conflictelor regionale, având în vedere că cele trei țări sunt membre ale Consiliului Europei și ale OSCE. Primul pas către aplicarea PEV în cele trei țări a fost făcut în martie 2005 prin **publicarea Rapoartelor de țară**, cu recomandarea Comisiei de a se elabora Planurile de acțiune. Rapoartele descriu situația actuală în domeniile importante pentru politica de vecinătate (democrație, stat de drept, respectarea drepturilor omului, cooperarea în materie de justiție și afaceri interne, reformele economice și sociale, liberalizarea schimburilor, contribuția la stabilitatea regională) și propun obiectivele cheie pentru Planurile de acțiune.

3. Zona Europei de Est include așa numitele **“Noi State Independente Occidentale”** – Moldova, Ucraina, Belarus. Spre deosebire de zona mediteraneană, Europa de Est nu beneficiază de o abordare regională. Relațiile se desfășoară, în principal, bilateral, prin **Acorduri de Parteneriat și Cooperare (APC)**. APC sunt bazate pe respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului și stabilesc cadrul legal al relațiilor economice, politice și comerciale între UE și țările partenere.

Acordul de Parteneriat și Cooperare (APC) reprezintă baza juridică a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Acordul a fost semnat la 28 noiembrie 1994 și a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o durată inițială de 10 ani. Prin acest nou document se instituționalizează trei noi organisme responsabile de implementarea acordului ratificat de Uniune și Republica Moldova, acestea fiind după cum urmează:

Comitetul de Cooperare - constituit din înalți funcționari publici,
Comisia de Cooperare alcătuită din miniștri și comisari, cel din urmă fiind
Comitetul de Cooperare Parlamentară - comuniune între parlamentarii

naționali și cei europeni¹, acestea alcătuind prima bază instituțională comună de cooperare între UE și Moldova.

APC asigură baza colaborării cu UE în domeniul politic, comercial, economic, juridic, cultural-științific și are ca obiective susținerea Moldovei pentru:

- consolidarea democrației și statului de drept cu respectarea drepturilor omului și a minorităților prin asigurarea cadrului corespunzător al dialogului politic;
- dezvoltarea durabilă a economiei și finalizarea procesului de tranziție spre economia de piață prin promovarea schimburilor comerciale, investițiilor și relațiilor economice armonioase.

PEV constituie un instrument deși ambițios, totuși necesar pentru Uniunea Europeană, contribuind la afirmarea unei poziții specifice față de statele din împrejurimea sa. Consemnăm faptul că și actualmente această politică posedă o adaptare continuă și transformare pentru a face față criticilor, cât și pentru a răspunde mai bine la asimilarea și asumarea integrării celor 16 state-vecine pe care le vizează.

După cum a afirmat ex-comisarul pentru Relații Externe și ENP, Benita Ferrero-Waldner:

“Filozofia din spatele asistenței noastre este un angajament pe termen lung, adaptat nevoilor locale, conștient că elementul crucial pentru democratizare este impulsul intern pentru reformă. Noi știm că democrația nu poate fi impusă din exterior, responsabilitatea noastră fiind de a susține și încuraja forțele reformei”².

Astfel, la momentul actual, din cele 16 state pe care le vizează Politica Europeană de Vecinătate, doar Siria și Belarus nu posedă Planurile de Acțiune semnate cu Uniunea Europeană, ceilalți parteneri aflându-se deja în faza implementării acestora, marcând progrese considerabile datorită coordonării comune cu instituțiile europene.

În februarie 2005 Republica Moldova a semnat cu Uniunea Europeană **Planul de Acțiune (Action Plan) UE – Moldova** din cadrul PEV, document reînnoit în 2008. Acesta prevedea:

¹ Elena Korosteleva, *The European Union and Its Eastern Neighbours*, pp. 105-108.

² Benita Ferrero-Waldner, “Remarks on democracy”, Speech-06-790, 07.12.2006, http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-06-790_en.

Domeniul Prioritar 1: Susținere în dezvoltarea democratică și în buna guvernare;

Domeniul Prioritar 2: Susținere în reforma sistemului judiciar și crearea capacității administrative;

Domeniul Prioritar 3: Susținere în reducerea nivelului sărăciei și în creșterea nivelului economic.

Planul de Acțiuni prevedea intensificarea relațiilor politice, de securitate, economice și culturale și „împărtășirea responsabilității pentru prevenirea conflictelor și reglementarea acestora, dar și o serie de noi perspective de parteneriat dintre UE și Republica Moldova.

În decembrie 2005 este oficial lansat EUBAM (European Union Border Assistance Mission), misiune de asistență la frontiera dintre Moldova și Ucraina cu mandatul oficial precum stipulează: „Să aducă o contribuție substanțială la dezvoltarea procedurilor de gestionare a frontierei care să corespundă standardelor Uniunii Europene și să servească necesităților legitime ale cetățenilor moldoveni și ucraineni, călătorilor și comerțului, fapt care, la rândul său, va contribui la consolidarea securității regionale și susținerea dezvoltării economice”¹.

Un cadru instituțional care indică o consolidare a cooperării între Uniune și Moldova are loc odată cu stabilirea *Misiunii Permanente a Republicii Moldova la Bruxelles* (ianuarie 2005), lipsită de tenta politică însă care reprezintă o apropiere de capitala și instituțiile UE, precum și o sursă eficientă de informare. Alocările prin programul TACIS pentru Moldova pentru perioada 1995-1999 au constituit cca 56.5 milioane euro, direcțiile de finanțare cele mai importante și cu cea mai mare contribuție² fiind pentru agricultură, transporturi și pentru dezvoltarea sectorului privat³, iar realizând o analiză asupra fondurilor obținute de Moldova pe parcursul ultimilor două decenii putem constata sporirea alocațiilor.

Deși unele țări vizate în cadrul PEV își doresc aderarea la UE (mă refer la cele din spațiul Europei de Est), putem observa că Bruxelles-ul utilizează PEV pentru a tempera elanul acestora. Deși oficialii UE au statuat că

¹ <http://www.eubam.org/en/about/overview>.

² Elena Korosteleva, *The European Union and Its Eastern Neighbours*, p. 106.

³ *Evaluation of TACIS country strategy in Moldova*, Decembrie 2000 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/tacis/951574_vol1_en.pdf.

participarea statelor vecine în PEV nu implică aderarea, politica în cauză are darul de a crea impresia înșelătoare că prin PEV ele sunt angajate pe calea aderării.

Așadar, actualmente, PEV cuprinde două dimensiuni multilaterale:

- 1) Parteneriatul Estic (mai 2009);
- 2) Uniunea pentru Mediterană (iulie 2007).

II. Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Estic

În mai 2009, la Summitul de la Praga **a fost lansat Parteneriatul Estic (PE)**. Este vorba de un acord calitativ nou, față de Acordul de Parteneriat și Cooperare. Parteneriatul Estic este un aranjament de cooperare regională, o inițiativă comună polono-suedeză care încearcă să actualizeze cadrul relațiilor dintre Uniunea Europeană și șase vecini est-europeni - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Acest parteneriat prevede stabilirea unor relații aprofundate între UE și cele șase țări, având la bază o abordare individuală.

Principalele obiective ale PE sunt asocierea politică și integrarea economică a celor șase țări PE cu Uniunea Europeană. Fiind creat cu scopul întăririi dimensiunii estice PEV, PE a fost salutat ca un bun pas către diferențierea dimensiunilor estică și sudică a PEV¹.

Parteneriatul Estic are o dimensiune bilaterală și una multilaterală, existența celei din urmă reprezentând diferența față de Politica Europeană de Vecinătate așa cum era aceasta în 2009. Din punct de vedere instituțional, Parteneriatul Estic va consta în summit-uri bianuale a șefilor de stat și de Guvern ai UE și ai țărilor PE, summit-uri anuale ale miniștrilor de externe, întâlniri bianuale pe „platforme tematice” și întâlniri mai frecvente ale unor comitete de lucru, adunarea parlamentară Euronest și Forumul Societății Civile.

Perioada cuprinsă între 2009-2013 este una definitivă pentru afirmarea cursului european al Republicii Moldova. Parteneriatul Estic lansat în cadrul Summit-ului de la Praga (mai 2009), exact după evenimentele și numita „revoluție” din 7 aprilie 2009 și căderea Guvernului comunist al Republicii Moldova, eveniment cu o simbolică notorie, care s-a adevărat a fi un nou început și a favorizat o deschidere multilaterală a acestui stat.

¹ Elena Korosteleva, *The European Union and Its Eastern Neighbours*, p. 106.

Valorile comune ale Parteneriatului Estic de la Praga sunt democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului, precum și principiile economiei de piață, dezvoltării durabile și buneii guvernări stau la baza acestui parteneriat.

Parteneriatul Estic este un instrument politic al UE care structurează cooperarea cu statele partenere pe două dimensiuni: *bilaterală* (semnarea și implementarea acordurilor de asociere, crearea zonei de comerț liber și aprofundat, liberalizarea regimului de vize) și *multilaterală*, care se realizează prin intermediul platformelor tematice și inițiativelor-lider (*flagship initiative*). Cooperarea pe dimensiunea parlamentară a PaE este efectuată în cadrul Adunării Parlamentare EURONEST.

CORLEAP este platforma care reunește statele partenere în cadrul Comitetului Regiunilor al UE, iar Forumul Societății Civile al PaE facilitează consolidarea rolului societății civile în realizarea obiectivului PaE. În 2012 Moldova a fost prima țară non-UE care a organizat Forumul Societății Civile.

Summit-ul PaE de la Vilnius, 28 – 29 noiembrie 2013, a evaluat progresele înregistrate de cele 6 state partenere stabilind totodată obiectivele pentru perioada 2014-2015, până la Summit-ul de la Riga planificat la finele I semestru al anului 2015.

Republica Moldova este un participant activ în cadrul PaE și valorifică plenar principiul *mai mult pentru mai mult*, în baza unei abordări pragmatice a oportunităților oferite atât pe dimensiunea bilaterală, cât și multilaterală în avansarea spre realizarea obiectivului strategic al integrării europene. După cum prevede abordarea „*mai multă asistență pentru mai multe reforme*”, Republica Moldova beneficiază deja de doi ani de sprijinul financiar suplimentar al UE, care pentru 2012 a constituit 28 mln Euro, pentru 2013 – 35 mil. Euro, iar în 2014 - 30 mil. Euro.

Pe dimensiunea bilaterală, Republica Moldova a atins cele trei mari obiective stabilite în 2009 la Praga: asocierea politică, integrarea economică și liberalizarea regimului de vize. Astfel, pentru perioada care urmează Republica Moldova își va concentra eforturile asupra punerii în aplicare provizorie a Acordului de Asociere și valorificării tuturor aranjamentelor sectoriale de cooperare bilaterală încheiate până în prezent cu UE.

Cert este faptul că în pofida disensiunilor (în special a celor politice) existente în toți acești ani, Republica Moldova, cu suportul enorm al

autorităților europene, parcurge cu pași siguri drumul spre o integrare și o adaptare europeană.

Programul de Consolidare a Capacităților Instituționale (CIB)

Programul de Consolidare a Capacităților Instituționale (CIB) este un document-cadru elaborat pe termen mediu și implementat de către Comisia Europeană pentru statele PaE, inclusiv Republica Moldova. Acesta reprezintă un instrument unic de asistență, în vederea consolidării eficiente a capacităților instituționale pentru un anumit număr de instituții cheie direct responsabile de pregătirea și implementarea Acordului de Asociere (AA).

Astfel, pe 15 mai 2010, UE și Republica Moldova au semnat un Memorandum de Înțelegere cu privire la inițierea procesului CIB, fiind ulterior prevăzut un buget indicativ de 41.16 milioane de euro pentru anii 2011-2013.

Totodată, au fost identificate următoarele domenii-cheie pentru consolidarea instituțională:

- a. Reforma administrației publice;
- b. Consolidarea supremației legii și respectului pentru drepturile omului și libertățile fundamentale;
- c. Implementarea Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb Republica Moldova și Uniunea Europeană, Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

Din februarie 2014, coordonarea programului este efectuată de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova în calitate de Birou de Administrare a Programului (PAO). PAO servește drept punct central de comunicare între Delegația UE în Republica Moldova și autoritățile beneficiare din țară, cu Punctele naționale de contact Twinning din statele membre ale UE, precum și cu alte țări beneficiare de proiectele Twinning.

Componenta de bază a CIB o constituie programele de tip Twinning. În prezent, Republica Moldova beneficiază de un șir de proiecte Twinning în diferite domenii. În vederea susținerii Acordului de Parteneriat și Cooperare dintre UE și Republica Moldova, care a intrat în vigoare în 1998, și, în conformitate cu Planul de Acțiuni Moldova PEV, proiectele Twinning au devenit accesibile Republicii Moldova, începând cu 2006. Astfel, mai multe instituții publice din țară, datorită suportului financiar acordat de UE, au

oportunitatea de a pune în aplicare *acquis-ul comunitar*, colaborând cu instituțiile europene din domenii similare.

La momentul actual, în Republica Moldova sunt finalizate 10 proiecte de asistență europeană Twinning, în timp ce alte 8 sunt în proces de implementare.

În baza noului Acord de Finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia UE privind Programul Cadru de suport al acordurilor dintre Republica Moldova și UE (PNA 2013), a fost lansat un apel în adresa autorităților publice privind prezentarea solicitărilor de asistență pentru o eventuală finanțare sub formă de asistență tehnică, Twinning și procurări de echipament pentru implementarea Acordului de Asociere.

Cele mai importante proiecte demarate cu finanțarea Uniunii Europene au avut drept obiectiv consolidarea capacităților de integrare europeană a Republicii Moldova, printre care putem nominaliza.

1. Proiectul „Sprijin pentru Republica Moldova în procesul de implementare a Zonei de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare”, finanțat de Comisia Europeană cu un buget de 1,927,000 EURO și perioada de implementare 01 decembrie 2013 - 30 noiembrie 2015. Acest proiect are ca obiectiv de a sprijini procesul de implementare a ZLSAC în Republica Moldova prin consolidarea capacităților Ministerului Economiei și a altor organizații relevante în domeniile de proiectare și selecție a politicilor, armonizării legislației, coordonare, implementare, comunicare, monitorizare și evaluare. În timpul fazei incipiente a proiectului au fost realizate următoarele activități din cele planificate:

- A fost organizată ședința de lansare a proiectului;
- S-a stabilit biroul proiectului și a fost recrutat personal de sprijin a proiectului;
- Au fost identificate zonele de intervenție și o serie de experți juniori și seniori pe termen scurt;
- S-au stabilit legături cu proiectele relevante și alți donatori;
- A fost instituit Comitetul de coordonare al proiectului și a fost organizată prima reuniune a Comitetului respectiv.

2. Proiectul „Politici de Cluster inteligente pentru Europa de Sud Est”, finanțator Uniunea Europeană, cu un buget în valoare de 107,600.6 EURO și perioada de implementare: 05 noiembrie 2013 – 31 decembrie 2014

Obiectivul acestui proiect a fost de a spori capacitatea de intervenție a decidenților politici, de a preveni riscurile și de a anticipa, de a dezvolta o strategie inteligentă cu scopul de a îmbunătăți activitatea clusterilor, accelerând totodată diferențierea și schimbările structurale către o economie bazată pe cunoaștere, în care este loc pentru oricare din regiunile sud-est europene.

La 12-13 februarie a fost organizată conferința regională în cadrul proiectului care a avut drept scop împărtășirea celor mai bune practici din țările Europei de Sud Est cu privire la dezvoltarea clusterilor. Programul conferinței a inclus prezentarea situației din Moldova precum și sesiuni de lucru cu partenerii externi pe fiecare componentă a cluster-ului cu scopul de a examina practica internațională și a elabora unele recomandări pentru inițierea și dezvoltarea cluster-elor la nivel național. În partea finală a programului a fost organizată o vizită la TOPAZ cu scopul de a face cunoștință cu experiența națională de dezvoltare a cluster-elor în Moldova.

3. Programul de suport bugetar pentru stimularea economică în zonele rurale (ESRA), finanțator Uniunea Europeană cu buget de 56,000,000 Euro și perioada de implementare: noiembrie 2010 – noiembrie 2014

Obiectivul acestui proiect este contribuirea la dezvoltarea economică sustenabilă a regiunilor rurale în Republica Moldova.

Dezvoltarea capacităților antreprenoriale la nivel local. Pe parcursul anului 2013 (la 27-29 martie, 03-05 aprilie și 26-28 iunie, 09-05 iulie 2013), 171 persoane / zi și anume reprezentanții direcțiilor și serviciilor economice din cadrul Consiliilor raionale au beneficiat de instruirii antreprenoriale, organizate de Ministerul Economiei, cu suportul tehnic și logistic al proiectului finanțat de UE „Asistența Tehnică pentru Suport Bugetar Sectorial - Stimularea Economică în Zonele Rurale (ESRA)”. În cadrul programului de instruire sau discutat etapele și cerințele propunerilor de proiect. De asemenea, participanții au fost inițiați în procesul de creare și dezvoltare a cluster-elor.

Sporirea capitalizării Programului PARE 1+1. Pe parcursul perioadei de referință au fost înregistrate 184 cereri de finanțare nerambursabilă. Au fost încheiate 171 contracte de finanțare. De menționat că din numărul total de contracte încheiate în anul 2013 cu întreprinderile beneficiare, 47 sunt fondate sau gestionate de femei (27,76%).

Suma granturilor acceptate în anul 2013 constituie 32 mil. lei, iar suma investițiilor în economie se estimează la 106,6 mil.lei.

Crearea unor noi incubatoare de afaceri. Pe parcursul anului 2013 au fost realizate următoarele acțiuni:

- La data de 8 august, a fost deschis *Incubatorul de Afaceri Sângerei* în care activează 14 întreprinderi, dintre care 6 sunt fondate / administrate de femei. Ca rezultat au fost create 53 locuri de muncă, inclusiv 16 pentru femei.
- La data de 17 septembrie, a fost deschis *Incubatorul de Afaceri din Coșnița, r. Dubăsari*, în care activează 11 întreprinderi, dintre care 4 sunt fondate / administrate de femei. În rezultat au fost create 31 locuri de muncă, inclusiv 6 pentru femei.
- La 16 decembrie, a fost lansată *Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova (RIAM)*, care unește 6 incubatoare.

Totodată, pentru rezidenții Incubatoarelor de Afaceri și managerii acestora, au fost organizate 24 sesiuni de instruire pe diferite tematici: (Comunicare și negocieri în afaceri, Managementul timpului, Managementul financiar, Promovare și strategii de marketing, Politica vânzărilor, Managementul resurselor umane, Evidența și rapoarte fiscale etc.).

Este un fapt demonstrat de realitate că economiile deschise sunt mult mai dinamice pentru că produc pentru o piață mai largă și o mai mare diversitate de produse, organizând o producție la scară largă. Uniunea Europeană este un nucleu important al macroregiunii europene care deocamdată răspunde cel mai bine la asemenea tendințe și, de aceea, pentru a-și valorifica mai bine propriul potențial, națiunile din afara spațiului integrat caută instinctiv un asemenea partener. Voința națiunilor se exprimă direct, prin opțiuni liber exprimate de a aparține unei organizații regionale, cât și indirect, prin procesul de mondializare a vieții economice.

Securitatea economică a unei țări este dată de stocul de resurse și de nivelul de dezvoltare, forța de muncă și nivelul de pregătire al acestuia, gradul de combinare a factorilor de producție și eficiența cu care aceștia sunt utilizați.

În octombrie 2011, Republica Moldova semnează *Memorandumul de Înțelegere între Comunitățile Europene și Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-a Șaptelea Program Cadru al Comunității Europene pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică (PC7)*,

Moldova fiind primul stat din Parteneriatului Estic și al doilea din Politica Europeană de Vecinătate după Israel, care obține statutul de asociat la FP7, aceasta constituind o nouă cale de accesare a granturilor europene. Ministerul Afacerilor Externe și al Integrării Europene (MAEIE) al Republicii Moldova a specificat clar obiectivul său care prevedea valorificarea oportunităților oferite noul parteneriat cu UE, prin abordarea ambelor dimensiuni (bilaterală / multilaterală), acesta urmărind concludent sloganul „mai multă asistență pentru mai multe reforme”¹, obținând suplimentar de de 28 mil. Euro, care sunt destinați reformelor în domenii precum justiție, sănătate și dezvoltare rurală. Dacă în cadrul administrației guvernamentale, pentru perioada 2009-2012, Moldova era calificată drept istoria de succes a Parteneriatului Estic, schimbarea s-a produs la momentul când a fost demascată ineficiența și corupția prezentă în instituțiile de stat².

O altă parte componentă esențială în asigurarea transformării economice a Republicii Moldova a avut loc prin *crearea Grupului Economic German (GET)*, instituit în 2012 cu scopul de a oferi asistență pentru autoritățile Republicii Moldova în elaborarea politicilor economice și depășirea problemelor pe care le confruntă acest stat³, acesta pledând pentru menținerea unei strategii comerciale diversificate, optimă fiind menținerea relațiilor cu CSI, cât și cu UE.

Reforma spațiului aerian comun european (SACE) între UE și Republica Moldova constituie un prim element de succes, negocierile inițiate în 2010 au decurs eficient, astfel și Acordul ratificat la finalul anului 2012 indică o cooperare și îmbunătățire nu doar a relațiilor la nivel economic, dar și la nivel de promovare a securității comune între acești doi parteneri, iar necesitatea de a implementa standardele europene cu privire la managementul traficului aerian este o parte componentă care favorizează tranziția și integrarea acestui stat.

Participarea Republicii Moldova în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comună (PSAC) a UE derivă și din Declarația Summit-ului șefilor de

¹ Evoluții în relațiile RM -UE, <http://www.mfa.gov.md/din-istoria-rm-ue/>.

² David Rinnert, “The Republic of Moldova in the eastern Partnership”, în Friedrich-Ebert-Stiftung, August 2013, <http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10184.pdf>.

³ Jörg Radeke, Ricardo Giucci, et al., *Moldova’s trade policy: Strategy, DCFTA and Customs Union*, lunie 2013, http://www.berlin-economics.com/download/policypapers/Moldova_PP_03_2013_en.pdf.

state și de guverne ale statelor Parteneriatului Estic (PaE) și ale statelor membre ale UE de la Varșovia care se referă la necesitatea intensificării cooperării dintre UE și statele PaE în domeniul PSAC.

La 13 decembrie 2012 a fost semnat la Bruxelles, Belgia, Acordul Cadru de Participare a Republicii Moldova la misiunile Uniunii Europene de Gestionare a Crizelor care extinde orizontul cooperării cu UE pe dimensiunea politică și de securitate. Acordul a intrat în vigoare la 1 iulie 2013.

Acordul respectiv stabilește cadrul și condițiile pentru eventualele participări ale Republicii Moldova la operațiile UE de gestionare a crizelor.

Republica Moldova a fost invitată să participe la misiunile mai multe misiuni UE, printre care EUCAP NESTOR, EUBAM Libia și EUTM Mali. În perioada iunie – decembrie 2014 Republica Moldova a delegat un reprezentant civil în cadrul Misiunii EUTM Mali în calitate de formator în drepturile omului.

În 2014-2015 la Chișinău au fost lansate consultările în formatul Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul PSAC, care au avut ca scop consolidarea capacităților Republicii Moldova de participare în misiunile europene de gestionare a crizelor.

Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice pentru produsele agricole și alimentare, semnat la 26 iunie 2012, la Bruxelles, intrat în vigoare, pentru Republica Moldova, la 01.04.2013.

Avantaje:

- promovarea și protejarea produselor de calitate;
- protejarea reciprocă a indicațiilor geografice (IG) și a denumirilor de origine (DO) înregistrate;
- prevenirea încălcării drepturilor de autor în materie de IG și DO, mecanism de actualizare periodică, care vor facilita în special introducerea noilor indicații geografice și denumiri de origine etc.

Conform Acordului:

- pe teritoriul Republicii Moldova sunt protejate peste 3100 de indicații geografice (IGP) și denumiri de origine (DOP) europene;
- pe teritoriul UE sunt protejate 2 denumiri moldovenești de origine, CIUMAI și ROMĂNEȘTI.

Ulterior primei ședințe a Comitetului Mixt din 22 ianuarie 2014, Chișinău:

- Republica Moldova a înaintat spre considerare:
 - 3 Indicații Geografice înregistrate pe parcursul anului 2013 pentru vinuri:
 - **CODRU, VALUL LUI TRAIAN, ȘTEFAN VODĂ;**
 - 1 Indicație Geografică pentru băuturi spirtoase:
 - **DIVIN.**

Agricultura și dezvoltarea rurală:

Prevede cooperarea și dialogul părților pe probleme ce țin de promovarea dezvoltării agriculturii și dezvoltării rurale, inclusiv prin convergența progresivă a politicilor și legislației în domeniu.

În conformitate cu prevederile Anexei VII la Acord, Republica Moldova urmează să își apropimeze gradual legislația conform listei:

- În domeniul politicilor de calitate – 4 ani,
- Agriculturii organice – 4 ani,
- Standardele de marketing pentru plante, semințe de plante, produse de origine vegetală, fructe și legume – 3/5 ani.

Standardele de marketing pentru animalele vii și produsele de origine animală – 4/5 ani¹.

Reforma în justiție constituie o prioritate subliniată primar în rapoartele UE, iar Institutul Național de Justiție dispune de suportul internațional și activități de training, faza legislativă a acesteia fiind demarată încă din 2011, actualmente această reformă aflându-se deja în faza de implementare, un prim element al căreia a constituit majorarea salariilor pentru judecători².

Continuând cu direcția europeană, ce rezidă și din principiul proximității, precum și a componentei istorice comune, Comisia interguvernamentală România și Republica Moldova, creată în 2012, la Iași, acționează sub formă de reuniuni în plen sau își separă activitatea în comisii

¹ Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice pentru produsele agricole și alimentare, semnat la 26 iunie 2012.

² Cristina Buzovschi, „Ministrul Justiției: Majorarea salariilor judecătorilor-măsura care va da roade pe termen mediu”, 17.06.2014, <http://unimedia.info/stiri/video-ministrul-justitiei-majorarea-salariilor-judecatorilor---masura-care-va-da-roade-pe-termen-mediu-77993>.

specializate precum justiție, anti-discriminare, relații de frontieră, agricultură și altele¹.

Parteneriatul Strategic demarat între România (membru UE) și Moldova (membru non-UE) este unul din cele mai avansate și demonstrează suportul acordat de un stat care a trecut prin această etapă, integrarea europeană fiind un obiectiv comun al acestor doi aliați.

III. Acordul de Asociere UE-Moldova

Negocierile asupra *Acordului de Asociere au început în 2010*, următorii trei ani s-au dovedit a fi esențiali, care au o marcat productivitate și efectivitate din partea ambelor părți implicate, culminând cu parafarea acestuia la Summit-ul de la Vilnius în noiembrie 2013. Un moment de triumf al relațiilor dintre UE și Republica Moldova a constituit Summit-ul de la Vilnius, unii analiști argumentând că Moldova chiar a beneficiat de apropiere cu UE, pe fondul de criză existent în Ucraina, acesta contribuind ca ulterioarele decizii ce țin de liberalizarea regimului de vize să fie accelerat de autoritățile UE. Anume Summit-ul de la Vilnius confirmă încă o dată reiterarea cursului european al Republicii Moldova de către autoritățile guvernamentale, etapa de parafare a acordurilor de asociere la Summitul de la Vilnius în cadrul căruia Georgia și Republica Moldova (ambii membri ai Parteneriatului Estic) au demarat încă o nou mijloc formal de apropiere cu UE.

Anul 2014 constituie etapa finală a dimensiunii bilaterale, rapiditatea și motivația dovedită de Republica Moldova în implementarea traiectoriei europene este remarcabilă, astfel îndreptându-se spre finalitatea implementării obiectivelor stipulate de Parteneriatul Estic, totuși dacă această finalitate și performanță reprezintă și accesul în familia europeană constituie o dispută care formează neconținute dezbateri atât la nivel național, cât și cel european.

Două evenimente consistente sunt necesare de abordat odată ce analizăm importanța anului 2014, acestea fiind liberalizarea regimului de vize din 28 aprilie, precum și semnarea acordului de asociere din 27 iunie, aceasta fiind o etapă importantă pentru politica externă a Republicii Moldova. Considerând aspectul abolirii regimului de vize, putem afirma că

¹ Centrul de presă MAE, *Reuniunea Comisiei interguvernamentale România- Republica Moldova pentru integrare europeană*, 31.03.2014, <http://www.mae.ro/node/25732>.

Republica Moldova este singura țară din spațiul estic care a atins acest progres substanțial, decizia de liberalizare a regimului de vize fiind o etapă influențată atât de progresul înregistrat pe parcursul implementării reformelor conforme cu Planurile de Acțiuni stabilite cu UE, cât și de anumiți factorii externi precum escaladarea crizei din Ucraina și anexarea Crimeii de Federația Rusă, autoritățile europene încercând să ofere mai multe garanții, demonstrându-și suportul pentru ascensiunea europeană a Republicii Moldova.

Beneficiile abolirii regimului de vize nu doar cu statele membre ale UE, ci și cu cele non-UE din zona Schengen (Norvegia, Elveția, Islanda), chiar dacă nu resimțite imediat totuși sunt considerabil pozitive, avansând relația cu Uniunea Europeană.

Astfel, liberalizarea regimului de vize are un impact major în combaterea migrației ilegale, odată cu posibilitatea de sesizare a ambasadelor, cetățenii care se află ilegal în statele membre ale UE pot solicita obținerea unui pașaport biometric care va ajuta la întoarcere acasă.

Din cele trei axe importante care constituie componentele bază ale parteneriatului: piața internă, mobilitatea-liberalizarea regimului de vize și acordurile de asociere, putem determina că Moldova se află în stadiul final prin semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv (DCFTA), astfel oportune sunt și aprecierile oficialilor europeni prin care își manifestă sprijinul pentru Republica Moldova în realizarea celui mai consistent succes în cadrul Parteneriatului Estic.

„Acordul reprezintă un punct de reper în relația noastră de cooperare și va întări parcursul european ales de Moldova. E punctul culminant al unui proiect început acum cinci ani prin politica Parteneriatului Estic”¹, afirmă ex-președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, în declarațiile făcute în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău.

Cu referință la acordul de asociere, oficialul european a afirmat că „Semnarea nu înseamnă doar relații bune între Chișinău și Bruxelles, dar

¹ Alina Țurcanu, Interviu Barroso: Președintele Comisiei Europene: „Moldova are nevoie de consens național, nu de politici partizane”, 12.06.2014, http://adevarul.ro/moldova/politica/interviu-jose-manuel-durao-barroso-presedintele-comisiei-europene-moldova-nevoie-consens-national-nu-de-politici-partizane1_5398a1830d133766a87eb48c/index.

între Chișinău și toate cele 28 state membre”¹, specificând faptul că UE nu este interesată de realizarea politicilor în Republica Moldova, dar de rezultatele politicilor implementate.

La 29 noiembrie 2013, în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius a fost parafat Acordul de Asociere (AA) dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, document care va sta la baza relațiilor de cooperare moldo-comunitară în următorii ani. Parafarea reprezintă finalizarea procesului de negocieri și pregătirea pentru semnarea ulterioară și ratificarea de către Parlament a Acordului. Documentul vine să substituie Acordul de Parteneriat și Cooperare care a intrat în vigoare în 1998 prin oferirea unui nou cadru juridic care ar corespunde nivelului sporit și extins de cooperare între părți. Este vorba de o nouă generație de Acorduri de Asociere, cu un conținut cuprinzător, ambițios și inovativ. Negocierile asupra AA dintre Moldova și UE au fost lansate în ianuarie 2010, iar discuțiile pe marginea instituirii unei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) ca parte integrantă a Acordului au demarat mai târziu, în 2012, atunci când Moldova a demonstrat un progres substanțial de pregătire către aceste negocieri. La cel de-al 15-lea Consiliu de Cooperare UE-Moldova din 25 iunie 2013, s-a consemnat finalizarea negocierilor privind Acordul de Asociere, inclusiv privind DCFTA.

Principii de Bază: De la bun început s-a hotărât ca Acordul să se fundamenteze pe o abordare inovativă și ambițioasă, să includă DCFTA și din punct de vedere al conținutului să depășească Acordul de Parteneriat și Cooperare. Acordul reflectă importanța strategică a relațiilor UE-Moldova, oferind asociere politică și integrare economică. AA conține prevederi cu caracter obligatoriu, norme regulatorii și aranjamente de cooperare mai extinse decât cele din acordurile tradiționale, fiind cuprinzător și acoperind toate sectoarele de interes. Acordul reprezintă o bază pentru dezvoltarea relațiilor UE-Moldova fără a prejudicia posibilele evoluții în sensul Tratatului Uniunii Europene. O atenție specială se acordă implementării și aplicării prevederilor AA, inclusiv prin stipularea termenelor clare și stabilirea unui

¹ Crisitina Buzovschi. Discursul public al lui Herman von Rompuy <http://unimedia.info/stiri/video-discursul-public-al-lui-herman-van-rompuy-la-chisinau-76351>.

cadru instituțional și administrativ adecvat, creând astfel premisele necesare pentru o implementare eficientă.

Elemente-cheie: Acest Acord ambițios reprezintă o modalitate concretă de a explora dinamica relațiilor moldo-comunitare și se concentrează pe susținerea reformelor cheie, pe dezvoltare și creștere economică, guvernare și cooperare în sectoare precum energia, transportul, protecția mediului, industrie și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), protecție socială, drepturi egale, protecția consumatorului, educație, cercetare și inovații, cooperare culturală etc.

Valori și Principii: Sunt valori comune, în mod special democrația și statul de drept, respectul pentru drepturile omului și libertățile fundamentale, buna guvernare, economia de piață și dezvoltarea durabilă; o cooperare sporită în ceea ce ține de politica externă și de securitate, concentrată pe aspecte regionale, arme de distrugere în masă (WMD), neproliferare și dezarmare, prevenirea conflictelor și managementul crizelor; DCFTA, care depășește aranjamentele clasice ce țin de comerțul liber, prevede nu doar deschiderea reciprocă a piețelor pentru majoritatea bunurilor și a serviciilor, dar presupune și o armonizare graduală la normele și standardele UE pentru comerț și pentru sectoarele ce țin de comerț, precum standarde și reguli de evaluare a conformității, reguli sanitare și fitosanitare, drepturile proprietății intelectuale, facilitarea comerțului, achizițiile publice și concurența; reglementări stricte ce țin de comerțul cu produse energetice, inclusiv investițiile, tranzitul și transportul.

Justiție, Libertate și Securitate. Sunt vizate în baza Planului de Acțiuni pentru liberalizarea vizelor, cuprinzând condiții pentru consolidarea statului de drept, protecției datelor cu caracter personal, gestionarea migrației, acțiuni eficiente pentru a lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, a drogurilor ilicite, combaterea crimei organizate și a terorismului.

Este prevăzută și cooperarea sporită în aproximativ 25 de sectoare, inclusiv energia, transportul, mediul, cooperarea privind politicile industriale și de antrepriză, finanțele publice, stabilitatea macroeconomică, legislația corporativă, băncile, asigurările și alte servicii financiare, societatea informațională, tehnologiile informaționale și telecomunicații, agricultura și dezvoltarea rurală, afaceri maritime și pescuit, mineritul, cooperarea în domeniul științei și a tehnologiei, cooperarea în spațiu, protecția

consumatorului, cooperarea socială, sănătatea publică, educația, cercetare și inovații, cooperarea în domeniul cultural și audio-vizual, cooperarea societății civile, cooperarea la nivel regional și transfrontalier etc. Cooperarea se va desfășura în baza armonizării graduale la acquis-ul comunitar și unde este relevant, de asemenea la normele și standardele internaționale.

Negocierile privind Acordul de Asociere au fost încheiate în iunie 2013, după 15 runde de negocieri, inclusiv 7 runde de negocieri separate privind DCFTA. După parafarea Acordului la Summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, care a avut loc pe 29 noiembrie 2013 a fost parcurs un șir de etape tehnice adiționale (în special traducerea), necesare pentru pregătirea semnării Acordului de Asociere, inclusiv DCFTA, în 2014. Acordul de Asociere UE-Moldova are aproximativ 850 pagini și cuprinde: un Preambul, ce reprezintă partea introductivă a Acordului, precizează scopul și esența acestuia; șapte titluri - Principiile Generale; Cooperarea Politică și Politica Externă și de Securitate; Justiție, Libertate și Securitate; Cooperarea Sectorială și Economică; Comerțul și aspecte ce țin de Comerț (DCFTA); Cooperarea Financiară inclusiv clauze Anti-Fraudă, precum și Prevederile Instituționale, Generale și Finale; Anexe ce includ referințe precise la legislația UE ce urmează a fi preluată de Moldova, cu termene exacte de implementare; Protocoale.

Preambul reprezintă o selecție a celor mai importante aspecte în cooperarea moldo-comunitară, confirmând intenția părților de a dezvolta o relație apropiată și de durată. Preambulul prezintă referințe importante la valorile comune și alte elemente cheie care „dau tonul” întregului Acord.

Printre acestea se numără următoarele:

- referință la valorile comune care stau la baza funcționării UE și anume democrația, respectul drepturilor omului și a libertăților fundamentale, statul de drept;
- referință privind recunoașterea Moldovei ca fiind o țară europeană cu o istorie și valori comune cu cele ale Statelor Membre UE;
- referință la aspirațiile europene ale Moldovei. UE salută alegerea europeană a Moldovei, inclusiv angajamentul de a dezvolta o democrație durabilă și o economie de piață;
- recunoașterea faptului că asocierea politică și integrarea economică a Moldovei în cadrul UE depinde de progresul în implementarea

AA, precum și de rezultatele obținute de Moldova în asigurarea respectului față de valorile comune și progresul în convergența cu domeniile politice, economice și legale ale UE.

Titlul I: Principiile Generale. Acest Titlu definește principiile generale care vor forma baza politicilor interne și externe ale asocierii dintre UE și Moldova și anume:

- Respectul pentru principiile democratice, drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept.
- Promovarea respectului pentru principiul suveranității și al integrității teritoriale, inviolabilitatea hotarelor și independența, precum și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă.
- De asemenea, principiile unei economii de piață, buna guvernare, lupta cu corupția, lupta împotriva diferitor forme de crimă organizată trans-națională și a terorismului, promovarea unei dezvoltări durabile sunt importante pentru consolidarea relațiilor dintre UE și Moldova și vor sta la baza acestei cooperări.

Titlul II: Dialogul politic și reforme, cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate. În cadrul acestui Titlu, Acordul de Asociere prevede intensificarea dialogului politic UE-Moldova și cooperarea în vederea convergenței graduale în sectoarele acoperite de Politica Externă și de Securitate Comună (PESC) și Politica de Securitate și Apărare Comună (PASC).

Titlul II vizează aspecte precum obiectivele dialogului politic, dialogul și cooperarea privind reformele pe plan național, precum și cele ce țin de politica externă și de securitate.

Acordul prevede mai multe platforme pentru desfășurarea dialogului politic, Consiliul de Asociere UE - Moldova fiind cel mai înalt nivel al desfășurării acestuia.

Titlul IV: Cooperare economică și sectorială acoperă teme ce țin de cooperarea economică și anume cele ce vizează dialogul economic, managementul finanțelor publice și controlul financiar, politici fiscale și cooperare în sectorul vamal, statistica, precum și o cooperare sectorială extinsă în peste 25 sectoare, atât în sectoare tradiționale precum transportul, energetica, protecția mediului, precum și în cele noi ca minerit, afaceri maritime și pescuit, cooperarea transfrontalieră și regională. De

asemenea, Titlul respectiv reconfirmă principiile și modalitățile de participare a Moldovei la Agențiile și Programele Comunitare.

Titlul V: Comerț și aspecte ce țin de Comerț (DCFTA). UE este cel mai important partener comercial al Moldovei, acoperind circa 45% din comerțul extern al țării. O integrare economică mai aprofundată prin intermediul DCFTA va reprezenta un impuls puternic pentru creșterea economiei țării. Fiind un element principal al Acordului de Asociere, DCFTA va crea oportunități de afaceri în Moldova și va promova o modernizare economică reală și integrarea în UE. Rezultatul direct al stabilirii Zonei de Comerț Liber și Aprofundat cu UE este faptul că în Moldova cetățenii vor beneficia de produse și servicii de o calitate și o siguranță sporită, iar producătorii vor fi susținuți în accesarea lor într-un mod mai eficient și deschis piețele internaționale.

Astfel, Titlul DCFTA din Acordul de Asociere este dedicat comerțului și aspectelor ce țin de Comerț. Integrarea economică urmează a fi realizată prin stabilirea unei Zone de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător. DCFTA, prin intermediul inclusiv al unui proces mai extins de armonizare legislativă, va contribui la avansarea integrării Moldovei pe piața internă a UE. Aceasta include eliminarea majorității taxelor și a barierelor în comerțul cu bunuri, prestarea serviciilor și circulația capitalului și a investițiilor.

DCFTA va oferi un nou mediu pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre UE și Moldova. Noi oportunități comerciale și de investiții vor fi create pentru a stimula concurența. Toate aceste elemente reprezintă factori cheie pentru restructurarea și modernizarea economică a Moldovei. Mai mult decât atât UE și alți parteneri internaționali s-au angajat să susțină Moldova în promovarea celor mai costisitoare reforme pe care le implică DCFTA, prin asistență financiară și tehnică. Odată ce va fi implementat, DCFTA va duce pe termen lung la o creștere combinată a PIB-ului Moldovei de până la 5,4%.

Prevederi Finale și Instituționale. AA prevede o structură instituțională de cooperare, ajustată specificului relațiilor dintre UE și Moldova. Cel mai înalt nivel va fi reprezentat de Consiliul de Asociere UE-Moldova, care se poate întruni în diverse formate. Este important de menționat că acest Consiliu de Asociere va putea lua și decizii cu caracter obligatoriu în baza consensului ambelor părți.

Începând cu 1 septembrie 2014 au intrat în vigoare Prevederile Acordului de Asociere UE-Republica Moldova. Aplicarea provizorie survine până la ratificarea de către statele membre ale UE a Acordului de Asociere.

La 7 octombrie 2014 Guvernul Republicii Moldova aprobă ***Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere și Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător în perioada 2014-2016.***

Planul Național de Acțiuni reprezintă instrumentul de bază pentru monitorizarea procesului de integrare europeană în următorii 3 ani.

În anul 2015 autoritățile de la Chișinău trebuie să acorde mai multă atenție dezvoltării relațiilor dintre Republica Moldova și UE în general, iar în particular implementării Acordului de Asociere și a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Prevederile acestui acord țin de reforme interne, de aceea, comparativ cu anul 2014, când accentul a fost pus pe armonizarea cadrului legislativ, în 2015 partenerii europeni vor dori să vadă rezultatele punerii în aplicare a acestor legi, a declarat pentru IPN coordonatorul de programe la Asociația pentru Politică Externă.

IV. Perspectivele de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Pe viitor Moldova ar trebui să își continue eforturile de a obține o perspectivă de aderare și nu doar perspectiva de a fi integrată într-o Comunitate Economică de Vecinătate, un posibil obiectiv final al Parteneriatului Est.

Aderarea la UE și integrarea europeană este o perspectivă reală pentru Republica Moldova. Dar totul depinde de:

1. Seriozitatea autorităților moldovene în implementarea reformelor (asigurarea unui nivel de trai mai înalt pentru populația țării, eradicarea corupției din sistemul de justiție și din administrația de stat) și armonizarea legislației naționale cu cea a UE.

2. O conjunctură favorabilă în cadrul UE.

3. Soluționarea conflictului nistrean.

Dorința de integrare a Moldovei în Uniunea Europeană este dată și de vulnerabilitatea acesteia în fața pericolelor care o amenință. Vulnerabilitatea este definită de raportul între avantajele și dezavantajele economiei naționale în raport în mediul economic internațional, cu mediul social-politic intern, cu capacitatea acesteia de a face față cu propriile forțe provocărilor interne și externe. Vulnerabilitatea se referă la relația dintre

puterea economică și capacitatea acestuia de a realiza obiectivele naționale. O țară vulnerabilă din punct de vedere economic este supusă pericolului scăderii securității economice.

Drept urmare, prin integrare în UE, Republica Moldova poate primi un plus de securitate, dar în același timp, ea aduce un spor de securitate Uniunii Europene, prin potențialul său uman și material. Aderarea la Uniunea Europeană s-a dovedit un proces care facilitează compatibilizarea economiilor în tranziție cu standardele și criteriile specifice Uniunii Europene.

Convergența structurală a economiilor noilor state membre ale UE este influențată pozitiv de creșterea ponderii sectorului serviciilor și negativ de o contribuție relativ mai mare a industriei, comerțului și transporturilor, sectorul agricol, prin reducerea contribuției la PIB în toate aceste țări susține procesul de ajustare structurală.

Politicile promovate la nivelul UE susțin procesul de creștere economică, însă nu generează și coeziune economică, deoarece există tendința de polarizare a acțiunilor economice, conform modelului centru-periferie. Problema care se pune este dacă procesul de integrare economică poate realiza o conciliere a două procese fundamentale: creștere economică și coeziunea inter-regională a statelor membre. Dacă obiectivul UE ar fi să crească, în mod continuu, rata de creștere economică a zonei, atunci politicile publice ar trebui să nu sprijine regiunile unde nu se manifestă efecte de aglomerare, ci mai degrabă pe marile metopele (eficiența ar crește, deoarece în aceste regiuni rata de creștere economică este mai mare). Din considerente de echitate, se promovează politici care corijează efectele de aglomerare în favoarea regiunilor mai puțin dezvoltate, deși aceasta se traduce printr-o rată de creștere economică mai redusă la nivel național.

Integrarea europeană reprezintă un domeniu nou pentru interesul public din Republica Moldova. Declarat de către oficialii moldoveni obiectiv prioritar în fata instituțiilor centrale ale statului, informarea despre integrarea europeană la general și cea a Moldovei în special suferă de nivelul productivității în UE și Moldova, prognozele macroeconomice. Prima, de succes, presupune efectul consolidării fiscale, accelerarea restructurării și privatizării, pactul social care va ține sub control politica veniturilor și va menține coeziunea socială și instabilitatea politică cu statele vecine, va

determina creșterea dezvoltării economice, vor crește investițiile străine directe ca rezultat al îmbunătățirii mediului de afaceri; a doua, mai pesimistă, constă realizarea stabilității macroeconomice și presupune armonizarea între creșterea economică, menținerea stabilității sociale și consolidarea fiscală, manifestarea unor constrângeri ce rezultă pentru economia mondială.

O țară poate ajunge să cunoască prosperitatea, bunăstarea atunci când rămâne permanent deschisă schimbării, când factorii de decizie concentrează toate energiile politice în elaborarea alternativelor esențiale și care trebuie să dea dovadă de o bună organizare și reglementare a măsurilor sociale.

Discrepanțele actuale dintre țările bogate și sărace le determină pe cele din urmă să facă sacrificii de suveranitate sub aspect economic. Din păcate, pentru țările sărace nu este o altă alternativă pentru a ține pasul cu noile tendințe și realități. Pentru introducerea progresului tehnic, economia țării are nevoie de finanțe, de aceea este necesară elaborarea unui mecanism economico / juridic pentru excluderea emigrației resurselor financiare.

Pentru Republica Moldova integrarea în Uniunea Europeană este un obiectiv strategic și acest lucru va impune o atenție deosebită asupra problemelor reale ale societății care, odată depășite, să conducă la modernizarea și transformarea radicală a vieții economice și sociale. Aceste mutații trebuie să fie profunde și ele se vor derula gradual.

1. Reorientarea politicii externe a Republicii Moldova de la o politică de vecinătate către o politică de asociere la UE

Contextul actual al relațiilor dintre Republica Moldova și UE nu presupune o abordare de tip „integrare europeană”, ce ar presupune aderarea la UE. Faptul că nu au fost intensificate eforturile în vederea depunerii cererii de aderare și negocierea Acordului de Cooperare a Republica Moldova cu Uniunea Europeană denotă că Republica Moldova s-a resemnat cu statutul de vecin al UE, renunțând la ambiția de a obține o perspectivă clară de aderare la aceasta.

Republica Moldova ar trebui, în continuare, să depună eforturi de lobby pe lângă statele membre ale UE în vederea atragerii susținerii a 6-7 țări membre ale UE ce dispun de un mecanism extins de influență diplomatică asupra celorlalți membri UE (Germania, Franța, Marea Britanie,

Italia etc.). Acest lobby trebuie, în primul rând, să fie orientat spre obținerea unui Acord de stabilizare și asociere cu UE și, respectiv, obținerea de facto a unei perspective de aderare.

2. Semnarea Acordului de Asociere cu UE

Acordul de Asociere va permite trecerea relațiilor RM-UE la un nivel calitativ nou, obținând acces la instrumente financiare europene mai importante, asigurând o continuitate a proceselor de reformă. Semnarea Acordului de Asociere va oferi Republicii Moldova recunoașterea de către UE a perspectivei de integrare și, respectiv, a obținerii pe viitor a calității de membru UE.

Programul de asociere al Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să cuprindă:

- Programul pentru îndeplinirea criteriilor politice de aderare,
- Programul pentru îndeplinirea criteriilor economice de aderare sau Strategia de restructurare economică,
- Programul Național de adoptare a acquis-ului comunitar,
- Programul reformei administrative sau dezvoltarea și restructurarea instituțională,
- Nevoi financiare¹.

3. Activitate de lobby pe lângă guvernele statelor membre în vederea acceptării statutului de țară candidată

Instituirea unui parteneriat privilegiat cu România ne va permite atragerea susținerii Republicii Moldova din partea marilor state ale UE. Astfel, asigurarea susținerii din partea României pentru aderarea Moldovei la UE este o necesitate vitală în procesul de lobby al Republicii Moldova pe lângă guvernele statelor membre în vederea acceptării statutului de țară candidată.

Relațiile privilegiate cu România, spre exemplu, ar permite obținerea unei poziții pentru început neutre și pe viitor de susținere din partea Franței. Un alt instrument de lobby, în afară de cel clasic (MAEIE), pe lângă statele membre ar putea fi recursul la serviciile unei societăți de profil cu sediul la Bruxelles.

¹ Costel Hârșoveanu, *Implicarea organizațiilor din domeniul ordinii publice și apărării naționale în procesul de integrare a României în Uniunea Europeană*, p. 215-220.

4. Îndeplinirea celor două criterii: politic și economic, de la Copenhaga

Toți candidații la aderare trebuie să îndeplinească anumite condiții și criterii, iar Moldova nu face excepție, chiar dacă va fi stat asociat al UE. Acestea sunt:

Criteriile de aderare:

Statul candidat trebuie să fie un stat european;

Criteriul politic care presupune ca țara noastră să realizeze stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului, precum și protecția minorităților;

Criteriul economic, care înseamnă existența unei economii de piață operaționale, precum și capacitatea de a face față presiunii concurenței și forțelor pieței din cadrul Uniunii.

Existența unei economii de piață funcționale presupune consens larg al direcțiilor generale de politică economică, atingerea stabilității macroeconomice, reducerea ratei inflației, a deficitului de cont curent și a deficitului balanței de plăți externe, reforma structurală în economie, privatizarea întreprinderilor de stat, realizarea echilibrului dintre cerere și ofertă prin jocul liber al forțelor pieței, reglementarea dreptului de proprietate, existența unui sistem de legi care să protejeze proprietatea privată, absența unor bariere semnificative la intrarea și ieșirea pe și de pe piață, dezvoltarea adecvată a sectorului financiar.

Capacitatea de a face față presiunii forțelor pieței UE presupune armonizarea cu acquis-ul comunitar a acordării ajutoarelor de stat astfel încât să se evite crearea unor distorsiuni ale mediului concurențial, adoptarea condițiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească produsele pentru a accede pe piața internă, evitarea introducerii unor măsuri fiscale de natură să-i avantajeze pe anumiți agenți economici, dezvoltarea unui mediu de afaceri viabil și deschis, consolidarea unui sistem legislativ stabil, simplu, transparent și coerent, susținut de un cadru instituțional adecvat, creșterea în economie a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, un grad ridicat de integrare comercială cu UE.

Capacitatea de asumare a obligațiilor de stat membru al UE

Stadiul principalelor capitole de negociere

Reforma administrației publice.

Criteriul tehnic

Capacitatea de a-și asuma obligațiile de stat membru, de a adopta și a implementa *acquis-ul comunitar*¹.

Depunerea cererii de aderare

Depunerea cererii de aderare este, de fapt, încununarea cu succes a activității de lobby pe lângă statele membre. Elementul principal al acesteia constă în atragerea de partea Republicii Moldova a celor mai mari țări ale UE. Depunerea cererii de aderare poate fi considerată o formalitate pură, având în vedere eforturile diplomatice enorme ce preced acest eveniment.

5. Începerea negocierilor pe capitole, în conformitate cu *Acquis-ul comunitar*

Aderarea României la UE ne permite obținerea gratuită a legislației comunitare deja traduse în limba română. Site-ul EUROLEX este sursa principală de informare cu privire la aceasta. Negocierile de aderare s-au desfășurat pe 31 de capitole, pentru cele 12 noi state membre. Numărul acestora este stabilit la începutul negocierilor de către Comisia Europeană. Acestea se desfășoară, prin trecerea în revistă, domeniu cu domeniu, a progreselor și reformelor realizate de Moldova în transpunerea legislației comunitare în legislația internă și aplicarea efectivă a regulilor ce guvernează funcționarea UE.

6. Transpunerea *acquis-ului* în legislația națională și îndeplinirea criteriului legislativ de la Copenhaga

În vederea negocierii, Moldova trebuie să pregătească și să prezinte Comisiei Europene documente de poziție pentru capitolele respective prin care își face cunoscut punctul de vedere privind modul în care înțelege să negocieze domeniul respectiv, perioadele tranzitorii pe care le solicită pentru armonizarea cadrului legislativ sau alte elemente considerate importante pentru interesele sale. La rândul ei, Comisia Europeană pregătește propriile documente de poziție pe care le înaintează Consiliului, iar acesta dă Comisiei un mandat de negociere. Statele membre își stabilesc, prin Consiliu, o poziție comună față de documentul de poziție respectiv și față de oportunitatea încheierii provizorii a capitolelor aflate în negociere.

7. Finalizarea negocierilor

¹ Dinu Marin, Cristian Socol, Marius Marinaș, *Economie europeană, o prezentare sinoptică*, p. 61-62.

Încheierea unui capitol înseamnă că negocierile au fost finalizate provizoriu potrivit principiului că nimic nu e considerat definitiv negociat, atâta timp cât nu s-au epuizat negocierile.

8. Semnarea tratatului de aderare

După încheierea negocierilor, care se poartă cu toți membrii Uniunii și cu Comisia, se semnează Tratatul de aderare.

9. Ratificarea tratatului de aderare de către toate statele membre Aderarea la UE

Pentru intrarea în vigoare, Tratatul trebuie ratificat de către statele membre, Parlamentul European și țara solicitantă, potrivit prevederilor constituționale respective (de către Parlament sau prin referendum național). De regulă, procedurile de ratificare durează 1,5-2 ani. Abia după ratificarea Tratatului de aderare, apartenența Moldovei la UE va deveni efectivă. Strategia economică de integrare a Republicii Moldova în condițiile procesului obiectiv de integrare europeană trebuie să fie axată pe următoarele abordări:

- 1) elaborarea unui concept teoretic clar referitor la principiile economice ale țării;
- 2) perfecționarea mecanismelor și modelelor de ajustare a economiei naționale la standardele europene și schițarea căilor prioritare în orientările spre comerțul exterior;
- 3) utilizarea instrumentelor adecvate de promovare a strategiilor adoptate (activitate vamală, cursul de schimb, creditarea tranzacțiilor internaționale, circuitul hârtiilor de valoare, încheierea contractelor de afaceri).

Bibliografie:

1. Buzovschi Cristina, *Discursul public al lui Herman von Rompuy*, <http://unimedia.info/stiri/video-discursul-public-al-lui-herman-van-rompuy-la-chisinau-76351>.
2. Buzovschi Cristina, „Ministrul Justiției: Majorarea salariilor judecătorilor-măsura care va da roade pe termen mediu”, 17.06.2014 <http://unimedia.info/stiri/video-ministrul-justitiei-majorarea-salariilor-judecatorilor---masura-care-va-da-roade-pe-termen-mediu-77993>.

3. Centrul de presă MAE, *Reuniunea Comisiei interguvernamentale România - Republica Moldova pentru integrare europeană*, 31.03.2014, <http://www.mae.ro/node/25732>.
4. Dandiș Nicolae, *Extinderea și politica de vecinătate a Uniunii Europene*. Chișinău: Bons Offices, 2008.
5. *Evaluation of TACIS country strategy in Moldova*, Decembrie 2000, http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/tacis/951574_vol1_en.pdf.
6. *Evoluții în relațiile RM – UE*, <http://www.mfa.gov.md/din-istoria-rm-ue/>.
7. Ferrero-Waldner Benita, "Remarks on democracy", Speech-06-790, 07.12.2006, http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-06-790_en.
8. Hârșoveanu Costel, „Implicarea organizațiilor din domeniul ordinii publice și apărării naționale în procesul de integrare a României în Uniunea Europeană”, În: *Integrare europeană în contextul globalizării economice*, sesiune internațională de comunicări științifice 17-18 mai 2003, Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe economice, juridice și administrative, București: Ed. AGIR, 2003.
9. Korosteleva Elena, *The European Union and Its Eastern Neighbours*. London: Routledge, 2012.
10. Marin Dinu, Cristian Socol, Marius Marinaș, *Economie europeană, o prezentare sinoptică*. București: Ed. Economica, 2004.
11. Melnic Violeta, „Armonizarea legislației Republicii Moldova la legislația Uniunii Europene prin pregătirea specialiștilor în cadrul IRIM și participarea specialiștilor IRIM”, În: *Relațiile Internaționale-domeniu specific de activitate intelectuală*. Contribuția instituțiilor de profil, Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, consacrate aniversării a X-a a Institutului de Relații internaționale din Moldova, 2 aprilie 2013, Chișinău, 2013, p. 324-358.
12. Radeke Jörg, Ricardo Giucci, et al., *Moldova's trade policy: Strategy, DCFTA and Customs Union*, Iunie 2013, http://www.berlin-economics.com/download/policypapers/Moldova_PP_03_2013_en.pdf.
13. Rinnert David, "The Republic of Moldova in the Eastern Partnership". In: Friedrich-Ebert-Stiftung, August 2013, <http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10184.pdf>.
14. *The European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM)*, <http://www.eubam.org/en/about/overview>.

15. Țurcanu Alina, Interviu Barroso: Președintele Comisiei Europene: „Moldova are nevoie de consens național, nu de politici partizane” 12.06.2014 http://adevarul.ro/moldova/politica/interviu-jose-manuel-durao-barroso-presedintele-comisiei-europene-moldova-nevoie-consens-national-nu-de-politici-partizane1_5398a1830d133766a87eb48c/index.

Copyright©Violeta MELNIC

ECONOMIE / ECONOMICS

Employment of Roma Population in Hungary

Ph.D. candidate Ágnes PÁLÓCZI

palocziagnes89@gmail.com

University of Debrecen, Hungary

Abstract: High occurrence and the reappearance generation by generation of lower educated people and their high inactivity in certain social stratum and areas are one of the most serious problems of the Hungarian employment sector. Hungary has some tasks to deal with, which are only partly common with other Central and Eastern European EU members, such as the reappearance of lower educated people, the exclusion of Roma people from the employment sector, the rate of regional differences and its permanency, the numerous disadvantaged settlements and persistently lagging regions. The cumulation of educational, ethnical and spatial disadvantages has resulted in such serious problems for which there were no present or historic examples among OECD countries or EU members with Hungary. Hungary should focus on this group of problems in this decade even if to achieve the budget originally detached for some priorities stated by the EU Employment Law such as maintaining equality between the genders and ensuring conditions of lifelong learning should be rearranged for this.

Key-words: unemployment, integration of Roma people, allowance or wage, public employment.

1. Present employment status in Hungary

Employment rate in Hungary is low and Hungary's proportion in the labour market is one of the lowest among EU members. Undereducated employees, young and old people and women are meant to be the most imperilled in the perspective of unemployment. Hungary should improve the pursuit of the National Employment Agency in addition also conduce to the headway of the active arrangements of labour market and the lifelong learning. There is still a social crisis in Hungary since 30% of the population is threatened by potential impoverishment and social marginalization, moreover, and among them the rate of whom facing with extreme poverty

is significantly high. Disadvantaged areas and groups, especially Roma people, are disproportionately hit by poverty¹.

The social and financial status of Roma people is the worst among the disadvantaged groups². Besides Hungary the whole EU is concerned with the issue of Roma people. All Member States should face that the majority of Roma people are extremely disadvantaged and they are victims of prejudice and discrimination regularly in their own country. Poverty indicators and unemployment rate are the highest while educational attainment rate is the lowest among Roma population³.

2. Spatial differences of employment status

According to the most recent Cohesion Report of the European Commission from all EU Member States there are great differences between developed and poor regions in Hungary⁴.

Spatial differences in social and economic development are well known, according to which in the subregions situated on the marginal parts of South Trans Danube Region, Northern Hungary and Northern part of the Great Hungarian Plain unemployment rate has been significantly higher in the past two and a half decades than e.g. around Budapest⁵.

The number of jobseekers decreased moderately in every region and county in the year 2014 while regional differences did not show considerably changes compared to the previous year. The value of this rate is below the average in Central Hungary, Western and Central Transdanubia. The rate of jobseekers among the economically active population is the highest in the regions of Northern Hungary and Northern Great Plain (both 21%), whereas the employment rates are the lowest in these regions (56.4% and 55.4%) as well⁶. Though the number of jobs did not change a lot in the competitive sector, the number of the subsidized jobs increased, however, many researchers say that this improvement occurs only in the statistics.

¹ (http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/magyarorszag/index_hu.html)

² K. Lévai, 2009

³ T. Gyulavári, 2010

⁴ G. Kertesi, 2005

⁵ Á. Ábrahám, - G. Kertesi, 1996; Kertesi, G.- Köllő, J. 1998; A. Faluvégi, - K. Fazekas, - J. Nemes-Nagy, - N. Németh, 2005; H. Lőcsei, 2010

⁶ T. Gyulavári, 2010

There were significant regional differences in unemployment rate in January 2015 as well. Aside from the county data which is an average value, focusing on the differences of the unemployment rate at municipal level it can be stated that the inner and outer peripherals are in the worst positions in contrast with the agglomeration of bigger cities¹.

Figure 1

Central and peripheral settlements in Hungary

Source: Süli-Zakar, I. 2014

Geographical and social peripheries strengthen each other. High proportion of the population of the outer peripheral, smaller hamlets situated far from bigger cities is Roma. Settlements of Southern Transdanubia, Central Tisza Region and North East Hungary are meant to be the most peripheral areas of Hungary (Fig. 1). In the aspect of unemployment rates the settlements of these regions are at a significant disadvantage in comparison with the settlements in Central Hungary and Western Hungary.

¹ <http://www.geoindex.hu/elemzesi-temakorok/munkanelkuliseg/teruleti-kulonbsegek-a-munkanelkuliseg-mertekeben-magyarorszagon/>

The composition of the registered jobseekers by their educational qualifications also shows considerable spatial differences. According to the National Employment Agency 40% of the jobseekers had finished only the primary school, while 54% of them had secondary school qualifications and 5.6% of them had higher education qualifications in Hungary¹.

People from subregions and hamlets hit by crisis but being in favourable positions may be able to commute or even move to the city, and in theory, it can be that crisis regions to attract creating new jobs. Therefore, besides moving of the workforce (people) or the workplace (employment) commuting can be one of the possible tools of levelling spatial differences².

3. Reasons of the labour market segregation of Roma people

There can be numerous reasons why Roma people are in so disadvantaged position on labour market. One of the most serious problems is about their access to any job. As it is revealed from the studies of the institutions and authorities dealing with discrimination, Roma people are the most discriminated during recruitment procedures. In addition, since most of Roma people live in unhealthy circumstances and in hamlets with poor infrastructure the number of jobs to apply for is strongly limited. The fact cannot be circumvented that their low activity on the labour market is due to that many of them are low educated since people having only primary school certifications or no educational certification at all are overrepresented among Roma population³.

Roma people usually do not get acquainted with work as a crucial part of life and source of living during their socialization. Most Roma children are born into a family which determines their future position on the labour market since they do not see their parents go to work. Therefore there is no need for their day care or to go to the kindergarten, consequently in many cases a Roma child has no chance to learn how to cooperate with the mates and the teachers and get used to the socially accepted and expected daily routine. Though according to a legislative amendment since 2011 every child older than three years must go to

¹ G. Kertesi, 2005

² K. Fazekas, - Á. Scharle, 2012

³ T. Gyulavári, 2010

kindergarten, in practice many parents do not comply with this law reporting illness or using poverty as an excuse.

Many adult Roma people reconsider their childhood later and feel that their parents should have done more for their education. Their parents did not encourage or support them, based on their own lives they did not expect more from their children than they used to accomplish. Furthermore, in many cases Roma parents claim the teachers for the weak results of their children. They do not help their children to understand that without educational certification and regular income to have children can be a mistake. The up-growing Roma child has no vision, plans, and goals for the future. By the time the Roma child grows up and starts to reconsider the status of the parents and the whole family, the young Roma will not be able to break out of this life status inherited. By this time the young Roma has just committed all the mistakes on her / his own.

However, it would be a huge mistake to think that Roma people do not work. In their culture work is to get and establish necessities, which ensure the survival of the community including hackery and luck. In the Roma community not sedulity is the real value but to get the goods by hacking or even thieving. The fact that they can make out without any regular income is a great proof for this in fact. Although the state allowances are available also for Roma people many of them do not use this opportunity since they refuse the administrative and other commitment it would require. For this reason many Roma unemployment do not register them in the regional Labour Organization. They will not be entered to the public employment program or maintain their unemployment status.

The fact that there are people outside the unemployment register and the group of employees is proven by the numbers. According to the data of the Central Statistical Office there were 4 033 000 employed and 341 000 unemployed people in 2014. In that year, there were 391 040 jobseekers registered in the system; however the number of unemployed is higher in fact. The number of people in working age is 4 374 000 and approx. 10 000 people of them are outside of any register. Though they also mean work force they are not arranged as employees. The question is what they do for a living if officially they do not have any job nor they get allowances. To sum up, neither these people are registered jobseekers or unemployed

nor in need of allowances according to their status in the system. Their living is probably ensured by a family member or they are moonlighting.

Moonlighting, both in Hungary and abroad, throws difficulties in the way of reliable database creation. Moreover, a certain number of domestic moonlighting workers are registered jobseeker getting regular allowances while they do actually have a job, but outlaw. It is quite common that the employee asks the employer not to register as hired workforce and as a result the employee can remain entitled to allowances as well.

4. Public employment as an option

The Hungarian Prime Minister said after meeting the president of the Hungarian Roma Council Flórián Farkas at a press conference in Budapest that the government considered the ethically correct solution for shortage of labour occurred in Europe, and expectedly soon in Hungary as well, was not the immigration but the mobilization of the hidden reserves, and the greatest hidden reserves of Europe including Hungary was the Roma population¹.

According to the data shared on the webpage of the National Employment Agency, there were 413 800 jobseekers in January 2015. The number of those whose highest educational level was not higher than primary school qualifications was 175 500 which is 42.4% of the total jobseekers. To trace these people back to the world of labour is a great challenge and to improve their position at the labour market is crucial².

Before adverting to its analysis, it is worth to define public employment and since when it is in its present form.

According to the sociologist Judit Csoba: "Public employment as an option for unemployment is a temporal solution to help unemployment people to be re-integrated in the labour market by which additional jobs supported from public money are created in order to perform the tasks of the non profit and public sector not affecting the private sector harmfully. The participants must be only those jobseekers who are registered by national employment agencies"³.

¹ http://hvg.hu/itthon/20141009_Orban_a_legnagyobb_jotetemeny_a_romaknak

² <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/hirek/a-teli-kozfoglalkoztatashelyzete-valamint-a-tamop-2-1-6-ujra-tanulok-program-teli-kozfoglalkoztatast-kiegeszito-kepzesi-programja>

³ J. Csoba, 2013

At the time of the regime change in 1990 when capitalism occurred, 1.5 million people lost their jobs suddenly resulting in a huge social crisis. To give a job to these people and to help them back to the labour market public employment programs were started. Since 1990 public employment has been present in the system of the employment policy but time by time variedly¹.

In 2013 the government started a public employment program greater than all previous ones as a sort of solution. Between November 2013 and April 2014 this system ensured jobs for more than 200 000 people continuously, from which 100 000 people could participate at trainings in the period between December 2013 and the end of March 2014. Trainings in the frame of public employment provide qualifications accepted by the National Qualifications Register for people who did not have any qualifications or their qualifications were not sufficient or simply became outdated.

People's opinion on public employment is various in Hungary. Three groups can be identified according to this: the public employees, who have different opinions in fact; administrative office workers who have to organize and manage the public works, besides their daily work; and the public who observes the system from outside, but has a bad opinion on both the public employment system and the public employees.

It is important to note that there are differences among the status of public employees in Hungary thus generalized statements cannot be stated. The system allows the reemployment of people who have just been fired at the same workplace and in many cases mainly by public companies labour force is employed temporarily only if there is an increased need for it. These people having qualifications and work experiences are actually the victims of the financial status of their companies.

The aim drawn and set also by the government, that jobseekers should get salary instead of allowances, cannot be judged. Even at the era of communism there were high allowances that a lower educated father in a family with three or more children had no need to go to work since this amount of money had more value than his salary, which was supposed to be the minimum wage.

¹ J. Csoba, 2013

For those who cannot find a place on the labour market usually public employment programmes mean the only way to get a job and get a salary¹.

There were 57 000 people who had never had any job based on the register from the total 200 000 participants in the winter of 2013/2014 public employment programme. In their lives this was their first chance to work.

How could this be possible that 40-50-60-aged people had never had a job? What did they do for a living? How could they be entitled to medical care? How did they spend their time almost all their lives?

The fact that there are people mentally or physically not able to work can be found among the answers. The reasons have already been mentioned above in the part about the reasons of labour segregation, but here they are listed:

1. educational level: their qualifications are not suitable for the labour market (elementary school qualification or the lack of any qualification or professionalism);
2. parent model: they did not see the parents go to work;
3. lack of socialization in the world of work;
4. as a kind of heritage they stuck into this kind of life, status;
5. inability to perform any work on their own;
6. willing to have a job only if the workplace is located in town;
7. wait for the next public employment programme thus they do not take any other job.

Usually the local government is the employer of the public workers. However, a mayor cannot have human resources what would be needed to organize and manage the programme. Another significant difficulty is that the work they can offer the public employees, which is a considerable amount of people day by day, is far less than they could actually do.

Employers usually have expectations from employees such as good communication skills, creativity, problem-solving skills, general tolerance, stress tolerance, and most importantly the ability for independent work. On

1

http://www.baz.hu/content/cont_530a3c18bb0712.80901901/1401_04_Munkaugyi_Kp_taj.pdf

the other hand, the expectations of employees from employers are the good position, salary, colleagues, time to reach it, location and benefits.

Managers of employees described above complain that a certain group of them show willingness to work only if the workplace is in town and they can have the colleagues with whom they have good relationships, in addition they usually ignore or override the managerial instructions. Since the expectations of the two sides cannot meet in such cases, this type of employment / work is not viable for both sides.

The explanations for the fails on the labour market of these concerned people is that they are discriminated, other people are prejudiced against them and if an employer has to choose between a Hungarian and a Roma person, the former one will be chosen.

However, according to points 1, 6 and 7 on the list above these people isolate themselves from the labour market.

The resignation of the ex-mayor of Gyöngyfa, Baranya County received a great publicity in January 2015. István Németh, the local independent politician said that public work had no sense; hundreds of billions of forints went to waste, in the case of their village 36 public workers could have cleaned only a 300 m long ditch since there was nothing else to do.

Lower educated Roma people living in small villages far from cities for a long time not able to finance their own transportation between their home and possible workplaces in the city are sidelined from the labour market and the different forms of welfare employment programmes are to ensure their employment. The original aim of public employment is to offer a temporal, fixed-term job after that the permanently unemployed people can get back to the labour market¹. However, it does not seem to be a good solution or help to ensure job stability for these people. Since after public work the lives of these people do not change, their circumstances are just like they used to be. It happens quite often that though public employees get the hang of their jobs during the 3-4 month period but since public work should be made available for other people, they have to quit this job. By this the employees will not be inspired to strive for good accomplishments or to improve or develop in order to do more and more work at their best.

¹ K. Fazekas, 2006

Conclusion

In the past few years in Hungary the unemployment rate has decreased: since in the central locations there is no available labour force, their number is decreasing on the semi-peripheral locations. The main goal is to increase the activity, to involve people in the world of work and to improve and socialize people to this, to spread the culture of work.

The methods and tools applied in order to help lower educated people from disadvantaged regions including Roma people should be reconsidered (National Social Convergence Strategy). This can be stated accepting that there is no programme which can be adequate from every aspect and that this group of the society cannot be easily employed.

From the aspect of increasing employment rate among Roma people there would be a need for the application of a complex project ensuring their social integration and giving them real chances to get all the skills to get and keep good jobs. Programmes managed by professional non-profit organizations ensuring Roma people the economic self-organization and rehabilitation programmes focusing on economy, transportation, education, health care and social institutions at the same time in the crisis areas of Hungary can be real help especially for Roma population living there¹.

“Bridge to the world of work” programme aims to help the employment status of Roma and other disadvantaged people from which 5 billion forints budget 600 million forints could be spend in order to ensure jobs for Roma people. In February 2015 there were among the news that though half of this money has already spent by the Hungarian Roma Council (HRC) not even a single person was helped to get a job from this budget. According to the list about these spending there were car rents for 29 million forints, new furniture to the office for 31 million forints, and another 31 million forint was spent for the studies about the recruitment, in addition the HRC made its office repaired from this budget².

Despite the fact that there are a lot of Roma people and a part of the state budget is for their convergence, in the media the politicians still have debates if there is a Roma issue or not.

¹ K. Fazekas, 2006

²

http://www.romnet.hu/hirek/2015/01/31/oro_a_hid_a_munka_vilagaba_program_a_hatranyos_helyzetuek_felzarkoztatasi_szolgalja

It would be extremely important to make large-scale, representative statistical surveys focusing on the Roma population regularly in order to see the changes. It is untenable that even there is no plans for who, how and how often data should be collected about the Hungarian Roma population¹.

Bibliography:

1. Ábrahám, Á.- Kertesi, G. (1996): a munkanélküliség regionális egyenlőtlenségei Magyarországon 1990 és 1995 között- a foglalkoztatási diszkrimináció és az emberi tőke változó szerepe. *Közgazdasági szemle*, 43. évf. 7–8. sz. 653–681
2. Csoba, J. (2013): „Segély helyett munka.” A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai. *Szociológiai Szemle*. 2010/1. online: http://www.szociologia.hu/dynamic/szocszemle_2010_1_26_50_csobaj.pdf (2013.11.03.)
3. Faluvégi, A. - Fazekas, K.- Nemes- Nagy, J.- Németh, N. (szerk.) (2005): A hely és a fej- munkapiac és regionalitás Magyarországon. KTI könyvek, 6. sz. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest
4. Fazekas, K. (2006): A magyar foglalkoztatási helyzet jelen és jövője, online: <http://econ.core.hu/doc/parbeszed/fazekas.pdf>
5. Fazekas, K. - Scharle, Á. (szerk.) (2012): A magyar foglalkoztatáspolitikai két évtizede, 1990- 2010 Budapest, 2012, online: <http://econ.core.hu/file/download/20evfoglpol/kotet.pdf>
6. Gyulavári, T. (2010): A diszkrimináció tilalma a munkaerőpiacon “Munkavállalási és munkakeresési hajlandóság az alacsony foglalkoztatási szegmensekben” Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, online: <http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debrecenfogl munk1 2.pdf>
7. Kertesi, G. (2005): Roma foglalkoztatás az ezred-fordulón, A rendszerváltás maradandó sokkja, BWP, 4. szám., online: <http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/Bwp0504.pdf>
8. Kertesi, G.- Köllő, J.(1998): Regionális munkanélküliség és bérek az átmenet éveiben: a bérszerkezet átalakulása Magyarországon, II. rész. *Közgazdasági szemle*, 45. évf. 7–8. sz. 621–652

¹ Fazekas, K. 2006

9. Lévai, K. (2009): Európai romapolitika. Európai Tükör 1/2009. 29
10. Lócsei, H. (2010): A gazdasági világválság hatása a hazai munkanélküliség területi egyenlőtlenségeire. - In: Fazekas Károly–Molnár György (szerk.): Munkaerő piaci tükör 2010, közelkép, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont- Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, 126–141
11. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia– Mélyszegénység, Gyermekszegénység, Romák – (2011–2020) KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, Budapest, 2011. online: <http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pdf>

Websites:

1. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/magyarorszag/index_hu.htm
2. http://hvg.hu/itthon/20141009_Orban_a_legnagyobb_jotetemeny_a_romaknak
3. <http://muon.hu/25-szam/1584-a-magyar-kozmunka-rovid-tortenete>
4. http://www.baz.hu/content/cont_530a3c18bb0712.80901901/1401_04_Munkaugyi_Kp_taj.pdf
5. <http://www.geoindex.hu/elemzesi-temakorok/munkanelkuliseg/teruleti-kulonbsegek-a-munkanelkuliseg-meretekeben-magyarorszagon/>
6. http://www.romnet.hu/hirek/2015/01/31/oro_a_hid_a_munka_vilagab_a_program_a_hatranyos_helyzetuek_felzarkoztatatasat_szolgalja

Copyright©Ágnes PÁLÓCZI

Aplicabilitatea eticii în activitatea bancară

Conf. univ. dr. Victoria COCIUG

v_cociug@mail.ru

Academia de Studii Economice din Moldova, Moldova

Abstract: Increased banking competition, especially on the side of attracting resources, processes of mergers and acquisition, bank failures, changes in the regulation and banking supervision are phenomena that are and will continue to be present and more intense in the banking systems. Also, the current international financial crisis effects will be found fundamentally in future trends of the future banking activities, but some issues that have been absent from previous research devoted to financial markets falling will be brought to the forefront. These issues are specifically for the non-quantifiable factors, which may cause non-negligible losses and are positioned in the less discussed financial sector – banking ethical behavior, induced by moral hazard, in the higher risk acceptance of banks assimilating capacity. This major problem is discussed in this article, being invoked the necessity to respect the moral conditions by banks in the pursuit of profits, since bank failure is already a more social than financial problem that can put countries or even whole areas under the pressure of economic recession.

Key-words: ethics, bank, banking risk, compliance, transparency.

Băncile moderne își desfășoară activitatea într-un mediu economic caracterizat printr-o puternică intercondiționare a domeniilor economic și social. Acest context își pune amprenta asupra modului în care ele își definesc obiectivele și își conduc activitatea. Complexitatea sectorului bancar și poziția favorizată a băncii în gestiunea de informații asimetrice implică necesitatea unei încrederi fundamentale a clientului în bancherul său. Cu toate acestea, relația lor este cumva bazată pe o contradicție fundamentală – maximizarea profitabilității băncii întotdeauna conține ipoteza afectării intereselor clientului, deoarece o marjă bancară acceptabilă presupune o dobândă mai mică acordată clientului la depozite și una mai mare la credite. Din păcate, acest aspect a fost unicul abordat de domeniul eticii bancare până la recenta criză financiară, care a demonstrat că moralitatea dobânzilor, discutată încă din timpurile biblice nu este o problemă atunci când bancherul își pune ca scop creșterea de profituri. Hazardul moral, intrarea pe zone la limita conformării cerințelor

reglementatorii, asumarea de riscuri superioare capacităților de asimilare a lor de către capitalurile bancare a generat o serie de falimente bancare, fapt ce a devenit brusc o problemă mai mult socială decât financiară, punând sub presiunea recesiunii economice țări sau chiar continente întregi.

Delimitări teoretice

În ultimii ani băncile s-au confruntat cu provocarea să demonstreze modul în care ele includ respectul pentru valorile etice în strategia de gestionare a riscurilor lor, dar și în operațiunile și activitățile sale de rutină. În fond, în relația bancă-client există o contradicție de ordin moral cu privire la rezultatul scontat al acestei relații. Astfel, în timp ce clientul este în așteptarea unei transparențe în activitatea băncii, cea din urmă este interesată de o anumită opacitate care poate să-i asigure accesul la fonduri suplimentare chiar în cazul unei incapacități temporare de plată. Totodată, avantajul băncii crește odată cu ridicarea nivelului datoriei clientului, formată din accesul lui la mai multe produse de credit, iar clientul ar trebui să evite cu orice preț supra-îndatorarea, care, spre final, poate conduce la probleme majore pentru întreg sistemul financiar, fapt rezultat în criza financiară internațională din 2007. Pentru a depăși impasul imobilizării activelor în credite neperformante, băncile tind să obțină cele mai înalte garanții posibile de la client, ceea ce convinge clientul că proiectul său este în mod inerent periculos, îl descurajează efectiv de a-l întreprinde. O altă contradicție este plasată în zona lichidităților, bancherul fiind cointeresat de fonduri cu termen îndelungat de scadență în detrimentul preferinței clientului pentru o lichiditate înaltă a depozitelor sale. În aceeași ordine de idei, banca va tinde să crească durata împrumuturilor acordate care îi vor asigura pe un termen îndelungat o rentabilitate previzibilă a afacerii, în timp ce pentru client, un credit de 30 de ani nu este rezonabil. Băncile sunt în căutarea celei mai bune rentabilități a capitalurilor proprii, iar o performanță sporită comparativ cu cea a băncilor concurente servește drept semn de bună sănătate financiară care atrage clienții. Pentru a realiza profituri mai mari în dorința de a convinge clientul să îi fie partener, banca își asumă riscuri sporite, utilizând efectul de pârgăhie, astfel, contradicțiile dintre bancă și client din domeniul pur financiar se transferă în domeniul moralității afacerilor – realizarea profiturilor pe seama expunerii clientului unor pericole mai mari ca răspuns la cerințele aceluiași client.

În consecință, clientul acceptă riscul, pe care trebuie să-l suporte bancherul, deoarece în cazul falimentului, investițiile clientului în bancă devin imobilizate, deși decizia referitor la modul de plasament a acestor investiții clientului nu i-a aparținut. Astfel, domeniul de aplicabilitate a eticii în sfera activității bancare se rezumă la faptul că acționând din numele și contul său, băncile pun sub pericol de pierdere fondurile clienților, care nu au posibilitate să asiste la decizia de alocare a lor, având o încredere totală în experiența băncii în materie de plasamente. Presiunea socială și gradul de profitabilitate au o influență esențială asupra eticii în domeniul bancar. Băncile apelează la rabat de la responsabilitățile sociale și standardele etice, în situații de criză, responsabilitățile sociale fiind primele afectate.

Activitatea bancară, prin particularitățile pe care le prezintă, implică existența unor reglementări bine stabilite și determinate, care să garanteze desfășurarea în condiții optime și cu expunere minimă la risc a acesteia. În acest context, *etica bancară presupune un sistem de reguli și norme de conduită destinate personalului bancar, care vizează relația cotidiană atât în cadrul colectivului, cât atitudinea față de clienți.*

Aspectele legate de etică în activitatea bancară ocupă un loc important atât în preocupările autorităților competente de supraveghere și reglementare, cât și în cele ale băncilor. *Băncile au obligații etice atât față de clienții lor, cât și față de întreaga societate.* Problema etică în activitatea bancară este tratată atât sub aspectul legislației financiar-bancare, la nivel de sistem bancar național ori la nivel internațional, cât și cu privire la reguli proprii de conduită și practică bancară.

La nivel individual banca ca orice organizație aplică norme de etică în afaceri în funcție de un set de factori endogeni și exogeni, fiind în primul rând un centru de profit. Setul de norme respective se materializează în coduri de etică și practică bancară după care ea se ghidează în activitatea proprie, dar poate să fie implicată în promovarea normelor de practică și conduită bancară, transcrise în codurile de etică, formulate de către asociații bancare. Stabilirea reglementărilor interne, ce vizează etica în afaceri este în interesul fiecărei bănci, nu numai datorită faptului că activitatea lor este supravegheată de autoritatea statului, dar și datorită faptului că reputația băncii în ceea ce privește grija față de client poate deveni un avantaj comercial important într-un mediu concurențial.

La nivel național se pot invoca o serie de reglementări privind promovarea unor bune practici bancare, elaborate și aplicate de către băncile centrale, în colaborare cu alte autorități ale statului, materializate în legi, regulamente, norme, hotărâri. Aspectele urmărite de acestea privesc mai multe domenii, cum ar fi: operațiunile permise a fi realizate de către instituțiile bancare; nivelul fondurilor proprii, al capitalului social, rezervelor și provizioanelor; expunerea maximă privind acordarea creditelor către un singur debitor; procedura și cerințele referitoare la autorizarea băncilor noi; aspecte privind schimburile valutare; participarea instituțiilor bancare la capitalul unor firme sau întreprinderi; conflictele de interese și secretul profesional; aspectele privind transferurile de fonduri.

La nivel internațional sunt cunoscute o serie de eforturi de armonizare a aspectelor legate de practicile bancare prin promovarea unor standarde bancare. Accentul este pus fie asupra modului de conduită a angajaților, fie asupra standardelor de politică și practică față de clienți.

Criza financiară recentă a mai conturat încă un nivel de aplicare a eticii bancare, care implicit poate fi considerat ca responsabilitate socială, dar se referă mai cu seamă la *stabilitatea sistemului financiar*. Astfel comportamentul neetic al unor bănci prin implicarea nechibzuită în tranzacții dubioase sau excesiv de riscante (cazul Bank Lehman Brothers) a pus în pericol nu numai vitalitatea lor în calitate de companie (afacere) dar și bunăstarea financiară a clienților săi, care le-au oferit disponibilitățile bănești sub formă de depozite, ci și echilibrul global pe piața financiară. Oricum acest subiect este discutabil, dar își are un număr tot mai mare de adepți¹.

Etica bancară vs conformitatea

Etica și conformitatea sunt doua aspecte ale activității unei bănci, care se referă la modul cum își alege ea sa-și desfășoare activitatea. Etica privește respectarea unor principii și valori morale, în timp ce conformitatea trimite la respectarea prevederilor legale și standardelor internaționale și naționale. Din perspectiva acestei distincții, în cazul încălcării unei norme etice nu intervine o penalizare, doar încălcarea unei

¹ Sandrine Ansart, Virginie Monvoisin *Fonction sociétale du secteur financier: Réflexion sur la justesse et l'éthique des pratiques bancaires*, <http://toulouse-justice-2011.fr/fullpapers/e3ansartmonvoisin.pdf>

legi presupune sancțiuni. Normele morale nu constrâng decât dacă sunt însușite ca atare de către actorii sociali și economici implicați într-o anumită situație și, practic, sunt facultative. Normele juridice privesc toți actorii sociali și economici, indiferent dacă sunt sau nu implicați într-o anumită situație particulară și au caracter obligatoriu.

În cazul activității bancare, conformitatea este nu doar o obligație juridică, dar și normă morală. Relațiile ei cu partenerii de afaceri sunt bazate pe încredere, iar această încredere este determinată de modul în care banca respectă legile și normele judiciare.

În acest caz se pot distinge *trei situații distincte*, deduse din poziția specifică a băncii în societate:

1) conformarea cerințelor legale pe motiv că banca este membră a societății și este egală în fața normelor judiciare. În acest context, nu este nici o divergență dintre normele morale și cele deontologice, mai mult ca atât, etica are la bază ca valoare morală datorica;

2) conformarea cerințelor legale pentru păstrarea integrității și continuității afacerii. În acest caz intervine conceptul de prudență în activitatea bancară și relația dintre etica *teleologică* (bazată pe scopul final) și cea *deontologică* (bazată pe datorie). Normele legale de activitate bancară sunt concepute pe principii de prudență și respectarea lor va presupune limitarea riscurilor în activitatea bancară, dar și diminuarea consecințelor de ordin social în cazul falimentului unei bănci. În acest caz prudența este echivalată cu responsabilitate socială;

3) conformarea cerințelor legale pentru garantarea rambursabilității depozitelor și altor plasamente ale clienților săi. În acest caz, un exemplu elocvent sunt consecințele nefaste pentru clienții băncii în urma retragerii licenței din motiv de nerespectare a cerințelor de combatere a acțiunilor de spălare a banilor. Această situație este mult mai dramatică dat fiind faptul că este absolut imprevizibilă pentru clienții băncii și nu poate fi gestionată ca atare.

Diferența dintre situația a doua și a treia este una mare. În primul caz are loc implicarea băncii în tranzacții riscante, care duc la deteriorarea integrității activelor ei și au ca efect insolvabilitatea ei. Clienții pot detecta anumite depreciere ale indicatorilor financiari și evită efectul negativ soldat cu falimentul băncii prin retragerea anticipată a depozitelor sale. În ultima situație, indicatorii financiari sunt buni și clientul nu poate identifica gradul

de implicare a băncii în tranzacțiile frauduloase, astfel încât decizia de retragere a licenței îl poate lua prin surprindere. Deși consecințele comportamentului neconform al băncii sunt aceleași în ambele cazuri pentru deponenți, responsabilitatea morală a băncii în ultimul caz este mult mai mare.

Ca exemplu poate servi o situație, care în fond nu presupune asumarea unor riscuri excesive sau jocul agresiv pe piața financiară a băncii, acțiuni, care pot fi anticipate într-o oarecare măsură de clienții bancari. La 20/11/2013 a fost retrasă licența băncii „Master-bank”, instituție financiară care se plasa pe locul 41 în topul sistemului bancar din Rusia, cu formularea „pentru acțiuni neconforme legislației și cazuri de spălare de bani”. Din explicațiile reprezentanților supraveghetorului, această bancă aplica scheme frauduloase de spălare a banilor timp de 10 ani, dar având indicatorii financiari în limitele cerințelor normative, nu putea fi sancționată. Odată cu modificarea legislației în domeniul bancar, care a permis Băncii Centrale de a aplica așa-numita decizie motivată, când supraveghetorul înțelege că în bancă se întâmplă ceva neconform, dar din motive formale nu se pot lua măsuri. În consecință, mii de clienți au rămas în așteptarea retragerii depozitelor. Un număr mare de utilizatori ai cardurilor bancare nu puteau extrage sumele din cont, deoarece banca mai era și un centru de procesare a cardurilor ai cărui clienți erau un număr mare de bănci mai mici. Ca rezultat: acțiunile contrar normelor legale ale administratorilor băncii au expus riscului un număr mare de clienți, fapt care reprezintă o încălcare a normelor morale și responsabilității sociale.

În cazul spălării banilor de către clienții băncii (implicare involuntară a băncii în acte de spălare a banilor), aspectele morale sunt în contradicție cu cele deontologice, deoarece procedura de spălare a banilor implică nemijlocit partea etică a relației bancă-client. Contradicția survine din cerința Codului de Etică de păstrare a confidențialității datelor personale și integritatea informației față de tranzacțiile clientului și necesitatea de a identifica tranzacțiile suspecte și a le declara la organele de drept în conformitate cu prevederile legale. Totodată evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului presupune implementarea de către bancă a cel puțin următoarelor măsuri:

- a) elaborarea regulilor privind cunoașterea clientului;

- b) monitorizarea continuă a relației de afaceri cu clientul și a activităților, tranzacțiilor (operațiunilor) acestuia;
- c) raportarea activităților sau tranzacțiilor (operațiunilor) suspecte;
- d) instruirea continuă a angajaților.

Toate aceste activități nu tind să confere sentimentul de protecție clientului și pot fi deranjante prin necesitatea de a colecta permanent informația cerută. În acest caz intervine bunul-simț și atitudinea respectuoasă față de client, iar explicația clară a necesității acțiunilor întreprinse ca fiind indispensabile securității depunerilor lui îl va face să colaboreze.

O altă latură a relației etice este conformitatea. Conformitatea este transparența activității bancare, care se referă la principiul creării unui mediu în care informațiile cu privire la condițiile existente, decizii și acțiuni sunt accesibile, vizibile și inteligibile pentru toți clienții băncii. Transparența este o condiție esențială a răspunderii sociale, în special pentru bancă, deoarece cunoașterea activității ei îi va permite clientului luarea deciziilor fundamentate pe bază rațională și nu intuitivă. În acest caz, furnizarea informației complete și corecte este act de responsabilitate morală și socială. Transparența este, de asemenea, o modalitate de a susține răspunderea, disciplina internă și o mai bună conducere, în timp ce atât transparența, cât și răspunderea îmbunătățesc calitatea procesului decizional în bănci. Totodată există dihotomia între transparență și confidențialitate. Astfel, prin norme interne trebuie să se delimiteze clar informația uzuală de cea confidențială. Din păcate, la bancă, destul de des, sub pretextul confidențialității este limitat accesul clienților la informații necesare și inofensive din punct de vedere al integrității datelor.

Confidențialitatea activității bancare nu trebuie privită ca opusul transparenței. Prin aplicarea normelor de confidențialitate, banca va oferi clientului încredere în integritatea banilor săi, dar și a tranzacțiilor efectuate. Cerințele de confidențialitate sunt transcrise prin norme ce țin de protecția datelor cu caracter personal și financiar și respectarea acestor norme iarăși este un aspect al conformității.

Protecția informației pe care o deține banca cu referire la clientul său se desfășoară pe două niveluri: limitarea accesului persoanelor terțe la aceste informații și segregarea responsabilităților cu privire la utilizarea acestei informații între angajații băncii. Acest fapt va proteja clientul nu

numai de scurgeri ale informațiilor cu privire la tranzacțiile sale cu banca către persoane nedorite, dar și utilizarea acestor informații de către unii angajați ai băncii în scopuri personale, așa numitul Insider Trading. *Insider Trading* implică utilizarea necorespunzătoare a informațiilor confidentiale referitoare la preț, în interes personal sau în interesul altor persoane, prin efectuarea de tranzacții cu valori mobiliare sau alte active, aflate în posesia sau gestiunea băncii. Efectuarea tranzacțiilor în baza informațiilor confidentiale deținute are consecințe directe asupra angajaților băncii implicați, atât conform legislației penale, cât și disciplinare. Pentru a evita tentația angajaților de a utiliza informația confidențială în scopuri personale, este util de a limita accesul la această informație prin promovarea unei politici adecvate de securitate.

O politică de securitate trebuie să răspundă fără echivoc la o serie de probleme, și anume: ce subiecți pot avea acces, la ce resurse de sistem și organizaționale va fi permis accesul și ce tip de acces va avea fiecare subiect pentru fiecare resursă? O politică de securitate trebuie să specifice în mod clar obiectivele băncii privind securitatea: asigurarea protecției datelor împotriva scurgerilor de informații către entități externe, protejarea datelor față de calamitățile naturale, asigurarea integrității datelor sau asigurarea continuității afacerii. De asemenea, trebuie precizat personalul responsabil pentru asigurarea securității, care poate fi un grup restrâns de lucru, un grup de conducere sau chiar fiecare angajat.

Rolul băncii în formarea gândirii etice

Banca este o instituție specifică nu numai prin tipul de activitate pe care o practică, dar și prin locul pe care îl ocupă într-o economie. Fiind situată la mezonivel, ea are funcția de transmitere a fluxurilor financiare și informaționale de la micronivel la macronivel și invers. Astfel, banca participă la crearea unui cadru regulatoriu prin aplicarea normelor legale, dar și le influențează prin acțiunile sale reversive. Aceași situație este și în domeniul eticii. Pe de o parte, banca este instituția supusă obligativității de executare a normelor de etică în afacerile sale, iar pe de altă parte, banca poate fi privită ca promotor al eticilor în societate, formator al normelor de conduită. Fiind locul unde sunt deserviți un număr mare de clienți, banca implantează obiceiuri de comportament moral și formează norme de conduită corporativă ca organizație cu numeroși angajați.

Funcția băncii de transmisie a normelor de etică în afaceri spre societate

Ca orice afacere, banca se confruntă cu o decizie etică de ordin dublu, uneori contradictoriu. Aceasta se referă în primul rând la faptul că profitabilitatea proprie depinde de imperativele economice cunoscute, identificate de către economiști și manageri. Cea de a doua se referă la impactul acesteia asupra societății, în sens larg (factori de producție, consumatori, societate și natură). Pentru bancă, scopul principal al acestei influențe sociale este faptul că ea susține activitatea economică. Finanțând diversele sectoare ale economiei, banca promovează poziția responsabilității sociale, rezolvând dilema profitabilității interne sau a accesibilității surselor de finanțare pentru asigurarea creșterii economice a țării / arealului în care lucrează. În aceste condiții, efectul economic al unei astfel de responsabilități sociale este încă slab identificat. Din aceste motive, imperativele economice prevalează. Însă în țările cu un nivel înalt de dezvoltare economică, principiile eticii în activitatea bancară sunt dominante față de interesele financiare, fiind considerate ca investiții pe termen lung.

Dominanta etică a afacerilor bancare se transpune și în domeniul social, prin implicarea băncilor în anumite proiecte cu o valoare non-profit. Responsabilitatea socială a băncilor se axează pe două mari grupuri de acțiuni – caritate, donație, granturi (de exemplu: burse pentru studenți, ca element de finanțare a generațiilor viitoare de profesioniști; finanțarea cercetărilor etc.) și selectarea de proiecte sociale, care se vor finanța la dobânzi mici, la limita costurilor de atragere a resurselor, cu marje minime.

În acest context, pe plan internațional are loc o transformare de idei: etica bancară migrează spre definiția de *bancă etică*. Unii specialiști¹ consideră că băncile în forma lor actuală au pierdut din conotația socială a afacerilor, iar scopul de a crește profitabilitatea domină responsabilitatea socială și normele etice. Din acest motiv, a apărut necesitatea de creare a unor bănci etice, care au ca scop colectarea și distribuirea fondurilor disponibile în societate, fapt care ar avea un impact economic, social și de mediu pozitiv. Domeniile de investiție a băncilor sunt: agricultura ecologică, energia din surse regenerabile sau sectorul de activitate non-profit, comerțul echitabil și acțiunile sociale. Astfel, scopul acestor bănci de a selecta nu numai proiecte sociale, dar și clienți orientați spre afaceri cu caracter profund etic, va contribui la promovarea normelor morale de comportament în societate.

Rolul unei bănci etice este de a lucra pentru binele comunității și de a colecta fonduri și de a le realoca sub formă de credite, proiecte culturale, sociale și de mediu. Deosebirea lor față de alte bănci constă în incluziunea socială, promovarea eticii în afaceri, dezvoltarea durabilă, dezvoltarea economiei sociale și a antreprenoriatului social. Băncile etice au, de asemenea, un rol în formarea opiniei publice cu privire la rolul banilor în economiile bazate pe disfuncții pe termen scurt și care au profitul ca singurul scop al activității acestora. Bani pe care o bancă etică îi colectează, ca și capitalul său, provin din economiile clienților săi, fiind creați prin activități de economisire reală. O bancă etică nu acceptă bani „murdari”, proveniți din activități ilicite, afaceri nedeclarate, industrii extrem de poluante. Astfel, o bancă etică tinde spre formarea unei societăți bazate pe moralitate, care se dezvoltă în baza unor afaceri corecte, cu un respect profund față de mediu și societate.

Bibliografie:

1. Ansart Sandrine, Monvoisin Virginie. *Fonction sociétale du secteur financier: Réflexion sur la justesse et l'éthique des pratiques bancaires*, <http://toulouse-justice-2011.fr/fullpapers/e3ansartmonvoisin.pdf>.

¹ FEBEA. *En quoi les banques éthiques se différencient-elles des banques traditionnelles?*
<https://www.ethicalbankingeurope.com>

2. Belás Jaroslav. Social responsibility and ethics in the Banking business: myth or reality? A case study from the Slovak Republic. ECONOMIC ANNALS, Volume LVII, No. 195 / October – December 2012 UDC: 3.33 ISSN: 0013-3264.
3. FEBEA. *En quoi les banques ethiques se different-elles des banques traditionnelles?* <https://www.ethicalbankingeurope.com>.
4. Morar Vasile, *Etica și afacerile. Morală elementară și responsabilitate socială*.
https://www.academia.edu/6226501/Vasile_Morar_Etica_%C5%9Fi_afacerile_Moral%C4%83_elementar%C4%83_%C5%9Fi_responsabilitate_social%C4%83.

Copyright©Victoria COCIUG

Affecting Factors for Integration of Central and Eastern Europe in Automotive Production Networks

Lecturer Victoria BRAȘOVȘCHI-VELENCIUC

victoria_brashovsky@yahoo.com

Academy of Economic Studies of Moldova, Moldova

Abstract: Automobile production is vital for a strong economy. The automotive industry can contribute considerably to the development of any state. This explains the eagerness of countries to integrate in the regional and global automotive production networks. Following the collapse of the socialist system, Central and Eastern Europe (CEE) has managed to become part of the automotive value chains. However, the performance varies strongly across the region. So far the Republic of Moldova represents a laggard. The present study focuses on factors that can increase a country's attractiveness as a production location for world known car manufacturers.

Key-words: automotive industry, Central and Eastern Europe, foreign investments, value chains, regional and global production networks.

Automobile production is vital for a strong economy, because in the whole world prosperity depends on mobility. Countries with a strong presence in the automotive industry contribute considerably to the development of their national economies.

The present study focuses on the performance of several countries from Central and Eastern Europe, namely Poland, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Hungary, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Romania and the Republic of Moldova (called the "Region" in the following). All of them are present in the regional and global automotive production networks. However the level of success varies a lot.

The roots of the automotive industry in Central and Eastern Europe go back to the first decades of the 19th century. The dynamic development and competitiveness of this industry were stopped by the two World Wars and the economic policies of former Soviet Union.

Subsequently, despite of an excellent assistance, the automotive industry went down after the collapse of communism. In order to bring this domain back to life foreign capital was needed.

Global automobile producers, mainly European, but American and Asian as well, have initiated production facilities in Central and Eastern Europe by means of greenfield and brownfield investments. They have been followed by world wide known suppliers of component parts. This trend has led to the development of the automotive industry and wide networks of local suppliers in the region.

The Czech Republic is the Region's leader within the automotive industry. This position is secured by Skoda, a local producer created in 1895. In 1990 this company became the largest and the oldest producer of automobiles from Central and Eastern Europe.

Since 1992, Skoda has been ascending within the value chains due to large investments from Volkswagen. Due to this manufacturer the Czech Republic was the first country in the Region that has specialized in designing vehicles. Tatra is another prominent local factory that is specialized in manufacturing vans. Trnavské automobilové závody (TAZ, truck producer) is also an important entity that operates on the basis of Skoda license.

The Czech Republic is home to Hyundai Motor Manufacturing Czech, which is the most modern automotive factory in Europe. This is the first production facility opened in Europe by the South Korean Hyundai Motor Company. The 1 billion dollars investment project has helped the country to partially recover from the huge unemployment caused by the restructuring of the traditional industries. In 2005 the joint stock company Toyota-Peugeot-Citroen Automobile started production in the Czech Republic. Later, this has become the most "green" factory in Europe.

Within this investment project, Toyota is responsible for production and PSA Peugeot Citroen is responsible for supplier networks. This entity is especially important for the country because 80% of the component parts come from local suppliers.

Since 1998, the Czech Republic has attracted over 70 billion dollars as foreign direct investments.

The success of Slovakia within the automotive industry started with the acquisition of Bratislavské automobilové závody (BAZ) by Volkswagen in 1991. Recently Slovakia has become one of the main automobile producers. Several worldwide known corporations followed the German example (PSA Peugeot Citroen in 2003, Kia in 2004).

KIA Motors Slovakia has actually been the first production facility of KIA Corporation located in Europe. BMW plans to open a factory by allying with Volkswagen, its own rival. The local supplier network has widened and diversified continuously.

Important global suppliers of component parts operate nowadays in Slovakia: Continental, Johnson Controls, INA, Mobis, Magneti Marelli, Getrag Ford, Valeo, ZF SACHS, ArvinMeritor, Visteon, Faurecia, Lear, Hella, Leoni, Schaeffler, Brose, Richard Fritz etc. The country is called “Detroit of the East” because it registers the highest production of cars per capita (171 automobiles per 1000 inhabitants in 2012).

In Poland the automotive industry is considered a priority. Prior to 1989, there existed two factories in Varshovia and Bielsko-Biala. Following the collapse of communism, the first major investment in the Polish automotive industry was made in 1992 when Fiat acquired the enterprise Fabryca Samochodow Malolitrzowych. However, cooperation based on Fiat licenses goes back to 1930.

General Motors launched Opel assembling operations in 1994. In 1995 Daewoo acquired the state auto enterprise from Lublin. Toyota owns two production facilities in Poland. Toyota Motor Manufacturing Poland located in Walbrzych produces engines and transmission gearboxes for Toyota, Citroen, Peugeot engines.

Toyota Motor Industries Poland is specialized in diesel engines. Global automobile producers have attracted in this country companies that supply them with necessary component parts: transmission systems (Nexteer Automotive, TRW, Delphi, Mando Corporation, NSK), lighting systems (Valeo, Automotive Lighting), cooling systems (Delphi, Valeo, Hutchinson), chassis (Gedia, Kirchhoff), envelopes (Michelin, Bridgestone, Goodyear), glass (Pilkington, Saint-Gobain Sekurit, PGW), internal systems (Boshoku, Faurecia), seats (Faurecia, Sitech, Johnson Controls, Lear Corporation), security systems (TRW, Autoliv), etc.

The development of automotive industry in Poland has been determined by foreign investments. Recently, companies have started to locate research and development centers in this country. Besides the four production facilities, Delphi Corporation owns two research and development centers in Poland. The one from Krakow is the largest automotive research and development centers from Poland. This type of

activity is performed within entities from Poland in the case of such companies as Tenneco, TRW, Valeo, Faurecia, Wabco, Eaton, Draexlmaier, and Volkswagen.

Component parts and accessories made in Poland are supplied to most of the major automobile manufacturers: Mercedes, Nissan, Opel, Toyota, Volkswagen, Isuzu, Fiat, Citroen, Honda, Peugeot, Volvo, BMW, even for luxury brands as Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, and Porsche. Cheap and well educated labor force, a large internal market, and high qualification of employees are the factors that have transformed Poland into one of the locations that is preferred by foreign investors.

In Slovenia the first vehicles were produced in the capital before the World War II. Avtomontaža was a factory that manufactured buses. At that moment Avtomontaža was already involved in cooperating with foreign companies. Today, many of those partnerships still exist. Automobile manufacturing started in 1954 in Novo Mesto. A big step forward was cooperation with Renault in manufacturing commercial vehicles.

Unfortunately, the local producer TAM went bankrupt when Yugoslavia split. Unlike other countries from the Region, Slovenia hasn't managed to integrate properly into the production networks of the automotive industry. Renault is the only global player that is present in this country. The number of suppliers is also very limited.

Serbia is known for its company Zastava that used to be a giant of the automotive industry thirty years ago. Back in 1954 Fiat Group initiated a partnership with this enterprise. Even though the country was destroyed by the collapse of Yugoslavia, Zastava was saved due to this partnership. In 2008 the old factory was demolished. The assets were transferred to the new firm Fiat Automobili Srbija (70% Italian property). Fiat was followed in Serbia by several well known suppliers: Johnson Controls, Mecaplast, Magneti Morelli.

Romania has been involved in automobile manufacturing since the beginning of the 20th century. Dacia factory was built in 1966. Starting with 1968 this company has operated based on Renault license.

This cooperation has allowed Dacia to upgrade within the value chain and to launch the first 100% Romanian concept automobile in 1995. In 1999 Dacia was privatized by Renault and became part of the French group. Nowadays this company's mission is to promote the development of

Renault Group in Central and Eastern Europe. The automobile factory from Craiova has experience in cooperating with Citroen, Daewoo and Ford. The partnership with Citroen ended in 1990 because of some disagreements with the public authorities.

In 1999 the enterprise was acquired by Daewoo. Since then the company has integrated in global production networks of component parts. Besides manufacturing automobiles, it produced engines and gearboxes for General Motors. In 2008 the company was taken over by Ford.

In Bulgaria the production of automobiles started in 1927. Later on the activity has extended. Bulgarian factories started to operate based on Soviet and Western licenses. Since 1969 the local company located in Plovdiv has produced vehicles for Renault. Already in the 1980s outputs of the automotive industry represented around 30% of the Bulgarian manufacturing.

In 1995-1996 Rover vehicles were assembled in Varna. The company Standard Profile Bulgaria was created in 2004 as part of the international group Standard Profile that is specialized in producing isolators for the automotive industry. The Bulgarian affiliate exports 100% of its output and is the supplier of such companies as General Motors, Fiat, Volkswagen, Renault, Daimler-Chrysler.

The success of the enterprise has influenced the Turkish owner Aktera Group to initiate a second investment project that would result in the creation of a new production facility in Bulgaria. In 2007 the Palfinger group opened a facility to produce cylinders and hydraulic components. In 2008 Monupet a well-known aluminium parts producer, the second largest aluminium cylinders producer in the world, used for General Motors, Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Fiat, Mazda, Jaguar engines created a factory in Ruse. In 2012 Automotive Leather Company invested 4 million euro in a new production facility. This company has worked for a long time with such global players as Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan and BMW. The new factory is specialized in manufacturing seats and luxury objects for the interior of BMW vehicles.

In 2012 Great Wall Motors became the first Chinese producer involved in assembling automobiles in the European Union. The Chinese partner has covered 10% of the 97 million euro investment. The rest has been the contribution of the local Litex Motors. Bulgaria has managed to

integrate into the automotive production networks since in Europe 8 out of 10 vehicles have Bulgarian component parts.

During the socialist period, Hungary was known for manufacturing railroad wagons, minibuses and buses. Prior to 1989 in this country there were no factories specialized in automobile manufacturing. Global players such as Audi, Opel, Suzuki, General Motors and Mercedes have built production facilities from zero by means of greenfield investments.

Since 2008 Audi has systematically extended its operation in this location. Presently, Audi Hungaria Motor Ltd. is the second largest engine factory. Audi has also created a research and development center in Hungary. Mass production of Mercedes-Benz vehicles started in 2012. This country is also an attractive destination for global manufacturers of component parts. Denso Corporation is one of the global leaders in providing advanced technologies, systems and component parts and it has been present in Hungary since 1997 when it has initiated Denso Manufacturing Hungary Ltd. by means of a greenfield investment project.

Nowadays this affiliate is one of the most important employers in Hungary and is the largest factory of the Denso Group located outside Japan. A growing number of global suppliers locate their research and development centers in this country: Bosch, Knorr-Bremse, Thyssen-Krupp, Arvin Meritor, Denso, Continental, Visteon, WET, Draxlmaier, Eday, Temic Telefunken, ZF. This fact gives Hungary the big opportunity to upgrade within the automotive value chain.

Takata Corporation has chosen Hungary as a host country for the biggest ever Japanese investment in the Region (70 million euro). This global supplier of automotive security systems has created Takata Safety Systems Hungary Ltd affiliate to manufacture airbags for European car manufacturers.

The performance of countries in terms of their integration in global value chains and production networks varies considerably. Such economies as the Czech Republic, Hungary and Slovakia are leaders. They are involved in manufacturing vehicles as well as component parts.

The Republic of Moldova represents a laggard that doesn't have success in becoming at least a supplier of a lower tier. There are certain factors that can increase the potential of a country to attract potential foreign investments. In the case of automotive industry such factors are: a

favorable business environment, a qualified and cheap labor force, a low level of the tax burden, availability of an adequate infrastructure and logistic services, availability of a rich network of local suppliers.

1. Business environment

The real economy sector flourishes only in a healthy business environment. State regulations are focused on destroying obstacles and minimizing bureaucracy that stop individuals from creating new firms. Even though the performance of the ten countries varies, it can be observed that during the last ten years all of them have been registering positive trends. It's obvious that nowadays it takes less time and effort to open a new business in the Region.

According to statistics, Macedonia is the country where it is the easiest to create a new company whereas the Republic of Moldova is on the third place in the Region's ranking (Figure 1 a).

Even though the environment seems to be friendlier today, in reality, there hasn't been registered a big progress in new business creation. The density of newly created firms in the Region is not really growing (Figure 2).

Favorable conditions required for opening new companies seem to be insufficient. Business environment in the Region is far from having the features of the environment of the best performing countries (Figure 1 b). It seems that there is something more that stops individuals from opening new firms.

Corruption is a primary source of risk. It can't be ignored because its negative effects can be so strong that no other factor could compensate for them. Even if it is easy to open a firm, corruption stops people from doing it. According to Transparency International, Central and Eastern European countries still register high levels of corruption.

Corporate culture in this Region is very different from the Western European, North American or Asian one. In the Region Poland is the country that has registered the highest performance in fighting corruption. It's certain though the most corrupted country in the Region was and continues to be the Republic of Moldova (Figure 3).

Figure 1. Business environment in CEE region

Source: Author's construction based on Doing Business 2014 data

Figure 2. New business density in CEE region (new registrations per 1,000 people ages 15-64)

Source: Author's construction based on World Bank data

Figure 3. Corruption in CEE region, perception index

Source: Author's construction based on Transparency international data

Business environment is not shaped exclusively by governmental measures. The behavior of local enterprises can also have a huge impact on

the investment decision making of potential partners located abroad. Any foreign company that wants to enter a new market and cooperate with local firms would prefer locations characterized by ethical behavior of companies, dominance of legally registered businesses and a healthy competition environment. From this perspective, Poland is the leader of the Region whereas the Republic of Moldova has a low performance, similar to the one of Romania and Bulgaria (Table 1).

Table 1

Features of CEE local companies

Country	Intensity of local competition 2014		Market dominance 2014		Firms competing against unregistered firms		Ethic behavior of firms 2014	
	Score (1-7)	Rank	Score (1-7)	Rank	% of firms	Rank	Score (1-7)	Rank
Bulgaria	5,0	6 (75)	6,2	1 (115)	59,2	10	3,7	4 (101)
Czech Rep	5,7	1 (17)	4,2	3 (34)	42,9	7	3,7	4 (94)
Hungary	5,3	4 (47)	3,5	6 (88)	49,0	8	3,7	4 (96)
Macedonia	5,4	3 (43)	3,7	5 (70)	55,6	9	4,3	1 (45)
Moldova	4,7	7 (99)	3,1	7 (125)	32,4	2	3,5	5 (117)
Poland	5,3	4 (51)	4,8	2 (19)	32,7	3	4,1	2 (57)
Romania	4,4	8 (120)	3,8	4 (61)	34,7	4	3,5	5 (112)
Serbia	4,2	9 (128)	2,8	8 (136)	42,6	6	3,4	6 (119)
Slovakia	5,5	2 (32)	3,5	6 (96)	40,3	5	3,4	6 (123)
Slovenia	5,1	5 (66)	3,7	5 (74)	26,5	1	3,8	3 (81)

Source: Author's construction based on World Development Indicators 2014, Global Competitiveness Report 2014-2015

2. Labor market

Availability of cheap labor force used to be one of the main motives of the externalization trend in the automotive industry. The collapse of the socialist system has caused huge unemployment in the Region. This shock has been perceived as an opportunity by foreign investors. They have noticed the chance to get the most appropriate employees that accepted low salaries even though they had a medium qualification and a relatively

high productivity. The Republic of Moldova has the cheapest labor force in the Region (Table 2).

Table 2

Gross Average Monthly Wages in CEE, US dollars (1990-2013)

Country	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013
(2)Bulgaria					437,2	496,1	506,5	542,6
(9)Czech Rep		339,1	371,3	847,8	1296,0	1428,6	1315,6	1287,4
(6)Hungary	294,1	392,8	371,8	929,3	1093,5	1178,7	1065,0	1121,8
(4)Macedonia			273,0	433,0	651,4	692,9	640,5	670
(1)Moldova		31,8	32,7	104,5	240,8	272,6	286,7	297,8
(7)Poland		407,8	517,8	790,9	1103,6	1176,2	1094,9	1148,5
(5)Romania		128,6	133,4	331,9	609,5	667,2	614,8	673,5
(3)Serbia			69,5	379,6	603,9			
(8)Slovakia		330,0	415,8	832,4	1203,6	1301,2	1229,8	1287,0
(10)Slovenia				1744,8	2381,6	2535,4	2307,8	2394,0

Source: Author's construction based on UNECE data

However, in the 21st century cheap labor is not a huge advantage anymore. Nowadays, relocation of production is motivated by availability of highly educated and qualified potential employees. In knowledge-based industries such as the automotive one, the human element represents a challenge for governments. An appropriate education system can serve as a basis for a country's competitive advantage in the long run. The quality of the education system of the Republic of Moldova doesn't correspond to the requirements of a competitive economy. The country is not the laggard only because in Serbia and Slovakia the quality of the education system has gone down a lot (Figure 4).

Figure 4. Quality of education system in CEE

Source: author's construction based on Global Competitiveness Report 2007-2008, 2014-2015

Human capital of any country can be developed not only by means of improving the education system but also by implementing within companies life-long learning and employee training. In the Region, the Republic of Moldova is the country that is the least involved in such activities (Table 3).

Table 3

Human capital development in CEE

Country	Employee training		Local availability of specialized research and training services		Life-long learning (2005-2012)	
	Score (1-7)	Rank	Score (1-7)	Rank	% of population	Rank
Bulgaria	3,3	8 (127)	3,4	9 (111)	1,3	8
Czech Rep	4,1	1 (55)	4,9	1 (27)	8,8	2
Hungary	3,6	6 (108)	3,9	6 (85)	3,1	6
Macedonia	3,9	3 (81)	3,8	7 (93)	3,6	5
Moldova	3,4	7 (120)	3,3	10 (119)	0,9	9
Poland	4,0	2 (72)	4,8	2 (31)	4,8	3
Romania	3,6	6 (111)	4,2	5 (68)	1,5	7
Serbia	3,1	9 (134)	3,5	8 (106)	3,7	4
Slovakia	3,8	4 (90)	4,5	3 (45)	3,6	5
Slovenia	3,7	5 (98)	4,4	4 (51)	15,3	1

Source: Author's construction based on Global Competitiveness Report 2014-2015, UNECE data

At the global level, there is a lack of specialists in the automotive sphere. This industry needs engineers. In many cases, the countries of the Region cannot provide the much needed specialists. The weak position of the Republic of Moldova (Figure 5) proves that the education system is not able to develop the human capital that is required by many industries including the automotive one.

Figure 5. Availability of scientists and engineers in CEE (2014/2015, 1-7 score)

Source: Author's construction based on Global Competitiveness Report 2014-2015

3. Tax burden

Even though human resources influence a lot investment decisions, the fiscal system is also important because it has a direct impact on cash flows and financial gains. The Region is characterized by a complicated and non-transparent taxation system. The Republic of Moldova hasn't managed to attract high values of foreign investments even though it doesn't have the most burdensome environment (Table 4), whereas other countries, with high levels of taxes, such as the Czech Republic and Hungary, have become beneficiaries of financial resources. One explanation might be that these countries have offered fiscal advantages to foreign investors. However, the most important feature of the fiscal policy refers to its predictability, which again is not a strong point of the Republic of Moldova.

Table 4

Taxes payable by businesses in CEE

Country	Profit tax	Labor tax and contributions	Other taxes	Total tax rate	Change from 2007
1. Hungary	11,6	34,6	3,5	49,7	- 5,4
2. Czech Rep	7,7	38,4	2,0	48,1	- 0,5
3. Slovakia	7,0	39,6	0,6	47,2	- 3,3
4. Romania	10,3	31,5	1,1	42,9	- 4,0
5. Poland	14,1	26,0	1,5	41,6	+ 3,2
6. Moldova	9,6	30,6	0,2	40,4	- 3,6
7. Serbia	11,6	23,0	2,2	36,8	+ 1,0
8. Slovenia	12,9	18,2	1,4	32,5	- 6,7
9. Bulgaria	4,9	20,2	2,6	27,7	- 9,0
10. Macedonia	6,3	0,0	2,0	8,2	- 41,6

Source: Author's construction based on World development indicators 2014

4. Infrastructure and logistics

Companies from the automotive industry focus a lot on logistics and infrastructure due to the huge flow of raw materials and component parts. A competitive and efficient logistic sector that implies cheap, fast and secure transport connections is vital for the well-functioning of the global and regional production networks. Comparing to Western Europe, the Region has a competitive disadvantage concerning the quantity and quality of infrastructure, the Republic of Moldova being the laggard (Table 5).

Table 5

Infrastructure in CEE

Country	Logistic performance index 2014		Road density 2011		Quality of roads 2014		Quality of electricity supply 2014		Quality of infrastructure 2014	
	Score (1-5)	Rank	km per 1000 square km	Rank	Score (1-7)	Rank	Score (1-7)	Rank	Score (1-7)	Rank
Bulgaria	3,16	6	18	10	3,1	6 (106)	4,2	9 (86)	3,6	7 (100)
Czech Rep	3,49	1	166	3	3,7	3 (81)	6,4	1 (19)	5,0	2 (38)

Hungary	3,46	2	216	1	4,2	2 (58)	5,9	3 (36)	5,0	2 (41)
Macedonia	2,5	9	54	6	3,4	5 (91)	4,9	5 (66)	3,9	5 (84)
Moldova	2,65	8	38	9	2,1	9 (140)	4,4	8 (82)	3,8	6 (86)
Poland	3,49	1	132	4	3,5	4 (89)	5,5	4 (46)	4,0	4 (79)
Romania	3,26	4	47	8	2,8	8 (121)	4,6	7 (81)	3,8	6 (88)
Serbia	2,96	7	50	7	2,9	7 (114)	4,7	6 (76)	3,3	8 (111)
Slovakia	3,25	5	88	5	3,7	3 (82)	6,2	2 (32)	4,2	3 (73)
Slovenia	3,38	3	193	2	4,9	1 (38)	6,2	2 (30)	5,1	1 (34)

Source: Author's construction based on Global Competitiveness Report 2014-2015

5. Local suppliers network

It has already been mentioned that the automotive industry is one of the most fragmented one. This can represent an advantage for local producers that can become important suppliers within regional or global automotive networks. Competition among suppliers of component parts is very high in the Region. In order to cut costs automobile producers can switch suppliers almost anytime. Only companies that offer qualitative and innovative products, adapted to high standards, have the chance to survive and attract foreign partners. In the Region, comparing with the Republic of Moldova, only Poland registers a lower share of ISO certified enterprises (Table 6).

Table 6

ISO certified local companies in CEE (2013)

Country	Internationally-recognized quality certification (% of firms)
Bulgaria	23,3
Czech Rep	43,5
Hungary	39,4
Macedonia	33,7
Moldova	18,4
Poland	17,3

Romania	34,4
Serbia	23,6
Slovakia	28,6
Slovenia	22,3

Source: Author's construction based on World Development Indicators

The Republic of Moldova lacks a network of local suppliers that could offer high quality goods and services (Table 7). This is a big problem because foreign investors have to build businesses from zero. This implies high costs and efforts and often foreign companies don't even consider such an option.

Table 7

Local suppliers in CEE

Country	Availability of local suppliers		Quality of local suppliers		Value chain breadth	
	Score (1-7)	Position	Score (1-7)	Position	Score (1-7)	Position
Bulgaria	4,3	6 (98)	4,4	4 (67)	3,3	8 (113)
Czech Rep	5,1	1 (23)	5,3	1 (22)	4,6	1 (27)
Hungary	4,4	5 (95)	4,4	4 (68)	3,5	6 (100)
Macedonia	4,7	3 (49)	4,4	4 (71)	3,7	4 (72)
Moldova	3,9	8 (123)	3,8	4 (113)	3,4	7 (105)
Poland	5,0	2 (31)	4,8	3 (44)	4,0	2 (53)
Romania	4,3	6 (99)	4,1	5 (90)	3,6	5 (87)
Serbia	4,1	7 (110)	4,0	6 (98)	3,1	9 (128)
Slovakia	4,7	3 (52)	4,8	3 (42)	3,9	3 (66)
Slovenia	4,6	4 (73)	4,9	2 (36)	3,7	4 (80)

Source: Author's construction based on Global Competitiveness Report 2014-2015

The automotive industry leads the technical progress in the general industrial sector. The success of local suppliers in integrating in the regional and global value chains depends on their capacity to innovate. In terms of innovative potential, the Republic of Moldova is the worst performing country in the Region (Table 8).

Table 8

Innovation potential in CEE

Country	Capacity for innovation		Research and development expenditures 2005 -2011		Company spending on research and development 2014		University – industry collaboration in research and development 2014	
	Score (1-7)	Rank	% of GDP	Rank	Score (1-7)	Rank	Score (1-7)	Rank
Bulgaria	3,3	5(108)	0,57	7	2,8	4 (100)	3,0	8 (113)
Czech Rep	4,6	1 (28)	1,84	2	3,7	1 (31)	4,0	2 (42)
Hungary	3,0	6 (127)	1,2	3	2,9	3 (96)	4,3	1 (35)
Macedonia	3,5	4 (91)	0,23	10	3,1	2 (67)	3,7	3 (60)
Moldova	3,0	6 (128)	0,41	9	2,3	6 (135)	2,7	9 (124)
Poland	3,8	2 (67)	0,77	4	2,8	4 (98)	3,5	5 (73)
Romania	3,7	3 (68)	0,48	8	3,1	2 (65)	3,6	4 (71)
Serbia	3,0	6 (130)	0,73	5	2,5	5 (125)	3,2	7 (95)
Slovakia	3,5	4 (89)	0,68	6	3,1	2 (78)	3,4	6 (84)
Slovenia	3,7	3 (75)	2,51	1	3,1	2 (72)	4,0	2 (45)

Source: Author's construction based on Global Competitiveness Report 2014-2015 and World Development Indicators

The willingness and capacity of companies to cooperate is materialized in the creation and development of industrial clusters. Some automotive clusters in the Region have appeared naturally as a result of geographical agglomeration of suppliers and cooperation with public authorities and research institutions. The Republic of Moldova makes efforts to build industrial clusters, but it is still far behind the other countries in the Region (Figure 6).

Figure 6. Cluster developments in CEE

Source: Author's construction based on Global Competitiveness Report 2007-2008, 2014-2015

As a result of the information mentioned above, it is possible to rank the 10 countries from the Region in terms of their attractiveness for foreign investors from the automotive industry (Table 9).

Table 9

Attractiveness for foreign investors, rank within CEE region

Country	Business environment	Labor market	Tax burden	Infrastructure and logistics	Local suppliers network	Total
Bulgaria	7-8	7-8	9	9	8-9	8
Cech Rep	5	1	2	2-3	1	1
Hungaria	7-8	3	1	2-3	2	2
Macedonia	1	7-8	10	6	6-7	7
Moldova	9	10	6	10	10	10
Poland	2-3	4	5	4	6-7	5
Romania	6	5	4	7	5	6
Serbia	10	9	7	8	8-9	9
Slovakia	4	6	3	5	3-4	4
Slovenia	2-3	2	8	1	3-4	3

Source: Author's construction

It is obvious that the Republic of Moldova has many more competitive disadvantages than advantages. Due to the latest developments in the industry and the position of the neighbouring countries within the

automotive value chains, a catching up strategy might be inappropriate. The only chance for the country to integrate in the automotive production networks is to implement a leap-frogging strategy. This means that a lack of competitive advantages must be compensated by advantages created artificially through an efficient interference of governmental institutions. A promising strategy would imply: human capital development (creating universities or at least specialties connected to the automotive domain, organizing student contests that would have as prize the financing of studies in a specialized European university, signing contracts with automobile manufacturers that would permit Moldovan students or even workers to get a professional qualification abroad, motivating local companies to get more involved in employee training and development activities etc.), foreign investors motivation (improving the quality of provided infrastructure and logistic services, covering part of expenditures related to investment projects, providing certain subsidies etc.), automotive cluster development (developing and implementing a cluster policy, organizing trainings and diverse programs focused on cluster creation and development, motivating local companies to cooperate with other local and foreign economic agents, organizing cluster planning contests etc.), efficiency improvement of the investment promotion agency (increasing the volume and quality of the information placed on the official site, providing a broad database of local producers, following the example of advertising agencies, etc.). It must be acknowledged that investment attractiveness doesn't fall from the sky. It is a feature that should be worked on in order to transform a country into an attractive location for investments and to increase its chances of integration in global and regional production networks.

Bibliography:

1. Blazquez, L., Diaz-Mora, C., Gandoy, R. *Production networks and EU enlargement: Is there room for everyone in the automotive industry?* Eastern European Economics, 51 (3), 2013, pp. 27-50
2. Blázquez-Gómez, L., González-Díaz, B. *International automotive production networks: How the spider web is pulled together*. XIII Annual Conference, European Trade Study Group, Copenhagen, Sept. 8-10, 2011.
3. Central and Eastern Europe. Part two: Automotive & Manufacturing. Financial Times. June 26, 2013

4. Dominek, A. *Overview of the Automotive Clusters, the Clustering Processes and Cluster Policy of Cee's Countries*. Science Journal of Economics, 2014
5. Global Competitiveness Report 2014/2015. World Economic Forum
6. Global Competitiveness Report 2007/2008. World Economic Forum
7. Haiss, P., Mahlberg, B., Molling, M. *The Automotive Industry in Central and Eastern Europe – Engine of Grow or Free Rider?* Paper for presentation at the 2009 Oxford Business and Economics Conference (OBEC), June 24-26, Oxford University, U.K
8. Halesiak, A., Mrowczynski, K., Ferrazzi, M., Orame, A. *The Automotive sector in CEE: What's next?* Analysis by the UniCredit Group. New Europe Research Network, 2007
9. Lampón, J. F., Lago-Peñas, S. *Factors behind international relocation and changes in production geography in the European automobile components industry*. Documents de Treball de l'IEB, 2013/16
10. Rechnitzer, J., Toth, T. *Vehicle Industry Competitiveness in Central and Eastern Europe*. China-USA Business Review, February 2014, Vol. 13, No. 2, pp. 73-88

Copyright©Victoria BRAȘOVȘCHI-VELENCIUC

L'innovation des États-Unis et l'Union Européenne dans les conditions de compétition mondiale

Lecteur supérieur Marina POPA

socolovschi_marina@yahoo.fr

Académie d'Etudes Economiques de Moldova, Moldova

Abstract: Many years, the U.S. has been considered the world hegemony in innovations. An efficient hegemony is like oxygen: it is ubiquitous as the air we breathe that is spread in the environment and dictates the limits of human life. However, at the same time, it can suffocate us, like a sealed room in which oxygen is extracted. America's global rise in the 20th century was preceded by the construction of its hegemony in the entire western hemisphere for a hundred years. In the 21st century, this hegemony is eroding, even in the very traditional area of influence, followed by the global area. Despite all the difficulties, thanks to the innovation process, the United States remains the biggest world economic power.

Key-words: hegemony, economic crisis, competitiveness of the US economy, macroeconomic indicators, trade deficit, innovations.

Pendant des années les États-Unis ont été considérés comme l'hégémonie mondiale. L'hégémonie efficace ressemble à l'oxygène: elle est omniprésente comme l'air que nous respirons, se propage dans l'environnement et dicte les limites de la vie humaine. Mais, en même temps elle peut nous étouffer comme une chambre fermée hermétiquement d'où on extrait l'oxygène. L'élévation planétaire de l'Amérique du XXe siècle a été précédée par la construction de son hégémonie dans l'hémisphère occidentale entière depuis cent ans. Mais au XXIe siècle, cette hégémonie s'érode au sein même de l'influence traditionnelle, suivie de celui global. La crise économique de 2008 et la manière dont le gouvernement des États-Unis ont agi, ont fait que d'autres pays soient considérés actuellement comme les premiers dans la liste des Etats qui tiendront prochainement la puissance économique mondiale. Cela ne veut pas dire, toutefois, que les États-Unis sont une quantité négligeable, et la preuve claire sont les données statistiques montrant que les États-Unis sont encore une puissance au niveau mondiale.

Les États-Unis, en chiffres, peut être représenté comme suit:

- 7% de la surface de la Terre (9,4 millions de km²);
- 4,7% de la population mondiale, 25% de la consommation mondiale de biens;
- 21,62% du produit mondial brut;
- 13,2% du commerce international; le plus grand commerçant du monde depuis 1914;
- 25% de la consommation mondiale d'énergie, plus de centrales nucléaires-électriques dans le monde;
- 25% de l'industrie manufacturière du globe; le plus grand producteur agricole (soja, maïs, blé, fruits, légumes) du monde;
- 50% de l'export mondial de céréales;
- La première monnaie de réserve: 1/3 des réserves des banques centrales;
- La première monnaie de crédit: 40% des crédits globaux sont émis en dollars américains;
- Le siège des plus grandes entreprises multinationales qui ont plus de 17 500 succursales dans le monde entier, dont 11 000 dans l'industrie;
- L'économie la plus "tertiaire" (les services produisent 72,3% du PIB);
- Parmi les premiers producteurs mondiaux de charbon, gaz naturel, pétrole, cuivre, uranium, or, plomb et fer;
- Le plus grand débiteur de la planète; le plus gros déficit commercial mondial;
- L'un des hôtes des plupart IED (plus de 610 milliards de dollars américains);
- 1/3 du stock mondial d'or;
- Les premières dix entreprises transnationales du monde sont américaines; 159 des premiers 500 d'entreprises dans le monde sont américains;
- La plus grande Banque du monde est américaine; 178 des premières 1 000 des banques dans le monde sont américaines.

Les États-Unis possèdent un certain nombre d'avantages:

- Possède l'une des plus importantes ressources naturelles dans le monde. Ses réserves d'énergie — surtout sous forme de gaz

naturel et de charbon sont énormes. À l'exception de quelques minéraux stratégiques, il possède presque tous les métaux;

- Le potentiel humain américain – le quatrième dans le monde en termes de nombre, mais le premier parmi les pays civilisés – constitue sa richesse sans équivalent. Donc, on peut dire que cet État est assis sur une montagne d'or;
- La révolution scientifique et technique a commencé aux États-Unis, la plupart des titulaires du Prix Nobel en sciences sont américains;
- Le rôle International du dollar américain, qui est le principal instrument international de paiement et de sauvegarde;
- La position économique des Etats-Unis est renforcée par leur potentiel militaire, la plus haute du monde;
- La mondialisation de la langue anglaise, qui est un véhicule de la culture, ce qui facilite l'expansion du style de vie américaine, même dans les pays avec des traditions anciennes;
- Dotation avec des facteurs;
- Spécialisation intensive;
- L'environnement concurrentiel interne fortement développés ;
- L'infrastructure bien développée.

La compétitivité de l'économie américaine

Une preuve du haut degré de compétitivité des États-Unis sont les données proposées par le Rapport Global sur la Compétitivité, élaboré par le Forum Economique Mondial. Depuis 2006 à 2009, les Etats-Unis se sont situés sur la première place du classement avec un score de 5.7 en base des 12 indicateurs analysés (voir § 1. 2. 4). En 2009-2010, les Etats-Unis ont donné à la Suisse la première position, et ils se sont placés sur la deuxième place. Déjà, selon ICG 2010-2013, il est regrettable que les Etats-Unis descendent plusieurs positions. Dans le classement de l'Indice mondial de compétitivité (GCI) 2014-2015, qui couvre 144 économies, les États-Unis progressent pour la deuxième année consécutive et se retrouve troisième, grâce aux gains en matière d'innovation et de gouvernance. Dans le même temps, le pays continue d'être doté de nombreuses caractéristiques structurelles comme: l'efficacité du marché de ses biens et du marché du travail, le degré de sophistication de sa culture d'entreprise, ainsi que

l'impressionnante capacité d'innovation technologique, soutenu par un degré élevé de collaboration avec les universités dans le domaine de recherche qui font son économie extrêmement productive, et tous ensemble leur permettent de posséder une base solide pour surmonter plus facilement les chocs économiques.

En généralisant, le haut degré de compétitivité des États-Unis est dû aux facteurs suivants:

- Les États-Unis sont la patrie des plus sophistiqués et hautement novatrices entreprises qui fonctionnent efficacement à la fois sur les marchés locaux et mondiaux;
- Le pays est, également, équipé d'un excellent système universitaire, qui travaille en étroite collaboration avec les entreprises;
- Détient une des plus grandes économies du monde;
- Le marché de l'emploi est classé à la quatrième position au niveau mondial, parce que se caractérise par la facilité et l'accessibilité de l'emploi des travailleurs et la flexibilité des salaires;
- Le marché des biens se caractérise, également, par de faibles niveaux de distorsion dans le contexte d'un environnement hautement concurrentiel.

Bien que le pays soit très concurrentiel en général, il y a un certain nombre de lacunes qui sont un obstacle à une montée plus fulminante de l'économie. Les points faibles seraient:

- Un environnement institutionnel qui devrait être renforcé, parce que 48% de la population croit que c'est trop grande la course aux armements dans les États-Unis, et donc, est trop grand le lien entre le secteur privé et l'armée, et 68% de la population pensent que le gouvernement gaspille ses ressources inutilement et inefficacement;
- Débilité visant le fonctionnement des établissements privés, qui se manifeste par la réduction des normes d'audit (en réduction de la 20ème place en 2008 à la 40ème en 2010), dans le cadre des récentes turbulences et les scandales au sein du secteur financier, en particulier;
- La crise financière provient en grande partie aux États-Unis, c'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'il y a un affaiblissement de ses

- marchés financiers, en se plaçant sur la 9ème place en 2008, la 20ème en 2010 et seulement sur la 31 ème en 2011;
- Instabilité macroéconomique trop grande, sur la 93ème place dans le monde en 2010. Les États-Unis ont construit de grands déséquilibres macroéconomiques ces dernières années. Il est étrange de voir les Etats-Unis occuper une telle position au niveau mondial dans le domaine des politiques macroéconomiques. Qu'il s'agisse d'un début de la fin?
 - Des déficits budgétaires répétés conduisant à la germination du niveau d'endettement public.

Stage of development

Fig.1.1 Le niveau de la compétitivité des Etats Unis en 2014-2015

Source: The Global Competitiveness Report 2014–2015, p. 378

Dans le classement global 2014-2015, les États-Unis figurent désormais au troisième rang, gagnant 2 places par rapport à 2013. Les États-Unis sont le leader en matière d'innovation. Le niveau d'innovation des États-Unis est très élevé, ce qui montre une intégration absolue des États-Unis dans la société postindustrielle. Le pays est doté d'institutions scientifiques de top et des entreprises qui gaspillent largement pour la Recherche & le Développement. Les entreprises et les universités coopèrent beaucoup dans le domaine de la recherche, formant des centres d'innovation très sophistiqués. C'est pourquoi il n'est donc pas surprenant le fait que les États-Unis sont au premier rang dans le monde pour l'enregistrement des brevets. Au chapitre de stabilité macroéconomique, les États-Unis se sont "classés" juste sur la 113ème place pour l'année 2014, ceci étant dû à la crise financière de 2008 qui n'est pas finie. Il est clair que, afin d'assurer la prospérité dans l'élévation pour les générations futures, les États-Unis ont besoin de résoudre les problèmes du système macroéconomique en même temps avec le dépassement la crise financière.

Les États-Unis dans l'économie mondiale actuelle

A la confluence des XIXe-XXe siècles, deux grands présidents ont élaborés les doctrines politiques et économiques qui suivaient définir les relations des États-Unis avec le reste du monde. Le Président Taft a lancé la «Diplomatie du Dollar» selon laquelle les intérêts américains sont économiques et se manifestent au niveau mondial. Le Président Roosevelt avait imposé la «Diplomatie Big Stick» selon laquelle les États-Unis font la promotion par force ou protègent ses intérêts économiques partout dans le monde. Le début du XXe siècle marque l'affirmation des États-Unis comme la première grande puissance économique dans le monde.

La puissance économique des États-Unis est doublée par sa capacité militaire. Les États-Unis arrogant leur contrôle politique et militaire sur certaines régions du monde entier. Le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique Latine sont déclarés des zones d'intérêt stratégique pour les États-Unis.

Le système économique américain peut être défini par sa nature décentralisée, un caractère capitaliste, fondé sur la propriété privée et la libre initiative.

Le haut niveau de productivité rencontré dans l'économie américaine permet aux États-Unis de tirer d'énormes flux de capitaux, mais aussi

d'exporter les ressources financières américaines partout dans le monde, mais surtout en Europe. Jusqu'en 2008, l'économie américaine est en plein essor. La croissance économique a été soutenue par la technologie de pointe, une inflation faible, la possibilité de créer des emplois et un faible taux de chômage. Les États-Unis promouvaient un nouveau concept économique lié à la productivité globale des facteurs de production, un concept qui insiste sur l'efficacité avec laquelle l'économie américaine combine le travail des employés avec les investissements dans la recherche et les nouvelles technologies.

Les principaux indices macroéconomiques des États-Unis

Tableau 1.1.

<i>Indicateurs</i>	<i>1990</i>	<i>2000</i>	<i>2008</i>	<i>2013</i>
Macroéconomiques				
PIB, mln\$	5 789 487	9 834 008	14 196 521	16 911 086
Pib/per capita, \$	22 397	33 705	46 108	52 220
Taux annuel d'augmentation PIB%	3.8	3.1	1.1	1.1
% agriculture en PIB	1.9	1.0	1.1	1.1
% industrie en PIB	27.5	23.6	21.9	19.9
% services en PIB	70.6	75.4	77.1	79.9
Taux du chômage %	4.0	4.5	9,1	5.5
Taux d'inflation (Indice du prix de consommation) %	-	2.2	3.8	2.0

Source: élaboré par l'auteur en base des données OCDE et UNCTAD, <http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?queryname=18175&querytype=view&lang=fr>

Au cours des années 1990-2007, les États-Unis ont connu une croissance continue, le PIB a presque triplé, passant de 5 à 14 billions de dollars et le PIB per capita s'est doublé, passant de 22 mille dollars à 46 000 dollars. Durant la même période a augmenté considérablement la part des

services dans le PIB au détriment de l'agriculture. Même si durant cette période les Etats-Unis restent au cœur du système international comme une grande puissance économique et militaire, la mondialisation économique permet aux nombreux autres pouvoirs de s'affirmer et de rivaliser avec les États-Unis, son rôle de seule superpuissance étant mis à mon doute au début des années 2008. Le craquement de l'économie des Etats-Unis s'estimait plus avec l'avènement de la crise financière mondiale qui a ses origines ici. Il est très intéressant le fait que le hégémon le numéro un dans le monde a commencé à vaciller fortement dès les premiers symptômes de la crise. La crise financière a débuté en 2007, mais ses effets plus forts se sont fait sentir en 2009. L'effondrement du système bancaire américain a préjudicié toutes les branches de son économie, c'est pourquoi l'État, à ces moments-là, a donc un rôle essentiel pour redresser la situation intérieure. La récession s'est aggravé considérablement en se manifestant à travers:

- Le marché du travail s'est dégradé rapidement, depuis décembre 2007, près de 4,5 millions personnes ont perdu leur emploi;
- La production industrielle a baissé le plus;
- La demande étrangère pour les biens et les services américaines a diminué énormément;
- L'aggravation de la récession et l'instabilité persistante des prix a entraîné une inflation plus élevée;
- Le système bancaire est dans une situation incertaine, la procédure d'octroi des crédits est très fastidieuse et longue;
- Ont baissé essentiellement les revenus des ménages.

En 2009, tant les importations que et les exportations de biens et de services ont considérablement diminué, pas parler du PIB, qui au début de la crise a eu une croissance annuelle de jusqu'à 2%, alors qu'en 2009 a diminué de 4% par rapport à l'année précédente. Au premier trimestre de 2009, le Produit Intérieur Brut des Etats-Unis a contracté avec 5,7%, tandis que les exportations ont chuté de 28,7%. On voit une légère amélioration parce que le rythme de la chute de l'économie américaine de 6,3%, enregistré le dernier trimestre de l'année 2008; une année où l'économie américaine s'est contractée de 6,1%, en enregistrant le plus abrupt taux de déclin économique au cours des 25 dernières années. En dépit de certains indices de stabilisation, le marché du travail continue de faire face à des problèmes graves, et qui en mai 2009, le nombre de personnes qui continuent à

demander un aide pour chômage a augmenté avec 110. 000, à un niveau record de 6,79 millions. À l'heure actuelle, le taux de chômage est de 9,4%, à quatre pourcents supérieur à celui du début de la récession, en décembre 2007. En fait, pour toute l'année 2009, les estimations des spécialistes sont assez pessimistes, en s'évaluant environ 4,5 millions de personnes qui vont perdre leur emploi, et le taux de chômage augmente à 9,8%. Toutefois, il est considéré que l'économie américaine en deux ans devrait se récupérer, mais cette reprise sera progressive, et le chômage risque rester élevé pendant une certaine période.

Toutefois, après la période de crise, grâce au plan de relance budgétaire et monétaire de grande ampleur, l'économie s'est redressée. En 2013, la croissance économique a atteint 1,1% et a continué d'augmenter jusqu'à 2.2 % en 2014. Malgré ce résultat positif, l'économie connaît des variations saisonnières importantes: la croissance a reculé de 2,9% au premier trimestre 2014, tandis qu'elle a augmenté de 4,6% et 3,9% durant les deuxièmes et troisièmes trimestres 2014. La croissance pourrait atteindre 3,4% en 2015 grâce à la faiblesse des taux d'intérêts, au dynamisme des créations d'emplois et au faible endettement des ménages. Si on parle du chômage, il est ensuite redescendu pour atteindre 6,1% en 2014. En 2014, 230.000 nouveaux emplois ont été créés chaque mois. Cependant, cela masque une baisse du taux de participation au marché du travail. En prenant en considération les travailleurs découragés ayant quitté le marché du travail et ceux qui sont contraints à accepter des postes à temps partiel, le taux de chômage réel grimpe à 11,5% (contre 8-10% avant la crise). En outre, les salaires n'augmentent pas assez. Les inégalités ont augmenté depuis les années 1980, atteignant actuellement leur sommet depuis un siècle. En 2014, le nombre de citoyens américains disposant d'un bien immobilier a atteint son plus bas niveau depuis 1995. Les ménages ont bénéficié de la baisse des cours du pétrole à la fin de l'année. Cette augmentation est significative étant donné que leurs dépenses représentent 70% de l'activité économique nationale.

Faisant abstraction de la crise, les Etats-Unis ont de nombreux avantages au niveau des branches de développement économique. Grâce aux conditions naturelles favorables et à la croissance démographique, l'industrie s'est développée dans un rythme rapide, ce qui a permis aux Etats-Unis d'occuper une position de leader sur la scène internationale. Dans

le même temps, l'État est considéré comme le symbole de l'économie libre de marché. Grâce à l'abondance des richesses naturelles (charbon, pétrole, gaz naturel, hydro énergie), il est moins dépendant des importations d'énergie que la plupart des autres pays industrialisés. Un autre avantage de celui-ci sont les cultures agricoles: l'Amérique est considérée comme le grenier du monde, et une partie importante de la production agricole est exportée dans le monde entier. Les États-Unis ont la plus développée agriculture dans le monde. Les États-Unis bénéficient des conditions naturelles pour l'agriculture de haut rendement. Le tabac, le coton, les céréales, les produits d'origine animale ont été les principales ressources d'exportation. L'Amérique a abandonné très rapidement l'agriculture de subsistance. Depuis le XIXe siècle, l'agriculture américaine est devenue hautement spécialisée sur les ceintures célèbres – la ceinture du lait au Nord, à l'Est la ceinture de maïs associée à la croissance des porcs dans la région des Grands Lacs, la ceinture de coton et l'élevage du bétail dans le Sud. Dans le Nord-Ouest, l'élevage des bétails est associé à l'exploitation de la forêt. À l'ouest du Missouri commence la ceinture de blé. Les États-Unis sont l'un des plus importants producteurs de maïs, de soja, de viande bovine et de coton. La Californie produit plus de 12% de la production agricole totale du pays. Cependant, l'agriculture ne compte que pour 1,3% du PIB américain et emploie 1,6% de la population active. Prenant comme point de départ l'agriculture, les États-Unis sont devenus la première puissance économique basée sur le commerce et l'exportation.

Les États-Unis sont un pays très industrialisé. Le secteur industriel contribue à 21% du PIB et comprend une grande variété d'activités. Les plus importantes sont la fabrication de machines électriques et électroniques, de produits chimiques, de machines industrielles, les secteurs de l'agroalimentaire et de l'automobile. Le pays est aussi le leader mondial dans l'industrie aérospatiale et pharmaceutique. L'abondance de ressources naturelles a converti les États-Unis en leader dans la production de plusieurs minéraux et permet de maintenir une production diversifiée. Le pays est ainsi le plus grand producteur mondial de gaz naturel liquide, d'aluminium, d'électricité et d'énergie nucléaire, le troisième producteur mondial de pétrole et depuis plusieurs années l'extraction de gaz de schiste est développée à grande échelle. L'économie américaine est une économie

essentiellement basée sur les services. Le secteur tertiaire représente plus des trois quarts du PIB et emploie 81% de la main-d'œuvre.

La science et l'innovation – source indispensable à la prospérité des États-Unis. (Analyse comparative avec l'Union Européenne)

La crise économique a redonné une actualité à la recherche et à l'innovation car elles ont un rôle important à jouer dans les politiques de sortie de crise que les plans de relance aux États-Unis. Première puissance économique du monde, les États-Unis sont également le fer de lance de l'économie de la connaissance. Des universités de recherche de renommée mondiale, un transfert de technologies efficace, des méthodes performantes de financement, un état d'esprit volontaire et pragmatique sont autant d'ingrédients du succès américain en sciences et technologies.

Demeurer la superpuissance mondiale de la connaissance: tel est l'enjeu des États-Unis face à la montée en puissance du géant chinois. Si l'esprit d'innovation est inscrit dans la culture américaine et les investissements en recherche en constante augmentation, force est de constater que le rattrapage des pays émergents a significativement érodé la domination des États-Unis. C'est pourquoi, le président Obama n'hésite pas à affirmer que la science n'a jamais été aussi indispensable à la prospérité des États-Unis et que le maintien du leadership américain en matière de recherche et de technologies est crucial pour le succès de la Nation. En avril 2009, il expliquait: «Science is more essential for our prosperity, our security, our health, our environment, and our quality of life than it has never been before». Cette prééminence de la science était confirmée en janvier 2011: «Maintaining our leadership in research and technology is crucial to America's success. But if we want to win the future – if we want innovation to produce jobs in America and not overseas – then we also have to win the race to educate our kids».

En général, le système de recherche américain a plusieurs caractéristiques:

- Un investissement massif du gouvernement fédéral rendu possible par un grand soutien sociétal;
- Un petit groupe d'universités de recherche très compétitives et attractives;
- La participation élevée des entreprises à l'effort national en R&D;
- La grande efficacité de son système de transfert de technologies.

Quand on parle de la politique nationale d'innovation, alors la stratégie pour l'innovation (*Strategy for American innovation: driving towards sustainable growth and quality jobs*), lancée en 2009 et actualisée en 2011, fixe les moyens devant être mis en œuvre par les pouvoirs publics pour favoriser une économie fondée sur l'innovation. L'innovation est considérée comme le moteur de la croissance économique et de la compétitivité des États-Unis, le pourvoyeur d'emplois hautement qualifiés, le garant d'une meilleure santé et d'une meilleure qualité de vie des américains. Cette stratégie s'articule autour de trois objectifs:

- investir dans les différentes composantes de l'innovation américaine (enseignement supérieur, recherche fondamentale, infrastructures adaptées au XXI^e siècle, technologies de l'information);
- promouvoir un marché ouvert et compétitif basé sur l'innovation (politique fiscale et propriété intellectuelle favorables à l'innovation, mesures incitatives en faveur de l'entrepreneuriat);
- favoriser les technologies de rupture dans les domaines définis comme des priorités nationales (énergies propres, biotechnologies, nanotechnologies, industrie manufacturière de pointe, applications spatiales, santé).

Les 5 atouts des États-Unis en matière d'innovation sont:

- Une prédisposition culturelle à l'innovation et à l'entrepreneuriat: confiance en soi et en l'avenir, volontarisme, acceptation du possible échec, pragmatisme, culte de l'action et du résultat;
- L'excellence des universités, lieux de la recherche fondamentale et appliquée;
- L'intensité et la fluidité des interactions entre les acteurs de l'innovation (mondes académique et privé);
- Des mécanismes de financement (business angels, capital risque, etc.) performants;
- Un droit de la propriété intellectuelle adapté.

Si on fait une analyse comparative entre le niveau d'innovation entre les États-Unis et l'UE, alors l'Europe innove moins que l'Amérique. Selon les rapports globaux sur l'innovation, la Finlande, la Suède, la Suisse, le Japon, les États-Unis, Singapour et Israël sont les leaders mondiaux dans ce

domaine. Arrivent ensuite l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Autriche, l'Irlande et le Luxembourg. Quand on fait une analyse comparative, on observe plusieurs différences:

- **Les universités américaines plus influentes que les européennes.**

En raison de la différence d'investissement dans l'enseignement supérieur et du nombre de chercheurs, l'influence des universités américaines est plus importante que l'influence des universités européennes. Ainsi, selon le classement de l'Université de Shanghai, parmi les 100 meilleures universités au monde, 53 sont aux États-Unis et seulement 35 dans l'Union européenne, dont 11 au Royaume-Uni. Les universités américaines occupent l'ensemble du continuum formation-recherche-innovation: elles forment du capital humain, produisent de la connaissance et alimentent l'ensemble du système national d'innovation. La recherche universitaire est ainsi le moteur du système d'innovation américain; la force et l'indépendance des universités de recherche constituent les principaux atouts de ce système. Les entreprises jouent quant à elles un rôle essentiel dans le développement de l'innovation en interagissant avec les établissements d'enseignement supérieur. Depuis la Loi Bayh-Dole (1980), qui a redéfini les droits de propriété intellectuelle, les partenariats entre universités et industries se sont multipliés. Des structures de *licensing* et de valorisation (bureaux de transfert de technologies) existent dans toutes les universités pour transformer les inventions en business. Néanmoins, ce n'est qu'une minorité d'universités qui dispose de la majorité des moyens de recherche et contribue à l'essentiel du transfert de technologies. Les bureaux de transfert de technologies ont permis depuis 30 ans une augmentation constante du nombre d'inventions, de brevets déposés, de start-ups créées et de produits mis sur le marché grâce aux innovations universitaires. Ce modèle de valorisation, qui s'adapte aux écosystèmes locaux, est en phase avec les réalités économiques et la transformation des connaissances en valeur. Chicago et la Silicon Valley sont deux exemples d'écosystèmes innovants très importants pour les États-Unis. Pour surmonter la difficulté à transformer des connaissances

en innovation, de nouvelles formes d'organisation se sont développées afin d'associer des acteurs multiples issus de la recherche, de la formation et de l'entreprise. Un écosystème d'innovation, réseau d'acteurs multiples nouant des liens formels et informels nécessaires pour assurer la circulation des connaissances et leur traduction en innovation, ne se décrète pas. Il doit s'ancrer dans les différentes composantes d'un territoire. Lors de leurs voyages d'études aux Etats-Unis, les auditeurs ont pu appréhender deux écosystèmes d'innovation: la Silicon Valley en Californie et la ville créative de Chicago. Chacun de ces écosystèmes s'est construit sur les spécificités culturelles, économiques et sociales locales. En Californie, recherche et innovation sont considérées comme les moyens de relancer la croissance et de créer des emplois. L'innovation passant par la recherche, l'objectif commun des acteurs académiques et privés de cet écosystème mais aussi des pouvoirs publics est de raccourcir les délais entre recherche et réalisation, de développer l'interdisciplinarité, de mobiliser les capitaux privés et publics et de renforcer les liens des universités avec les entreprises. Au sein de cet écosystème, ce sont donc la mobilité géographique et la fluidité des emplois (passage entre entreprises mais aussi entre université et entreprise) qui favorisent les transferts rapides de connaissances, d'informations et de pratiques au sein des start-up et des sociétés. Les capacités créatives des étudiants sont appréciées et évaluées par les universités californiennes. Quant à la concurrence entre universités et centres de recherche des entreprises, elle est considérée comme un moteur de l'innovation. La ville créative du Chicago est une ville qui favorise le déploiement d'une dynamique sociale, donnant la capacité aux idées créatives d'atteindre le statut de projet, puis de réalisation et enfin de commercialisation. Deux conditions sont nécessaires pour qu'une ville soit créative: la diversité urbaine et l'hétérogénéité des populations¹. La diversité urbaine signifie que

¹ L'innovation aux Etats-Unis - Ihest. http://www.ihest.fr/IMG/article_PDF/article_a862.pdf, p. 5

les lieux de savoir doivent côtoyer les lieux de productions et les lieux de vie. Les quartiers innovants réunissent universités, industries, commerces, logements. Ce sont des hubs où interagissent les talents et les connaissances dans la technologie, les affaires et les arts. L'hétérogénéité des populations sous-entend que la créativité ne dépend pas de la seule présence d'acteurs créatifs. Il faut également structurer les interfaces qui permettent de faciliter les rencontres et de construire de nouveaux attelages hybrides entre créatifs mais aussi entre créatifs, acteurs économiques, mouvements citoyens, décideurs publics, etc. Troisième ville des États-Unis, au cœur de la grande région céréalière de Middle West, Chicago s'est développée autour des activités issues des ressources agricoles et des biocarburants. Elle est aujourd'hui une grande ville universitaire, un pôle de recherche dynamique et influent (où la culture du transfert de technologies est très développée) et un grand centre de création architecturale et de design. Elle réunit donc toutes les conditions nécessaires pour être considérées comme une ville créative.

- **Les ressources financières consacrées à la R&D.** Les ressources financières consacrées à la recherche et développement (R&D) sont plus importantes aux États-Unis qu'en Europe. D'après l'Eurostat, les États-Unis investissent plus en R&D que l'Europe. En effet, les sociétés américaines bénéficient de davantage de fonds publics destinés à la R&D que les sociétés européennes. Les sociétés américaines consacrent aussi davantage de leurs propres ressources au financement de la R&D. Au final, la part du PIB consacrée à la R&D est presque 2.9% aux États-Unis, dans l'Union européenne -2%.
- **Les ressources humaines consacrées à la recherche.** Les ressources humaines consacrées à la recherche sont plus importantes aux États-Unis qu'en Europe. Le nombre de chercheurs et de titulaires de doctorat en pourcentage de la population active est plus important aux États-Unis que dans l'UE. Le doctorat est davantage valorisé sur le marché du travail américain qu'europpéen. Cela explique que les États-Unis attirent

et conservent une grande partie des meilleurs chercheurs. A ce titre, sur les 1222 chercheurs les plus cités, 66% travaillent aux États-Unis, tandis que seulement 20% travaillent en Europe.

En conclusion, on peut constater que les États-Unis restent la première puissance mondiale. Le PIB des États-Unis est l'équivalent de celui du Japon, de la France et de la Chine additionnés. Les firmes originaires des États-Unis dominent le marché international et sont érigées en symboles de la mondialisation (Coca-Cola, Microsoft, MacDonald's, etc.). Si les firmes multinationales américaines sont implantées dans toutes les régions, les capitaux proviennent majoritairement des États-Unis. Les investissements directs à l'étranger (IDE) des États-Unis dominent ainsi les investissements internationaux. La suprématie américaine s'articule sur plusieurs échelles. L'économie dispose d'un immense marché intérieur, riche et solvable mais endetté. Ce marché entretient des liens privilégiés avec le Mexique et le Canada, dans le cadre de l'ALENA. Le rayonnement régional du pays repose, en effet, sur la construction d'un marché de libre-échange avec ses voisins.

L'importance des investissements dans le domaine de la recherche-développement et le niveau élevé des chercheurs (de 1981 à 2012, les États-Unis ont obtenu 77 prix Nobel de chimie, de physique et de médecine contre 28 pour l'Union européenne) expliquent la multiplication des innovations (en 2012, 224 000 brevets déposés aux États-Unis et en Europe l'ont été par des entreprises américaines, contre 60 000 pour des entreprises européennes)¹. Cela permet aux États-Unis de dominer le monde dans les domaines clés de la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire dans les technologies de l'information et de la communication (semi-conducteurs, ordinateurs, logiciels, multimédia, télécommunications, Internet), ainsi que dans les biotechnologies (OGM). Ainsi, le tiers de la croissance américaine est désormais attribué au *high-tech*. Neuf millions de personnes en vivent, dont 3,5 millions dans le secteur informatique. On estime à 40 % du total des investissements des entreprises américaines consacrés à l'informatique et aux télécommunications, contre 15 % il y a dix ans. Enfin, les États-Unis possèdent 50 % du parc mondial des ordinateurs et un travailleur sur deux a recours à l'informatique.

¹ <http://www.france-science.org/-Innovation,154-.html>

Bibliographie:

1. Buneci P., Masu St. *Criza, anticriza și noua ordine mondială*. București: Editura SolarisPrint, 2009
2. Gavra R. *Globalizarea financiară în economia contemporană*. Timișoara: Editura Bastion, 2009
3. Kiss L. *Statele Unite – paradis fiscal*. București: Editura Offshore, 2007
4. Kortzen D.C. *Proiectul noii economii*. București: Editura Antet, 2009
5. L'innovation aux Etats-Unis - Ihest.
http://www.ihest.fr/IMG/article_PDF/article_a862.pdf
6. Soros G. *Noua paradigmă a piețelor financiare: Criza creditelor din 2008 și implicațiile ei*. București: Editura Litera International, 2008
7. Stiglitz J.E. *Mecanismele Globalizării*. Iași: Editura Polirom, 2008
8. www.europa.eu
9. www.worldbank.org

Copyright©Marina POPA

Similarities and Differences in Hungarian and French Counterpole Programmes

Ph.D. candidate Tibor TÓKÉS

tiborvondoom@gmail.com

University of Debrecen, Hungary

Abstract: French and Hungarian regional policy and regional development have similar problems since the second half of the 20th century. One of the most apparent connection points is the issue of pole towns that was always a hot issue in the regional development of the two countries due to the demand of reducing the dominance of the capital and that of decentralization. In Hungary, the counter-pole programme was started eight years after the start of the original French plan. The initial problems were the same; namely, the demographic and economic overweight of the capital.

Key-words: counter-pole, regional policy, regional development, DATAR, OTK.

French and Hungarian regional policy and regional development have faced numerous similar problems since the second half of the 20th century. Similar problems were induced by the one-pole-centre spatial structure of the two countries and the demographic and economic dominance of the capitals. Replies to the problems in the two countries were sometimes similar while occasionally different as well. Successfulness of these replies was variable according to both regions and problems. As France was – and still is – one of the leading states in Europe regarding economy after World War II the range of its possibilities to solve the problems was much more extended. As a result of the similarities of the problems, Hungarian regional development paid close attention to French solutions of eliminating spatial disparities. Despite the fact that Hungary belonged to the Soviet sphere of interest following the socialist power takeover after losing World War II it observed Western European regional development practice. This was partly the result of that Károly Perczel, the leader of the Country Planning Institute who was asked to restructure the system of Hungarian regional development in 1958, got his professional basis in France¹. The initial base

¹ E. Miklosy, 2004.

was the similarly centralized France but Károly Perczel also considered his own research and the town network plan of István Bibó. Following World War II, the two countries were in a similar situation regarding the mentioned space structural problems. These included: capital-region duality, depopulation of agricultural areas and disparities between mega-regions (Northeast-Southwest and West-East in France and in Hungary respectively). These are accompanied by extremely centralised public administration with the capital as the centre, the obsolete and unalterable county system and the inappropriate regional development system that cannot cover its tasks effectively. It is clear from the above that French and Hungarian regional developments are connected at several – not only in the field of problems to be solved – issues. The system of regional development was restructured in the 1950s in France and the transformation of the public administration system, i.e. regionalization was also completed by 1980. As a result of decentralization in France that was completed not only in the economy, the effectiveness of regional policy and regional development was increased significantly. Transformations of such significance were not possible to perform in Hungary. Nevertheless, the Hungarian system followed the steps of the French system.

One of the most apparent connection points is the issue of pole towns that was always a hot issue in the regional development of the two countries due to the demand of reducing the dominancy of the capital and that of decentralization. Considering these it is worth studying the first programmes of selecting regional centres or counter-pole towns in other words with the aim of creating balance.

Policy of Counterbalancing Metropolises in France

The first important task of the Regional Development and Regional Activity Controlling Centre (DATAR) was that it selected eight counterbalancing metropolises in 1963 that would have had the role of counterpoles to Paris. These are the following: Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy-Metz, Nantes, Strasbourg that were to be followed by several others in 1967. This plan similarly to several others of French regional development was inspired by the work of Jean-François Gravier. The realization of the plan was the task of the DATAR. The counter-pole programme had double aims: the primary aim was the transformation of rural cities and regional cities into the counterpoles of Paris reducing with

this the growth of the capital region, the increase of mega-regional differences and the depopulation of rural areas. Development of counterpoles was also aimed to generate economic growth in their region and in all of the rural areas of France eventually. On the other hand, they realized that the French city network had only one city that can be regarded as of European significance and that was Paris. Therefore, the counter-pole development also aimed the development of cities that would be transformed to become factors in the European economy.

One basis of the plan was the report of Group V of the National Regional Development Committee (Comité National de l'Aménagement du Territoire – CNAT), entitled “The regional function in the French City network” (La fonction regionale dans l’armature urbaine française). The report was prepared in 1964, on the basis of the work of Jean Hautreux and Michel Rochefort, entitled Superior Level of the French City Network (La niveau superieur de l’armature urbaine française)¹.

Table 1: The superior level of the French city network on the basis of the work of Hautreux, J. – Rochefort, M. entitled *Physionomie générale de l’armature urbaine française*

Capital: 1									
Paris									
Regional metropolises: 8									
Lyon	Marseille	Lille-Rubaix-Tourcoing	Toulouse	Bordeaux	Strasbourg	Nantes	Nancy		
Regional centres: 10									
Grenoble	Rennes	Nice	Clermont-Ferrand	Rouen	Dijon	Montpellier	Saint-Etienne	Caen	Limoges
Towns with incomplete regional functions: 24									
Metz	Tours	Amiens	Le Mans	Orléans	Angers	Reims	Besançon		
Nimes	Mulhouse	Troyes	Le Havre	Perpignan	Poitiers	Bourges	Avignon		
Angoulême	Bayonne-Biarritz	Brest	Valence	Annecy	Pau	Chambéry	Toulon		
Other important towns without regional functions: 32									
Valenciennes	Béziers	Épinal	Nevers	La Rochelle	Périgueux	Colmar	Tarbes		
Quimper	Carcassone	Agen	Saint-Brieue	Cannes	Niort	Boulogne-sur-Mer	Belfort		
Beauvais	Arras	Blois	Châteauroux	Aix-en-provence	Loirent	Laval	Roanne		
Mézières-	Chalon-sur-	Le Puy	Mâcon	Montauban	Dunkerque	Vichy	Évreux		

¹ J. Cohen, 2002.

Charleville	Saoône						
-------------	--------	--	--	--	--	--	--

Source: own construction based on the work of Hautreux, J. – Rochefort, M.: *Physionomie générale de l’armature urbaine française*

When counterpoles were selected, several aspects were considered, on the basis of several papers. The report entitled “Regional function in the French city network” and the city hierarchy set in it was considered¹. Attraction zones of cities were analysed, on the basis of telephone calls, rail transport, domestic migration and the attraction zone of universities. The economic strength of the cities, on the basis of the number of local companies and that of local employees were classified in their own region according to 13 criteria – six, four and three of which are related to economic activities, development level and local employment². On the basis of the above papers and factors – following a long debate –, eight counterbalancing metropolises were selected including Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Nancy-Metz. Five of these cities have to be regarded as counter-pole metropolises together with the towns in their attraction zones as they can be considered as a united functional urban and economic area due to the growth of the main cities. These include Lyon–Saint-Étienne–Grenoble, Marseille–Aix, Lille–Roubaix–Tourcoing, Nancy–Metz–Thionville, Nantes–Saint-Nazaire.

When the Inter-Ministry Committee Responsible for Regional Development (Comité Interministeriel de l’Aménagement du Territoire – CIAT) named the eight counterbalancing metropolises on the 2nd June 1964, a Central Urban Planning Group (Group Central de planification urbaine – GCPU) was created with the task of coordinating and helping the activity of the counterbalancing metropolises and to support city hierarchy.

Then, in 1967, the eight counterpoles were regarded to be short of sufficient to counterbalance Paris therefore further 5 counterbalancing centres were selected partly on political and partly on professional considerations: Dijon, Clermond Ferrand, Rouen, Limosges, Montpellier.

The Counterbalancing Metropolis legal status was in many cases only the image of the policy of the state aiming to control regional development and not a centre forming policy based on real regional values and resources. Its main failure therefore was the disbelief that it can give a united recipe to

¹ J. Hautreux, - M. Rochefort, 1965.

² P. Merlin, 2007.

reduce regional disparities and to develop pole cities. It counted not the fact that each city has different conditions and no united method exists to be applied to all of them. Since developments were determined within the above framework, they could not yield significant success.

Some particular actions affected the counterbalancing metropolises:

- infrastructure, the DATAR supported the establishment of railway and aerial connections between the metropolises,
- economic development, utilizing the principle of decentralisation high standard economic activities and the relocation of companies and company seats were organized,
- large-scale urban operations, frequently in the form of re-building the centre of the new towns of the peripheries,
- Committees of urban space plan reports (Organisation d'Etudes et d'Aménagement des Aires Métropolitaines – OREAM) were formed in 1966 the task of which was the establishment of the long-term Regional and Urban Development Plan (Schéma directeur régional d'aménagement et urbanisme – SDRAU) and the identification of the measures and sources necessary for the implementation of the plan at metropolis level. The committees consisted of three groups. A permanent group (leading the regional development reports), a coordinating board (with advisory role) and a technical board (responsible for searching the methods and measures necessary for implementation). Experts of several fields, elected representatives and the administrative representatives of the region are involved in the groups. These SDRAUs were formed with the control of the DATAR and they made several recommendations. Growth of population was estimated between 50% and 200% by the end of the century. Three out of these boards (Nord, Lyon and Marseille) suggested the construction of new towns in the Paris region.

Counterbalancing metropolises in France

Figure 1: Counterbalancing metropolises in France.

Source: own construction based on the work of Hautreux, J. – Rochefort, M.: *Physionomie générale de l'armature urbaine française*

Results of the counterbalancing metropolises policy:

No significant success was achieved by the counterbalancing metropolises policy. Several models were prepared but neither of them was actually applied. OREAMs were operated until the public administration decentralisation but no significant success was achieved. Few new cities were founded, however, Villeneuve d'Ascq East of Lille, L'Isle-d'Abeau Southeast of Lyon and Rives de l'Étang de Berre South of Marseille together with Le Vaudreuil East of Rouen. Several new city plans were suggested between Rouen and Le Havre and Meximieux Northeast of Lyon but these suggestions were cancelled finally. Decentralisation hardly supported the counterbalancing metropolises only a few companies changed their seats into the appointed cities. Their economic power did not increase significantly compared to Paris. Population did not increase so rapidly as predicted in several models, however, it was still faster than that in the Paris region. The intermediate cities, however, showed faster population growth.

The aim to make these cities a factor in Europe was not achieved, except for Lyon. The plan to make Strasbourg the capital of Europe failed as well as against Brussels.

Failure of the plan can be explained by several reasons:

- Eight counterbalancing metropolises were not necessarily required. Only the three largest had truly the chance to develop the adequate volume to rival other European metropolises.
- None of the metropolises were really specialized, however, some of them achieved success within the country: Lyon became the second industrial centre of France, Marseille became the capital of the Mediterranean, Lille became an industrial metropolis. Regarding specialization the role of Strasbourg in the EU and the aeronautic role of Toulouse can be considered successful.
- Regional division was not in harmony with the number of metropolises (8 counterbalancing metropolises, 22 regions and 22 regional cities).
- Continuation of the project was not involved in the policy of the central government, neither in the plans of the DATAR. From the early 1970s the policy of counterbalancing metropolises was forgotten.
- This was a categorical policy controlled from above – from Paris – executed by the DATAR without considering local political and economic environments.

The idea itself was not a bad initiative. It was reconsidered several times later. In 1986 Olivier Guichard, the first commissioner of the DATAR, the original programme was started with his leadership, raised the restart of the policy in his report “recommendations for regional development”. Around twenty cities founded the “Europoles” Club in 1990; however, this organisation was used only for information, experience and expert opinion exchange.

The CIACT published in 2003 a procedure entitled “metropolis projects” for 15 metropolises of various sizes and with 3.5 million Euros budget.

The competitive poles policy is a development policy similar to counterpoles but it was a bottom-up initiative, however, it supports not cities but particular activities and developments. The competitive poles

policy was started in 2002 as a CIACT initiative and it was concretised in 2005. Its planning was induced by the time between 1997 and 2002. This policy broke the former policy of the DATAR that was mostly defensive from the start. This was an offensive policy, the aim of which was the establishment of real technological-economic platforms with the involvement of research and higher education. Currently 71 competitive poles are active in France that are classified into two – with international significance and with national significance – groups¹.

The National Settlement Network Development Concept, Efforts of Special Superlative Centres and the Division of Hungary into Rayons

In Hungary, the counterpole programme was started eight years after the start of the original French plan. At that time, in France, they already knew the errors of their own counterpole programme, the consequences were drawn and although they continued with the programme they gave up the idea of united development models and the strict application of united development schemes.

In Hungary the National Settlement Network Development Concept (OTK) was approved in 1971 (1007/1971 (III. 16) government decree). By this time, the Hungarian development policy admitted that the development policy concentrating on Budapest and the traditional industrial districts cannot be successful. The primary aim of the concept is to establish a town network and urban development that is adjusted to the spatial distribution of production forces utilizing the resources of the economy optimally and reduce the spatial parities of life standards of the inhabitants and the differences within the hierarchic level. It appointed the development of traffic infrastructure and the national technical networks as priorities. The main task of the OTK was to fill a general and leading role in forcing regional aspects and interests in the solution of the following regional development and spatial structural problems: problems of rural agricultural areas becoming disadvantageous due to the forced industrialization of the past decades; the low degree of institutional supply in villages; extensive spatial structural and economic dominance of Budapest; and the lack of appropriate counterpoles simultaneously; the inappropriate size of

¹ P. Merlin, 2007.

attraction zone of cities; and the presence of an increasing number of regions with special conditions.

The concrete recommendations were the following: the concept divided the country into rayons and their centres would have been the cities and associated attraction zones to unburden Budapest. In the first version 6 cities, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Nagykanizsa, Győr while in the second version 9 cities, the former six and Szombathely, Székesfehérvár, Szolnok would have been the centres. On the other hand, OTK created settlement categories as national (Budapest), higher-grade (special higher-grade (Miskolc, Debrecen, Győr, Szeged, Pécs), higher grade, partial, intermediate, lower-grade and other settlements¹.

Table 2: Settlements of the OTK that received the higher-grade status. The top level of the Hungarian urban network.

Capital: 1						
Budapest						
Special higher-grade centres: 5						
Miskolc	Debrecen	Szeged	Pécs	Győr		
Higher-grade centres: 7						
Békéscsaba	Kaposvár	Kecskemét	Nyíregyháza	Székesfehérvár	Szolnok	Szombathely
Partial higher-grade centres: 11						
Baja	Dunaújváros	Eger	Hódmezővásárhely		Nagykanizsa	
Salgótarján	Sopron	Szekszárd	Tatabánya	Veszprém	Zalaegerszeg	

Source: Own construction based on the OTK of 1971

Apart from the creation of rayons and settlement categories, the reduction of the exaggerated role of Budapest, the designed development of the five counterpoles, i.e. the five special higher-grade cities and the maximalization of the number of inhabitants of Budapest and its attraction zone. The number of inhabitants of Budapest was determined to be around 2.6-2.8 million while that of the five counterpoles 150000-300000 and 1-1.5 million together with their attraction zones. Rayons were divided into 80 sub-districts. Eventually, rayons that would have been mainly economic regional units were not created since county organisations blocked the division of the country into rayons and eventually all county centres became higher-grade centres and their districts became their counties. In this way the concept of regional sub-centres unburdening the capital, i.e. the

¹ E. Miklossy, 2004; J. Tóth, 2011.

counterpole cities was also lost since the system of counties and county centres was not suitable for that. Tasks of the OTK included the reduction of the weight of the NE-SW industrial axis with settling light industry into the Great Hungarian Plain, the development of agriculture related industry, strengthening the regions of tiny villages by establishing settlement centres and the basic level of functions. The concept would have developed the special higher grade centres into regional centres; however, county policy interests blocked the plan eventually. Directives of the OTK determined national regional development policy for the next 15 years. The OTK was modified in 1985 and the main directives of regional and urban development were determined¹:

- Extension of the higher-grade roles of the five cities assigned for regional role in spite of quantity development.
- Driving the focus of urbanisation on small and intermediate towns instead of large cities, the settlement network is an organic whole that shall be developed proportionately regarding local self-government and local conditions.
- Make the role of Budapest in higher-grade functions significant but decrease its dominance in production control and in the labour demanding sector. Traffic reduction of the city is also necessary by developing the functions of the agglomeration.
- Concentration of population has to be reduced, the number of settlements has to be increased and basic functions have to be provided locally or within a small distance, intermediate functions have to be created in the towns while higher-grade functions are located in the county centres and in the capital.
- The concept places special emphasis on the development of the raw-material supplying regions and the underdeveloped regions with tiny villages, holiday districts and border regions.
- Settlement categorization according to functions is eliminated by the concept.

¹ J. Rechnitzer, 1998.

The top level of the Hungarian urban network

Figure 2: The top level of the Hungarian urban network

Source: Own construction based on the OTK of 1971

Due to the general economic decline and the disintegration of the regime, the success of the OTK modification in 1985 is doubtful. Its single result is that the Ministry Council accepted the definition and development programme of economically underdeveloped regions. Its central money distributing role remained but tiny villages were also able to obtain fixed financial support.

This was the last effort of the socialist regime to reduce spatial disparities. It would have started in 1990 but never did as Hungarian regional development was completely restructured after the regime change.

In 2005, a government decree (2230/2005 X.26) established the plan of National Development Poles. This programme was completely different from the National Settlement Network Development Concept (OTK) and its counterpole cities of 1971. That concept determined the cities in a hierarchy in an effort to reduce the weight of Budapest. This hierarchical categorization generated negative feelings against pole cities for decades. In the second OTK concept placed emphasis on regional competitiveness. According to international experience those regions remain competitive as

they are centred around a strong and developed regional centre. A good example for this is Pest county and the Budapest agglomeration. The primary aim of the concept is the establishment of a competitive city network with multiple centres that are integrated into the European economic space and will be competitive at European level as well strengthening in this way the international competitiveness of Hungary. In order to achieve the above aims development poles were created in five cities and in Budapest that could be integrated well in the European economic and research space.

Considering the above the following cities were assigned development poles apart from Budapest: Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Székesfehérvár together with Veszprém.

Similarities and Differences between the Programmes of the Two Countries, Effectiveness and After-Effects

Policy of counterpoles brought small success in both countries. Although the political systems in the two countries were different, the reactions and the errors in the programmes were similar.

The initial problems were also the same, namely the demographic and economic overweight of the capital. The population of Paris in 1962 was 2790091 people and when the population of the agglomeration – i.e. Greater Paris – was calculated as well the value increased to 7400000 people while the population of the Paris Region at that time was 8400000 people. The second most populated city in France was Lyon at that time with 885944 people and Marseille was the third with 807499 people. The next counterbalancing cities had less than half a million inhabitants except for the Lille-Roubaix-Tourcoing agglomeration that had 770980 inhabitants, however, Lille alone had only 193096 inhabitants. It is clear that counterpoles were not able to counterbalance the capital, not even with their agglomerations. The situation was similar in Hungary as it was clear that the higher-grade centres cannot counterbalance the 2.1 million inhabitants of Budapest. Population of the second largest city, Miskolc is only one tenth of the capital and the counterpole cities together have not the conditions to counterbalance the capital.

Table 3: Population of the counterbalancing French cities and their agglomeration in 1962

Nr	City	Population in 1962*	Agglomeration	Population in 1962**
1.	Lyon	885 944 people	Lyon-Saint-Etienne	1 459 000
2.	Marseille	807 499 people	Marseille-Aix	920 000
3.	Bordeaux	462 171 people	Bordeaux	524 000
4.	Lille-Roubaix-Tourcoing (Lille out of this)	770 980 people (193 096 people)	Lille-Roubaix-Tourcoing	864 000
5.	Toulouse	329 044 people	Toulouse	357 000
6.	Strasbourg	302 303 people	Strasbourg	417 000
7.	Nantes	327 636 people	Nantes-Saint-Nazare	505 000
8.	Nancy	208 686 people	Nancy-Thionville-Metz	1 085 000

Source: own construction, using Hautreux, J. – Rochefort, M.: *Physionomie générale de l'armature urbaine française** and *Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île de France 1965***

Table 4: Population of the Hungarian counterbalancing cities and their agglomeration in 1971

Number	Special higher-grade centre	Population
1.	Miskolc	173 000
2.	Debrecen	155 000
3.	Pécs	145 000
4.	Szeged	119 000
5.	Győr	100 000

Source: Own construction based on the data of the OTK of 1971 and that of the Central Statistics Office

Considering economic significance the situation is also similar although in France certain counterpoles were able to make some impact. This was only slightly possible in the case of Miskolc and the heavy industry at the most.

The similar failure of the programmes is the united development scheme and the aim to form “development standards”. It was apparent at the time of starting counterpole programmes that it is not possible to apply united development strategies for all counterpole metropolises due to their different (spatial structural, demographic, economic, etc.) conditions. The aim can be the same, i.e. establishing centres counterbalancing the capital but this cannot be achieved with centrally formed schemes only with development programmes organised from the bottom surveying adequately the conditions of the counterpoles. The professionals of the cities surely know best the development possibilities of the given city. The role of the centre would be to decide which developments are relevant and which are useful and which are not regarding the cities. As all cities try to acquire as much support as possible the centre has to select the initiatives that can be used best in the economic development of the country and in the reasonable decrease of the weight of the capital in the knowledge of the entire system.

Both programmes were inspired by the central demand and this is why they were not successful. Since neither state wished decentralisation there was no development from the bottom that would have been the motor of such projects.

The political pressure from the towns left out of the sphere of counterpoles can be detected in both countries and programmes. The will of the county centres succeeded after 4 years in France and before the announcement of the plan in Hungary. Efficiency was reduced by the political pressure of the cities of county rank and the newer 5 centres. Their rivalry split up the resources the distribution of which was the task of the central leadership.

The next problem that occurred in the case of both countries – even though in different forms – was the different number of regional cities and development regions. In the case of France there were 22 regions and 8 and then 13 counterbalancing centres. Therefore, the attraction zones of the counterpoles did not cover the country fully. The economic planning, that was realized at regional level in France, was not harmonized with the development of the counterbalancing metropolises. Either the number of regions should have been reduced or the number of poles increased, but neither happened. The increasing of the number of counterpoles decreased

the efficiency and if they were increased to 22 would have made the counterbalancing effect of the cities zero. If the number of regions were reduced to the number of metropolises it would not be possible at all in the French regional system just taking its wings. In short, there was no harmony between the regional division and the counterpole system. At that time in Hungary, even regionalisation was not achieved. The country was not divided into rayons successfully due to the strength of the county system. Although in the case of Hungary, the number of counterbalancing cities and that of counties were almost equal we could experience what would happen if there were 22 counterpoles in France. The comparison is that the public and state administration conditions required for the successful operation of the pole cities were not available.

Demographic and economic weights were not enough for creating functional counterpoles either in Hungary or in France. In Hungary, the situation was worse because the counterpoles have smaller number of inhabitants than in France where Lyon and Marseille and the Lille-Roubaix-Tourcoing city group were competitors of the capital while Miskolc and Debrecen in Hungary were not.

Finally, the changing world and the economic situation went beyond the programmes. In France, the economic decline following the oil crisis was detected in time, and the economy was placed on a new route on which the voluntarist concept of pole cities was not stylish. In Hungary, the concept was smashed by the county interests, the crisis and the inappropriate reaction of the rigid plan-and-command system.

The programmes were decisive in both countries even though they were not successful. Partial results were achieved but the aims declared at their start were not. The French competitive poles and the Hungarian pole cities policies can be regarded as the after-effects of the programmes – and another comparison in the regional development of the two countries – that belong to the most dominant regional and urban development schemes in both countries.

Bibliography:

1. Balogh Béla-Kóródi József-Wirth Gyula. *Az Országos Településhálózat-fejlesztési Konceptió (The National Settlement Network Development Concept)*, Területi Statisztika, 1971.

2. Cohen, Jeanine. «Métropoles d'équilibre», *Strates*, Hors-serie, 2002. <http://strates.revues.org/556>.
3. Hautreux, Jean. Rochefort, Michel. *Physionomie générale de l'armature urbaine française*. In: *Annales de Géographie*. 1965, t.74, n°406, pp.660-677.
4. Hautreux, Jean. Rochefort, Michel. «Les métropoles et la fonction régionale dans l'armature urbaine française», In: *Construction-Aménagement*, n°17, p.38.
5. Merlin, Pierre. *L'aménagement du territoire en France - la documentation Française*. Paris, 2007.
6. Miklóssy, Endre. *Területi tervezés (Spatial planning)*, Agroiinform Press, Budapest, 2004.
7. Noin, Daniel. *L'espace français*. Collection U-Armand Colin, Paris, 1984.
8. Noin, Daniel: *Le nouvel Espace Français*. Armand Collin, Paris, 1996.
9. Rechnitzer, János. *Területi Stratégiák*, Dialog Campus-Pécs, 1998.
10. Robic, Marie-Claire. Métropole/Métropole. *Les géographes et les métropoles d'équilibre*. *Strates* 4, Hors-serie, 1989. URL/DOI: <http://strates.revues.org/4432>.
11. Rochefort, Michel. «Les notions de réseau urbaine et d'armature urbaine». In: *Strates*, Hors-serie, 2002.
12. Rochefort, Michel. «Des métropoles d'équilibre aux métropoles aujourd'hui». In: *Strates*, Hors-serie, 2002. URL/DOI: <http://strates.revues.org/515>.
13. Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île de France 1965.
14. Süli-Zakar István (ed.). *Debrecen Megyei Jogú Város makroregionális szerepköre (Macroregional role of Debrecen County Rank City)*, HAS-RRC, Pécs-Debrecen, 1994.
15. Tóth József. *Az 1971-es Országos településhálózat-fejlesztési Konceptióról (On the National Settlement Network Development Concept of 1971)*. In: Dr. Csapó Tamás-Dr, Kocsis Zsolt: *Az 1971. évi OTK és hatása a hazai településrendszerre (The OTK of 1971 and its effect on the Hungarian settlement network)*, Savaria Press, Szombathely, 2011.

ISTORIE POLITICĂ / POLITICAL HISTORY

Actuality of European Values: Solidarity as a Solution in the Eastern European Crisis¹

Ph.D. candidate Laurențiu PETRILĂ

lauren.petrila@gmail.com

“Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Romania

Abstract: Europe has demonstrated across the years that one of the values by which it exercised the influence and coordination on the identity level but also of international representativeness was the solidarity. Our century is a century in which the social phenomena of globalization and multiculturalism but also the regional conflicts are the frame of reference of humanity, phenomena that accentuate the need of solidarity of the institutions and states and the experience in relation with those in process of development or in social, military and economic crisis. Hereby, in the present paper we propose a reflection on the actuality of the European values, more exactly of the European solidarity in the context of the Eastern European crisis in Ukraine. We try to see how much does it can count, beside the cultural-identity aspects, the values of a certain important political configuration, in case of serious conflicts. In fact, the study recommends a determining analysis of the Euro-Atlantic actions through the prism of values.

Key-words: value, solidarity, Eastern Europe, conflict, Euromaidan.

There won't be a constant and safe Europe without Ukraine².

Arseni Yatseniuk, Prime-Minister of Ukraine

1. Methodology

From the methodological point of view, the study is recommended as being one ascertaining, by enunciation of a work hypothesis that will be submitted to test following the observation by collecting the representative and relevant information and data for the proposed subject. Then, for the

¹ This paper is a result of a doctoral research made possible by the financial support of the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the European Social Fund, under the project POSDRU/159/1.5/S/132400 “Young successful researchers – professional development in an international and interdisciplinary environment”.

² <http://www.agerpres.ro/externe/2015/04/10/arseni-iateniuk-ucraina-va-deveni-parte-a-uniunii-europene-08-42-00>.

exemplifying of arguments and findings, we will use the analysis of documents and official declarations, the interpretation of the results of elections but also the surveys performed in this period of reference. Considering the fact that the events are so recent, we won't be able to use scientific studies of analysis. In the first part of the study we will enclose and underline the importance of this approach, especially from the perspective of the enlargement of the European Union but also the fore of this value in the Union and also at the borders. Then, we will present briefly the situation in Ukraine underlining the triggering background of the involvement of the Euro-Atlantic forces trying to observe the way Europe makes the transfer from value to action. And finally, the conclusions will underline how important was this European social value, the solidarity, for the necessary calming of the waters in the East.

2. Overview

Considering the fact that in the last period of time I was occupied with the analysis of the values and of the European identity on the ethos from the European area, I propose in this paper an analysis especially a practical-measurable one. In the way that having a background or a context of reference in development and visible, we can analyze much better the phenomenon of the actuality of the European values. Presently in the world there is value-identity resurgence due to the phenomenon of migration, globalization and multiculturalism. The values of a social system are hard or partially hard to be measured and interpreted, but due to the crisis in Ukraine we have the chance to see the reality of the values put into action.

The situation in which Europe is at this moment seems in a certain way a political test of geopolitics of great importance for the future of the European Union but also for the world peace¹. We already speak of a European anxiety regarding maintaining of the unity but also the reaffirming of the EU as a regional and global actor of great importance². The Euro-Atlantic institutions have expressed their concern and immediate involvement. It is interesting also the declaration of the group from Visegrad considering the good relation from the past of Budapest with Moscow.

¹ <http://www.dw.de/ukraine-puts-visegrad-solidarity-to-the-test/a-18330613>.

² <http://www.economist.com/news/europe/21650179-brussels-and-kiev-both-want-more-their-relationship-they-are-getting-commitment-anxiety>.

Ultimately beside the hegemony and economic control nobody wants a military conflict. It remains for us to hope that the deep concern is not only on paper, the analysts say¹.

The subject is an extremely important one due to the fact that we speak about Ukraine, which itself is by all its historical, cultural, political dimensions a country that represents the border between the Occidental world and Russia. On the other side, the analysis is very important considering the chronology of the events. Everything started from the moment when the former President Ianukovici refused to sign the Agreement of Association with the EU, being negotiated since 2007 and chose the closeness to Russia. In this context the European Union becomes directly involved and responsible for the situation from Ukraine².

Daily deceased people, protests day and night in the Greenfield in Kiev: Ukraine is in front of a civil war. Following there are the international restrictions for Russia, the exclusion of the Russia from G8, anticipated elections in Ukraine, intermediate leaders, agreements and compromises for peace and the events do not calm. In April 2014, at Geneva, Ukraine, Russia, the European Union and the United States of America signed an agreement regarding the disarming of the illegal groups and the abandoning of the administrative offices occupied by the separatists. The agreement did not have the intended effect³. Almost a year later, on the 12th of February 2015 at Minsk a Peace Ceasefire took place. A precise truce that provided: *the ceasing of the fire, the retreating of the heavy ammunition, the area monitoring by the OSCE with radar and satellite drones, the negotiation of Kiev with rebels and the self-proclaimed republics for the future local elections, declaring of a total amnesty from Kiev for rebels, the prisoners' exchange, controlling the borders by Kiev after the local elections, the OSCE election observation mission, etc.*⁴ The things seemed to become normal and everybody seemed extremely satisfied hoping that this truce will bring the

¹ <http://www.mediafax.ro/externe/grupul-de-la-visegrad-condamna-cu-severitate-violentele-din-ucraina-11990612>.

² <http://www.dw.de/criza-din-ucraina-o-cronologie-a-evenimentelor/a-17613460>.

³ Ibidem.

⁴ <http://www.revista22.ro/armistiul-de-la-minsk-sua-si-nato-neincrezatoare-in-angajamentul-rusiei-11-morti-in-primele-ore-dupa-acord-ue-aplica-noi-sanctiuni-rusiei-53203.html>.

necessary peace in the East and the military interventions of the Euro-Atlantic troops will not be necessary. But after only four hours from signing of the truce, in the East there are already announced 11 deceased people, and all the European external chancelleries manifest their deep concern for the violation of the truce¹. The situation becomes more and more complicated, and beside the serious problems in Ukraine, the sanctions for Russia start to be of no solution. The German Foreign Affairs Minister declared himself concerning the economic situation in which Russia can fall in the context of restrictions: *“Who believes that kneeling economically Russia, will lead to a safer Europe is mistaken”*², declared the Minister Steinmeier.

Considering the extremely delicate situation from the Eastern of Ukraine, but also the fact that the sanctions imposed on Russia by the Euro-Atlantic institutions can lead to great macro-economic global imbalances, we propose to see how the solidarity, as a European politics, succeeded, if it succeeded, to manage the things so that they *protect* Ukraine, and to give it the right to decide its political future democratically so that it won't kneel Russia.

3. The European values: solidarity from the point of view of the European project

The initiative of accomplishing a research that would investigate the values that different European countries are sympathizing with appeared in 1978 of the Group of Study of the Systems of European Values. The initial objectives of these socio-valuable research consisted in comparing the systems of values to which to adhere those from the European community and the time analysis of the valuable orientations in the European area. A questionnaire that included an increased number of items related to attitudes and behaviors was used in order to allow the study of the values. The questionnaire concerned few values, as the following: religion, politics, work, family life, social relations, sexual relations, etc. An increased attention was given to the religious values, one of the declared objectives of the research being the comparing of the religious values between different

¹ http://www.dcnews.ro/armisti-iul-de-la-minsk-violat-in-estul-ucrainei-mini-trii-europeni-de-externe-cer-incetarea-luptelor_472978.html.

² <http://www.spiegel.de/politik/deutschland/russland-steinmeier-warnt-vor-schaerferen-sanktionen-a-1009491.html>.

European countries and the longitudinal analysis of their evolution. The first research took place in 1981, the second between 1990-1991 and the third wave of research took place in 1999-2000. The objectives were the same, concerning the transversal, intercultural and longitudinal comparing¹. We observe that there are many levels of values, from those with more individual character in the European area to those related to the process of public and social life that lead in fact to the construction of the politics of government and European construction on long term. The solidarity is one of these values that build up Europe.

The Atlas of the European values (2005) that analyses the results of the surveys in the *Study of the European values* underlines a series of observations regarding the perceiving of the values considered common on the European level. Some of these values are *democracy, solidarity, work and competition, lasting development, non-discrimination and tolerance*².

The results regarding democracy show that *the support for the democracy exists in all the countries from Europe, thus, in each state of the EU, a huge majority agrees with the affirmation: democracy could have its problems, but it is better than any other form of governing*³. *The problem seems to be the difference between the challenges and the realities of the EU, many times criticized for the democratic deficit*⁴.

The idea of solidarity as a European value is found in the desire of the Community to be a *Europe of citizens*. *In the conclusions of the group of reflection regarding the spiritual, cultural dimension of Europe, the solidarity is identified as one of the links that has to be strong enough to face the pressure imposed by opinions unavoidable divergent between the immediate economic interests of the citizens and of the states: Solidarity – an authentic feeling of civic community – is vital, because the competition that dominates the market gives birth to strong centrifugal forces*⁵.

Beside the background of functionality of the European community, the solidarity *appeared* in delicate moments for certain members. The most

¹ M. Voicu, B. Voicu, *Studiul valorilor europene: un proiect de cercetare internațională, Calitatea Vieții 2002*, pp. 1-2.

² N. Păun, *About European Values In A Global World*, p. 6.

³ *Atlas of European Values*, p. 90

⁴ N. Păun, *Op. Cit.*, p. 6.

⁵ *Final Reflection Group's Report*, p. 102.

recent and most present in the media was the case of Greece¹, but we should not forget also the situation of Portugal², when the European institutions were *solidary* by financial concessions. Immediately after accession of Romania and Bulgaria in the European Union there were many voices that said they joined unprepared and they had many chapters to solve (especially the problem of corruption and justice), but it was made this concession just because of this *solidary* feeling together with measures taken in the last minute, said Olli Rehn, the European Commissioner for Enlargement³.

Each year the European Union comes to help over 120 millions of people⁴. With just a percentage of the European Union there were succeeded important actions in the entire world: from humanitarian aid, medical support in the African crisis with Ebola to the civil protection and help of the children from areas extremely underprivileged as would be the center of Africa, but also the military conflicts that appear. In fact, the European Union by different offices has, among others, exactly this purpose to intervene always where there is the need. And we do not refer here strictly to the Member States that manifest a temporary need or unpredictable financial crisis. With the help of the principle of *solidarity* represented this time by the Department of Humanitarian aid and civil protection of the European Commission, Ukraine has a descriptive paper for the motivation of the action:

“Millions of people in Ukraine are in need of humanitarian aid due to the combined impact of conflict, displacement and extreme poverty.

Refugees and internally displaced persons (IDPs) face shortages in food, health services, basic household items, clean water and shelter. Medicines are in alarmingly low supply.

The European Union and its Member States have jointly contributed over € 139 million in financial aid to the most vulnerable since the beginning of the crisis. Aid is provided to all affected populations, including refugees in

¹ <http://www.huffingtonpost.com/news/greece-austerity-measures>.

² <http://www.dw.de/%C3%AEn-portugalia-criza-se-agraveaz%C4%83/a-167307645>.

³ <http://2011.europa.md/stiri/show/6148/romania-si-bulgaria-au-intrat-in-ue-nepregatite-considera-un-oficial-european>.

⁴ http://ec.europa.eu/echo/files/core_achievements/solidarity_in_action/index_en.htm.

Russia and Belarus, and is delivered according to humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence.

In addition, the EU has mobilized material assistance through the EU Civil Protection Mechanism. In a joint humanitarian operation the EU has sent relief supplies to Ukraine in January 2015, in coordination with a number of Member States, UNHCR, UNICEF and the Ukrainian Red Cross.

A Civil Protection team of experts from seven EU Member states has also been deployed to support the Ukrainian government in improving its emergency risk management capacities.

A cease-fire has been in force since 15 February 2015. The European Commission is closely monitoring the humanitarian conditions as the volatile security situation continues to hamper the access of humanitarian organizations to the people in need.

The EU reiterates its call upon all sides in the conflict to respect International Humanitarian Law. Protection of civilians and humanitarian workers needs to be ensured”¹.

The need of explaining these values and especially the solidarity, in this context, appears due to the fact that until now, at the international level and in the diplomatic environments, the geopolitical problems are solved by the prerogatives of a concept of win-win or almost always are appealing to a necessary compromise; while the actions by the virtue of some values represent a major difference of structure - of identity and of action on a long term.

4. Solidarity, from European value to common action in Eastern Europe

One of the questions that appeared in the context of the crisis in Ukraine was whether the European Union acted in an opportunist or a pragmatic way, or strictly in the virtue of the authentic and real solidarity. The question is a legitimate one considering that an association of Ukraine with the EU, and materialized afterwards by a new member in the EU, would mean almost a definitive anesthetization for Russia in relation with the Western Europe.

The European solidarity or the intervention of Europe in Ukraine was considered also against the pro Europe elections¹, when the pro Europe

¹ http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ukraine_en.pdf.

parties summed over 70% of the total franchised. The thing it is not talked about is the fact that the European Union by the Solidarity fund intervenes also in some problems of the countries with whom they already have an association partnership². In fact and essentially, the European Union has each year one billion of euro set aside only for delicate situations: *The enlarged European Union has set up a Solidarity Fund so that it can respond in a rapid, efficient and flexible manner to come to the aid of any Member State in the event of a major natural disaster. The Fund has an annual budget of one billion euro*³.

5. The package of supporting measures for Ukraine

The European Commission published a document that includes the items of the package of measures that were taken for the protection and help of the Ukraine⁴.

This paper sets out the main concrete measures that the Commission is proposing for the short and medium term to help stabilize the economic and financial situation in Ukraine, assist with the transition, encourage political and economic reforms and support inclusive development for the benefit of all Ukrainians. These measures combined could bring overall support of at least €11 billion over the coming years from the EU budget and EU based international financial institutions (IFIs) in addition to the significant funding being provided by the IMF and World Bank. This engagement constitutes both a response to help stabilize the country as well as to support the reform programme and further enhance ownership by the Ukrainian authorities. While some of these measures can be carried out quickly, others will require further planning and preparation. For many of them, the urgent and active support of the Council and Parliament are necessary. Underpinning this approach is the ambition to help Ukraine fulfill the aspirations which have been clearly demonstrated by citizens and civil society in recent weeks in the unprecedented events in Kiev and throughout the country. Highlights:

¹ <http://www.bbc.com/news/world-europe-29782513>.

² http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24217_ro.htm.

³ http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24217_en.htm.

⁴ http://europa.eu/newsroom/files/pdf/ukraine_en.pdf.

- €3 billion from the EU budget in the coming years, €1.6 billion in macro financial assistance loans (MFA) and an assistance package of grants of €1.4 billion;

- Up to €8 billion from the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development;

- Potential €3.5 billion leveraged through the Neighborhood Investment Facility;

- Setting up of a donor coordination platform;

- Provisional application of the Deep and Comprehensive Free Trade Area when Association Agreement is signed and, if need be, by autonomous frontloading of trade measures;

- Organization of a High Level Investment Forum / Task Force;

- Modernization of the Ukraine Gas Transit System and work on reverse flows, notably via Slovakia;

- Acceleration of Visa Liberalization Action Plan within the established framework; Offer of a Mobility Partnership;

- Technical assistance on a number of areas from constitutional to judicial reform and preparation of elections.

All these measures should be seen as the Commission's contribution to a European and international effort at providing a sustainable way out of Ukraine's difficult economic situation and to support its economic and political transition. The action of Member States in complementing and reinforcing what the Commission can mobilize on its own is crucial. The participation of partner countries as well as of the international financial institutions, notably the IMF, the EIB, the EBRD and the World Bank, is essential to leverage what we can all offer, increase the visibility of our collective action and improve its impact. All elements and instruments need to be pulled together to ensure an effective and coherent European Union and international response. Part of the EU's effort is to support Ukraine on its path towards political and economic reform, including those set out in the Association Agreement / Deep and Comprehensive Free Trade Area (AA / DCFTA), which we stand ready to sign. It is essential to raise public awareness in Ukraine as well as in third countries on the benefits and

*opportunities that such reforms can offer both for Ukraine and the region as a whole*¹.

Even if we didn't integrate all the restrictions, points and stages of restriction and intervention, the block of text from above reflects clearly, distinctly and shows eventually the expression of interest of the European Union that things should work well, and the democratic values to be protected with any price.

6. Conclusions

In conclusion we have to admit that the European solidarity, the principles of applying and intervention of European institutions in the context of crisis made from the European Union an extremely important global actor nowadays. We have to remember that at the beginning of the crisis from the East there were many voices who said that the Occident is helpless and that Russia doesn't do anything else but win more ground in the absence of some drastic measures. Europe did not see first of all the interest and we don't think it acted pragmatically, it acted firmly and reached exactly the points by which Russia made important steps backwards. If it acted pragmatically, not from the point of view of righteousness, things would not have degenerated into a great conflict, at least at regional level.

We consider that only the action from the point of view of a feeling of solidarity with Ukraine, with an unbalanced government, and from a civil point of view and especially financially could lead to calming in the East. Of course, we can say that we are talking about a temporary and deceiving calm. In May 2015, in Moscow, one of the most impressive military parades celebrating the 70 years since the Day of Victory in the Second World War took place. Russia forgot though to commemorate with other occasions the bad things brought along the time. The truce from Minsk did not have any role than that to find a way that would avoid the beginning of a war. Crimea is lost and the feeling of unsafely is above the East of Ukraine. The European mentality expressed by the external Chancellery of Germany, and namely the appeal of not kneeling Russia from the economic point of view shows once more that the solutions proposed by the EU are for a long term and they don't concern similar interests of Russia.

¹ http://europa.eu/newsroom/files/pdf/ukraine_en.pdf.

We did not propose to bring solutions on this crisis in Ukraine and not even to make an analysis on the actions of the main global actors. We tried in the present study to understand if the European values count in the context of crisis or they are only some defining theories. As we could observe along the study, we can affirm that the European solidarity represents the only solution for the crisis from the East of Ukraine. Only solidarity can invest in a region with great problems without having the demand to control afterwards.

Bibliography:

1. Final Reflection Group's Report, in *Europe's Constitutional Crisis: International Perspectives*, Cluj-Napoca, EFES, 2007.
2. O'Neill, Michael, Păun, Nicolae, *Europe's Constitutional Crisis: International Perspectives*, Ediția a 2-a, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2007.
3. Păun, Nicolae, *About European Values In A Global World*, Global Jean Monnet Conference, The European Union and the World Sustainable Development, Bruxelles, 2007.
4. Rose, Gideon, *Crisis in Ukraine*, Foreign Affairs, 2014.
5. Sakwa, Richard; Agnieszka Pikulicka; *Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives*, Bristol, E-International Relations Publishing, 2015.
6. Sakwa, Richard, *Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands*, London: I.B. Taurius, 2015.
7. Voicu, Mălina, Voicu, Bogdan, *Studiul valorilor europene: un proiect de cercetare internațională*, Calitatea Vieții, 2002.
8. Wilson, Andrew, *Ukraine Crisis: What it Means for the West*, Yale University Press, 2014.

Online Resources:

9. <http://www.project-syndicate.org/commentary/ukraine-eu-last-chance-by-george-soros-2015-03>,
10. Atlas of European Values.
<http://www.europeanvaluesstudy.eu/>
11. <http://www.worldvaluessurvey.org/>
12. <http://www.european-solidarity.eu/>

13. <http://www.dw.de/%C3%AEn-portugalia-criza-se-agraveaz%C4%83/a-16730764>, accessed on 10 April 2015.
14. <http://www.huffingtonpost.com/news/greece-austerity-measures/>, accessed on 10 April 2015.
15. <http://www.agerpres.ro/externe/2015/04/10/arseni-iateniuk-ucraina-va-deveni-parte-a-uniunii-europene-08-42-00>.
16. <http://www.dw.de/ukraine-puts-visegrad-solidarity-to-the-test/a-18330613>, accessed on 20 April 2015.
17. <http://www.economist.com/news/europe/21650179-brussels-and-kiev-both-want-more-their-relationship-they-are-getting-commitment-anxiety>, accessed on 2 May 2015.
18. <http://www.dw.de/criza-din-ucraina-o-cronologie-a-evenimentelor/a-17613460>, accessed on April 2015.
19. <http://www.revista22.ro/armistiul-de-la-minsk-sua-si-nato-neincrezatoare-in-angajamentul-rusiei-11-morti-in-primele-ore-dupa-acord-ue-aplica-noi-sanctiuni-rusiei-53203.html>, accessed on 20 April 2015.
20. http://www.dcnews.ro/armisti-iul-de-la-minsk-violat-in-estul-ucrainei-mini-trii-europeni-de-externe-cer-incetarea-luptelor_472978.html, accessed on 30 April 2015.
21. <http://www.spiegel.de/politik/deutschland/russland-steinmeier-warnt-vor-schaerferen-sanktionen-a-1009491.html>, accessed in 30 April 2015.
22. <http://2011.europa.md/stiri/show/6148/romania-si-bulgaria-au-intrat-in-ue-nepregatite-considera-un-oficial-european>, accessed on 29 April 2015.
23. http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ukraine_en.pdf, accessed on 30 April 2015.
24. <http://www.agerpres.ro/externe/2015/04/10/arseni-iateniuk-ucraina-va-deveni-parte-a-uniunii-europene-08-42-00>, accessed on 10 May 2015.
25. http://europa.eu/newsroom/files/pdf/ukraine_en.pdf, accessed on 3 May 2015.
26. <http://www.bbc.com/news/world-europe-29782513>, accessed on 10 May 2015.
27. http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24217_ro.htm, accessed on 10 May 2015.

Dezvoltarea cercetării științifice în cadrul studiilor geopolitice din Moldova

Conf. univ. dr. Aurelian LAVRIC

aurelian_loverick@yahoo.com

Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Moldova

Abstract: Geopolitical studies represent an important part of scientific research in the field of international relations. Although they are at a stage of affirmation, such studies can contribute to the edification of the Moldovan state, if there will be an interest from the decision makers concerning the results of research. Moldovan geopolitical studies can be tackled within the framework of regional studies in Central and Eastern Europe. Currently, the Republic of Moldova is situated in the frontier zone of the two contemporary geopolitical spaces: the EU and the Eurasian Union. The dilemma West-East or the belonging of Moldovan State to one of the two geopolitical complexes, the Transnistrian conflict, the problem of Moldovan-Romanian communities from Ukraine are the themes of the Moldovan geopolitical research.

Key-words: geopolitics, Eastern Europe, Moldova, Transnistrian conflict, European Union, Eurasian Union, Eastern Partnership, minority, border, soft power.

1. Istoriografia cercetării

Studiile geopolitice din Republica Moldova se înscriu în cadrul studiilor regionale din acest domeniu, din spațiul Europei Centrale și de Est (al spațiului fostului „bloc socialist” și al spațiului post-sovietic). Datorită trecutului istoric comun, a comunității culturale și lingvistice, mai mulți cercetători examinează Republica Moldova ca făcând parte, împreună cu România, dintr-un spațiu comun – ceea ce a determinat teme de cercetare comune, inclusiv în studiile geopolitice. Totuși, în diverse studii, România este inclusă atât în spațiul sud-est-european sau balcanic (datorită Dobrogei – Dunărea fiind considerată limita nordică a spațiului balcanic), cât și în spațiul Europei Centrale (ținând cont de faptul că Transilvania a fost parte din Imperiul Habsburgic, care a înglobat statele ce constituie astăzi Europa Centrală *sui generis*), în timp ce Republica Moldova este inclusă în spațiul Europei de Est (partea sa sudică). Actualmente, Republica Moldova se află în (sau constituie efectiv?) zona de frontieră a celor două spații geopolitice

contemporane consacrate: al UE (Europa Occidentală și Europa Centrală – fostele state din blocul socialist și cele trei țări baltice ex-sovietice) și al CSI (sau al Uniunii Eurasiatice în formare, dominat de Rusia).

Deși ar fi pretențios să se vorbească despre o școală românească de geopolitică, în ultima perioadă în România s-au remarcat mai mulți cercetători, care au editat mai multe studii geopolitice notorii. În afară de preocupările specialiștilor din domeniul Relațiilor Internaționale pentru Geopolitică, mai există patru filiere prin care cercetătorii din domeniile conexe au ajuns la Geopolitică: *juridică* (ex. Gabriel Micu, cu o monografie dedicată spațiului Republicii Moldova și editată la Chișinău), *sociologică* (ex. Ilie Bădescu; Dan Dungaciu¹ – bine cunoscut în Republica Moldova atât datorită faptului că a fost consilier pe probleme de politică externă și securitate al președintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu (28 august 2009 – 28 decembrie 2010), cât și datorită mai multor studii semnate de el, consacrate spațiului din care face parte Republica Moldova, și care au apărut de sub tipar la Chișinău); *geografică* (ex. Silviu Neguț², Vasile Simileanu și Radu Săgeată³), *istorică* (ex. Adrian Cioroianu⁴; Vladimir Socor⁵ – un autor român care scrie mult despre spațiul moldovenesc și despre raporturile geopolitice ale Republicii Moldova, născut la București, dar care locuiește în prezent la München, în Germania; Corneliu Filip⁶), ș.a.

Unii istorici din Ucraina se referă la geopolitica statului vecin atunci când scriu despre istoria recentă – în special despre evenimentele din 2005, când a avut loc *revoluția oranj*. Un exemplu în acest sens este Serghei Ekelicik⁷. Printre cercetătorii din domeniul geopoliticii din Federația Rusă se remarcă Alexandru Dughin, unul dintre teoreticienii conceptului de sistem internațional multipolar și al statutului de pol de putere al Rusiei în spațiul euro-asiatic.

¹ *Lumea în 2020: UE, SUA și noi, în Lumea în 2020. O schiță a viitorului global prezentată de Consiliul Național de Informații al SUA.*

² *Introducere în Geopolitică; Geopolitica. Universul puterii.*

³ *Geopolitica României.*

⁴ *Geopolitica Matrioșkăi. Rusia postsovietică în noua ordine mondială.*

⁵ *Geopolitics and its implications for Moldova. Chisinau between Moscow, Brussels and Washington.*

⁶ *Dosarul Transnistria. Istoria unui „conflict înghețat”.*

⁷ *Istoriia Ukrainî. Stanovlenie sovremennoi nații.*

În studiul său, Adrian Cioroianu nota că „analiza temeinică (cărți, studii, centre de reflecție specializate) a evoluțiilor din aria post-sovietică, a zonei noastre de Uniune Europeană și de alianță NATO rămâne totuși cu totul incipientă în spațiul intelectual românesc”¹. Nici în Republica Moldova studiile de acest gen (și care să vizeze *aria post-sovietică*, inclusiv în raport cu *zona de UE și NATO limitrofă – a României*) nu sunt mai multe și mai avansate. Printre autorii moldoveni cu câteva volume de studii geopolitice publicate se remarcă Oleg Serebrian². De asemenea, menționăm studiul lui Alexandru Burian³, studiul lui Vitalie Ciobanu⁴, ș.a. Cu articole care ating subiecte geopolitice în presa de la Chișinău și cu studii publicate pe site-uri de internet s-au remarcat Oazu Nantoi, Anatol Țăranu, Igor Boțan, Roman Mihăieș, ș.a. Există preocupări cu privire la Geopolitică și a universitarilor (Aurelian Lavric⁵, Svetlana Cebotari, ș.a.).

Nu în ultimul rând, remarcăm apariția de sub tipar, la Chișinău, în ultima perioadă, în traducere în limba română, a mai multor studii ale unor cercetători de geopolitică din Uniunea Europeană: Sylvain Kahn⁶, Frédéric Encel⁷, Didier Chaudet, Florent Parmentier, Benoît Pélopidas⁸, Philippe Nemo⁹, Jean-Sylvestre Mongrenier¹⁰, ș.a. Aceste lucrări sunt în măsură să creeze o emulație în mediul academic (în speță, în rândurile cercetătorilor din domeniul Relațiilor Internaționale, interesați de Geopolitică) din Republica Moldova, dar oricum sunt puține față de cât se publică în lume. De o importanță deosebită pentru cercetătorii din Republica Moldova din domeniul Geopoliticii sunt și studiile editate în traducere, la București, ale unor cercetători notorii din lume: de exemplu cercetătorul american Zbigniew Brzezinski¹¹, cercetătorul iranian Ezzatollah Ezzati¹, ș.a.

¹ A. Cioroianu, *Geopolitica Matrioșkăi. Rusia postsovietică în noua ordine mondială*, p. 20.

² *Politică și geopolitică; Geopolitica spațiului pontic; Despre geopolitică.*

³ *Geopolitica lumii contemporane.*

⁴ *Anatomia unui faliment geopolitic: Republica Moldova.*

⁵ *Controverse în arcul parlamentar privind orientarea geopolitică a Republicii Moldova.*

⁶ *Geopolitica Uniunii Europene.*

⁷ *Orizonturi geopolitice.*

⁸ *Imperiul în oglindă. Strategii de mare putere în Statele Unite și în Rusia.*

⁹ *Ce este Occidentul?*

¹⁰ *Rusia amenință oare Occidentul?*

¹¹ *Marea tablă de șah. Supremația americană și imperativele sale geostrategice; America și lumea. Conversații despre viitorul politicii externe americane.*

În Republica Moldova, aproape la fel ca și în România, studiile geopolitice nu au o tradiție îndelungată în timp. Cu regret, în timpul regimului totalitar, atât în URSS (implicit în RSSM) cât și în România, studiilor geopolitice nu li s-a acordat atenția cuvenită. În *Prefața* la studiul lui Oleg Serebrian (*Geopolitica spațiului pontic*), Aurel Codoban notează că „Refuzul cu care marxismul a întâmpinat geopolitica vine de la faptul că el nu accepta o influență directă a ceva extra-social asupra societății”².

Considerăm că unul dintre primii cercetători din spațiul românesc, care au folosit abordări geopolitice în studiile lor, este istoricul român Gheorghe Brătianu. În studiul său *Marea Neagră*, elaborat încă în 1941-1943 (când a ținut un curs despre evoluția „chestiunii Mării Negre” la Universitatea din București), autorul face referință la geopolitica spațiului. Regimul totalitar comunist din România nu a permis dezvoltarea studiilor geopolitice, începuturile cărora pot fi întrevăzute în lucrările lui Gheorghe Brătianu, dar și ale altor cercetători notorii (nu în ultimul rând – Nicolae Iorga). În lucrarea menționată, savantul nota: „Noi trăim aici la o răspîntie de drumuri, la o răspîntie de culturi și din nefericire și la o răspîntie de năvăliri și imperialisme. Noi nu putem fi desfăcuți din întregul complex geografic care (...) ne mărginește și ne hotărăște în același timp destinul, între cele două elemente care îl stăpînesc: Muntele și Marea. Ceea ce aș vrea să vă apară lămurit este că, pentru a înțelege trecutul, trebuie să înțelegem mai întâi întregul complex geografic, istoric, geopolitic (subl. A. L.) din care acesta face parte”³. Exprimând fundamentul abordării sale științifice a trecutului spațiului românesc, cercetătorul român nota: „În tot cazul, istoria românească nu ar putea fi înțeleasă fără să se țină seama de drumurile și influențele care se încrucișează pe teritoriul unde a evoluat, astfel încît l-au făcut o adevărată răscruce a civilizațiilor și a negoțului, dar și, din nefericire, a invaziilor și a războaielor. În acest ansamblu de împrejurări, pe care o întreagă școală construieste știința nouă și ambițioasă a geopoliticii (subl. A. L.), Marea Neagră se află prin forța lucrurilor pe primul plan al interesului și al cercetării”⁴. Autorul studiului introductiv la volumul respectiv, Victor Spinei, precizează că „În altă ordine de idei, el [Gheorghe Brătianu] nu

¹ *Geopolitica în secolul XXI*.

² O. Serebrian, *Geopolitica spațiului pontic*, p. 6.

³ Gh. Brătianu, *Marea Neagră*, p. 27.

⁴ *Ibidem*, p. 68-69.

concepea să trateze regiunile pontice ca o unitate geopolitică monolitică”¹. Statele riverane fac parte din diverse „complexe [sau ansambluri, notă A. L.] geopolitice”, iar spațiul din jurul Mării Negre este un spațiu al confluenței acestora și care este în permanentă schimbare, inclusiv a configurării conturului respectivelor *complexe geopolitice*.

Gheorghe Brătianu și-a intitulat *Introducerea* la studiul său – *Geografia istorică și politică a Mării Negre*. Deși folosește în lucrarea sa atât noțiunea de *geopolitică*, cât și pe cea de *geografie politică*, el nu arată totuși care este diferența dintre acestea. O încercare în acest sens a făcut Oleg Serebrian. În studiul său *Geopolitica spațiului pontic* el arată că „Cea mai simplă definiție a geopoliticii, ar fi: știința politică ce studiază influența factorului spațial asupra politicului, pe când geografia politică, paronim cu care este frecvent confundată geopolitica, studiază tocmai inversul – influența factorului politic asupra spațiului (formarea hărții politice a lumii)”². Desigur, cele două noțiuni (și fenomenele pe care le desemnează) se află în strânsă (și chiar indestructibilă) legătură. De notat și raportul dintre noțiunile de *geopolitică* și *relații internaționale*: „Geopolitica studiază raportul spațiu – politică, fără a distinge sau separa aspectul vieții politicii interne și externe a unui stat. (...) La rândul său, teoria relațiilor internaționale e preocupată doar de studierea actorilor (stat, organizații internaționale, ideologie, religie, companii transnaționale) și a factorilor (economic, politic, tehnologic, cultural și social) ce determină evoluția sistemului relațiilor internaționale în ansamblu”³.

Cei care se ocupă de cercetările geopolitice trebuie să cunoască unele date importante de ordin istoric cu privire la apariția Geopoliticii și cu privire la cercetătorii care au consacrat-o. Astfel, „termenul de geopolitică a fost introdus în circuit în anul 1899 de politologul suedez Rudolf Kjellen (1864-1922), deși părinte al geopoliticii este considerat geograful german Friedrich Ratzel (1844-1904). (...) O mare contribuție la dezvoltarea științei geopolitice a avut-o geopoliticianul german Karl Haushofer (1869-1946). Împreună cu alți trei marcanți geopoliticieni germani – Otto Maul, Hermann Lautensach și Erich Obst – , el a fondat cunoscuta revistă de geopolitică

¹ Gh. Brătianu, *Marea Neagră*, p. 27.

² O. Serebrian, *Geopolitica spațiului pontic*, p. 14-15.

³ Ibidem, p. 15.

«Zeitschrift fuer Geopolitik», considerată și astăzi cea mai solidă publicație care a existat în acest domeniu”¹. Serebrian notează că deși este „o știință cu precădere germană, geopolitica a avut în perioada antebelică și interbelică o seamă de reprezentanți distinși și în statele anglo-saxone”²: amiralul american Alfred Tayer Mahan (1840-1914), geograful englez Halford Mackinder (1861-1947) și politologul americano-olandez Nicholas John Spykman (1893-1943).

Chiar dacă articole dedicate tematicii geopolitice apar în revistele științifice din Republica Moldova, nu există nici o revistă specializată în acest domeniu. În România apar mai multe asemenea reviste: *GeoPolitica. Revistă de Geografie Politică*, *GeoPolitică și GeoStrategie*, *Revista Română de Geopolitică și Relații Internaționale*.

2. Bazele teoretico-conceptuale

Una dintre noțiunile esențiale utilizate în studiile geopolitice este cea de *ansamblu geopolitic*. „Un ansamblu geopolitic ar fi un areal geografic cu condiții specifice pentru crearea unui climat politic propriu unei regiuni. Acest climat ar putea fi influențat de prezența sau absența unei mari puteri sau puteri regionale, de poziția față de principalii poli de gravitație ai sistemului relațiilor internaționale (aspectul topopolitic), de harta demografică și etno-confesională, de interdependența economică regională, de izolarea sau larga deschidere a regiunii, cauzată de factori naturali cum ar fi configurarea țării, dar și de mari bariere interne: lanțuri muntoase, debușeuri, fluvii internaționale, mări, adică de aspectele morfopolitic și fiziopolitic. Un ansamblu geopolitic include state întregi, dar poate cuprinde și părți ale unor state imense sau situate la frontiera unor ansambluri geopolitice, cum e cazul Rusiei și al Ucrainei”³. Cu referire la această definiție, trebuie spus totuși, că „natura nu suportă vidul” și istoria ne învață că într-un spațiu geografic întotdeauna se vor da bătălii între poli de putere pentru întâietate în dominare, iar în urma acestora se va impune o putere dominantă. În ciuda faptului că, de pildă, în *Dicționar de geopolitică*⁴ lipsește noțiunea de *spațiu geopolitic*, consider că această noțiune poate fi utilizată, ea desemnând un areal mai larg decât *un ansamblu geopolitic; un spațiu*

¹ O. Serebrian, *Geopolitica spațiului pontic*, p. 14-15.

² Ibidem, p. 15-16.

³ Ibidem, p. 17.

⁴ Cf. O. Serebrian, *Dicționar de geopolitică*.

geopolitic poate cuprinde câteva *ansambluri geopolitice*. De exemplu, în spațiul geopolitic post-sovietic există *complexul geopolitic CSI* (fără țările baltice și Georgia), dominat de Rusia (implicit *complexul geopolitic Uniunea Eurasiatică*, în curs de instituire, cu care Rusia vrea să înlocuiască CSI-ul; de la 1 ianuarie 2012 a intrat în vigoare Uniunea Vamală Rusia – Kazahstan – Belarus, din cadrul Uniunii Eurasiatice), dar și alte complexe: GUAM, inspirat de SUA; BSEC inspirat de Turcia; sau Organizația de Cooperare de la Shanghai (OSC), în care China este unul dintre animatori. Prin aderarea Lituaniei, Letoniei și Estoniei la NATO și UE, vedem că o parte din spațiul post-sovietic a fost integrat în aceste două organizații – complexe geopolitice.

În studiile geopolitice mai sunt utilizate și alte noțiuni apropiate de cea de *spațiu*. De exemplu, Adrian Cioroianu, în studiul său menționat mai sus¹, utilizează un șir de asemenea noțiuni: „*arii* geografice / de influență” sau „geopolitica *ariei* noastre europene”, „*zona* noastră” sau „*zonă* a hărții”, „istoria *regiunii*”, „*perimetru* european / geografic și geopolitic”, „*sferă* de influență / de interes direct” sau „*sfera* ex-sovietică”, „*areal* de influență”, „*evoluția faliilor* de putere” [între două *straturi*, notă A. L.], Republica Moldova – „*linie de graniță* între latinitate și slavism”, ș.a. Autorul român folosește expresii ca „spațiu panrus”, „spațiu [ex]sovietic”, concretizând spațiul la care se referă. Mai pot fi utilizate noțiuni ca **porțiune**, **sector**, **teritoriu**, **cadru geografic** sau geopolitic.

Tematica studiilor geopolitice ale cercetătorilor din Republica Moldova, axată pe conceptul *spațiului geopolitic*, cuprinde atât subiectul apartenenței statului moldovean la un spațiu geopolitic (dilema Vest-Est?), subiectul conflictului din zona nistreană a țării, cât și subiectul spațiului istoric moldovenesc (teritoriile istorice moldovenești înstrăinate, actualmente în Ucraina).

1. Tema *dilemei Vest-Est?, a apartenenței la un spațiu geopolitic* este una favorită pentru cercetările geopolitice actuale din Republica Moldova și din alte state din zonă (inclusiv pentru România, până la aderarea acesteia în NATO și UE). Practic, acestea încearcă să rezolve dilema *Vest-Est?*, care rămâne încă valabilă pentru Republica Moldova. Altfel spus, această temă trece ca un fir roșu în studiile geopolitice, iar geopoliticienii aduc argumente

¹ *Geopolitica Matrioșkăi. Rusia postsovietică în noua ordine mondială.*

în sprijinul ideii pe care o susțin *a priori*, răspunzând la întrebarea: cărui spațiu (*ansamblu*) geopolitic ar trebui să aparțină actualul stat Republica Moldova? Se știe că în prezent, Alianța pentru Integrare Europeană (formată din PLDM, PD și PL) promovează integrarea în Uniunea Europeană, în timp ce partidul de opoziție PCRM s-a pronunțat pentru integrarea în Uniunea Vamală (Rusia, Kazahstan, Belarus) a Uniunii Eurasiatice. Cele două structuri sunt incompatibile, un stat nu poate fi în același timp membru în ambele organizații. Temei cu privire la *dilema Vest-Est*, i-au consacrat lucrări majoritatea geopoliticienilor din Republica Moldova.

2. O temă de mare importanță în cadrul studiilor geopolitice din Republica Moldova este cea a *conflictului privind zona nistreană a Republicii Moldova*. Cu toate că până acum nu au fost publicate studii ample (monografii) dedicate acestei teme, au fost tipărite numeroase articole în reviste științifice din Republica Moldova (inclusiv în *Studii Internaționale. Viziuni din Moldova; Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale*, ș.a.). Comunitatea științifică din Republica Moldova nu contestă esența geopolitică a conflictului nistrean, importanța și conotația sa geopolitică pentru Rusia, el servind drept un mijloc „de a împiedica unirea Republicii Moldova cu România și (...) de a avea un stat moldovenesc manevrabil”¹, dependent de Moscova, care să nu adere la NATO, iar în ultima perioadă de timp Kremlinul și-a declarat dorința de a vedea integrat statul moldovean în Uniunea Eurasiatică, adică de a devia țara de pe calea integrării în Uniunea Europeană. În acest context, este vizibilă o legătură directă între tema opțiunii pentru integrarea în unul dintre cele două spații geopolitice și tema conflictului nistrean.

3. O temă care nu poate să lipsească din preocupările geopoliticienilor moldoveni este cea a *spațiului istoric moldovenesc*, care vizează nordul Bucovinei, ținutul Herța, nordul și sudul Basarabiei, teritorii care au fost înstrăinate, fiind încorporate prin abuz la 28 iunie 1940 în Ucraina. În acest sens, poate fi utilă experiența școlii geopolitice germane din perioada interbelică. Referindu-se la această școală în perioada sa de glorie, a „Republicii de la Weimar” (1918-1933), Oleg Serebrian arată că atunci erau utilizate două demersuri geopolitice: cel *geocentric* și cel *etnocentric*. Acestea au „marcat în egală măsură geopolitica germană din

¹ O. Serebrian, *Politică și geopolitică*, p. 196-197.

perioada anilor 1919-1939”¹, chiar dacă s-a creat impresia că discuția s-a concentrat asupra demersului geocentric. Ambele abordări au o motivație a „poziționării geografice, ele reprezentând două părți ale aceleiași medalii – prima susținea că hegemonia germană în Europa ar fi dictată de factori spațiali, cea ce a doua milita pentru «suprapunerea» frontierelor etnice și politice ale națiunii germane”². În acest sens, geopolitica etnocentrică germană includea trei obiective majore:

1) promovarea unui discurs geopolitic axat pe limbă, cultură și identitate și definit prin conceptul «spațiilor național-culturale germane». (...) Ideea unei legitimități mai mari a granițelor etnice în raport cu cele politice”³. De remarcat faptul că în cele 14 puncte ale planului de pace expus de președintele american Woodrow Wilson, pe 8 ianuarie 1918, era promovat principiul autodeterminării popoarelor „de-a lungul liniilor de naționalitate clar recognoscibile”. Cu toate acestea, Tratatul de la Versailles, semnat la Conferința de Pace de la Paris, din 1919, nu a ținut cont pe deplin de acest principiu și, de altfel, nu a fost ratificat de Senatul SUA. Se poate afirma că puterile învingătoare au tratat Germania – este drept, un stat învins – după alte standarde, regiuni importante locuite de populații compacte germane rămânând în afara granițelor Germaniei și Austriei. „În acest context, revizuirea tratatului de la Versailles în vederea revenirii Germaniei la granițele din timpul lui Bismark, precum și alipirea Austriei și a teritoriilor populate de germani din Boemia și Moravia, este prezentată ca luptă legitimă pentru înfăptuirea unității și libertății poporului german”⁴.

2) „reanimarea imaginii idealizate a «Reichului lui Carol cel Mare» și a dimensiunii mistice a națiunii germane și a destinului ei. (...) revenirea la ideile refacerii «vechiului Reich» (se are în vedere «Sfântul Imperiu Roman al Națiunii Germane» sau edificarea «Marii Germanii» (unirea tuturor provinciilor germane sub hegemonie austriacă). (...) Interdependența mistică dintre «spațiul german» și poporul german este acceptată ca generatoare a identității germane”.

¹ O. Serebrian, *Politică și geopolitică*, p. 93.

² Ibidem.

³ Ibidem.

⁴ Ibidem.

3) „«demolarea» viziunilor franceză și americană asupra națiunii, ce presupune o relație de sinonimie între «națiune» și «cetățenie»”. Este vorba aici de punerea sub semnul întrebării a ideii „naționalității civice”¹.

Odată cu venirea la putere a național-socialiștilor, s-a ajuns la o compromitere și „banalizare” a geopoliticii germane. Totuși, în perioada „Republicii de la Weimar” (1918-1933) au fost elaborate „lucrări de esență etnocentristă, printre ele numărându-se *Mica enciclopedie a granițelor națiunii germane* și *Atlasul etnografic german*”². Conceptul *spațiului național-cultural* a devenit o paradigmă de cercetare care s-a impus masiv atunci și care este valabilă și astăzi în Europa, în condițiile situației în care, până în prezent, granițele politice nu se suprapun peste cele etnice, iar minorităților etnice, mai ales celor autohtone – care se află în spațiul lor istoric, dar în state cu o altă majoritate etnică – li se recunosc drepturi la nivel european, în primul rând cel de a-și păstra identitatea etnică (sau național-culturală). Cu regret, până în prezent, nici autoritățile Republicii Moldova, nici cele ale României, nu au contribuit la inițierea și finanțarea unor cercetări științifice de acest fel, care să se soldeze, de pildă, cu un *Atlas al moldo-românilor din teritoriile istorice moldovenești (regiunea Cernăuți, sudul Basarabiei – din regiunea Odesa)*, precum și din întreaga regiune Odesa, din regiunile Transcarpatică, Kirovograd, Nikolaev, Herson, ș.a.

Practic, „după înfrîngerea suferită de cele două imperii germane în Primul Război Mondial, cercetătorii «etnocentriști» au pus în joc mijloacele lor în lupta pentru menținerea «spiritului german» în regiunile cedate de Germania și Austria în urma tratatelor de pace, precum și în unele ținuturi periferice ale Germaniei unde existau importante minorități etnice”³. Și astăzi în studiile geopolitice, minoritățile etnice sunt examinate ca un factor important: atât minoritățile de același neam, aflate peste graniță, cât și minoritățile de alt neam, aflate în interiorul granițelor statului analizat. Cercetătorul german Alfred Brackmann a cercetat „în Varmia și Mazuria cauza comportamentului progerman al acestora [polonezilor] în timpul plebiscitului din 1919, plebiscit în care Societatea Națiunilor le oferea ocazia să aleagă între a rămîne supuși germani sau a trece sub suveranitate

¹ O. Serebrian, *Politică și geopolitică*, p. 93.

² Ibidem, p. 94.

³ Ibidem, p. 95.

poloneză”¹, iar ei au preferat să rămână supuși germani. Să nu uităm că în Alsacia și Lorena s-a înregistrat un fenomen opus: populația majoritară germană din acele provincii a preferat să fie parte a statului francez, respingând (sau neimplicându-se activ în a promova) ideea integrării celor două provincii în statul german. Considerăm că cercetătorii din Republica Moldova, care elaborează studii geopolitice, pot să efectueze investigații cu privire la chestiunea: de ce în 1990 (poate și în prezent) mulți dintre moldovenii de pe malul stâng al Nistrului nu s-au identificat cu năzuințele populației de pe malul drept al râului, în favoarea unui stat moldovenesc independent, ci preferau URSS-ul. În *Memoriile* sale, Mircea Snegur notează că „cea mai de proporții contramăsură opusă avalanșei de acțiuni antistatale a avut loc în duminica de 16 septembrie 1990, pe stadionul din satul Lunga, situat în preajma Dubăsarilor. Aici s-a desfășurat o Mare Adunare Națională a transnistrenilor. Atmosfera era încurajatoare. Se adunaseră circa 10 mii de oameni din toate localitățile regiunii. Spre deosebire de manifestațiile de acest gen din dreapta Nistrului, în tribuna improvizată, alături de drapelul național, era arborat și steagul U.R.S.S. Când câțiva dintre sosiții de la Chișinău au propus ca acesta să fie îndepărtat, localnicii nu au căzut de acord. Ei nu susțineau separatismul, dar nici ieșirea din U.R.S.S. nu o concepeau”².

De notat că în Germania din acea perioadă, cercetătorii care efectuau studii geopolitice se regăseau în jurul „Fundației pentru studierea spațiului național-cultural german” din Leipzig, iar ceva mai târziu, în 1925, la Academia Germană din München. „Aceste două instituții au fost centrele spirituale ale geopoliticii etnocentrice în perioada «Republicii de la Weimar»”³. Cu regret, în Republica Moldova – care se confruntă cu un conflict (în zona nistreană) de sorginte geopolitică – interesul autorităților pentru cercetări geopolitice lipsește cu desăvârșire: atât în ceea ce privește asigurarea unui cadru instituțional – crearea unui Institut de Stat de cercetări geopolitice (de exemplu, în cadrul AȘM), cât și în ceea ce privește solicitarea opiniei cercetătorilor în domeniul Geopoliticii la elaborarea politicilor / strategiilor privind reglementarea conflictului din Estul Republicii

¹ O. Serebrian, *Politică și geopolitică*, p. 95.

² M. Snegur, *Labirintul destinului. Memorii*, p. 23.

³ O. Serebrian, *Op. cit.*, p. 96.

Moldova sau a celor privitoare la ajutorarea comunităților conaționaliilor noștri din teritoriile istorice moldovenești din Ucraina. Cu regret, se poate observa că autoritățile de la Chișinău nu elaborează asemenea politici și strategii. Eforturile cercetătorilor de la Societatea de Studii Germanice, fructificate în editarea *Micii enciclopedii a germanilor din zonele limitrofe și din străinătate* și a *Atlasului etnografic german*, proiecte inițiate înainte de 1933, chiar dacă rezultatele cercetărilor au fost publicate ulterior, în timpul celui de-al Treilea Reich, sunt un exemplu al atenției pe care trebuie să o acorde specialiștii în domeniul Geopoliticii comunităților conaționaliilor din afara granițelor propriului stat și promovării intereselor naționale ale statului. Am publicat câteva studii vizând problemele comunităților conaționaliilor noștri din teritoriile istorice moldovenești din Ucraina¹.

3. Metodologia cercetării

În ceea ce privește *metodele de cercetare* ale geopoliticii, ele sunt mai multe. Gheorghe Brătianu, cel care poate fi considerat un precursor al școlii geopolitice românești, încă în proces de formare și afirmare în prezent, a scos în evidență una dintre abordările geopoliticii, folosită încă de Jacques Pirenne „a cărui expunere este în foarte mare parte cea a fazelor succesive ale rivalității ce opune, începînd cu zorii istoriei, imperiul continental puterii maritime. Acum mai bine de un sfert de secol, Nicolae Iorga folosea o **metodă** (subl. A. L.) analoagă, atunci cînd își intitula lucrările premergătoare pentru a sa *Încercare de sinteză a istoriei omenirii: Chestiunea Dunării, Chestiunea Mării Mediterane, Chestiunea Oceanelor*”². Așadar, una dintre *metodele* geopoliticii, utilizată atât în cercetarea trecutului unui stat, sau a unui spațiu geografic, așa cum fac Gh. Brătianu, N. Iorga, ș.a., dar care este folosită și pentru studierea raporturilor internaționale, în perioada prezentă, ale unui stat, este tocmai această studiere: 1) a unui stat (a unui popor) în contextul unui spațiu geopolitic mai larg, din care face parte; 2) a influenței exercitate asupra sa – din partea acestui spațiu și, în primul rînd, din partea unui pol [sau a mai multora] de putere – o putere mondială sau regională – sub aspectele politic, al relațiilor economice, al celor culturale, ș.a.

¹ Vezi A. Lavric, *Minoritatea moldo-română din Ucraina: probleme actuale și perspective de supraviețuire; Problema graniței ucraineano-moldovenești – generatoare a problemelor comunității românilor din afara granițelor României și Republicii Moldova*.

² Gh. Brătianu, *Marea Neagră*, p. 67.

În cadrul studiilor geopolitice sunt folosite mai multe metode de cercetare. Una indisolubilă este **metoda istorică**: un stat sau un spațiu sunt cercetate în evoluția lor istorică, în care au fost influențate de diverși factori. Această metodă contribuie la cercetarea, analiza și reflectarea problemelor investigate „în retrospectiva și evoluția lor istorică”¹. De asemenea, este utilizată **metoda sociologică**: chestionarea și sondarea opiniei publice cu scopul studierii cauzelor și condițiilor care au favorizat o stare de fapt sau anumite evoluții. „Sociologia se ocupă cu cercetarea legităților dezvoltării și funcționării sistemelor sociale din societatea umană”², de aceea metodele sale sunt utile în Geopolitică pentru identificarea năzuințelor și tendințelor din rândurile societății unui stat, a comunităților conaționaliilor de peste granițe, sau ale minorităților etnice din interiorul granițelor unui stat. De o importanță majoră în studiile geopolitice sunt și **metodele statistice**: elaborarea unor baze de date, a unor recomandări bazate pe asemenea baze de date. În geopolitică sunt utilizate plener datele recensămintelor, inclusiv pentru **elaborarea unor hărți (atlase) etnice**. Prin aceasta, dacă pornim de la premisa existenței unei solidarități între reprezentanții unui popor, despărțiți însă de granițele câtorva state, pot fi identificate tendințe și preferințe ale unei comunități, implicit ale unei minorități etnice sau părți a unui popor, care s-a dezvoltat într-o anumită perioadă de timp în condiții specifice (vezi cazul majorității populației din Alsacia și Lorena care, deși germană, la plebiscit s-a pronunțat pentru încorporarea acestor provincii în cadrul Franței, sau cazul populației moldovenești din Transnistria, care până la 27 august 1991, în mare parte, nu agreea desprinderea de URSS și independența Republicii Moldova). O **metodă** indispensabilă este și cea a **content analysis**-ului: cercetarea documentelor internaționale, a actelor adoptate (de exemplu, în cazul Republicii Moldova, atât a celor adoptate de către autoritățile de la Chișinău, cât și ale regimului de la Tiraspol), dar și a declarațiilor de presă, a volumelor (de exemplu, de memorii sau de reflecții) editate de persoane care au (au avut) o influență asupra evoluțiilor dintr-un spațiu, declarațiile de presă ș.a. **Metoda analitică**, cu **funcțiile** sale **de sistematizare (structurare – analiza structurală), sinteză, generalizare, pronosticare** – chiar dacă unii critici susțin că **pronosticarea**, sau

¹ A. Moraru, *Introducere în metodologia juridică*, p. 88.

² Ibidem.

identificarea unor perspective (evoluții în perspectivă) nu ține de știință – este indisolubilă Geopoliticii. În acest context, este utilă și **metoda de modelare**: un cercetător va modela anumite situații pentru a identifica una sau mai multe soluții viabile pentru o problemă (de exemplu, pentru soluționarea unui conflict teritorial sau geopolitic). O altă **metodă** este cea **comparativă**, mai ales atunci când este cercetat un conflict teritorial. Analiza unui cercetător este mai inteligibilă atunci când el compară conflictul investigat dintr-o țară cu alte conflicte asemănătoare (de exemplu, conflicte înghețate). De asemenea, este utilizată **metoda interviului** și **metoda de observare** – mai ales în condițiile în care cercetătorul se poate deplasa pe teren: de exemplu, în teritoriile istorice moldovenești, aflate în prezent dincolo de hotarele Republicii Moldova (nordul Bucovinei, ținutul Herța, nordul și sudul Basarabiei). În studiile geopolitice mai este utilizată **metoda descrierii** deoarece, înainte de a prezenta unele analize, cercetătorul trebuie să informeze publicul cu privire la faptele în baza cărora a efectuat cercetarea și a ajuns la anumite concluzii. Din multitudinea de **metode particulare** ale științei, acestea sunt mai des folosite în studiile geopolitice. Desigur, cercetătorii din domeniul studiilor geopolitice se conduc de principiile metodologice generale ale științelor: *veridicitate, raționalitate, verificabilitate și perfectibilitate*¹. Prin cercetările sale, geopolitica îndeplinește mai multe funcții ale științei: *cognitivă, explicativă, de cercetare, educativă sau didactică, critică (analiza [cercetarea și interpretarea] critică a legilor, constatarea defectelor, erorilor, lacunelor în actele normative), de generalizare și sintetizare, de previziune, ș.a.*

4. Concluzii

Studiile geopolitice în Republica Moldova se află în fază de consolidare. Tematica geopolitică oferă un câmp vast de afirmare cercetătorilor care sunt preocupați de destinul și viitorul statului moldovean și a poporului acestei țări. Fără o înțelegere profundă a conotațiilor geopolitice a evenimentelor internaționale și de pe continentul european, fără o cunoaștere a proceselor care au loc în cele două mari spații geopolitice între care se află Republica Moldova, nu pot fi înțelese problemele și oportunitățile care apar în fața statului nostru. Cercetătorii în domeniul Geopoliticii pot contribui plener, prin studiile lor, la realizarea

¹ A. Moraru, *Introducere în metodologia juridică*, p. 22.

unora dintre sarcinile prioritare care stau în fața statului moldovean: integrarea europeană, soluționarea conflictului nistrean și integrarea comunității conaționalilor din afara Republicii Moldova în spațiul cultural și informațional moldovenesc. Practic, geopoliticienii pot sugera factorilor de decizie de la Chișinău necesitatea asumării responsabilității pentru spațiul istoric moldovenesc – cu referire la teritoriile moldovenești înstrăinate (aflate actualmente în cadrul Ucrainei), care trebuie să reprezinte un spațiu de interes al Republicii Moldova, în care să activeze consulate și reprezentanțe ale unui Institut Cultural Moldovenesc (la Cernăuți, Noua Suliță, Reni, ș.a.). Chiar dacă nu are potențialul economic al Federației Ruse, care a declarat spațiul post-sovietic (cu excepția țărilor baltice) drept „vecinătate apropiată” – adică spațiu al zonei sale de interes și influență (în care și-a asumat apărarea etnicilor ruși), Republica Moldova trebuie să aibă o abordare demnă, dar echilibrată și înțeleaptă cu privire la spațiul istoric moldovenesc transfrontalier. Ea poate și trebuie să exercite ceea ce în literatura de specialitate este numit *soft power* în raport cu spațiul în care conviețuiesc comunitățile compatrioților noștri de peste actuala graniță, stabilită la 4 noiembrie 1940.

Chiar dacă interesul guvernului de la Chișinău pentru cercetările din mediul academic, inclusiv în domeniul Geopoliticii, actualmente este redus, punerea studiilor geopolitice, alături de altele, la baza formării studenților de la facultățile de relații internaționale și științe politice poate să inspire încredere în faptul că pe viitor clasa politică de la Chișinău va avea o viziune și abordări de factură modernă, care vor realiza interesele naționale și vor face ca Republica Moldova să ocupe un loc meritoriu pe arena internațională.

Bibliografie:

1. Brătianu Gheorghe, *Marea Neagră*, Iași, Editura Polirom, 1999.
2. Brzezinski Zbigniew, *America și lumea. Conversații despre viitorul politicii externe americane*, București, Editura Antet, 2009.
3. Brzezinski Zbigniew, *Marea tablă de șah. Supremația americană și imperativele sale geostrategice*, București, Editura Univers Enciclopedic, 2000.
4. Burian Alexandru, *Geopolitica lumii contemporane*, Ediția a II-a, Chișinău, CEP USM, 2008.

5. Chaudet Didier, Parmentier Florent, Pélopidas Benoît, *Imperiul în oglindă. Strategii de mare putere în Statele Unite și în Rusia*, Chișinău, Editura Cartier, 2008.
6. Ciobanu Vitalie, *Anatomia unui faliment geopolitic: Republica Moldova*, Iași, Editura Polirom, 2005.
7. Cioroianu Adrian, *Geopolitica Matrioșkăi. Rusia postsovietică în noua ordine mondială*, București, Editura Curtea Veche, 2009.
8. Dungaciu Dan, *Lumea în 2020: UE, SUA și noi, în Lumea în 2020. O schiță a viitorului global prezentată de Consiliul Național de Informații al SUA*, Chișinău, Editura Cartier, 2008.
9. Ekelcik Serghei, *Istoriia Ucrainî. Stanovlenie sovremennoi nații*, Kiev, Editura K.I.S., 2007.
10. Encel Frédéric, *Orizonturi geopolitice*, Chișinău, Editura Cartier, 2011.
11. Ezzati Ezzatollah, *Geopolitica în secolul XXI*, București, Editura TOP FORM, 2010.
12. Filip Corneliu, *Dosarul Transnistria. Istoria unui „conflict înghețat”*, București, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, 2011.
13. *GeoPolitica. Revistă de Geografie Politică, GeoPolitică și GeoStrategie*, București, <http://www.geopolitic.ro/index.html>.
14. Kahn Sylvain, *Geoplitica Uniunii Europene*, Chișinău, Editura Cartier, 2008.
15. Lavric Aurelian, *Controverse în arcul parlamentar privind orientarea geopolitică a Republicii Moldova*, în *Analele Științifice ale Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul*, Volumul VII, 2011, p. 119-126.
16. Lavric Aurelian, *Minoritatea moldo-română din Ucraina: probleme actuale și perspective de supraviețuire*, în *Studia Universitatis*, Nr. 4, 2011, Chișinău, CEP USM, pag. 61 – 66.
17. Lavric Aurelian, *Problema graniței ucraineano-moldovenești – generatoare a problemelor comunității românilor din afara granițelor României și Republicii Moldova*, în *Românii din afara granițelor țării. România – Moldova – Ucraina – împreună spre Europa*, Iași, Editura Junimea, 2011, pag. 246 – 254.
18. Micu Gabriel, *Basarabia, România și geopolitica marilor puteri*, Chișinău, Editura Pontos, 2011.

19. Mongrenier Jean-Sylvestre, *Rusia amenință oare Occidentul?*, Chișinău, Editura Cartier, 2010.
20. Moraru Anton, *Introducere în metodologia juridică*, Chișinău, Editura Labirint, 2008.
21. Neguț Silviu, *Geopolitica. Universul puterii*, București, Editura Meteor press, 2009.
22. Neguț Silviu, *Introducere în Geopolitică*, București, Editura Meteor press, 2008.
23. Nemo Philippe, *Ce este Occidentul?*, Editura Cartier, 2008.
24. *Revista Română de Geopolitică și Relații Internaționale*, București, <http://www.cisc.ro/descriereRRGRI.php>.
25. Serebrian Oleg, *Despre geopolitică*, Chișinău, Editura Cartier, 2009.
26. Serebrian Oleg, *Dicționar de geopolitică*, Iași, Editura Polirom, 2006.
27. Serebrian Oleg, *Geopolitica spațiului pontic*, Chișinău, Editura Cartier, 2006.
28. Serebrian Oleg, *Politică și geopolitică*, Chișinău, Editura Cartier, 2004.
29. Simileanu Vasile, Săgeată Radu, *Geopolitica României*, București, Editura TOP FORM, 2010.
30. Snegur Mircea, *Labirintul destinului. Memorii*, volumul 2, Chișinău, Editura Bons Offices, 2008.
31. Socor Vladimir, *Geopolitics and its implications for Moldova. Chisinau between Moscow, Brussels and Washington*, <http://www.ape.md/lib.php?l=ro&idc=271>.

Copyright©Aurelian LAVRIC

Diplomația parlamentară în procesul de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Europei

Conf. univ. dr. Victor STEPANIUC

stepaniucoleg@yahoo.com

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: The proclamation of the sovereignty and independence of Moldova between 1990 and 1991 was a landmark achievement of the people and the political class. A fundamental role in the development of these processes belonged to the Moldovan Parliament. The basic objective of the political class, including the Parliament in the early years of independence was to ensure international recognition of the Republic of Moldova, to join the UN, the OSCE and the Council of Europe and to cooperate with international organizations, and primarily European ones. Achieving this objective in the years 1992-1995 it contributed to strengthening the statehood and the country's inclusion in the system of contemporary international relations. In the process of Moldova's accession to the Council of Europe a special merit belongs to Moldovan deputies, Parliament's leadership and chairmen of parliamentary committees, who actively used parliamentary diplomacy, made possible joining the Council of Europe.

Key-words: independence, political system, parliamentary diplomacy, democratization, transition period, reform, cooperation, accession, objectives, Council of Europe.

Proclamarea suveranității și independenței Republicii Moldova în anii 1990-1991 a fost o realizare marcantă a poporului și a clasei sale politice. Un rol fundamental în derularea acestor procese i-a aparținut Parlamentului Republicii Moldova. Condițiile de afirmare a suveranității politice depline, a independenței statului moldovenesc contemporan au apărut după alegerile libere din 1989-1990. În această perioadă de democratizare a societății și revenire la suveranitatea național-statală, în Moldova se lansează multipartidismul, apar primele confruntări politice și interetnice, se evidențiază mai multe probleme ale construcției statale în țara noastră. Încă din 1990 țara noastră a fost afectată de separatism: cu sprijinul unor forțe politice externe pe teritoriul național au fost create 2 enclave separatiste - „Republică Moldovenească Nisteană” și „Republica Găgăuzia”. Premise de

legitimare a acestor autoproclamate republici au apărut nu doar din cauza forțelor separatiste, ci și în urma acțiunilor extremiste și a gafelor juridice ale Parlamentului Moldovei, comise în 1990-1991. În acești ani clasa politică, în primul rând, liderii principalelor forțe politice, Partidul Comunist și Frontul Popular, nu au propus soluții viabile pentru aplanarea tensiunilor interetnice și combaterea separatismului în țară. O problemă mare pentru societate în vara-toamna anului în 1991 a fost promovarea de către o parte de deputați, inclusiv de conducătorii Parlamentului Al. Moșanu, I. Hadârca și Prim-ministrul M. Druc, precum și crearea de către deputați moldoveni și români a Consiliului Unirii¹. Acestea au creat anumite probleme procesului de recunoaștere a Republicii Moldova pe arena internațională. Cu toate acestea în Parlamentul Republicii Moldova în anii 1990-1992 treptat s-au consolidat forțele, care au pledat pentru independența, consolidarea statului și modernizarea Republicii Moldova.

O problemă fundamentală a statului Republica Moldova din perioada începutului tranziției „post-socialiste” a fost căutarea modelului de modernizare a țării. Forțele politice, care au ocupat locuri de frunte în Parlamentul Moldovei, au considerat că modelul ideal de dezvoltare și modernizare este civilizația occidentală și europenizarea. În condițiile prăbușirii URSS, obiectivul de bază al elitelor naționale în primii ani de independență a fost de asemenea asigurarea recunoașterii internaționale a statului Republica Moldova, aderarea și cooperarea cu importante organizații internaționale și în primul rând cu ONU și Consiliul Europei, cu alte organisme europene.

La realizarea acestor obiective importante de politică externă au fost utilizate și mecanismele eficiente ale diplomației parlamentare. Este de menționat că în ultimele decenii relațiile de politică externă și diplomația între state constituie atribuții importante nu doar ale puterii executive, ci și ale parlamentelor din statele occidentale. Diplomația parlamentară, ca formă specială a diplomației internaționale, este definită, avându-se în vedere rolul jucat de către parlamentele naționale sau de către parlamentari, în mod individual, în domeniul politicii externe. Renumitul cercetător Heinrich Klebes consideră că nu putem vorbi despre activitatea complementară a guvernelor și parlamentelor în politica externă, or, rolul

¹ Ion Bistreanu, Chișinău-92: File de jurnal, p.185

executivului este predominant, însă „diplomația parlamentară poate fi utilă în derularea oficială a relațiilor diplomatice”¹.

Fenomenul diplomației parlamentare moldovenești apare în condițiile democratizării sistemului sovietic și luptei pentru suveranitate și independență din anii 1989-1990. Încă în vara-toamna anului 1989 unii deputați ai Sovietului Suprem al RSSM au colaborat activ cu colegii lor din Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, Ucraina la pregătirea și adoptarea legislației lingvistice și pregătirea actelor statale despre suveranitate.

La 23 iunie 1990 Sovietul Suprem al RSSM în **Declarația cu privire la Suveranitatea Republicii Sovietice Socialiste Moldova** declara dreptul de a purta o politică externă independentă: „RSS Moldova are dreptul să intre în uniuni de state, delegându-le benevol unele împuterniciri, să retragă aceste împuterniciri sau să iasă din aceste uniuni în modul stabilit prin tratatul în vigoare. (...) RSS Moldova respectă statutul Organizației Națiunilor Unite și își exprimă adevărată față de principiile și normele dreptului internațional (...), promovează consolidarea păcii și securității, este implicată direct în procesul de cooperare și securitate cu structurile europene”².

Dezideratele expuse în acest document au constituit un pas important în democratizarea Moldovei. În perioada anilor 1990-1991 au fost adoptate 3 documente importante care au pus începutul aderării Republicii Moldova la valorile democratice și structurile europene. Primul document a fost „Hotărârea Parlamentului cu privire la aderarea R.S.S. Moldova la Declarația Universală a Drepturilor Omului și ratificarea pactelor internaționale ale drepturilor omului”, din 28 iulie 1990. În acest document se arată că garantarea libertăților și apărarea demnității umane, asigurarea egalității efective în drepturi între oameni se numără printre obiectivele și îndatoririle principale ale statelor, asumându-și răspunderea de a respecta principiile fundamentale general-valabile ale dreptului internațional contemporan în domeniul drepturilor omului, urmărind scopul desfășurării ireversibile a procesului de democratizare din R.S.S Moldova, călăuzindu-se de năzuințele poporului moldovenesc spre conviețuirea pașnică, bună înțelegere și colaborare cu toate popoarele lumii, în conformitate cu clauzele Declarației despre suveranitatea R.S.S Moldova, hotărâște: „A

¹ Heinrich Klebes, *Diplomația parlamentară*, p.18

² Declarația de Suveranitate a RSSM

proclama aderarea R.S.S Moldova la Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948”.

Al doilea document aprobat a fost Carta de la Paris pentru o nouă Europă, care a fost adoptată la Summit-ul de la Paris, cu un titlu sugestiv: „O nouă eră de democrație, pace și unitate”. Este de remarcat concluzia acestui document: „Era de confruntare și divizare a Europei a luat sfârșit. Noi declarăm că relațiile noastre se vor întemeia, de acum înainte, pe respect și cooperare. (...) Actul final de la Helsinki a deschis o eră nouă de democrație, pace și unitate în Europa. (...) Cele zece principii ale Actului final ne vor călăuzi spre acest viitor ambițios, așa cum ne-au luminat calea spre relații mai bune în decursul ultimilor 15 ani”.

În Carta de la Paris s-a stipulat că orice individ, fără discriminare, are dreptul la: „libertatea de gândire, conștiința și religie sau de convingere; libertatea de expresie; libertatea de asociere și de întrunire pașnică; libertatea de mișcare; nimeni nu va fi supus: unei arestări sau dețineri arbitrare; unei torturi sau oricărui alt tratament sau pedepse aspre, inumane sau degradante; alegeri libere și corecte; de a fi judecat în mod echitabil și public dacă este acuzat de comiterea unui delict; de a avea individual sau în asociere o proprietate și de a exercita activități individuale; de a se bucura de drepturi economice, sociale și culturale”¹.

Aceste idei ale tranziției de la regimul sovietic spre valorile democratice au fost dezvoltate în al 3-lea document fundamental pentru țara noastră, Declarația de Independență a Republicii Moldova din 27 august 1991. În calitatea sa de stat suveran și independent, Republica Moldova va solicita: „tuturor statelor și guvernelor lumii recunoașterea independenței sale astfel cum a fost proclamată de Parlamentul liber ales al republicii și își exprimă dorința de a stabili relații politice, economice, culturale și în alte domenii de interes comun cu țările europene, cu toate statele lumii”. În același timp în Declarația de Independență se garantau drepturile sociale, economice, culturale și al libertății politice ale tuturor cetățenilor, în conformitate cu prevederile Actului Final de la Helsinki și ale documentelor adoptate ulterior ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă. Așadar,

¹ Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 707 din 10.09.1991 privind aderarea Republicii Moldova la instrumentele juridice internaționale referitoare la drepturile omului

Declarația de independență deschide o nouă etapă pentru Moldova în procesul de consolidare al statalității și de tranziție a societății moldovenești spre valorile democratice, europene și occidentale¹.

Aceste documente au pus începuturile aderării Republicii Moldova la instituțiile europene, inclusiv la Consiliul Europei, care a început să fie un obiectiv comun al deputaților și conducerii Moldovei, îndeosebi după declanșarea conflictului transnistrean, când statul nostru puțin cunoscut de comunitatea internațională, devenise o victimă a defăimării și dezinformării informaționale.

Consiliul Europei este o organizație internațională cu caracter regional, instituită prin Tratatul de la Londra, semnat la 5 mai 1949 de către 10 state: Belgia, Danemarca, Franța, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Norvegia, Suedia și Regatul Unit al Marii Britanii. Începând cu ziua fondării și până la începutul anilor 1990, la Consiliul Europei a aderat majoritatea statelor vest-europene. După căderea zidului Berlinului la Consiliul Europei treptat au aderat toate statele ex-socialiste și ex-sovietice, cu excepția Republicii Belarus. În prezent Consiliul Europei este constituit din 47 de state.

În conformitate cu articolul I al Statutului, scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai mare unitate între membrii săi pentru salvagardarea și realizarea idealurilor și principiilor care sunt moștenirea lor comună și pentru facilitarea progresului lor economic și social. Domenii importante de activitate ale Consiliului Europei sunt: drepturile omului și democrația pluralistă, statul de drept și securitatea cetățeanului, combaterea rasismului, a xenofobiei și a intoleranței, protecția minorităților naționale, coeziunea socială și calitatea vieții, coeziunea culturală și pluralismul cultural, cooperarea judiciară.

Principalele documente, instrumente încheiate în acest scop în cadrul Consiliului Europei sunt: Convenția europeană a drepturilor omului; Carta socială europeană; Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante; Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, alte convenții, tratate și acorduri privind multiplele aspecte ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

¹ Declarația de Independență a Republicii Moldova

În anii 1991-1995 conducerea Parlamentului Republicii Moldova și a comisiilor parlamentare au depus un efort sporit pentru a studia documentele, procedurile, practica și criteriile de aderare la Consiliul Europei. Un model bun al practicii de aderare a fost România, care a fost acceptată în această organizație în anul 1993. La 29-30 iunie 1993 are loc o vizită oficială în România a unei delegații parlamentare din Republica Moldova, condusă de Președintele Parlamentului, Petru Lucinschi. La 8-10 iunie 1995 vine în vizită oficială la Chișinău delegația parlamentară română, condusă de președintele Senatului, Oliviu Gherman. Astfel deputații moldoveni și români prin intermediul diplomației parlamentare au participat la acțiuni de politică externă, inclusiv în delegații mixte alături de reprezentanții guvernelor, prin grupurile parlamentare de prietenie și prin delegațiile la adunări parlamentare, uniuni și alte organizații de colaborare parlamentară în susținerea aderării Republicii Moldova la Consiliul Europei.

După exemplul Parlamentului României, deputații moldoveni au realizat foaia de parcurs și abordarea practică a tuturor etapelor și criteriilor de aderare la Consiliul Europei, inclusiv:

- a) Avizul APCE. Acest aviz se face printr-o rezoluție a Comitetului Miniștrilor.
- b) Considerații ale Comitetului privind stadiul reformelor democratice în țările candidate. Comitetul Miniștrilor decide printr-o rezoluție admiterea statului în cauză ca membru al organizației și autorizează Secretarul General să adreseze guvernului acestuia invitația de aderare la bugetul Consiliului.
- c) Rezoluția determină numărul de locuri pe care viitorul stat membru le va avea în Adunarea Parlamentară, precum și cuantumul contribuției sale financiare.
- d) Viitorul stat membru va semna și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ratificarea acesteia urmând să aibă loc într-un termen rezonabil.

Conducerea Republicii Moldova în această perioadă a demarat o activitate diplomatică intensă bilaterală și multilaterală, care avea ca priorități obiectivul recunoașterii internaționale, stabilirea relațiilor politico-diplomatice și social-economice cu noi parteneri, dar și căutarea suportului extern pentru soluționarea conflictului transnistrean. Parlamentul Republicii Moldova s-a implicat energic în promovarea politicii externe, realizând o

colaborare interparlamentară fructuoasă cu Parlamentele Ungariei, Bulgariei, Austriei, Poloniei, Rusiei, Lituaniei, Estoniei etc., contribuind activ la afirmarea statalității și formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internațională. În acest proces un rol important i-a revenit diplomației parlamentare.

Conform Constituției Republicii Moldova, adoptate la 29 iulie 1994, Parlamentului îi revin astfel de funcții de bază în domeniul politicii externe cum ar fi: aprobarea direcțiilor principale ale politicii externe a statului; ratificarea, denunțarea, suspendarea, anularea acțiunii tratatelor internaționale încheiate de Republica Moldova. Prin urmare, Parlamentul asigură baza legislativă a politicii externe, a activităților desfășurate pe plan internațional. Organul principal de lucru al legislativului în sfera politicii externe este comisia parlamentară pentru politica externă, care asigură următoarele domenii de activitate: elaborarea programelor de politică externă; colaborarea cu parlamentele altor state și cu organismele interparlamentare; examinarea și avizarea tratatelor, acordurilor și altor acte internaționale; consultarea Executivului în problemele de politică externă. Spre exemplu, de la obținerea suveranității până la declararea independenței Republicii Moldova, activitatea Comisiei parlamentare pentru politică externă a fost deosebit de intensă și s-a manifestat în mai multe direcții. Necesită a fi menționată în special lansarea la 27 august 1991 a apelului către parlamentele lumii pentru recunoașterea independenței Republicii Moldova, fiind pregătite și expediate 150 de asemenea apeluri. Ca rezultat al acestor acțiuni independența Republicii Moldova a fost recunoscută de 149 de țări, cu care ulterior au fost stabilite relații diplomatice.

Un merit important în stabilirea primelor contacte parlamentare oficiale cu structurile europene în primii ani de independență a Republicii Moldova le revine primilor președinți ai comisiei parlamentare de politică externă. Primul Președinte al Comisiei pentru politică externă a Sovietului Suprem al RSS Moldova, confirmat în această funcție după alegerile parlamentare din 1990, a fost deputatul Vasile Nedelciuc, inginer și savant, reprezentant al Frontului Popular, care a fost succedat în această funcție, în 1993, de către savantul și diplomatul Alexandru Burian, reprezentant al grupului parlamentar al independenților, iar în 1994 de ziaristul și

diplomatul Dumitru Diacov, în acea perioadă reprezentant al Partidului Democrat Agrar din Moldova.

În septembrie 1992 Parlamentul Republicii Moldova a aderat la Uniunea Interparlamentară. În anul 1992 Moldova devine membru OSCE și semnează Actul Final de la Helsinki. Cu aportul deputaților moldoveni Republica Moldova aderă la Adunarea Parlamentară a Zonei de cooperare economică la Marea Neagră și la Adunarea Parlamentară a țărilor CSI. În anul 1993 Parlamentul adoptă o Hotărâre pentru crearea grupurilor parlamentare de prietenie. În anii 1994-1995 în Parlament funcționau grupuri parlamentare de prietenie cu 31 state, inclusiv 23 de state europene. După alegerea lui P. Lucinschi (4 februarie 1993) în fruntea Parlamentului, au fost create condiții optime pentru participarea deputaților moldoveni la viața internațională, dezvoltarea diplomației parlamentare. În anii 1993-1995 s-au efectuat 21 de vizite oficiale ale parlamentarilor străini în Moldova și ale deputaților moldoveni în alte state.

Procesul de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Europei a demarat odată cu inițiativa oficială a Adunării Parlamentare a Consiliul Europei adresată Parlamentului Republicii Moldova de a participa la sesiunea a 43-a a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Ca răspuns la invitație, prezidiul Parlamentului Republicii Moldova a hotărât la 27 ianuarie 1992 să trimită o delegație parlamentară în frunte cu V. Nedelciuc, președintele Comisiei pentru politica externă, la lucrările sesiunii APCE.

Cu acest prilej la Strasbourg s-a expediat o adresă oficială prin care a fost inițiat procesul de colaborare cu cel mai prestigios for european în domeniul promovării democrației și apărării drepturilor omului. La 29 ianuarie 1992, președintele Parlamentului Alexandru Moșanu a semnat o scrisoare oficială adresată Președintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, lordul Geoffrey Finsberg, prin care aducea la cunoștință că „Parlamentul Republicii Moldova a hotărât să solicite Adunării Parlamentare a Consiliului Europei să acorde Republicii Moldova statutul de invitat special. Acest demers exprimă voința Parlamentului și poporului Republicii Moldova de a se angaja sincer și activ la realizarea obiectivelor definite în statutul Consiliului Europei privind crearea unei mai strânse uniuni între statele membre, în vederea promovării idealurilor și principiilor de libertate și

democrație, ce constituie patrimonial lor comun, favorizării progresului lor economic și social”¹.

În cadrul ședinței sesiunii a 43-a a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei delegația parlamentară a Moldovei a prezentat punctul de vedere al Parlamentului Republicii Moldova în problemele de politică externă și internă, a înmânat demersul din partea Parlamentului de a i se acorda Republicii Moldova statut de invitat special la Consiliul Europei. Adunarea Parlamentară a luat act de demersul Parlamentului moldovean și astfel dialogul politic, care a constituit prima fază de inițiere a relațiilor de parteneriat ale Republicii Moldova cu Consiliul Europei, a fost lansat.

Pe parcursul vizitei la Strasbourg, în perioada 3-7 februarie 1992, delegația parlamentară a Moldovei a avut întâlniri la Comisia Adunării Parlamentare pentru relații cu țările europene nemembre ale Consiliului Europei, întrevederi cu Catherine Lalumiere, Secretar General al Consiliului Europei, cu Geoffrey Finsberg, Președinte al Adunării Parlamentare al Consiliului Europei, și cu alți responsabili din cadrul comisiilor de profil.

Primele contacte cu înalții funcționari europeni au relevat o atitudine bine voitoare față de reprezentanții Republicii Moldova. În acest sens, poate fi menționat aportul Secretarului General Catherine Lalumiere, care a fost un susținător ferm al aspirațiilor Republicii Moldova de aderare la Consiliul Europei și care a stat la începuturilor constituirii relațiilor de parteneriat.

Urmare a vizitelor efectuate la Strasbourg și conclucrării dintre deputații europeni și cei moldoveni, Parlamentul Republicii Moldova a obținut la 5 februarie 1993 statut de invitat special la APCE. Cu acest prilej, noul Președinte al Parlamentului, Petru Lucinschi, a adresat o scrisoare de grațitudine Secretarului General al CoE – Catherine Lalumiere, președintelui APCE Geoffrey Finsberg, tuturor celor care au contribuit la obținerea de către Republica Moldova a statutului de invitat special. Astfel, a fost făcut primul pas pe calea integrării Republicii Moldova în structurile Europene.

La 19 aprilie 1993 la Chișinău a sosit Secretarul General Catherine Lalumiere. În cadrul întrevederii cu președintele țării, ea a luat cunoștință de situația social-politică din țară, care era la acel moment mai stabilă, în comparație cu anul 1992, când Moldova a fost implicată activ în conflictul

¹ Artur Cozma, Republica Moldova – Consiliul Europei: parteneriat pentru democratizare (1990-2010), p.54

separatist din regiunea transnistreană. Catherine Lalumiere s-a informat și asupra problemelor majore, care urmau să fie soluționate cu suportul Organizației: conflictual politic din regiunea estică, retragerea armatei a 14-a a Federației Ruse de pe teritoriul țării, coexistența pașnică a celor două state vecine Moldova și România, participarea Moldovei la lucrările structurilor CSI.

După vizita Secretarului General C. Lalumiere la Chișinău a fost lansat procesul de ajustare a legislației naționale la cea europeană și de ratificare a convențiilor elaborate de Consiliul Europei. În lunile următoare Republica Moldova a fost vizitată de echipe de experți care au supus analizei legislația națională, precum și problemele legate de cele trei domenii principale de preocupare ale Consiliului Europei: democratizarea, statul de drept și drepturile omului. De asemenea, Parlamentul de la Chișinău v-a expediat cu regularitate experților europeni proiectele de legi pentru a obține avizul Consiliului Europei.

Astfel, la 27 mai 1993, Moldova a aderat la Convenția Culturală Europeană și a semnat Convenția-cadru privind Protecția Minorităților Naționale. Republica Moldova urma să semneze, de asemenea, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. La rândul său, Consiliul Europei a contribuit în calitate de expert la elaborarea legii presei, adoptată în 1994, precum și la cea cu privire la radiodifuziune.

O cooperare eficientă între Parlamentul Republicii Moldova și Consiliul Europei a fost stabilită pe parcursul anului 1993. Delegațiile parlamentare din Moldova au participat activ la diverse seminarii în cadrul Consiliului Europei, în calitate de invitați speciali ai Adunării Parlamentare. Astfel, grupuri de deputați moldoveni au participat: la seminarul din 4-7 mai, organizat la Strasbourg, pentru parlamentarii implicați în activitatea APCE; la Conferința de la Helsinki din 2-4 iunie 1993 cu tema „Progresul reformei economice în Europa Centrală și de Est”; la Conferința din 15 septembrie 1993 de la Paris cu tema “Citizens, representative democracy and European construction”.

Ținând cont de evoluția pozitivă a relațiilor de colaborare între Republica Moldova și Consiliul Europei, la 1 decembrie 1993, Petru Lucinschi, Președintele Parlamentului adresează un mesaj scris Secretarului General al CoE Catherine Lalumiere în care își exprimă recunoștința pentru acordarea din partea Consiliului Europei a unei atenții deosebite procesului

de democratizare a societăți moldovenești și instituțiilor sale „în vederea alinierii lor la normele stabilite de către Consiliul Europei”. În continuare Președintele Petru Lucinschi solicită permisiunea pentru sosirea la Strasbourg până la 15 ianuarie 1994 a unei delegații a Parlamentului Republicii Moldova, care ar avea posibilitatea să discute cu demnitari europeni pentru a examina procedurile, cerințele și condițiile pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească pentru a deveni membru cu drepturi depline al Consiliului Europei.

În scrisoarea de răspuns din 12 ianuarie 1994, parvenită de la Consiliul Europei se menționa: „Noi ne bucurăm de inițiativa Dumneavoastră care se înscrie deplin în cadrul cooperării instaurate între Republica Moldova și Consiliul Europei, în sânul căreia beneficiați de statutul de invitat special începând cu 5 februarie 1993”. În acest context, Heinrich Klebes a sugerat ca delegația parlamentară cu misiunea de a discuta chestiuni referitoare la aderarea Moldovei la Consiliul Europei să efectueze vizita în perioada 24-28 ianuarie 1994. La aceste negocieri a fost prezentă delegația Moldovei, condusă de Alexandru Burian, Președintele Comisiei pentru politică externă a Parlamentului. În cadrul vizitei au fost examinate condițiile pe care Moldova trebuia să le îndeplinească pentru a deveni membră a Consiliului Europei¹.

După alegerile parlamentare din februarie 1994 în fruntea Parlamentului Republicii Moldova vine o majoritate parlamentară, constituită de Partidul Democrat Agrar. Deși criticat de intelectuali, de forțele de stânga și de dreapta, anume această majoritate parlamentară a adoptat Constituția Republicii Moldova în anul 1994 și a depus eforturi active pentru aderarea țării noastre la Consiliul Europei.

La 5-7 mai 1994 o delegație a Secretariatului Consiliului Europei a efectuat o vizită la Chișinău în cadrul acesteia fiind examinate, împreună cu autoritățile Moldovei posibilitățile de extindere și intensificare a cooperării cu Consiliul Europei, precum și confirmate mai multe proiecte înscrise în programul de cooperare pentru 1994 în diverse domenii.

Spre sfârșitul anului 1994 și în prima jumătate a anului 1995 imaginea Republicii Moldova apare deosebit de favorabilă pe arena

¹ Artur Cozma, Republica Moldova – Consiliul Europei: parteneriat pentru democratizare (1990-2010), p.58

internațională, în unele cazuri fiind citată chiar în calitate de exemplu de promovare a reformelor democratice. Parlamentul Republicii Moldova în această perioadă și-a asumat angajamente în fața Consiliului Europei de a semna și ratifica în scurt timp toate convențiile organizației, de a racorda în continuare legislația țării la cea europeană, de a asigura cursul noilor reforme economice etc. În mare parte acest lucru a fost posibil datorită instalării în Moldova în anii 1994-1995, îndeosebi după alegerile parlamentare și locale, a unei perioade de stabilitate politică. În condiții de conlucrare dintre Guvern și Parlament, comisia parlamentară pentru politică externă, condusă de D. Diacov a reușit în anii 1994-1995 să promoveze în legislativ circa 40 de proiecte de legi și hotărâri, acte internaționale, ce vizau colaborarea Republicii Moldova cu organismele europene. În acești ani, după o perioadă de turbulență și conflicte din anii 1990-1993, s-au obținut primele rezultate pozitive în reformarea economiei naționale, ceea ce a făcut să crească gradul de credibilitate față de Moldova pe arena internațională și a contribuit la susținerea ei în continuare de către comunitatea internațională.

Evoluția benefică a raporturilor de colaborare cu Consiliul Europei a condus, la începutul anului 1995, Republica Moldova în etapa finală a procesului de aderare la CE. În perioada iarnă-primăvară a anului 1995 Moldova a fost vizitată de mai mulți demnitari ai Consiliului Europei, pe parcursul acestor vizite fiind finalizată negocierea condițiilor de aderare la Consiliu.

O etapă importantă în continuarea dialogului politic dintre Republica Moldova și Consiliul Europei a fost vizita la Chișinău în perioada 22-24 februarie 1995, a Președintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei Miguel Angel Martinez. În cadrul discuțiilor cu conducerea Republicii Moldova, Miguel Angel Martinez a exprimat clar ideea că Moldova a înregistrat progrese palpabile pe calea democratizării societății și a constituirii unui stat de drept și că Moldova are toate șansele de a adera la Consiliul Europei chiar în vara anului 1995, fiind primul stat din CSI care va fi admis în acest for european.

În aprilie 1995 deputații moldoveni adoptă Concepția politicii externe a Republicii Moldova, care fixează în lege și prioritatea integrării țării noastre în structurile europene: „Republica Moldova va depune eforturi pentru ca în cel mai apropiat timp să intre în Consiliul Europei și să adere la cele mai

importante convenții internaționale elaborate sub egida acestei instituții de mare autoritate”¹.

Relațiile cu Consiliul Europei s-au activizat și și-au găsit expresia și prin faptul participării observatorilor din partea Consiliului European la referendumul privind statutul juridic special al Găgăuzei, precum și a unei delegații de observatori din partea Congresului pentru Autoritățile Locale și Regionale din Europa (CALRE) al CoE la alegerile locale din 16 aprilie 1995. Republica Moldova soluționează la începutul anului 1995 problema separatismului în sudul țării, oferindu-le etnicilor găgăuzi autonomie, drepturi culturale și lingvistice. Pentru acest model pașnic de rezolvare a conflictelor interetnice, țara noastră a fost apreciată de către importante organizații internaționale, precum ONU, OSCE și Consiliul Europei².

Drept rezultat al acțiunilor enumerate și a voinței ferme demonstrate de clasa politică de a adera la spațiul valorilor europene, la 27 iunie 1995, în cadrul sesiunii de vară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, a fost propusă spre dezbatere chestiunea cu privire la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei.

Ședința în cauză a fost prezidată de Miguel Angel Martinez, Președintele APCE. Când s-a pus în discuție cererea de aderare a Moldovei, a luat cuvântul lordul Geoffrey Finsberg, care la acel moment era raportor politic pentru Republica Moldova. În prezentarea lordului Finsberg s-a subliniat că Moldova a înregistrat progrese impresionante de când beneficiază de statutul de invitat special, și în opinia sa, ea este deja „coaptă” pentru a deveni membru cu drepturi depline al Consiliului. În continuare s-au făcut referiri la cele două scrutine de alegeri libere care au fost organizate și ultimul dintre care a permis deblocarea situației interne și lansarea unor modificări legislative impunătoare, la faptul că a fost adoptată o nouă Constituție care i-a satisfăcut pe juriștii europeni și că Executivul moldovean a depus eforturi mari pentru a aplana problemele suscitade de două tentative de sciziune. În final, cu referire la problema transnistreană, lordul Geoffrey Finsberg a opinat că „din moment ce o parte din teritoriu nu recunoaște autoritatea puterii centrale, ne-am putea întreba dacă admiterea Moldovei ar fi oportună. Comisia a decis unanim că da,

¹ Concepția politicii externe a Republicii Moldova

² Cf. V. Moșneaga, V. Rusnac, Gh. Rusnac, Al. Zavtur Procesele sociale în Republica Moldova.

respingând orice șantaj”. În final lordul Finsberg a pledat ca Adunarea Parlamentară să accepte cererea Moldovei.

În continuare s-a dat citire Avizului Comisiilor cu chestiuni juridice și pentru drepturile omului prezentat de deputatul Columberg care, în concluzie, a subliniat: Consiliul Europei trebuie să acorde și în continuare asistență Republicii Moldova și tot sprijinul necesar pentru a promova cu succes reformele indispensabile mai ales în materie de drept. Din partea aceleiași Comisii a prezentat un aviz deputatul Jesyenzky, care s-a referit, printre altele, la faptul că în Moldova chestiunea suveranității și integrității sale teritoriale încă nu este pe deplin reglementată. Totuși, această țară a fost în stare să pună capăt unui sângeros conflict armat, iar autoritățile moldovene au demonstrat o mare generozitate, acordându-i un statut juridic special Găgăuzei. Un asemenea statut ar putea servi drept model pentru Transnistria.

Avizul din partea Comisiei de relații cu țările europene nemembre ale Consiliului Europei a fost prezentat de Jossete Durrieu, care a remarcat că eforturile pentru constituirea unui stat de drept au fost spectaculoase și bazele acestui stat sunt deja solide, că în materie juridică și politică lucrul a fost realizat în condiții cu mult mai dificile decât în alte țări. După dezbateri, propunerea cu privire la aderarea Moldovei la Consiliul Europei a fost votată unanim, fiind adoptat Avizul nr.188 (1995) prin care APCE a recomandat Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, concomitent atribuind delegației Moldovei 5 locuri în cadrul APCE.

La sfârșitul ceremoniei, a luat cuvântul Președintele Parlamentului Petru Lucinschi, care s-a adresat cu un discurs în limba franceză, menționând: „Aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei constituie un progres prin faptul că noile state independente, țările mici și mijlocii își regăsesc aspirația lor naturală în circuitul valorilor universale. O asemenea ordine este foarte importantă pentru țara noastră, care mai e nevoită să reziste în fața consecințelor unei politici constituite pe determinarea arbitrară a zonelor de influență, pe totalitarism și intoleranță”¹.

A doua zi de la solicitarea sa, Petru Lucinschi, Președintele Parlamentului moldovean s-a întâlnit cu Rene Monory, Președintele Senatului francez și a avut câteva întâlniri cu conducerea Adunării Naționale

¹ Moldova la Consiliul Europei

a Franței, cu membrii comisiei franceze pentru relațiile cu Moldova¹. Astfel deputații francezi au fost primii, care au salutat decizia APCE cu privire la aderarea Moldovei la Consiliul Europei.

La 10 iulie 1995 Comitetul de Miniștri al CoE a aprobat Rezoluția (97)7, înaintând recomandări Adunării Parlamentare prin care a invitat Moldova să devină membru al Consiliului Europei și să adere la Statutul organizației. Ca urmare a acestei decizii, la 12 iulie 1995 Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărârea nr.522-XIII a ratificat Statutul Consiliului Europei.

Ceremonia aderării oficiale a Republicii Moldova la Consiliul Europei a avut loc la 13 iulie 1993 și s-a desfășurat la Palatul Europei din Strasbourg. În cadrul ceremoniei a fost depus pachetul de documente de aderare a Republicii Moldova la Statutul Consiliului Europei. Procesul verbal a fost semnat de către Secretarul General Daniel Tarschys și de Mihai Popov, Ministrul Afacerilor Externe. În continuare, Mihai Popov a semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Protocolul II la documentul în cauză, precum și Convenția-cadru privind Protecția Minorităților Naționale. În fața Palatului Europei, a fost arborat drapelul de stat al Republicii Moldova, intonându-se imnul de stat al țării noastre și imnul european.

În toamna anului 1995 Republica Moldova în calitate sa de membru cu drepturi depline al CoE prin delegația sa parlamentară, formată din 5 deputați, a participat pentru prima dată la sesiunea Adunării Parlamentare și la sesiunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de Președintele Mircea Snegur, care la 26 septembrie 1995, a rostit o alocuțiune în fața APCE. În contextul soluționării problemei transnistrene, Mircea Snegur a reiterat propunerea sa, lansată de la tribuna Adunării Generale ONU, de a se convoca la Chișinău o conferință internațională privind combaterea separatismului. Grupul parlamentar în frunte cu Dumitru Diacov, vicepreședintele Legislativului, șeful delegației moldovenești la APCE, a participat la lucrările comisiilor permanente și a grupurilor politice ale Consiliului Europei. În cadrul acestei prime sesiuni cu participarea delegației moldovene, Dumitru Diacov a remis conducerii forului european un mesaj din partea Președintelui Parlamentului Petru Lucinschi, privind situația din țară precum și programul racordării legislației

¹ Cf. P. Lucinschi, Moldova și Moldovenii

Moldovei la obiecțiile și amendamentele formulate de Consiliul Europei la momentul admiterii țării noastre în acest organism internațional.

Evident, aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei a fost un eveniment decisiv pe calea afirmării țării noastre în calitate de stat european, care aspira la valorile democratice și standardele de modernizare după modelul occidental. Relațiile Republicii Moldova cu Consiliul Europei în declarații și documente programatice rămân a fi prioritare pentru politicienii moldoveni, dar din cauza incoerenței, ineficienței și instabilității puterii politice de la Chișinău, țara noastră încă se află sub monitorizarea acestei importante organizații europene.

Concluzii:

1. Proclamarea suveranității și independenței Republicii Moldova în anii 1990-1991 a fost o realizare marcantă a poporului moldovenesc și clasei sale politice. Un rol fundamental în derularea acestor procese i-a aparținut Parlamentului Republicii Moldova. În condițiile complicate ale dezintegrării URSS, a reformării, democratizării societății moldovenești și revenirii la suveranitatea național-statală în Moldova, Parlamentul, deputații poporului au avut capacitate să se opună extremismelor și să îndrepte țara noastră pe făgașul dezvoltării pașnice și independente.

2. O problemă fundamentală a statului Republica Moldova din perioada începutului tranziției „post-socialiste” a fost acceptarea de către majoritatea parlamentară a civilizației europene și occidentale în calitate de model de dezvoltare și modernizare.

3. Un obiectiv important al clasei politice naționale, a Parlamentului în primii ani de independență a fost asigurarea recunoașterii internaționale a statului Republica Moldova, aderarea la ONU, OSCE și Consiliul Europei și cooperarea cu importante organizații internaționale, și în primul rând cu cele europene. Realizarea în anii 1992-1995 a acestui obiectiv a contribuit la consolidarea statalității Republicii Moldova și includerea țării noastre în sistemul relațiilor internaționale contemporane.

4. Pentru realizarea scopurilor de aderare a Republicii Moldova la ONU, OSCE, Consiliul Europei, forțele politice din Parlamentul Republicii în perioada 1992-1995 au promovat mai multe compromisuri și decizii, bazate pe consens politic.

5. În cadrul procesului de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Europei un merit deosebit le aparține deputaților moldoveni, conducerii

Parlamentului și președinților comisiilor parlamentare, care utilizând activ în anii 1993-1995 diplomația parlamentară au făcut posibilă aderarea țării noastre la Consiliul Europei în termeni restrânși.

Bibliografie:

1. Bistreanu Ion, Chisinau'92: File de jurnal, București: Editura Biblioteca Bucureștilor, 2012
2. Concepția politicii externe a Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 20 din 06.04.1995
3. Cozma Artur, Republica Moldova – Consiliul Europei: parteneriat pentru democratizare (1990-2010), Chișinău: Editura Lumina, 2011
4. Declarația de Independență a Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1991, nr.11-12 din 30.12.1991
5. Declarația de Suveranitate a RSSM // Veștile Sovietului Suprem al RSS Moldova, 1990, nr.8
6. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 707 din 10.09.1991 privind aderarea Republicii Moldova la instrumentele juridice internaționale referitoare la drepturile omului // Monitorul Oficial Nr. 6 din 30.10.1991
7. Klebes Heinrich, Diplomația parlamentară, București: IRSI, 1998
8. Lucinschi Petru, Moldova și Moldovenii, Chișinău: Editura Lumina, 2007
9. Moldova la Consiliul Europei // Săptămâna, 7 iulie 1995
10. Moșneaga Valeriu, Rusnac V., Rusnac Gheorghe, Zavtur Alexandru. Procesele sociale în Republica Moldova În analiza politică anglofonă (anii 1992-1993), partea I, Chișinău: CEP USM, 1995

Copyright©Victor STEPANIUC

Europenizarea procesului decizional în Europa Centrală și de Est

Masterandă Anastasia GROZAVU

anastasiia_g@yahoo.com

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: The paper contains the research of the concept of Europeanization and its influence in the decision-making process in EU Member States, especially newly joined countries from Central and Eastern Europe. First, it is analyzed the notion of Europeanization under various methodologies and approaches. Second, it is performed an insight of Europeanization in the process of dicentralization of public authorities in the light of good governance. Europeanization processes turned out to be very fruitful for Central and Eastern European countries after accession to the European Union.

Key-words: Central Europe, Eastern Europe, Europeanization, decision-making, decentralization, local authorities, politics.

Potrivit concepției lui Ladrech „europenizarea este un proces care schimbă ordinea politică națională în asemenea măsură încât dinamica economică și politică a Comunității devine o parte a logicii organizaționale a politicii și procesului de elaborare a politicilor publice la nivel național”. Într-o altă perspectivă europenizarea reprezintă procesul prin care domeniile politicilor publice naționale devin subiect de maxim interes pentru procesul de elaborare a politicilor publice ale UE¹.

Procesul de europenizare a fost înțeles și ca „dezvoltarea și expansiunea competențelor nivelului european și impactul acțiunilor Comunității asupra statelor membre”. În viziunea lui Buller și Gamble integrarea europeană reprezintă un proces de convergență la nivelul UE, în timp ce europenizarea denotă consecințele acestui proces care poate avea un impact diferit la nivelul statului național. Distincții între cele două concepte sunt trasate și de către Andersen și Sitter, conform cărora „integrarea europeană reprezintă ansamblul proceselor de creare a instituțiilor și politicilor comunitare, iar europenizarea definește variația impactului național al integrării”.

¹ T. Börzel, *Europeanization: How the European Union Interacts with its Member States*, p. 258

De asemenea, europenizarea a fost interpretată ca un proces de globalizare a lumii europene, fiind contingent cu conceptul de integrare europeană, cuprinzând printre altele impactul său asupra administrațiilor naționale. Autori precum Peters și Page aduceau în dezbatere încă din perioada anilor '90, legătura dintre procesul europenizării și tendința generală a administrației publice de a „abandona” modelul tradițional de guvernare în favoarea modelului de guvernanță, în care autoritatea este difuză, iar actorii au roluri multiple, în special în domeniul politicilor publice.

Europenizarea administrației publice subnaționale în statele din Europa de Est reprezintă doar un aspect al reformei administrative. Ca și în cazul celorlalte componente ale reformei administrației publice, deseori este dificil de a departaja europenizarea de acțiunea altor factori asupra administrației publice subnaționale. Factorii care determină și influențează reforma administrației publice se află într-o interdependență, hotarul dintre acestea fiind foarte transparent și volatil, inclusiv și în funcție de informația disponibilă și de abordare¹.

Europenizarea a devenit un instrument important de analiză pentru statele Europei Centrale și de Est (ECE) odată ce acestea au pășit pe drumul democratizării și aderării la Uniunea Europeană. Definită de Ladrech ca proces incremental având drept scop integrarea dinamicii politice și economice a UE în procesul național de formulare și implementare a politicilor publice, europenizarea a fost concepută și ca un proces de export în care UE a acționat ca un producător (de rețete de guvernanță), în vreme ce statele din afara granițelor sale s-au comportat asemeni unor consumatori. În acest articol, europenizarea va fi tratată drept un proces incremental de import-export al politicii și politicilor europene între UE și statele care vizează aderarea².

Procesul de europenizare a cunoscut mai multe abordări diferite din punct de vedere metodologic. Spre exemplu, March și Olsen au identificat două moduri de a trata problema (mai generală) a ordinii internaționale (așadar, și pe cea a noii ordini europene). Prima este logica consecințelor anticipate sau a stimulilor externi sau exogeni. Cea de-a doua este logica

¹ J. Caporaso, M. Cowles, T. Risse, *Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change*, p. 153

² K. Featherstone, C. Radaelli, *The Politics of Europeanization*, p. 242

cumulării sau a asimilării culturale. În cea dintâi abordare, regulile și politicile europene sunt transferate spre domeniile naționale prin intermediul recompenselor și pedepselor. În cea din urmă, transferul se face prin mecanismul acumulării de noi identități într-un cadru instituțional dat, prin socializare și învățare colectivă. Aceste descrieri sunt, de fapt, referențiale pentru ceea ce Borzel, Rise, Schimmelfenning și Sedelmeier recunosc a fi (clasicele) instituționalisme, raționalist și sociologic. Schimmelfenning și Sedelmeier, Kelly și Schimmelfenning identifică o a treia alternativă (fără a o prezenta explicit), un hibrid care contestă pretențiile de universalitate ale celor două abordări clasice și le completează în explicarea procesului de europenizare. În această cercetare voi adopta această a treia cale și voi considera drept relevanți factori cauzali precum reactivitatea la costuri a actorilor și capacitatea acestora de a internaliza modelul european. Pentru cazul ECE reformele menite a crește transparența și descentralizarea formulării politicilor la nivel local nu au fost complet internalizate. În absența condiționalității europene, acest deficit de internalizare s-a tradus într-un regres al reformei și, implicit, într-un regres democratic sau într-un proces de deeuropenizare¹.

Cele șapte state alese pentru testarea ipotezei regresului provin din regiunea ECE și prezintă tempouri și istorii diferite ale reformei. Dacă am avea în vedere interesul de a deveni stat membru al UE, atunci s-ar putea face distincția între Polonia și Ungaria, primele țări din regiune care au semnat Acordurile de Asociere în 1991, un al doilea val (reprezentat de Bulgaria, Cehia, România și Slovacia), care a făcut un pas similar în 1993, și Slovenia, care și-a început parcursul european abia în 1996. Luând în considerare momentul cererii formale de a deveni candidați ai UE, atunci Ungaria și Polonia ar fi din nou fruntașe (1994), iar Slovenia ar concura probabil pentru statul cu atitudinea cea mai pragmatică, de vreme ce a aplicat pentru candidatură în același an cu semnarea Acordului de Asociere (1996). Criteriul începutului negocierilor ar împărți, la rândul-i, regiunea în două: Bulgaria, România și Slovacia au debutat în anul 2000, în vreme ce restul statelor au experimentat importul de politici europene încă din 1998. Vitezele diferite de aderare au fost vizibile chiar și în momentul obținerii

¹ T. Börzel, *Europeanization: How the European Union Interacts with its Member States*, p. 122

statutului formal de membru: dacă aproape întreaga regiune a intrat în UE în 2004, Bulgaria și România au devenit membre în 2007. Diferențe există și în ceea ce privește metodele folosite de statele ECE pentru gestionarea reformelor. În acest sens, studiile realizate de Iancu (2010), Junjan și Iancu (2011) și Iancu (2013) devin relevante, ele evidențiind faptul că deși principalele bătălii în regiune au fost date în sensul democratizării și consolidării administrative, rezultatele acestora au fost cu greu comparabile. Reorganizând demersurile anterioare și concentrând argumentul exclusiv pe descentralizare și transparență, prezentul articol explorează cele mai vizibile documente în dialogul dintre UE și ECE, concentrându-se asupra formulării politicilor publice locale. Limitele investigației propuse aici sunt evidente, și cu toate acestea rezultatele preliminare se pot dovedi utile viitoarelor cercetări asupra condiționalității în ECE¹.

Subiectele autonomiei locale și descentralizării nu s-au bucurat de o atenție deosebită în timpul procesului de aderare a Bulgariei la UE. De fapt, nici unul dintre rapoartele de țară sau cele de monitorizare și verificare redactate în perioada 1998-2011 nu a făcut vreo referire mai detaliată asupra reformelor locale, mărginindu-se la a aminti în nu mai mult de o frază existența unui progres în descentralizarea fiscală și alocarea eficientă a competențelor între diferitele niveluri administrative. Cu toate acestea, interesul european pentru dimensiunea locală nu ar trebui diminuat; de fapt, în toamna anului 2006, Bulgaria ia în considerare recomandările privind întărirea reformelor subnaționale și reafirmă angajamentul pentru continuarea descentralizării, elaborând Strategia de descentralizare (2006-2015) și planul de acțiuni pentru implementarea acesteia (2006-2009). Mai mult, Cadrul Strategic Național de Referință (2007) statuează formal necesitatea de a consolida buna guvernare. Și, luând în considerare Rapoartele din cadrul Mecanismului de Coordonare și Verificare (MCV) din iulie 2008 și martie 2010, instituțiile bulgare par să fi menținut ritmul de reformă determinat de Uniunea Europeană².

În ceea ce privește principiile deschiderii și transparenței în formularea politicilor locale, documentele analizate oferă numai referințe

¹ H. Isaac, *Droit communautaire général*, p. 210

² V. Junjan, D.C. Iancu, *Post EU accession reforms in Central and Eastern European countries: Who will (continue to) bother?*, p. 124

indirecte. Astfel, rapoartele vorbesc despre nevoia de reformă a întregului guvern bulgar în vederea diminuării corupției, transparentizării proceselor de privatizare și deschiderii procedurilor judiciare. Răspunsurile naționale favorabile nu întârzie să apară: în 2001 Bulgaria adoptă o Lege a accesului la informațiile publice (ce avea să fie implementată și la nivel local), dă startul implementării ghișeelor unice și recunoaște dreptul cetățenilor de a participa la formularea politicilor publice, prin publicarea online a proiectelor normative. De atunci, succesele reformelor apar constant în rapoartele Comisiei, chiar și după aderare. Acest aspect implică un paradox, de vreme ce problemele care au generat instituirea MCV-ului erau chiar cele correlate corupției. În fapt, în 2008, Raportul MCV al lunii iulie cerea explicit ca Bulgaria „să traducă vorbele în fapte și să demonstreze atașamentul pentru o reformă serioasă”. Reacțiile naționale nu au întârziat să apară și, un an mai târziu, Comisia Europeană saluta noile valuri de reformă¹.

Rapoartele europene vizând progresul înregistrat de statele candidate s-au fundamentat deopotrivă pe monitorizări naționale și internaționale. Acest lucru ar putea explica de ce în cazul Cehiei autonomia locală și descentralizarea s-au evidențiat ca subiecte de dialog încă din anul 1998. Comisia Europeană felicita atunci încercările de reformă și sugera oportunitatea ratificării Cartei Europene a Autonomiei Locale (document al Consiliului Europei). Această ultimă recomandare este extrem de interesantă cu atât mai mult cu cât pentru literatura de specialitate Carta amintită este deseori prezentată ca un veritabil document de acquis european. Între 2000 și 2003, Rapoartele de țară au urmărit îndeaproape reformele locale și regionale, concluzionând că schimbarea merge în direcția cea bună. În anul 2007, Cadrul Strategic Național de Referință reiterează eforturile susținute pentru consolidarea autonomiei teritoriale și apropierea administrației de cetățeni și concluzionează că nu (mai) există nici un motiv de îngrijorare și nu (mai) sunt necesare schimbări instituționale².

O abordare cu totul diferită primește însă subiectul deschiderii și transparenței: între 1998 și 2003 au existat doar trei momente în care Comisia Europeană pare să-i acorde importanță. Mai exact, în 1999,

¹ A. Lijphart, *Modele de guvernare majoritară și consensuală în douăzeci și una de țări*, p. 111

² T. Börzel, *Europeanization: How the European Union Interacts with its Member States*, p. 129

Raportul de țară nota că, după o perioadă de dezinteres politic pentru problemă, Cehia a adoptat legea privind accesul la informațiile publice; iar mai târziu, în 2001, Comisia își exprima îngrijorarea cu privire la cât de puține mijloace transparente și garanții de luptă anticorupție sunt prezente în domeniul de afaceri. În 2007 însă Cadru Strategic Național reafirmă nevoia de a consolida capacitatea administrativă a nivelurilor subnaționale, luând în calcul că „slăbiciunile administrației publice periclitează îndeplinirea obiectivelor politicii de coeziune”. Până în anul 2010, guvernul ceh se angaja astfel să crească transparența și să reducă corupția, prin introducerea unui cadru de evaluare a impactului politicilor publice și corupției, modificarea prevederilor normative privind activitățile de lobby și instituirea unor „teste de încredere” pentru persoanele angajate în organizațiile publice, fie ele centrale ori locale.

Discursul european privind descentralizarea în cazul Ungariei este destul de diferit de cel adresat statelor din ECE. Mai exact, Ungaria părea a fi prea descentralizată, fapt ce a generat „furnizarea ineficientă a serviciilor publice și constrângeri asupra bugetelor locale”. Răspunsul Comisiei a venit prompt: alocarea resurselor până la aderare trebuia să se realizeze eficient. În acest sens, au fost elaborate mai multe documente de politică publică: Conceptul național de dezvoltare spațială (2005), Conceptul de politică publică națională și regională (2005-2020) și Noul plan strategic de dezvoltare rurală (2007-2013). Toate acestea aduceau în discuție nevoia de a consolida principii precum: subsidiaritatea, descentralizarea, deschiderea, parteneriatul și transparența. Până în anul 2007 însă nu s-au schimbat prea multe: Cadru Strategic Național acuza în continuare descentralizarea excesivă și propunea continuarea reformei prin Programul Operațional Reforma Statului și Administrația publică electronică¹.

Ungaria oferă o imagine interesantă și în ceea ce privește implementarea principiului transparenței. De la observațiile favorabile de la începutul procesului de aderare (între 1998 și 1999), în anul 2000 Comisia Europeană anunță regresul în ceea ce privește lupta împotriva corupției. Remarci asemănătoare au mai fost făcute până la momentul aderării, însă judecând evaluările ulterioare, ele par a fi generat reacții naționale reformatoare de succes.

¹ Managementul funcției publice în unele state membre ale Uniunii Europene, p. 92

Reformele locale din Polonia au atras atenția raportorilor europeni în perioada 1998-2003. Rapoartele de țară felicitau guvernele poloneze pentru adoptarea unei noi structuri a sistemului administrativ și sugerau alocarea adecvată a veniturilor financiare și consolidarea proceselor decizionale locale. Într-o oarecare măsură, grija excesivă pentru autonomia locală (manifestată pe tot parcursul aderării) a epuizat subiectul, astfel încât la scurt timp după ce Polonia a devenit stat membru, documentele programatice interne nu au mai dezbătut aproape deloc subiectul¹.

Polonia a fost țara cu cele mai multe succese și în ceea ce privește implementarea principiilor deschiderii și transparenței administrative locale. Între anii 1998 și 2003, au fost adoptate o nouă lege a funcționarilor publici (apreciată deopotrivă intern și european), un program de luptă împotriva corupției – Strategia Anticorupție (în 2002) și un plan de combatere a corupției 2005-2009 și a fost creat un oficiu central anticorupție. O atenție deosebită a fost acordată recrutării meritocratice a angajaților locali – o măsură care, așa cum era de așteptat, a fost raportată ca fiind un succes.

Experiența Poloniei demonstrează că una dintre provocările importante, care decurg din această competiție la nivel național este aceea de a construi un cadru legal, administrativ, politic, capabil să ducă la îmbunătățirea performanțelor vizând prestarea serviciilor publice la nivel local. În Polonia, începând cu anul 1999, funcționează un nou sistem de administrație publică locală. Incepând cu anul 1998, Parlamentul Republicii Polonia a adoptat un număr de legi în care sunt prevăzute cu strictețe principiile de bază ale autonomiei locale: descentralizarea administrativă, delimitarea clară a competențelor, autonomia financiară și decizională. Astăzi, în comunele poloneze se înregistrează o economie locală dezvoltată, se modernizează infrastructura, se renovează sistemele de apeduct și canalizare, se construiesc școli și grădinițe moderne, se deschid complexe sportive și de agrement noi².

Polonia a demonstrat cum poate fi modernizată țara, a arătat cum trebuie să funcționeze adevăratele servicii publice. Astăzi în Polonia, aproape în fiecare comunitate, se pot vedea case foarte frumoase, în care

¹ M.-C. Eremia, V. Ștefănescu, *Procedura codeciziei și cooperarea strânsă cu parlamentele naționale – modalități eficiente de combatere a deficitului democratic comunitar*, p. 132

² Cf. W. Marchlewski, L. Chiriac, *Modele de succes în guvernământul local din Polonia*

locuiesc cetățeni cu venituri semnificative, dar și case sociale moderne, pentru cei cu venituri modeste.

Reforma produsă în administrația publică locală nu numai că a schimbat Polonia, în mod esențial, dar și a consolidat procesele de democratizare. Unitatea de bază a APL înscrisă în Constituția Poloniei este comuna. Constituția oferă, de asemenea, posibilitatea de creare a altor unități în cadrul APL, ale căror funcții sunt stipulate în diferite legi organice. Baza reformei APL a constituit-o reorganizarea autonomiei comunale în domeniile:

- organizațional (organele și structurile proprii, dreptul la decizii);
- administrativ (competențe legislative și în exercitarea puterii administrative);
- economic (posibilitatea de a fi proprietar, posedarea rezervei de bunuri, posedarea surselor proprii de finanțare);
- politic (alegeri libere);
- juridic (persoană juridică);
- teritorial (terenul comunei strict delimitat, pe terenurile căreia funcționează comunitatea locală)

Următoarele acțiuni ale reformei au fost efectuate în 1998 prin:

- reforma teritorială;
- reforma organizațională;
- reforma competențelor.

Ca efect s-a produs următoarea etapă de descentralizare a puterii publice, care a generat o nouă reformă teritorială a țării. Au fost create 16 voievodate, 307 județe și 65 orașe cu statut de județ¹.

Descentralizarea și autonomia locală au fost două dintre cel mai des discutate subiecte în rapoartele privind România. Începând cu anul 1999, Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tentativele de reformă locală și alocarea neproportională a competențelor între diferitele paliere administrative. Până în 2004, în ciuda eforturilor considerabile ale autorităților române de a dezvolta o strategie de gestionare a descentralizării, transferul responsabilităților de la centru către local nu a fost echilibrat printr-unul de resurse, iar transparența întregii administrații

¹ G. Marcou, *The State of Local and Regional Democracy in South-Eastern Europe. Effective democratic governance at local and regional level*, p. 152

ridica semne de întrebare. După trei ani de încercări susținute de îmbunătățire a autonomiei financiare locale și consolidare a descentralizării și dezvoltării regionale, în 2007, Planul Național de Reformă a nominalizat capacitatea administrativă și consolidarea acesteia drept priorități naționale. În același an, Cadrul Strategic Național concluziona că, din pricina unui management politic al instituțiilor publice, administrația publică locală mai are multe de reformat. În anul 2009 au fost adoptate câteva strategii de descentralizare în domenii precum tineretul și sportul, sănătatea, educația și poliția, dar Rapoartele MCV nu au revenit pentru a le comenta succesul¹.

În ceea ce privește măsurile de deschidere și transparență, România s-a angajat pe drumul spre UE cu un deficit serios. Secretul informației publice, procesele decizionale închise și deteriorarea aplicării echitabile a legii au fost neacceptabile agenților europeni de monitorizare. Progresul înregistrat odată cu adoptarea legii privind accesul la informațiile cu caracter public (2001) și transparență decizională (2003) a fost unul substanțial, dar succesul reformei s-a lăsat așteptat (implementarea legilor rămânând sub observația atentă a Comisiei). Performanța scăzută a reformei sistemului judecătoresc și a luptei împotriva corupției (în 2007) a condus la ridicarea clauzei de salvagardare pentru România, fapt puțin ameliorat până în anul 2011, când Raportul MCV nota că „Analiza strategiei anticorupție a identificat lipsa unei abordări naționale unitare de prevenire și luptă împotriva corupției”. România rămâne astfel una dintre țările ECE (încă) slab reformate².

Ca și în cazul Cehiei, Slovacia a primit la rândul-i aprecierile Comisiei Europene pentru semnarea și ratificarea Cartei Europene a Autonomiei locale. Până în anul 2001, Uniunea Europeană nota succesul adoptării unei noi legi a administrației publice locale, a reorganizării administrative și noile condiții generate de descentralizarea financiară. Cadrul Național Strategic argumenta suplimentar că majoritatea schimbărilor instituționale semnificative la nivel local au fost realizate după 2004. Mai exact, în legătură directă cu încercările de a descentraliza, peste 400 de competențe fuseseră transferate de la administrația centrală către municipii și alte unități

¹ M. Cernicova, *Reform of public administration at the local level in Romania: opening the system towards the citizens*, p. 65

² A. Androniceanu, *Managementul funcției publice în statele Uniunii Europene*, p. 142

teritoriale subnaționale, în vederea creșterii eficienței și calității managementului administrativ. Vorbind despre erori, sistemul administrativ slovac nu dispunea la acea dată de instrumente de lucru suficiente pentru evaluarea calității serviciilor publice, mai cu seamă la nivel local.

Cu un ritm de reformă relativ mediu pentru regiunea ECE, Slovacia a experimentat și un început dificil al transparentizării politicilor publice locale. Între 1998 și 1999, Slovacia a luptat ineficient împotriva corupției și a dat dovadă de foarte puțin spirit concurențial în procesele de privatizare. Până în anul 2003 și după adoptarea legii accesului liber la informațiile publice (în 2000), progresul demersurilor de reformă în sensul creșterii deschiderii și transparenței decizionale locale a fost evident. Cu toate acestea, Comisia a cerut consolidarea ritmului de reformă și până în anul 2011 nici o schimbare substanțială în această privință nu a fost înregistrată. În ianuarie 2011, a fost creat Registrul Central al Contractelor – o listă publică a contractelor guvernului, ministerelor, autorităților guvernamentale, instituțiilor publice și ale organizațiilor subordonate (subvenționate, organizații bugetare etc.), iar apariția sa pare să fi marcat calmarea unei suferințe mai vechi a unui sector public (încă) corupt¹.

Ca și în cazul celorlalte țări ECE, dialogul scris al aderării dintre Slovenia și UE a fost unul sintetic. Mai mult, rapoartele de țară pentru Slovenia au fost de departe cel mai puțin detaliate din regiune. Cu toate acestea, problema descentralizării a fost menționată: până în 1998 progresul a fost lent și așa a rămas până în 1999, ultimul an la care s-au făcut referințe la guvernarea locală. Abia în anul 2005 revine interesul pentru subiectul autonomiei locale, Strategia de Dezvoltare a Sloveniei.

În ceea ce privește transparența, în perioada 1998-2000, nici un raport european nu face vreo mențiune. În iulie 2000 însă Slovenia adoptă o lege în privința transparenței în societatea informațională, fapt ce contribuie la concluzia ulterioară a Comisiei Europene că se poate discuta despre o îmbunătățire generală a nivelului de transparență. În anul 2003, Comisia Europeană ridică problema responsabilității publice și a dreptului cetățenilor de a accesa informația publică, considerând că acestea două vor contribui la îmbunătățirea deschiderii administrative, a transparenței și eficienței. În

¹ M. Brusis, *Recreating the Regional in Central and Eastern Europe: An Analysis of Administrative Reforms in Six Countries*, p. 59

aceeași linie se înscriu și concluziile Cadrului Național de Referință din 2007¹.

Rapoartele analizate mai sus arată clar că tempoul reformei în cele două arii de interes, descentralizare și transparență, s-a modificat după aderare. Cele mai izbitoare exemple sunt cele ale României, urmată îndeaproape de Bulgaria: două țări care luptă în continuare cu fenomenul corupției și care înregistrează un regres al reformei în ceea ce privește politizarea și transparența. Cu o situație mai bună sunt Cehia, Slovacia și Slovenia. Polonia și într-o oarecare măsură Ungaria par a menține un anumit interes în consolidarea reformelor și chiar în a-și îmbunătăți rezultatele din trecut. Desigur, continuarea unei analize de profunzime a reformelor publice locale în regiunea ECE este necesară.

Limitările abordării propuse în acest articol sunt evidente și nu pot fi negate. Rapoartele de monitorizare semnate de UE au oferit o imagine clară a reformelor până la aderare. După aderare însă se poate vorbi despre existența unui deficit de informație, deoarece nu toate țările au oferit traduceri ale documentelor naționale și nici rapoarte ale succeselor și eșecurilor în ceea ce privește formularea politicilor locale. Doar Bulgaria și România s-au aflat într-un proces de monitorizare postaderare, iar acest lucru este posibil să fi creat o asimetrie în datele utilizate și în comparația realizată pe parcursul articolului².

În al doilea rând, se poate argumenta că pentru descentralizare este necesar mai întâi un cadru general, propice procesului (schimbări majore) și mai apoi ajustări menite să satisfacă nevoile și resursele locale cu așteptările punctuale ale centrului (schimbări minore)³. Dacă cele dintâi sunt mai vizibile, ultimele pot fi considerate încercări de consolidare și pot scăpa ochiului cercetătorului atunci când acesta se concentrează pe documente strategice.

¹ M. Egeberg, *The Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe*, p. 137

² O.-A. Ion, *Guvernanța europeană*, p. 68

³ C. Gutiérrez Espada, *La reforma des las instituciones în el proyecto de Tratado constitucional presentado por la Convención (2003)*, p. 154

Bibliografie:

1. Androniceanu A., *Managementul funcției publice în statele Uniunii Europene*. În: *Administrare și management public*, 2004, nr.2, p. 14-19.
2. Börzel T., *Europeanization: How the European Union Interacts with its Member States*. În: Bulmer S., Lequesne Ch. (eds.), *The Member States of the European Union*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
3. Brusis M., *Recreating the Regional in Central and Eastern Europe: An Analysis of Administrative Reforms in Six Countries*. În: Breska E., Brusis M. (eds.) *Central and Eastern Europe on the Way to the European Union: Reforms of Regional Administration in Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovakia*. Munich: Centre for Applied Policy Research, 2009.
4. Caporaso J., Cowles M., Risse T. (eds), *Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009.
5. Cernicova M., *Reform of public administration at the local level in Romania: opening the system towards the citizens*. În: *Reforming local public administration. Efforts and perspectives in South-East European Countries*. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung, 2010, p. 40-48.
6. Egeberg M. (ed.), *The Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe*. London: Palgrave Macmillan, 2011.
7. Eremia M.-C., Ștefănescu V., *Procedura codeciziei și cooperarea strânsă cu parlamentele naționale – modalități eficiente de combatere a deficitului democratic comunitar*. În: *AUB Drept*, III, Ed. All Beck, 2009.
8. Featherstone K., Radaelli C. (Eds.). *The Politics of Europeanization*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
9. Gutiérrez Espada C., *La reforma des las instituciones în el proyecto de Tratado constitucional presentado por la Convención (2003)*. În: *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, nr. 16, ano 7, septembrie/diciembre 2003, Madrid, Centro de estudios politicos y constitucionales, p. 897 - 942.
10. Ion O.-A., *Guvernanța europeană*, Iași: Polirom, 2013.
11. Isaac H., *Droit communautaire général*, 6e éd., Paris: éd. Armand Colin, 2007.

12. Junjan V., Iancu D.C. (2012), *Post EU accession reforms in Central and Eastern European countries: Who will (continue to) bother?*, paper presented at the NISPAcee Conference "Public Administration of the Future" (19-22 May, 2012). Varna, Bulgaria.
13. Lijphart A., *Modele de guvernare majoritară și consensuală în douăzeci și una de țări*. Chișinău: Sigma IG, 2009.
14. Managementul funcției publice în unele state membre ale Uniunii Europene Chișinău: Academia de Științe a Moldovei. Revista de filozofie, sociologie și științe politice. nr.3 2012 p 180-195.
15. Marchlewski W., Chiriac L., *Modele de succes în guvernământul local din Polonia*, Chișinău, 2009.
16. Marcou G., *The State of Local and Regional Democracy in South-Eastern Europe. Effective democratic governance at local and regional level*. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, 2012, p.13-89.

Copyright©Anastasia GROZAVU

INTERCULTURALITATE / INTERCULTURALITY

La dimension européenne de l'enseignement des langues en Albanie

MCF. Dr. Alma BRESHANI

alma.breshani@yahoo.fr

Université de Vlora, Albanie

Abstract: The vision of the strategy of the new Albanian government regarding the development of pre-university education system is closely linked to the principle of quality education for all. The last reform was based on the priorities of the Strategy for *Development and Integration 2014-2020*, the standards defined by *the Program and the Reformation of the European Education 2020* and the initiative of UNESCO *Education for All*. In this context, language teaching will be supported on the *Common European Framework of Reference for Languages* and the guidelines of the language policies of the Council of Europe. This reform will also affect the curricula of languages: from a curriculum based on the knowledge we will move to a curriculum based on the development of learners' skills.

Key-words: teaching / learning, language and CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), European curriculum, European standards, European training, competency-based approach.

Contexte

Depuis une vingtaine d'années, l'enseignement des langues en Albanie a été l'objet de plusieurs réformes. Ce domaine est devenu une des priorités de la Stratégie du Ministère de l'Éducation et des Sports (MES). Plusieurs initiatives ont été entreprises dès que notre pays est devenu membre du Conseil de l'Europe et de certains organismes européens tel que le CELV, l'AUF, CREFECO etc. Notre pays a participé aux programmes offerts par ces centres concernant l'enseignement des langues dans le système éducatif préuniversitaire.

Depuis quelques années notre pays, l'Albanie, fait partie de l'Organisation Internationale de la Francophonie, ce qui oblige à accorder à l'enseignement du français une place importante dans le système éducatif albanais.

On estime qu'actuellement environ 30% de la population parle français, chiffre qu'il faut prendre toutefois avec une certaine réserve.

Même s'il a perdu sa première place au profit de l'anglais, le français est étudié par à peu près le tiers des collégiens et des lycéens, et au niveau universitaire il est enseigné à plus de 1 200 étudiants (presque 4 % du total). On compte environ 540 enseignants de français regroupés dans l'Association des professeurs de français d'Albanie.

Une Alliance française est installée à Tirana depuis mars 1992. Elle dispose de cinq antennes accueillant un grand nombre d'étudiants; Toutes ces données pour une population d'environ 3 millions d'habitants. L'enseignement du français profite, d'une manière générale, de la modernisation en cours du système éducatif albanais: accroissement rapide de l'enseignement précoce des langues étrangères, ouverture des sections bilingues qui fonctionnent depuis la rentrée 1999.

Depuis 3 ans, le français fait partie du menu des examens de bac comme discipline à choix pour entrer à l'université.

L'approche par compétences au centre du nouveau curriculum des langues

Dans le contexte que nous avons brièvement décrit ci-dessus, le Cadre Européen Commun de Références pour les Langues (CECRL) est devenu, depuis sa publication, l'objet d'une attention particulière et une référence importante au niveau national comme au niveau régional. Des publications d'information et des séminaires de formation pour les enseignants ont eu lieu pour présenter les principes du CECRL et ses implications dans l'enseignement du français langue étrangère. Les programmes officiels des langues étrangères de la période 2002-2005 pour les collèges et pour les lycées se calent sur le *Cadre*. L'Albanie, comme beaucoup de pays, a souligné dans les textes réglementaires cette référence européenne qui devient ainsi la référence commune et *quasi* exclusive pour les parcours d'apprentissage des langues vivantes, envisagés désormais dans leur globalité, non seulement pendant la période de scolarité mais tout au long de la vie.

L'approche par compétences est devenue le mot noyau des discours officiels et le principe de base des nouveaux curricula des langues dans le système préuniversitaire en Albanie. Cette notion occupe une place très importante dans le Cadre. Cette notion est étroitement liée aux objectifs et à l'évaluation de l'apprentissage des langues vivantes. C'est aussi le principe de base de la perspective actionnelle où l'apprenant de langue étrangère est

considéré comme un usager de la langue, un acteur social «ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières)» dans des circonstances et un environnement donnés. Il s'agit d'une notion qui recouvre plusieurs composantes:

-*Les compétences générales individuelles* « ne sont pas propres à la langue mais sont celles auxquelles on fait appel pour des activités de toutes sortes y compris langagières»¹;

- *Elles s'appuient sur des savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir apprendre individuels* dont la mobilisation a été jusqu'ici le plus souvent implicite dans l'apprentissage des langues étrangères en contexte scolaire. Leur prise en compte explicite dans le Cadre suppose qu'elles soient intégrées dans l'apprentissage des langues vivantes;

-*L'enseignement de la compétence à communiquer langagièrément* s'inscrit également dans une perspective actionnelle.

Autrement dit, les actes de parole n'ont de sens que par rapport aux actions qu'ils permettent aux apprenants/usagers de la langue de réaliser avec d'autres personnes. En termes méthodologiques, le CECRL contribue à l'évolution de l'enseignement/apprentissage de l'approche communicative à l'approche actionnelle.

L'apparition de ce concept apporte, selon Romainville (1996), trois changements importants sur la situation apprentissage:

- Le passage «d'un apprentissage centré sur les matières à un apprentissage centré sur l'élève apprenant»;
- Le passage «d'un apprentissage centré sur des acquis peu mobilisables à un apprentissage centré sur un potentiel d'action»;
- Le passage «d'un apprentissage de connaissances à un apprentissage de savoir-faire, de savoir réfléchir»².

Pour que l'interaction prenne du sens en classe de langue, il est nécessaire qu'elle aille aux delà d'un échange convenu de questions réponses entre élèves dont l'enjeu est la manipulation des formes verbales. L'approche actionnelle proposée par le CECRL renouvelle la dynamique de

¹ CECRL, 2001, chap. 2, p.15.

² Delory, 2002, p. 22.

l'interaction en classe de langue puisque cette dernière devient la condition de la réalisation d'une tâche définie en ces termes par les auteurs du CECRL: «Il y a TACHE dans la mesure où l'ACTION est le fait d'UN ou PLUSIEURS SUJETS, qui y mobilise(nt) les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un RESULTAT déterminé»¹.

En cohérence avec une logique actionnelle, les activités langagières de réception et de production sont conçues comme une macro-tâche qui n'est pas nécessairement langagière, (préparation d'un plat; confection de masques, d'un calendrier; contribution à un spectacle, à une exposition; réalisation d'un journal, d'un entretien etc.), fondée sur «la résolution d'un problème prévisible dans le vécu des élèves», comme F. Goullier² le démontre. La réussite de cette macro-tâche ou du projet dépend de la réalisation des micro-tâches imbriquant le développement des trois composantes de la compétence de communication:

-*la composante linguistique*, savoirs et savoir-faire relatifs au lexique, à la phonétique et à la grammaire que nous retrouvons dans les intitulés des derniers programmes;

- *la composante sociolinguistique* qui renvoie aux paramètres socioculturels, et aux règles sociales d'utilisation de la langue;

-*la composante pragmatique* qui recouvre la mobilisation par l'apprenant/utilisateur des ressources de la langue en contexte.

L'enseignement/apprentissage par l'action peut ainsi motiver les apprenants, comme dans le cas de l'apprentissage de la langue de spécialité et peut donner du sens à ses activités en classe de langue et en dehors de la classe de langue.

Le rôle de l'enseignant

L'apparition des compétences a conduit à des changements importants au rôle de l'enseignant et de l'élève ainsi que des changements radicaux dans les méthodes d'apprentissage, où nous constatons que la majorité des programmes d'apprentissage se concentre sur un apprenant en face d'un problème ou d'une situation complexe. La situation-problème, c'est la résolution qui permet de finaliser des séquences d'apprentissage cognitif. Ce qui est nouveau, c'est la création de situations au cours

¹ CECRL, p.15.

² Goullier, 2005, p.35.

desquelles la production de nouvelles capacités n'est pas distincte de la mobilisation de ces capacités¹. Donc, selon le concept de compétence, l'apprentissage doit être fait dans une situation complexe ou problème. Mais comment se définit une situation-problème et quelles sont ses caractéristiques? Selon B. Douady et P. Mérieux (1987), la situation d'apprentissage doit répondre aux caractéristiques suivantes: cette situation propose une tâche à accomplir qui pose problème à l'élève parce qu'il ne dispose pas pour le moment de tout ce qui lui est nécessaire pour la réaliser. Et, ce qui manque à l'élève, c'est précisément ce que l'on a prévu comme apprentissage, de telle sorte que sa réalisation passe par la maîtrise d'un objectif sous-jacent².

Scallon a indiqué que dans une pédagogie de situation, le déroulement des activités est structuré d'après une succession de problèmes à résoudre, des tâches complexes à accomplir ou des projets concrets à réaliser. Chaque problème doit faire appel à une multitude d'éléments appartenant au répertoire cognitif et affectif de l'élève. Dans ce type de pédagogie, le point de départ est la saisie par l'élève d'un problème complexe entendu dans un sens très général³.

Selon cette logique, l'objectif n'est pas la complexité de l'apprentissage mais l'encouragement et l'incitation des élèves à réfléchir, à rechercher, à analyser, à renforcer leur autonomie et initiative afin d'améliorer leur capacité d'agir en face d'une situation problème. Mais si l'apprentissage, selon cette logique, se concentre sur le travail de l'élève dans une situation problème, quel est alors le rôle de l'enseignant au cours d'une situation d'apprentissage.

En réalité, le rôle de l'enseignant, en fonction de cette logique, a connu des changements puisqu'il transpose des informations et les évalue. En fait, il organise des situations complexes, invente des problèmes et des défis, propose des énigmes ou des projets; son rôle est très important, mais il ne tient plus le devant de la scène et ne monopolise plus la parole⁴.

En raison du contexte artificiel de la classe de langue et des pratiques les plus répandues en matière d'activités langagières, c'est le

¹ Barbier, 1996, p.38.

² Gillet, 1997, p. 121.

³ Scallon, 2010, p. 34.

⁴ Morlaix, 2009, pp. 80-81.

développement de la capacité d'interaction en langue étrangère, l'élaboration et la mise en œuvre d'activités correspondantes qui posent le plus de problèmes aujourd'hui dans les classes. L'enseignant, dans les contextes d'apprentissage en présentiel, contribue, comme jusqu'ici, au développement de la communication en langue étrangère. Néanmoins, il voit également son statut redéfini puisqu'il participe également à l'élaboration et à la mise en œuvre de dispositifs d'apprentissage orientés vers l'action.

Comme dans le Cadre, on retrouve dans les programmes de langues, publiés depuis 2002, en Albanie, la priorité attribuée à la compétence à communiquer langagièrement puisque la communication en langue étrangère est présentée dès l'introduction des derniers programmes de collège comme «*un continuum dans le domaine de la finalité de l'enseignement de la langue: il s'agit en effet dans tous les cas de privilégier la communication en langue étrangère*»¹.

Son développement est envisagé sur l'ensemble du parcours d'apprentissage: l'enseignement au collège ne peut plus ignorer l'enseignement à l'école primaire et *vice versa*, de même pour le lycée et collège, il s'agit d'un continuum dont le point de départ est l'Ecole primaire.

La formation des enseignants de français

La mise en place d'un curriculum orienté vers l'approche par compétence demande des enseignants de langues formés dans ce sens et munis de capacités à créer toutes les conditions et les circonstances de réalisation de cette approche.

La formation initiale des enseignants de français se fait à l'université de Tirana suivant le système LMD. En général, ce sont les étudiants n'ayant pas un grand choix qui s'inscrivent dans la filière Enseignement à l'université. Les contenus des modules universitaires ont subi beaucoup de changements mettant l'accent tant sur la maîtrise de la langue et de la culture que sur la formation pédagogique des étudiants futurs enseignants de français. Actuellement la profession d'enseignant fait partie des professions réglementées par la loi.

Après avoir terminé les études universitaires 3+2, les étudiants sont obligés de passer l'examen d'Etat pour avoir le droit d'enseigner.

¹ *Les Programmes de langues des années 2002-2005*, 2005, p.1.

Les enseignants en service s'engagent dans la formation continue participant à des séminaires organisés sur place par des formateurs du pays. Un nombre considérable d'enseignants a suivi des formations à l'étranger, dans des centres de formation en France par l'intermédiaire de l'Ambassade de France en Albanie, ou bien au CREFECO à Sofia, ce qui a contribué à améliorer le processus d'enseignement du français en Albanie.

Conclusion

La dimension européenne et l'ouverture internationale offertes par le Cadre sont significatives et très encourageantes aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants qui consacrent toute leur vie, qui dépensent tant d'efforts et d'énergie à établir et à réaliser des projets d'échanges avec des partenaires étrangers, à participer à des séjours linguistiques de formation en vue d'acquérir des compétences de gestion du cours et de mettre l'apprenant autant que possible dans des *situations authentiques de communication* en langue étrangère. Pour atteindre cet objectif final, c'est la référence au Cadre et aux autres documents du Conseil de l'Europe qui peut susciter les réflexions des enseignants sur leurs pratiques de classe.

S'engager dans l'utilisation du CECRL c'est un défi et une ambition pour les professeurs de français en service. Le professeur doit accepter de changer d'habitudes, de réfléchir sur ses pratiques de classe, de redimensionner le rôle de l'apprenant en faveur de son engagement dans l'apprentissage des langues, le doter de moyens de se fixer des objectifs et de devenir autonome, de lui faire voir ses progrès en langues, de mettre en évidence et de valoriser toute réussite. Toutes les activités développées en classe doivent avoir pour objectifs de donner du sens aux apprentissages linguistiques et les rendre utiles dans la vie réelle.

Bibliographie:

1. Barbier J.-M., *Les évolutions de la formation et leurs enjeux*. In J.-C. Ruano-Borbalan, *Savoir former: Bilans et perspectives des recherches sur l'acquisition et la transmission des savoirs* (pp. 35-46). Paris: Les éditions DEMOS, 1996.
2. Delory C., *L'évaluation des compétences dans l'enseignement fondamental: de quoi parle-t-on?* In L. Paquay & ALL, *L'évaluation des*

- compétences chez l'apprenant: Pratiques, Méthodes et Fondements* (pp. 21-35), Louvain: Presses Universitaires de Louvain, 2002.
3. Gillet P., *Construire la formation: Outils pour les enseignants et les formateurs, "collection pédagogie"*. Paris: Les éditions ESF, 1997.
 4. Goullier F., *Les outils du conseil de l'Europe*. Paris: Didier, 2005.
 5. *Guide pour l'enseignement des langues étrangères*, Institut des Standards et des Curricula, Tirana, *Les Programmes des Langues Étrangères pour les collèges*, l'Institut des Études Pédagogiques, Tirana, 2006.
 6. *La Stratégie du développement de l'enseignement du système préuniversitaire* www.arsimi.gov.al [Consulté le 5 avril 2015].
 7. *Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues*. Conseil de l'Europe. Paris: Didier, 2001.
 8. *Le Curriculum national des langues*, Ministère de l'éducation et de la Science, éditions Toena, 2000.
 9. *Les Programmes de langues des années 2002, 2005*, pour les lycées albanais, Institut du Développement de l'enseignement pré universitaire, Tirana, 2005.
 10. Morlaix S. *Compétences des élèves et dynamique des apprentissages*. Rennes: Presses Universités de Rennes, 2009.
 11. Puren Ch., «Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en didactique des langues-cultures: vers une perspective co-actionnelle/co-culturelle». In: *Les Langues Modernes*, n°3, 2002.
 12. Scallon G. *L'évaluation formative*. Bruxelles: De Beock, 2010.

Copyright©Alma BRESHANI

Métissage culturel vs métissage linguistique en Europe (Confluences roumaines-françaises)

MCF. Dr. Elena DRĂGAN

patricia.dragan@yahoo.com

Institut de Relations Internationales de Moldova, Moldova

Abstract: The article deals with Romanian-French linguistic interferences, namely with their appearance and their impact on further evolution of the language. It is stated that related languages influence each other during their evolution; this fact leads to the deviation of language norms (rules). In cosmopolitan contemporary world conditions were focused on the contact between languages and cultures which forms the basis of international cooperation. Bilingualism or multilingualism phenomena have become necessary in the society. The identity of a national community is not eclipsed by a global diversity. Preserving the national identity is a wealth and the cultural diversity is an undeniable condition of the social evolution. The national identity is not able to exist without differences. Attention is drawn to the difference between borrowing and interference, the former has a systemic aspect, while the latter has an individual and involuntary aspect. Linguistic interference is the transfer of phenomena from one language to another, having a more or less negative impact, resulting out of the contact between languages that might lead to serious mistakes.

Key-words: Europe, national identity, cultural diversity, bilingualism, multilingualism, linguistic interference, intercultural contact of languages.

Dans le présent article nous allons nous orienter vers les interférences linguistiques roumaines-françaises, nous allons axer notre étude sur les causes de leur apparition et leur effet dans l'évolution ultérieure de la langue. Dans les conditions du monde contemporain cosmopolite et amalgamé, le contact entre les langues et les cultures se trouve à la base de la collaboration internationale. Des phénomènes comme le bi- et le plurilinguisme sont devenus même nécessaires. L'identité d'une communauté nationale ne peut pas être éclipsée par la diversité globale. La préservation de chaque identité nationale constitue une richesse, tandis que la diversité culturelle devient une condition incontestable de l'évolution sociale, l'identité n'étant pas en état d'exister sans différence. Nous

constatons que les langues génétiquement proches et non seulement, au cours de leur évolution, s'influencent réciproquement, ce qui mène plusieurs fois aux déviations de la norme d'une langue en contact avec une autre langue.

On fait la différenciation entre emprunt et interférence, le premier ayant un caractère de système, le deuxième – un caractère individuel et involontaire.

L'interférence linguistique c'est un transfert des phénomènes d'une langue dans une autre langue, ayant un impact plus ou moins négatif dans le processus de l'apprentissage de la langue française comme langue étrangère, comme résultat du contact entre deux langues et deux cultures proches génétiquement, ce qui peut mener à de graves fautes dans le processus de l'apprentissage de la langue à tous les niveaux de celle-ci: phonétique, grammaire et lexique.

Le problème des politiques linguistiques ne peut pas être abordé sans la corrélation avec les aspects «de l'identité» dans la société contemporaine, notamment dans le contexte de la globalisation.

Il s'agit d'une identité qui doit obligatoirement être étudiée dans le contexte de l'altérité, en relation avec l'identité des autres.

L'un des principes sur lesquels se fonde la législation de l'Union Européenne est celui de la diversité des cultures et, implicitement, de la diversité des langues. L'ouverture vers autres espaces culturels, vers les domaines d'avantgarde de la science, est stipulé dans l'article 22 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, adopté en 2000, et l'adhésion à l'Union représente l'affiliation de chaque pays à la politique linguistique instituée et ce phénomène ne peut être que profitable.

Dans les conditions du monde contemporain cosmopolite et métissé, le contact entre les cultures et entre les langues se trouve à la base de la collaboration internationale. Des phénomènes tels que le bi- ou le plurilinguisme sont devenus nécessité. L'identité d'une communauté nationale n'efface pas la diversité globale. La préservation culturelle de chaque identité nationale constitue une richesse, mais la diversité culturelle c'est une condition nécessaire de l'évolution sociale, car l'identité ne peut pas évoluer sans différence. Cette réalité sociale, presque toujours a des répercussions sur les systèmes linguistiques utilisés. Différents processus ont contribué à la formation des communautés linguistiques bilingues et

plurilingues. On a la tendance d'apprendre plusieurs langues étrangères ayant comme argument les facteurs socio-politiques et socio-culturels divers: le besoin d'intercommunication et de coopération entre les pays, la volonté de l'individu de s'instruire, de paraître cultivé aux yeux des autres, de participer à la civilisation de l'Universel.

Il est évident que l'Européen ne connaissant qu'une seule langue ne pourra pas persister au sein de cette structure plurilingue dans la situation de l'augmentation des contacts linguistiques. Grâce à l'intégration européenne qui progresse à grands pas, les Européens se ressemblent de plus en plus; phénomène senti par le biais du commerce, de l'économie, des médias, des nouvelles technologies et de la culture.

Le contact d'entre les langues est un processus qui apparaît dans toutes les régions du monde, une langue ne pouvant pas exister complètement isolée des autres langues voisines. Deux langues se trouvent en contact si les mêmes personnes l'utilisent alternativement¹. Ce phénomène se manifeste aussi bien entre les langues d'origine différente, qu'entre celles de la même famille.

Aujourd'hui, le terme préférable pour la société moderne c'est le plurilinguisme, caractérisant la diversité idiomatique, survenue à la suite de l'internationalisation de tous les côtés de l'activité de l'homme. Dans la situation quand des personnes peuvent se rencontrer en parlant chacune sa propre langue et comprenant celle de l'autre sans la parler de façon courante, elles peuvent arriver à comprendre l'univers culturel que chacune exprime en parlant la langue de ses ancêtres et de sa tradition. Umberto Eco (*La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne*) considère que la quantité des langues «maniées» par un Européen contemporain a des conséquences sur la qualité de ses compétences linguistiques, qui se manifeste dans les adaptations des langues parlées à la conscience du locuteur et à la suite de l'apparitions des interférences linguistiques, celles-ci étant des phénomènes reflétés dans la parole des personnes bi- ou plurilingues, car le bilinguisme n'est pas un phénomène qui appartient au système de la langue, mais à celui de la parole².

¹ Ionescu-Ruxăndoiu, 1975, p.87.

² Mackey, 1976, p.254.

L'emploi de deux ou plusieurs langues par une même personne amène à de différentes modalités de fonctionnement de la langue de départ. Ainsi, un Français qui maîtrise l'italien ne parlera plus sa langue maternelle de la même manière que lorsqu'elle était son unique support linguistique; c'est la même chose avec les francophones roumains. On ne sait pas seulement si cette influence qui se manifeste à travers les interférences peut être bénéfique. Il s'agit dans ce cas de deux processus: d'emprunter ou de calquer comme c'est le cas du mot «week-end» pris à l'anglais et dont l'emploi est légitime parce que cette expression n'a d'équivalent ni en français ni en roumain sauf si on recourt au processus embarrassant de traduction de mot par mot: «fin de semaine» et respectivement «sfârșit de săptămână», structures qui ont un effet moins esthétique et moins pratique. De tels cas sont non seulement tolérés mais aussi voulus, car toute langue présente des lacunes qui peuvent être comblées par des emprunts. Dans ce sens, l'anglais est devenu une langue universelle, un type de nouveau latin¹. Ainsi le plurilinguisme, qui est une composante essentielle de l'identité européenne et l'accompagnement nécessaire de la diversité culturelle, joue un rôle évident dans ce processus et rend un grand service à la langue. Le phénomène de l'interférence se produit de la langue la plus forte, la plus prestigieuse vers la langue la plus faible.

Dans le contexte européen, ce fait est très important. L'Union européenne est plurilingue dans la réalité quotidienne aussi bien que dans la législation. Avec l'intercompréhension, les citoyens européens peuvent surmonter le risque de l'appauvrissement des échanges. Elle est le signe d'une diversité culturelle et linguistique². Dans la nouvelle configuration européenne, les linguistes sont ceux qui se trouvent dans les premiers rangs à explorer les relations complexes qui résultent des nouveaux contextes culturels en faveur de la protection du fond culturel national et sa résistance à des pénétrations étrangères. L'essentiel est que l'on se rende compte que toutes les langues sont précieuses, car chacune d'elles est «une vision du monde» (Humboldt), de là, il faut toujours favoriser la diversité linguistique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se soumettre au principe fondamental de

¹ Ardeleanu, 2005, p.118.

² Degache, 1998, p.8.

l'ouverture, ouverture vers d'autres langues, car il n'y a pas de «langue pure», il y a des langues qui servent à communiquer et qui entrent en contact les unes avec les autres, s'influençant mutuellement. En ce sens, le français est une langue privilégiée pour chacun des membres de la Francophonie, à laquelle il faut préserver le caractère international et la modernité.

Le roumain, en tant que langue d'influence régionale ou minoritaire, est exposé à de multiples influences étrangères: l'anglais comme langue des sciences et du business, les langues soeurs – le français et l'italien etc.

Entrant en contact les unes avec les autres au cours de leur évolution (à la fois historique et géographique), les langues enregistrent des situations d'interférence linguistique, en s'influençant alors mutuellement. La notion d'«interférence linguistique» est expliquée par U. Weinreich comme «englobant les cas de déviation des normes d'une langue, qui ont lieu dans la parole des bilingues comme résultat du savoir et de l'utilisation de plusieurs langues, c'est-à-dire comme conséquence des contacts linguistiques»¹.

Concrètement, cela se traduit par l'apparition de nouveaux mots (éventuellement adaptés à la prononciation spécifique de la langue de base), de nouvelles tournures de phrase et/ou la traduction littérale des expressions idiomatiques (calques).

Josiane F. Hamers affirme que «le concept d'interférence est proche de celui d'emprunt mais il en diffère en même temps, dans la mesure où l'emprunt se produit consciemment, tandis que l'interférence non»². Dans cet ordre d'idées, ce linguiste considère qu'on peut traiter d'interférence «tout calque ou mélange de code à condition qu'il se produise inconsciemment»³.

En ce qui concerne la différence entre l'interférence et l'emprunt il faudrait mentionner que la première a un caractère individuel et aléatoire, tandis que le second a un caractère de système.

L'interférence linguistique se produit quand un sujet bilingue (par exemple roumain/français) utilise dans une langue cible B un trait

¹ Weinreich, 1968, p.87.

² Hamers, 1985, p.96.

³ Ibidem.

phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique caractéristique de la langue A ou vice-versa. L'emprunt et le calque sont souvent dus à l'origine à des interférences. Mais l'interférence reste individuelle et involontaire alors que l'emprunt et le calque sont en cours d'intégration ou intégrés dans la langue B. On désigne par «interférence» le fait de transposer un élément d'une langue vers une autre. On réservera le mot «emprunt» pour désigner les interférences qui affectent le stock des mots de la langue: kitsch et perestroïka sont des emprunts.

Si au niveau de la parole on peut apprécier le niveau de compétence linguistique du locuteur, alors quand on parle de l'écrit, il n'est pas si simple à déterminer si un calque ou un emprunt lexical s'est produit volontairement ou non, consciemment ou d'une façon inconsciente, surtout dans les cas où l'on a affaire à un écart des normes naturelles du développement d'une langue et, en même temps, il est largement utilisé dans la langue écrite pendant une longue pratique de la vie quotidienne, s'appuyant sur un usage des deux langues et sur l'implication politique, sociologique ou linguistique.

L'interférence linguistique est donc le transfert de certains phénomènes d'une langue dans une autre avec un aspect plus ou moins négatif à la suite du contact des langues, ce qui peut mener même à des fautes bien graves. Le phénomène de transfert peut être défini comme étant l'influence résultant des similarités et des différences entre la langue cible et toute autre langue ayant été précédemment acquise, (possiblement de manière imparfaite). En d'autres mots, le transfert peut être identifié comme étant positif ou négatif. Le transfert positif est le transfert d'une compétence inspirée de L1 (ou toute autre langue précédemment acquise) qui facilite l'apprentissage d'une compétence propre à L2, étant donné des similarités entre les deux compétences en question. Le transfert négatif est le transfert d'une compétence différente de celle utilisée dans L2 et de ce fait peut nuire à l'apprentissage. Plusieurs recherches récentes démontrent qu'effectivement divers types d'erreurs produites en L2 peuvent être clairement reliées à la L1.

Si l'interférence est une déviation de la norme, cette déviation par rapport à la norme doit pouvoir se mesurer à partir de points de référence réalistes et concrets afin de déterminer à quel degré de leur apparition les interférences sont acceptables avec référence à l'intelligibilité. Kashru

considère les termes faute et déviation relevantes et ils devraient être clarifiés et définis¹. Sous faute (mistake) le linguiste comprend «un écart inacceptable» pour un natif car il n'appartient pas aux normes linguistiques de la langue qu'on prend pour base; elle ne peut pas être justifiée avec référence au contexte socio-culturel d'une variété géographique de cette langue. La notion de déviation est interprétée comme transgressant une norme prescriptive et aboutissant à une faute. La déviation (deviation) c'est le résultat de l'environnement linguistique et culturel nouveau dans lequel les langues de large circulation sont utilisées: c'est un processus productif; et il est même possible de prouver qu'un grand nombre de ces déviations peuvent être considérées comme telles seulement par rapport à une norme idéalisée².

Ce fait démontre qu'il y a plusieurs manières de percevoir les choses et d'en parler. Les êtres humains communiquent en fonction des uns et des autres ainsi qu'en fonction d'expériences passées. Leur propos n'est pas individuel, mais collectif; il exprime connaissances et structures sociales tacitement acceptées par une communauté d'appartenance. Cela implique que si certaines manières de s'exprimer sont prévisibles entre locuteurs d'une même communauté, tel n'est pas toujours le cas quand un échange implique locuteur natif et locuteur dont L1 est autre. Le premier ne partage pas toujours avec le second une culture et un ensemble de connaissances communes, une mémoire collective, ou des structures linguistiques semblables. Cela n'empêche certes pas la communication, mais peut parfois mener à certains problèmes de compréhension mutuelle

La question de l'intelligibilité est essentielle dans le traitement du problème de l'interférence. Nelson définit l'intelligibilité ainsi: «être intelligible c'est être compris par un interlocuteur à un temps et dans une situation donnés»³. En d'autres mots, les interférences laissent la parole intelligible, mais la marquent comme non-native.

De nombreux facteurs extralinguistiques ont une influence sur les interférences et stimulent les contacts entre les langues. Certains linguistes considèrent que l'histoire sociolinguistique des locuteurs est le facteur

¹ Kashru, 1982, p.45.

² Ibidem, p.93.

³ Apud Kashru, 1986, p.59.

principal déterminant le résultat linguistique du contact entre les langues, et que les facteurs purement linguistiques sont pertinents mais strictement secondaires.

Les facteurs extralinguistiques peuvent conférer un statut identique ou différent aux langues en contact. On considère, de règle générale, que l'une des deux langues qui se trouvent en contact, occupe une position dominante, ce qui détermine son influence sur l'autre langue. Donc, le bilinguisme se construit à partir de la loi de prédilection pour la langue la plus prestigieuse, celle-ci jouit des avantages grâce à certains facteurs extralinguistiques (la supériorité économique, culturelle, politique ou tout simplement numérique).

Chez U. Weinreich on trouve deux types de facteurs qui peuvent causer l'apparition ou bien empêcher la réalisation des interférences:

- facteurs structuraux – ils sont en relation avec l'organisation des formes linguistiques et indépendants de l'expérience et du comportement non-linguistique;
- facteurs non structuraux – ils sont conditionnés des relations du système donné avec le monde environnant du fait en quelle mesure l'individu est familiarisé à ce système à la signification symbolique que le système est capable de provoquer¹.

Dans la majorité des cas, les causes de l'apparition des interférences réciproques des langues en contact peuvent être de nature linguistique. Si l'on compare les systèmes phonétique et grammatical de deux langues et l'on esquisse les différences d'entre ceux-ci, on obtient normalement une liste de formes potentielles d'interférence dans une situation de contact donnée². Mais pas toutes les formes potentielles se matérialisent en réalité. L'effet concret du bilinguisme sur les compétences linguistiques d'une personne varie en fonction de plusieurs facteurs différents, certains d'entre eux étant même de nature extralinguistique, se situant au-delà des différences structurelles d'entre les langues ou même de leurs insuffisances lexicales.

Les phénomènes d'interférence se réfèrent à l'introduction des éléments étrangers dans les domaines supérieurement structurés de la

¹ Weinreich, 1968, p.105.

² Ionescu-Ruxăndoiu, 1975, p.42.

langue: phonologie, morphologie, syntaxe et certaines zones du vocabulaire et impliquent une réorganisation des diverses oppositions distinctives du système respectif.

Certaines langues influencent d'autres langues dans un domaine précis. L'apparition d'une nouvelle réalité ne se fait pas partout au même moment; certaines langues sont plus promptes que d'autres à nommer cette réalité. Il se peut alors que des langues qui n'ont pas encore défini cette réalité incorporent le nom étranger dans leur lexique. Ainsi, de nombreuses langues utilisent l'anglais «computer» pour désigner un ordinateur.

Il faut mentionner que le contact d'entre les langues est en relation directe avec la pénétrabilité des compartiments de la langue, dans le sens que malgré le fait que l'interférence linguistique puisse apparaître dans tous les compartiments de la langue, les résultats de celle-ci ne sont pas également évidents. Il s'agit alors de la loi de l'inégalité de pénétrabilité des compartiments de la langue, qui explique la rigidité relative de la morphologie face aux influences étrangères, mais la flexibilité du vocabulaire qui accepte facilement des emprunts. La différence des interférences d'après les compartiments de la langue s'explique par ce que la stabilité d'un système est en corrélation inverse avec sa complexité, c'est-à-dire plus le système est simple, plus il est stable. Il faut rappeler de même le rapport entre l'interférence et la fréquence relative d'un élément donné dans la parole, plus fréquemment un morphème ou une construction sont utilisés, plus probable est leur transfert dans une autre langue. Le degré de parenté des langues en contact, influence aussi les dimensions d'interférence d'entre elles.

En général, les facteurs linguistiques qui peuvent stimuler les interférences de tout ordre doivent être cherchés dans une certaine organisation du système, qui peut avoir une série de points faibles. Quant aux facteurs linguistiques qui ralentissent la production et la diffusion des interférences, nous identifions premièrement une certaine résistance de la langue, déterminée de la nécessité du bilingue d'être compris par ceux à qui il s'adresse et de se conformer aux normes de la langue de ses interlocuteurs. Dans un espace linguistique plurilingue, les locuteurs, dans le processus de l'expression de la pensée, sont poussés à créer de nouveaux

mots, de nouvelles expressions syntaxiques en mélangeant les structures de différentes langues qui sont en contact.

Donc, les interférences peuvent affecter tous les aspects de la structure d'une langue. On trouvera, de cette manière, des interférences phonétiques, lexico-sémantiques, morpho-syntaxiques etc. Le vocabulaire est le domaine le plus exposé aux phénomènes d'interférences, ensuite viennent les sons et la syntaxe, la morphologie étant la moins affectée par les interférences.

Le roumain et le français entretiennent des rapports étroits de ressemblance. Les deux langues sont génétiquement proches: toutes les deux sont des héritières de la tradition linguistique latine. Une certaine partie du lexique du roumain provient du français, mais ces éléments lexicaux ont été ajustés aux mécanismes du fonctionnement du roumain, en les adaptant à son système phonologique, sémantique et syntaxique.

Interférences lexico-sémantiques. Au niveau lexical, les lexies nouvellement obtenues sont formées conformément aux principes de la formation des mots dans la langue cible la création lexicale tient de plusieurs procédés. Les nouveaux mots entrent dans la langue cible par onomatopée (création directe) ou à partir des mots déjà existant dans la langue (création indirecte). La particularisation de la langue française dans les pays francophones, par exemple, est ainsi réalisée principalement au niveau lexical.

Ainsi, de la proximité des deux langues naissent, en contexte de production, ces phénomènes d'interférence qui sont en outre sollicités par une maîtrise insuffisante des mécanismes du fonctionnement de la langue seconde. Le rapprochement originare des deux langues présente un avantage certain pour le locuteur roumain qui souhaite apprendre le français, car une fois acquises les règles fondamentales de l'écriture et de la grammaire, il a à sa disposition des milliers de mots très proches par la forme et par le sens. A titre d'exemple, la série de mots en -ité en français, en – itate en roumain est presque identique: fatalité / fatalitate; égalité / egalitate; qualité / calitate etc. Mais il existe beaucoup de cas où les mots, apparentés par leur racine commune, ont vu leur sens évoluer différemment dans l'usage. Ainsi, «ajouter» signifie en français «mettre en plus» ou «augmenter», tandis qu'en roumain «a ajuta» c'est «aider»; «ausculter» est un terme purement médical, nettement plus restreint que le

roumain «a asculta» etc. Donc, on rencontre des unités lexicales dont la forme ou le sens sont susceptibles d'introduire la confusion dans l'esprit du locuteur, c'est le cas des faux-amis. Les faux-amis constituent la principale source d'interférences lexico-sémantiques.

Interférences phraséologiques. Concernant la phraséologie, il y a toujours des confusions interlinguistiques. La cause principale de l'apparition des interférences dans ce compartiment est la connaissance incomplète du champ d'application de la locution en question. Le locuteur risque de traduire mot-à-mot une locution de sa langue, sans tenir compte de la nature des unités phraséologiques dont les formes sont figées et dont les éléments sont inchangeables. Le danger de la production des locutions fausses dépend de la complexité et du degré de figement des éléments de la locution d'une langue et aussi de la diversité des images constituant les phrasèmes dans l'autre langue. Le locuteur produisant des interférences phraséologiques pense que la vision du monde reflétée par les locutions de la langue peut être transmise par l'adaptation fidèle des formes qui la verbalisent.

Il s'agit, dans la plupart des cas, de la connaissance instinctive des combinaisons consacrées par l'usage. Les étrangers construisent des séries incorrectes, d'abord parce qu'ils s'imaginent que les mots d'un groupe ont une existence indépendante et peuvent être remplacés par leurs synonymes: ainsi, un roumain dira «regagner sa liberté» au lieu de «recouvrer sa liberté», parce qu'il n'y a pas de différence appréciable entre «regagner» et «recouvrer» et le premier est plus facilement retrouvé comme synonyme du roumain «a-și recăpăta libertatea», ensuite, par une sorte de confusion qu'on appelle contamination, on fait de deux groupes usuels une seule série phraséologique; le Français «correct» tombe dans la même erreur que l'étranger lorsqu'il se permet des expressions comme faire une chose dans tel ou tel but, d'après l'expression dans telle ou telle intention¹.

Il y a des énoncés, produits par des locuteurs roumains qui révèlent davantage de l'influence de leur langue maternelle. Cf.: Avant de se marier, on doit accomplir certaines conditions.

¹ Mel'cuk; Polguère, 2007, p.22.

Notons en passant que «accomplir» a pour synonymes: réaliser, remplir, exécuter, satisfaire et combler, mais accomplir est choisi comme correspondant direct du roumain «a îndeplini».

Le problème des interférences phraséologiques est surtout à prendre en considération quand il s'agit de la traduction. La phraséologie – entrée de dictionnaire et la phraséologie – unité du discours sont quand même des entités différentes, les incongruences les plus importantes se laissant voir au niveau des relations contextuelles. En tant qu'unité du discours, la phraséologie s'intègre dans un réseau sémantique et stylistique. Au cours de la traduction il y a souvent perte concernant le registre de langue et les relations sémantiques contextuelles. Par exemple, l'expression française «se fendre la pipe» appartient au style familier et comporte des nuances ironiques, tandis que son équivalent roumain a råde est neutre; l'expression «être aux anges» peut être traduite en roumain a fi în culmea fericirii ou a fi într-al nouălea cer, mais ni l'une ni l'autre variante ne pourrait transmettre l'image associative qui se contient dans la variante française, tandis qu'en roumain l'évocation de l'image des anges dans ce contexte (ex: a fi printre îngeri) renverrait à un tout autre sens (à la mort d'une personne innocente, digne de se trouver au paradis). En roumain, pour exprimer la mauvaise humeur de quelqu'un, on utilise l'unité phraséologique «a călca cu stângul», ce qu'un locuteur roumain exprimerait en français comme «mettre le pied gauche», l'équivalent français correct étant «se lever du mauvais pied», facilement trouvable pour un connaisseur de la langue russe, où l'expression correspondante est «встать не с той ноги».

Interférences phoniques. Les interférences phoniques résultent du lien entre les systèmes phoniques différents des deux langues (français / roumain).

Troubetzkoy a proposé en 1939 l'image d'un crible phonologique: «Le système phonologique d'une langue est semblable à un crible à travers lequel passe tout ce qui est dit [...]. Les sons de la langue étrangère reçoivent une interprétation phonologique inexacte puisqu'on les fait passer par le crible phonologique de sa propre langue. Ce qu'on appelle l'accent étranger ne dépend pas du fait que l'étranger ne peut pas prononcer un certain son, mais plutôt du fait qu'il n'apprécie pas correctement ce son. Cette fausse appréciation des sons d'une langue étrangère est conditionnée

par la différence existant entre la structure phonologique de la langue étrangère et celle de la langue maternelle du sujet parlant»¹.

L'interférence au niveau phonique apparaît lorsqu'un bilingue identifie un phénomène phonétique du système de la langue seconde avec un phénomène du système de la langue primaire et, tout en le reproduisant, le subordonne aux règles de la première langue.

Une faute de prononciation d'un étranger peut avoir deux causes essentielles: soit une transposition d'une habitude propre à son système linguistique (manière de distribuer les sons), soit une transposition propre à ses habitudes phonétiques (manière de prononcer les sons). Il est évident que ces deux facteurs s'influencent réciproquement et que les séparer est artificiel. Les traits phonétiques du français qui présentent des difficultés pour les locuteurs allophones et entraînent des interférences qui peuvent être classées en trois grandes catégories: les traits qui concernent les voyelles; ceux qui concernent les consonnes et finalement ceux qui concernent la chaîne parlée. Le français compte seize voyelles prononcées là où le roumain n'en distingue que sept. Ce surplus vocalique entraîne une plus grande exigence dans le degré de précision lors de l'utilisation de l'appareil phonatoire et explique pourquoi en français certains traits articulatoires prennent davantage d'importance, mais restent ignorés par les allophones.

En français on distingue les voyelles antérieures et les voyelles postérieures en fonction du lieu d'articulation. Dans le cas des locuteurs roumains, il conviendra d'insister sur l'antériorité surtout dans le cas de l'opposition /u/-/y/, pour faire prendre conscience du lieu d'articulation du premier phonème. /Y/ partage la labialisation avec /u/, mais au lieu d'être une voyelle postérieure, elle est antérieure, comme le /i/. On constate aussi une plus forte labialisation, ce trait articulatoire est bien plus significatif en français qu'en roumain, dans la mesure où la labialisation concerne plusieurs de ses voyelles, et notamment les voyelles antérieures suivantes: /y/, /o/, /ø/. Deux oppositions sont à travailler dans ce cas: /ε/ - /o/; /e/ - /ø/. Les voyelles nasales sont un autre trait problématique pour les locuteurs roumains.

¹ Apud White-Christian, 2003, p.9.

Les interférences ainsi apparues dans les deux langues sont dues à leurs systèmes phonétiques différents.

Le plus grand nombre d'alternances phoniques apparaissent dans les néologismes que le roumain a empruntés au français.

Cf.: /ø/-/io/:bleu/blio; /œ/-/io/ liqueur/lichior; /œ/-/o/: coiffeur/coafor; /œ/-/e/: feutre/fetru; /y/-/u/: cure/cură; /y/-/i/ bureau/birou; /ə/-/o/: portefeuille/portofel; /ə/-/ă/: drame/dramă; /eau/-/ou/: plateau/platou etc.

Les erreurs, basées sur des interférences, sont occasionnées par une maîtrise insuffisante de la langue cible, comme par exemple:

- l'emploi de [tamp] au lieu de [tã] pour temps;
- l'emploi de [jun] au lieu de [yn] pour l'article défini féminin une;
- l'emploi de [kultur] au lieu de [kyltyr] pour culture.

Dans le domaine des consonnes il y a moins de fluctuations et moins d'interférences entre les deux langues.

Comme suite, on a constaté que les locuteurs du français dans l'espace francophone ont tendance à remplacer (parce qu'ils éprouvent des difficultés à les prononcer) certaines voyelles et consonnes du français par d'autres de provenance essentiellement autochtone.

Au niveau suprasegmental, de l'intonation, l'impression générale est que les Roumains parlent français avec un accent qui rapproche leur prononciation de celle de leur langue. La langue française se caractérise par un rapport étroit entre le groupe syntaxique et l'unité accentuelle, et donc par la correspondance entre groupe syntaxique et groupe rythmique, ce qui mène à une continuité dans le langage parlé. Les Roumains interrompent cette continuité en donnant à la chaîne parlée une mélodie pareille à celle de la langue maternelle où il y a déplacement d'accent: [matemat'tik] / [mate'matik] et une accentuation de mots et pas de groupe.

Interférences morpho-syntaxiques. Comme le roumain et le français proviennent d'un ancêtre commun, le latin, on peut trouver dans leurs grammaires d'innombrables similitudes, mais à cause du fait que chaque langue a suivi ses directions d'évolution, il y en a des différences importantes, dont l'ignorance mène à des interférences à ce niveau.

Le français apparaît comme plus analytique que le roumain. Beaucoup de fonctions que le roumain, comme le latin, signifie par des désinences ou des suffixes situés à la fin du mot, sont exprimés en français

par des mots outils placés avant eux, ce qui amène souvent à des erreurs dans l'emploi de l'article. Pour les locuteurs roumains habitués à l'article enclitique, l'article proclitique français apparaît similaire en quelque sorte à la particule «a» qui accompagne en roumain le verbe à l'infinitif, mais qui n'est pas utilisée lors de l'actualisation du verbe dans le discours. C'est pourquoi pour exprimer en français: «profesorul ia cartea», un locuteur roumain avec une maîtrise insuffisante du français sera incliné à dire: «professeur prend livre», en évitant l'article défini devant les deux noms, afin de rapprocher (du point de vue rythmique et quantitatif) la phrase produite en langue étrangère avec cette même phrase dans la langue maternelle. Un autre exemple de divergence au niveau grammatical c'est l'expression du pluriel: /i/ en roumain et /s/ en français: cărți / livres, c'est pourquoi il arrive aux sujets roumains, parlant le français, de vouloir prononcer ce son final «s» afin de distinguer plus nettement la forme du singulier du substantif et celle du pluriel, le s n'étant prononcé que dans les cas de liaison.

La conservation du genre neutre dans certains noms roumains amène à la confusion du genre des mêmes mots en français où le neutre ne s'est pas conservé: autobus(m) / autobuz(n); costume(m) / costum(n), ou certains noms sont masculins en français et féminins en roumain ce qui génère aussi des fautes en base d'interférences entre ces deux langues: problème(m) / problemă(f); crime(m) / crimă(f); fantôme(m) / fantomă(f) etc.

Au plan du fonctionnement des unités lexicales, c'est-à-dire au plan syntaxique, si on constate entre le français et le roumain un certain nombre d'analogies, il est également vrai que sur de nombreux points essentiels (par exemple, la détermination nominale, la pluralisation, l'expression du temps et de l'aspect, les connexions interphrastiques, les procédures d'emphase etc.), on a affaire à des traits spécifiques qui fondent l'existence des deux systèmes. Ces types d'interférences mènent souvent au calque syntaxique. Par exemple, dans la détermination du nom, le locuteur roumain, en construisant des phrases, se conduit d'après un modèle préexistant dans sa conscience linguistique, en confondant de cette manière la grammaire de sa langue maternelle, considérée comme une source d'interférences, avec celle de l'autre langue dans ses performances en langue cible: un băiat frumos / un garçon beau (pour un beau garçon). De cette façon, les caractéristiques

structurales des syntagmes nominaux et verbaux de la langue maternelle se retrouvent parfois dans des productions en français: déterminant, article placé après le nom; syntagme nominal objet placé avant le verbe transitif direct etc.

Les erreurs syntaxiques se situent en principe au niveau de l'ordre des mots dans la phrase ou de l'absence de certains groupes fonctionnels: *Pe masă este o vază cu flori / Sur la table est un vase avec des fleurs*. Le locuteur roumain recourt à une symétrie parfaite des éléments dans les deux langues, ignorant le fait que le français exige la structure il y a pour introduire un COD suivi d'un CCL ou d'un CCT: *Il y a un vase de fleurs sur la table*.

Interférences culturelles. Le contact des deux langues suppose obligatoirement une rencontre interculturelle. Un sujet allogène qui s'exprime en français fait simultanément un travail de traduction; il pense dans sa langue maternelle ce qu'il a à communiquer tout en cherchant à le formuler en français. Le sémantisme du message produit dans ce cas ne découle pas de soi mais d'une interprétation à partir d'un référent culturel. Ce que pour un Français s'exprime dans: «partir à l'anglaise», un Anglais associe à : «to take a French leave», ce sont les composantes du niveau inconnu qui font les Français traiter les Anglais en retardataires et vice-versa, ou pour un Roumain, à cause de certaines particularités historiques de l'évolution des relations turco-roumaines, les Turcs s'associent à la guerre, au désordre, à la menace, à l'inintelligence, fait entrevu dans les expressions : «doar nu dau turcii»; «de parcă au năvălit turcii»; «ce ești, turc?» etc. Chez les Français «être Turc» ne veut pas dire la même chose; cette réalité pouvant être associée plutôt aux Anglais, aux Allemands qui pour les Français ont le stéréotype de guerrier.

Les cultures européennes ne se sont pas développées dans l'isolation. Elles ont été influencées par la culture chrétienne depuis son début, c'est-à-dire elles se sont trouvées en un dialogue permanent. Ainsi, la culture européenne, à la base de laquelle se trouvent les anciennes cultures grecque et latine aussi bien que la culture chrétienne, devient un trésor commun de valeurs qui nourrit les cultures des pays de l'Europe et toutes les nations grandes ou petites sont héritières de ces valeurs culturelles¹.

¹ Vasiliu-Scraba, 1998, p.7.

Toujours en contexte interculturel, on rencontre souvent des termes désignant des objets ou des concepts spécifiques à la culture locale (exotismes) et pour lesquels on ne connaîtrait pas d'équivalents dans la langue cible.

Cf.: «Ma mère nous a préparé de la *mamaliga*, comme elle le faisait toujours quand on se réunissait tous en famille» (P. Istrati).

Cf.: «On entendait un chant de douleur, de regret et d'amour qui exprimait ce *dor* séculaire des Roumains» (P. Istrati).

Donc, les interférences culturelles s'expliquent par un mécanisme revenant à juger des phénomènes culturels «émergés» de l'autre culture à partir de phénomènes culturels de notre propre culture.

Les exemples les plus éloquents d'interférences linguistiques qui ont dépassé le niveau de la conscience individuelle, sont rencontrés dans les oeuvres littéraires.

Interférences linguistiques en littérature. Dans la littérature roumaine, le phénomène d'interférence linguistique connaît une expansion assez vaste, surtout quand il s'agit du français, dont l'influence socio-culturelle a marqué l'évolution de la société roumaine. Dans ce cas, le métissage culturel et linguistique vient se ranger dans le domaine de la créativité, les écrivains bilingues étant à l'intersection de plusieurs langues, plusieurs cultures et univers symboliques, ce qui se traduit par les insertions multiples provenant d'autres langues et cultures. Dans ce cas, les interférences linguistiques sont une conséquence du rapport que l'écrivain entretient avec la situation plurilingue dans laquelle il vit. Aujourd'hui, la voix des écrivains francophones se fait entendre au-delà des frontières de leurs pays, ils sont ceux qui chantent leur culture en français et font la richesse de la littérature francophone¹. L'influence française en Roumanie connaît trois périodes de base. La première (le milieu du XVIII-ème siècle, jusqu'en 1804) est celle où les Roumains et les Français ne se connaissaient pas les uns les autres, mais les Roumains apprennent le français et les manières françaises sous l'influence russe et grecque. La deuxième période, entre les années 1804-1848, est celle quand les Roumains sont conscients de l'influence française et ils en bénéficient. Dans la troisième étape, commençant par l'année 1848, l'influence française est très forte et

¹ Ramoroso, 2005, p.18-19.

reconnue de tous. Cette influence a modelé pour longtemps la pensée et la sensibilité roumaines, fait senti dans tous les domaines de la vie du peuple.

Dans la littérature roumaine le phénomène d'interférence linguistique connaît une vaste expansion. Ce fait tient de l'apparition d'étroites relations politiques et culturelles entre la France et l'État roumain à partir de la révolution de 1848. Assez d'exemples d'alternance codique, ce qui était considéré à l'époque de «bon goût» on peut les rencontrer chez Caragiale Cf.: «Am mare slăbiciune de ceea ce Francezul numește la causerie și de aceea frecventez bucuros cercurile mondains» (Caragiale). Mais quand ça dépasse la mesure, V. Alecsandri introduit le sarcasme et la critique de la société qui est en train de perdre son identité à la suite de l'imitation maladroite de la culture française comme dans les calques utilisés par Chiritsa. Cf.: «Je suis sûre qu'il deviendra tambour d'instruction» (tobă de carte), ou «Je ne voudrais pas qu'il perde son temps de fleurs de coucou» (de flori de cuc) etc. (Alecsandri). Les mêmes phénomènes qui ont été influencés par des facteurs non structuraux, on peut les rencontrer dans la création des écrivains français d'origine roumaine: P. Istrati, E. Ionesco, E. Cioran, Tristan Tzara etc. Le chercheur moldave A. Bondarenco a analysé en détail les roumanismes utilisés par P. Istrati dans son oeuvre. Le linguiste remarque que parmi ceux-ci on peut rencontrer des substantifs présentés dans «des relations syntagmatiques spécifiques», des noms propres, présentant des toponymes du pays où P. Istrati avait passé son enfance et son adolescence, des noms des personnes de ses compatriotes (Tanasse, Costaké, Mataké), des noms désignant les mets, les plats et les ustensiles des Roumains, des noms exprimant des réalités purement roumaines du domaine vestimentaire, fêtes religieuses, occupations quotidiennes qui dans leur grande majorité restent intraduisibles: de la mamaliga, ses opinci, une opinca, des sarmale, la platchinta, une strakina, le tchaoune, une plakia, un borche, de la tsouica etc.¹

L'interférence linguistique dans le contexte littéraire offre un «raccourci» suggestif de la philosophie du contact des cultures qui influence la conscience humaine d'abord au niveau individuel et ensuite à celui collectif.

¹ Bondarenco, 2005, p.4.

Les interférences dans les œuvres littéraires cessent d'être de simples transferts maladroits d'unités d'une langue à une autre et elles deviennent des transplantations expressives justifiées par des effets de style, en créant une impression d'authenticité et en accomplissant des fonctions pragmatiques, ludiques et mystificatrices. Un écrivain plurilingue apparaît alors privilégié dans son inventaire de moyens artistiques. Les interférences littéraires d'entre le roumain et le français mettent en évidence la proximité fraternelle d'entre les deux langues et, d'autre part, illustrent l'apport considérable des penseurs d'origine roumaine au développement de la littérature et, comme suite, de la culture française.

Pour en conclure, on pourrait dire que l'on ne s'exprime jamais aussi bien que dans sa langue, elle, qui résulte d'une croissance organique et lente, d'un intime processus de fusion entre le vécu et la manière de s'exprimer.

Pour bien comprendre l'Autre dans sa différence et sa spécificité totale, il faudrait être sensible à toutes les facettes de sa langue, à ses aspects non seulement lexicaux ou grammaticaux, mais aussi phonétiques, mélodiques et culturels.

Bibliographie:

1. Ardeleanu, S.-M. *Le discours francophone – un discours poliphonique*. [Ressource disponible en-ligne] URL/DOI: <http://st.ulim.md/download/icfi/publicații/francopolyphonie/l/s_m_ardeleanu_discours_fr.pdf> [Consulté le 25 avril 2015].
2. Bondarenco, A. *Identification de l'identité nationale dans le roman de Panait Istrati «Les chardons du Baragan»*, Chișinău: ULIM, 2006.
3. Degache, C.; Masperi, M. *La communication plurilingue en toile de fond de l'entraînement à la compréhension des langues romanes*. [Ressource disponible en-ligne] URL: <www.galanet.be/publication/fichiers/de.-mm1998.pdf> [Consulté le 1 mars 2015].
4. Eco, U. *La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne*. [Ressource disponible en-ligne] URL/DOI: <www.seuil.com/livre978020125963.htm> [Consulté le 11 avril 2015].
5. Hamers, J.-F. *Le contact des langues*, M.-L., eds. Sociolinguistique, 1997, 97-100.

6. Ionescu-Ruxăndoiu, L. *Observații asupra unor „consoane dure” în dacoromână*. București, FD, IX, 1975, p. 93-97.
7. Kashru, Braj B. *Meaning in deviation: toward understanding non-native English texts*. Urbana II, University of Illinois Press, 1982.
8. Kashru, Braj B. *The alchemy of English: the spread, functions, and models of non-native English*. Oxford, 1986.
9. Mackey, W. F. *Bilinguisme et contact des langues*. Paris: Klincksieck, 1976.
10. Mel'cuk, I.; Polguere, A. *Lexique actif du français. L'apprentissage du vocabulaire fondé sur 20.000 dérivations sémantiques et collocations du français*. Bruxelles: De Boerck, 2007.
11. Prat-Sala, M. *Discourse Constraints on Syntactic Processing in Language Production: A Cross-Linguistic Study in English and Spanish*. [Ressource disponible en-ligne] URL: www.linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749596X99926682; consulté le 25 octobre 2014.
12. Ramoroso, L. Chanter malgache en français. L'expérience de Rabearivelo. URL: st.ulim.md/download/icfi/publica'ii/frpol_lang_ident2.pdf; consulté le 20 octobre 2014.
13. Vasiliu-Scraba, I. *Les interférences des cultures dans la littérature européenne contemporaine*. [Ressource disponible en-ligne] URL: www.geocities.com/isabelavsz/Article/CAP_All.html [Consulté le 1 octobre 2014].
14. Weinreich, U. *Languages in contact*. La Haye, Mouton, 1968.
15. White-Christian, Ch. Les effets du créole dans l'acquisition et dans l'enseignement du français langue étrangère. [Ressource disponible en-ligne] URL: <http://collaboratif.ird.fr/ezpublish/var/ird/storage/fckeditor/File> [Consulté le 4 novembre 2014].

Copyright©Elena DRĂGAN

WHO'S WHO

Consiliul onorific

Președinte:

Dusan SIDJANSKI

Profesor emerit, Facultatea de Științe Economice și Sociale, Institutul European, Universitatea din Geneva, Geneva, Elveția

Președinte de onoare, Centrul Cultural European, Geneva, Elveția

Fondator, Departamentul de Științe Politice, Universitatea din Geneva, Geneva, Elveția

Membru, Consiliul Directorilor al Fundației Latsis, Geneva, Elveția

Vicepreședinte:

Ioan HORGA

Profesor universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Decan, Facultatea de Istorie, Relații internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Director, Institutul de Studii Euroregionale (ISER) Oradea-Debrecen – Centrul European de Excelență Jean Monnet, Oradea-Debrecen, România-Ungaria

Secretar General, Asociația Universitară a Regiunii Carpatice (ACRU), Cașovia, Slovacia

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România

Vicepreședinte, ECSA-România, București, România

Președinte, Fundația Forum Oradea, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Membri:

Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA

Profesor universitar, Facultatea de Științe Politice și Sociologie, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania

Co-director, Centrul European de Excelență Jean Monnet „Antonio Truyol”, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania

Director, Revista „Tiempo de Paz”, Madrid, Spania

Profesor Jean Monnet

Carlos Eduardo PACHECO AMARAL

Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Filosofie și Științe Sociale, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Președinte, Consiliul Academic, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Director, Programul de Studii Europene și Științe Politice Internaționale, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Coordonator, Centrul de Studii Europene, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Profesor Jean Monnet

Alexandru ARSENI

Legislator moldovean

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Avocat, Baroul Chișinău, Chișinău, Moldova

Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA

Profesor universitar, Facultatea de Studii Umaniste, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Director, Institutul de Studii Europene „Charlemagne”, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Președinte, ECSA-World, Damme, Belgia

Profesor Jean Monnet

Iordan Gheorghe BĂRBULESCU

Diplomat român

Profesor universitar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Decan, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Președintele Senatului, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Coordonator științific, Colecția „Politici publice și integrare europeană”, Editura Polirom, Iași, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,
București, România
Președinte, ECSA-România, București, România
Profesor Jean Monnet

Georges CONTOGEOGRIS

Ministru grec
Rector grec
Profesor universitar, Universitatea Panteion din Atena, Atena, Grecia
Coordonator, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea
Panteion din Atena, Atena, Grecia
Director științific, Centrul Național de Cercetări Științifice, Paris, Franța
Membru, Rețeaua Europeană de Științe Politice, Wicklow, Irlanda
Profesor Jean Monnet

Ioan DERȘIDAN

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea,
România
Membru, Consiliul Departamentului de Limba și Literatura Română,
Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Gaga GABRICHIDZE

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Noua Viziune, Tbilisi,
Georgia
Decan, Facultatea de Drept, Universitatea Noua Viziune, Tbilisi, Georgia
Președinte, ECSA-Georgia, Tbilisi, Georgia
Profesor Jean Monnet

Nico GROENENDIJK

Profesor universitar, Facultatea de Științe Sociale și Management,
Universitatea Twente, Enschede, Olanda
Co-director, Centrul de Studii Europene, Universitatea Twente, Enschede,
Olanda
Membru, Adunarea Regiunilor Europene, Strasbourg, Franța
Președinte, Curtea de Conturi, Hengelo, Olanda
Președinte, ECSA-Olanda, Enschede, Olanda

Profesor Jean Monnet

Wilfried HELLER

Profesor emerit, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam, Germania

Membru, Centrul de Cercetări al Legăturilor Germane cu Noua Zeelandă și Țările Pacificului, Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă

Victor JUC

Profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe din Moldova, Chișinău, Moldova

Director adjunct, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe din Moldova, Chișinău, Moldova

Expert, Comisia de Evaluare, Academia de Științe din Moldova, Chișinău, Moldova

Anatoliy KRUGLASHOV

Profesor universitar, Catedra de Științe Politice, Universitatea Națională „Juriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina

Șef, Catedra de Științe Politice, Universitatea Națională „Juriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina

Director, Institutul de Integrare Europeană și Studii Regionale, Universitatea Națională „Juriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina

Profesor Jean Monnet

Ariane LANDUYT

Profesor universitar, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din Siena, Siena, Italia

Director, Centrul de Cercetări în domeniul Integrării Europene, Universitatea din Siena, Siena, Italia

Director, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea din Siena, Siena, Italia

Profesor Jean Monnet

Ewa LATOSZEK

Profesor universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Școala de Economie din Varșovia, Varșovia, Polonia

Expert, H2020, Bruxelles, Belgia

Expert, PC7, Bruxelles, Belgia

Președinte, PECSA, Varșovia, Polonia

Vice-Președinte, ECSA-World, Damme, Belgia

Profesor Jean Monnet

Ani MATEI

Profesor universitar, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Secretar General, Comisia Națională a României pentru UNESCO, București, România

Profesor Jean Monnet

Elena PRUS

Director, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău, Moldova

Redactor-șef, Revista „Intertext”, Chișinău, Moldova

Expert, Biroul Europa Centrală și Orientală, Agenția Universitară a Francofoniei, București, România

Maria Manuela TAVARES RIBEIRO

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia

Profesor universitar, Centrul de Studii Interdisciplinare, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia

Coordonator, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia

Director, Programul de Doctorat în Studii Europene, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia

Membu corespondent, Academia de Științe din Lisabona, Lisabona, Portugalia

Membu, ECSA-Portugalia, Lisabona, Portugalia

Profesor Jean Monnet

Grigore SILAȘI

Profesor universitar, Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Director, Centrul European de Excelență Jean Monnet, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România

Profesor Jean Monnet

István SÜLI-ZAKAR

Profesor universitar, Departamentul de Geografie Socială și Dezvoltare Regională, Universitatea din Debrecen, Debrecen, Ungaria

Profesor Emeritus, Departamentul de Geografie Socială și Dezvoltare Regională, Universitatea din Debrecen, Debrecen, Ungaria

Membru, Academia Ungară de Științe, Budapesta, Ungaria

Mihai ȘLEAHIȚCHI

Profesor universitar, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Moldova

Cercetător științific coordonator, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Moldova

Consilier al Președintelui Moldovei pentru Educație, Cercetare și Cultură, Chișinău, Moldova

Comitetul științific

Președinte:

Tudorel TOADER

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Director, Școala Doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Coordonator, Seria de publicații juridice JUS, Editura Junimea, Iași, România

Membru, Consiliul științific, Institutul Național al Magistraturii, București, România

Membru, Asociația Internațională de Drept Penal, Paris, Franța

Membru, Asociația Română de Drept Constituțional, Iași, România

Membru de onoare, Consiliul științific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română, București, România

Judecător, Curtea Constituțională a României, București, România

Vicepreședinte:

Marta PACHOCKA

Conferențiar universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Școala de Economie din Varșovia, Varșovia, Polonia

Membru, Societatea Economică Poloneză, Varșovia, Polonia

Membru, Asociația Academică de Studii Europene Contemporane, Varșovia, Polonia

Secretar-General, PECSA, Varșovia, Polonia

Membri:

Mircea BRIE

Conferențiar universitar, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Director, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Redactor-șef, Analele Universității din Oradea, Seria Relații Internaționale și Studii Europene, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Paulo Jorge TAVARES CANELAS DE CASTRO

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Macau, Macau, China

Coordonator general, Programul de Masterat și Studii Postuniversitare în Dreptul Uniunii Europene, Dreptul Internațional și Dreptul Comparat, Facultatea de Drept, Universitatea din Macau, Macau, China

Membru, Asociația de Drept European și Economie, Coimbra, Portugalia

Membru, Asociația de Drept Internațional, Londra, Marea Britanie

Președinte, ECSA-Macau, Macau, China

Profesor Jean Monnet

Georgeta CISLARU

Conferențiar universitar, Centrul de Lingvistică Franceză, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Membru, Comitetul de redacție „Les Carnets du Cediscor”, SYLED-CEDISCOR, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Simion COSTEA

Conferențiar universitar, Departamentul de Istorie și Relații Internaționale, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Târgu-Mureș, România

Redactor-șef, Revista „L’Europe unie”, Paris, Franța

Expert, Comisia Europeană, Bruxelles, Belgia

Profesor Jean Monnet

Dorin DOLGHI

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Redactor-șef, „Romanian Journal of Security Studies”, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Sedef EYLEMER

Conferențiar universitar, Departamentul de Relații Internaționale, Facultatea de Științe Economice și Administrative, Universitatea „Katip Celebi” din Izmir, Izmir, Turcia

Profesor Jean Monnet

Aurelian LAVRIC

Conferențiar universitar, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Chișinău, Moldova

Cercetător științific superior, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Chișinău, Moldova

Cristina-Maria MATIUȚĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Director, Departamentul de Științe Politice și ale Comunicării, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Membru, Centrul de Studii pe Problemele Identității și Migrației, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Membru, Societatea Română de Științe Politice, București, România

Profesor Jean Monnet

Giancarlo NICOLI

Director, Centrul Cultural Italian, Chișinău, Moldova

Redactor-șef, Revista „IL PONTE”, Chișinău, Moldova

Președinte, Moldova Film Commission, Chișinău, Moldova

Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA

Cercetător, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam, Germania

Expert, Consiliere Interculturală, Potsdam, Germania

Danielle OMER

Conferențiar universitar, Facultatea de Litere, Limbi și Științe Umaniste, Universitatea din Maine, Le Mans, Franța

Cercetător, Școala Doctorală „Cognition, Education, Interactions”, Pôle Manceaux „Innovation en didactique”, Le Mans, Franța

Membru, Centrul de Cercetări în Științele Educației din Nantes, Nantes, Franța

Marco OROFINO

Conferențiar universitar, Departamentul de Studii Internaționale, Juridice, Istorice și Politice, Universitatea din Milano, Milano, Italia
Profesor Jean Monnet

Saverina PASHO

Conferențiar universitar, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din Tirana, Tirana, Albania
Vicepreședinte, Alianța Franceză din Albania, Tirana, Albania
Membru, Comitetul Științific al Revistei „Travaux de didactique du FLE”,
Universitatea Paul Valery – Montpellier 3, Montpellier, Franța

Snezana PETROVA

Conferențiar universitar, Facultatea de Filologie „Blaze Koneski”,
Universitatea „Sf. Chiril și Metodie”, Skopje, Macedonia
Coordonator ECTS, Facultatea de Filologie „Blaze Koneski”, Universitatea „Sf.
Chiril și Metodie”, Skopje, Macedonia
Președinte, Asociația Profesorilor de Limba Franceză din Macedonia, Skopje,
Macedonia

Vadim PISTRINCIUC

Legislator moldovean
Lector universitar, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Galina POGONEȚ

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Institutul de Relații
Internaționale din Moldova
Decan, Facultatea de Drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova
Avocat, Baroul Chișinău, Chișinău, Moldova

István József POLGÁR

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii
Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Ada-Iuliana POPESCU

Lector universitar, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Avocat, Baroul Iași, Iași, România

Membru, Uniunea Avocaților din România, București, România

Membru, American Bar Association, Chicago, Statele Unite ale Americii

Lehte ROOTS

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Tehnică din
Tallinn, Tallinn, Estonia

Șef, Catedra de Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea Tehnică din
Tallinn, Tallinn, Estonia

Membru, Asociația Avocaților din Estonia, Tallinn, Estonia

Membru, Consiliul pentru Refugiați din Estonia, Tallinn, Estonia

Vicepreședinte, ECSA-Estonia, Tallinn, Estonia

Profesor Jean Monnet

Alina STOICA

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii
Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA

Conferențiar universitar, **Universitatea de Management din Varșovia**,
Varșovia, Polonia

Membru, PECSA, Varșovia, Polonia

Zorina ȘIȘCAN

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale,
Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

Expert, EUBAM, Chișinău, Moldova

Membru, Assorts Experts Team, Bruxelles, Belgia

Beatrice ȘTEFĂNESCU

Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”,
Iași, România
Judecător, Judecătoria Iași, Iași, România

Alexis VAHLAS

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Științe Politice și
Management, Universitatea din Strasbourg, Franța
Director, Programul de Masterat în Studii de Securitate Externă și Internă a
Uniunii Europene, Institutul de Studii Politice din Strasbourg, Franța

Diego VARELA PEDREIRA

Conferențiar universitar, Facultatea de Științe Economice și Business,
Universitatea din A Coruña, Spania
Editor executiv, „European Journal of Government and Economics”, A
Coruña, Spania
Profesor Jean Monnet

Khaydarali YUNUSOV

Lector superior, Facultatea de Drept, Universitatea de Economie Mondială și
Diplomație, Tașkent, Uzbekistan
Membru, Societatea Uzbecă de Drept Internațional, Tașkent, Uzbekistan
Membru, Asociația Americană de Drept Internațional, Washington, Statele
Unite ale Americii
Profesor Jean Monnet

Colegiul redacțional

Editor:

Vasile CUCERESCU

Președinte, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Profesor Jean Monnet

Redactor-șef:

Carolina DODU-SAVCA

Conferențiar universitar, Facultatea de Limbi Străine, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef de catedră, Catedra de Filologie Franceză, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Dialog Intercultural, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Membri, Alianța Franceză din Moldova, Chișinău, Moldova

Redactor-șef adjunct:

Mihai HACHI

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Economice, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Membri:

Ion BURUIANĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Drepturile Omului, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Avocat, Baroul Chișinău, Chișinău, Moldova

Profesor Jean Monnet

Violeta MELNIC

Conferențiar universitar, Catedra de Drept Internațional, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef, Catedra de Drept Internațional, Facultatea de drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Vicepreședinte, Consiliul Consultativ pentru Adopții Internaționale, Chișinău, Moldova

Șef adjunct, Direcția Generală Agent Guvernamental, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Șef, Direcția Reprezentare la CEDO, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Membru, Colegiul Disciplinar al Executorilor Judecătorești, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Juridice, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Ludmila ROȘCA

Profesor universitar, Facultatea de Relații Internaționale și Științe Politice, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Prorector, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Redactor-șef, Revista „Relații internaționale Plus”, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Informare și Comunicare, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Coordonator academic Jean Monnet

Alexandru ZNAGOVAN

Conferențiar universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Moldova, Chișinău, Moldova

Membru, Centrul European de Informare și Comunicare, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

CĂRȚI PUBLICATE / PUBLISHED BOOKS

“European Union Law” in Uzbek, 2nd edition

Kh. M. Yunusov. *European Union Law*. Textbook, 2nd edition. Tashkent: University of World Economy and Diplomacy (UWED), 2015. 678 pp.

Integration processes taking place in Europe these days have been at the forefront of the world’s attention. An academic discipline that examines this phenomenon has equally been receiving the same extent of interest. Research centers and institutions devoted to European Studies and integration processes have been functioning in most major countries. Almost all prestigious educational institutions in the world command carefully elaborated curricula on European Union Law. In the meantime, academic courses focusing on that subject matter have lately been acquiring wider acceptance in Uzbekistan as well. Although a lot

of work is still to be done, one can acknowledge that the initial fundamental steps are nonetheless being taken. Starting from 2005, in particular, a course on European Union Law has been introduced in academic curricula at the International Law Department, University of World Economy and Diplomacy (UWED) of the Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan in Tashkent.

The present textbook, prepared by Khaydarali M. Yunusov, Ph.D., Professor of the UNESCO Chair on International law and Human Rights of the UWED is devoted to European Union law, which is as an important area of modern legal systems and intends to provide students with reading materials. The textbook is a supplemented and revised version of the textbook “European Union Law”, published in 2007. The adoption of the Treaty of Lisbon in 2007, which entered into force in 2009 as well as certain conceptual and legal,

organizational, institutional, legal and regulatory changes occurring after that gave rise to the second edition.

The textbook consists of 3 parts, 9 chapters the appendixes. The parts of the textbook are interrelated and consistently presented. Each chapter covering specified topic consists of an introduction, main body and conclusion.

The first part includes two chapters devoted to the basic concepts and institutions of regional integration processes.

The second part reveals the essence, especially the sources, law-making process, the practice of application of EU law, and covers five topics.

The third part includes two chapters. It sets out the legal issues of external relations of the EU and its relations with Uzbekistan.

The author has succeeded in ensuring a very well balanced ratio of parts, sections and chapters of the book with the educational, practical and scientific tasks of publication, as well as their relevance to real life.

Representing the most comprehensive and modern training course on European Union Law, a peer-reviewed textbook contains both basic foundation and scientific concepts, as well as a detailed, thorough information to specialize in numerous areas of EU law.

A variety of sources in Uzbek, Russian, English and French texts of treaties, agreements, legal acts, relevant charts, tables, and statistical data are referred to in the textbook. No doubt, rich arsenal of sources used in the textbook will be extremely useful for students, teachers and researchers.

Particular attention is drawn to ensuring the relationship with other sciences in the field of international law. The author refers to the theoretical foundations of the international law giving examples of relevant doctrines.

A distinctive feature of the textbook is that the author seeks to explain on the bases of a comparative analysis of EU law and national law of Member States.

It is important to note that the latest EU legislation as well as modern jurisprudence is discussed in-depth. In particular, the content of the textbook is enriched with examples of cases from the jurisprudence of the Court of the EU, the ICJ and other courts and arbitrations.

It is of great importance that the textbook provides practical exercises and review questions as well as examples of assignments. This is one of the basic requirements and characteristics of textbooks of a new generation, since the ability to control the process of acquiring knowledge and developing skills is an important factor of effective education.

It is also noteworthy that the textbook was written taking into account peculiarities and characteristics of Uzbek audience as well as the spiritual values of young generation.

Without exaggeration, the textbook meets the requirements not only for the national publications of a new generation of textbooks but also for the best European academic publications on the subject. Indeed, the author of the textbook successfully accomplished the main goal: to give students and the scientific community science-based, coherent, logical and systematic presentation of the formation, development and functioning of the European Union and its legal system.

The academic textbook is written in accordance with educational standards and in compliance with the curriculum of the University of World Economy and Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan. The structure, content, language, logical order of topics and the richness of the literature used in the textbook fully conform to the academic requirements of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of Uzbekistan.

The present textbook is suggested to the wide range of readers, specifically to the graduate and post graduate students of higher education, teachers and lecturers of law, practical workers and staff of the Ministry of Foreign Affairs, as well as of other institutions that specialize in foreign relations and European studies.

9772345104101

ISSN 2345-1041

ISSN-L 2345-1041